

Universidad de Huelva

Departamento de Filología Inglesa

Estudio empírico de la relación existente entre el nivel de adquisición de una segunda lengua, la capacidad auditiva y la inteligencia musical del alumnado

Empirical study of the relationship among the level of a second language acquisition, auditory skill and musical intelligence of students

**Memoria para optar al grado de doctora
presentada por:**

Carmen María Toscano Fuentes

Fecha de lectura: 10 de diciembre de 2010

Bajo la dirección de la doctora:

María del Carmen Fonseca Mora

Huelva, 2011

ISBN: 978-84-15147-51-0

D.L.: H 55 - 2011

UNIVERSIDAD DE HUELVA
DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA
FACULTAD DE HUMANIDADES

Universidad
de Huelva

ESTUDIO EMPÍRICO DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE
EL NIVEL DE ADQUISICIÓN DE UNA SEGUNDA LENGUA,
LA CAPACIDAD AUDITIVA Y
LA INTELIGENCIA MUSICAL
DEL ALUMNADO

EMPIRICAL STUDY OF THE RELATIONSHIP AMONG
THE LEVEL OF A SECOND LANGUAGE ACQUISITION,
AUDITORY SKILL AND
MUSICAL INTELLIGENCE
OF STUDENTS

CARMEN MARÍA TOSCANO FUENTES

TESIS DOCTORAL

HUELVA, JULIO 2010

ESTUDIO EMPÍRICO DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL NIVEL DE ADQUISICIÓN DE UNA SEGUNDA LENGUA, LA CAPACIDAD AUDITIVA Y LA INTELIGENCIA MUSICAL DEL ALUMNADO

Vº B La directora de la tesis	Vº B La doctoranda	Tesis doctoral presentada por Carmen M ^a Toscano Fuentes bajo la tutela de la Doctora M ^a del Carmen Fonseca Mora, para la obtención del título de Doctorado Europeo en Filología Inglesa por la Universidad de Huelva
---	------------------------------	--

Huelva, Julio 2010

A mis seres queridos

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar quisiera agradecer a mis “niños” de sexto de primaria del C.E.I.P. Alonso Barba de Lepe su participación en este estudio y a sus padres por no oponerse a la investigación que se iba a llevar a cabo con ellos. Gracias también al equipo directivo por el informe tan favorable que emitieron a Inspección para la concesión de la licencia de estudio de doce meses retribuida, lo cual me ha permitido finalizar esta tesis doctoral. A mis compañeros de faena porque sin su ayuda muchas de las actividades de este trabajo no hubieran sido posibles.

Muchísimas gracias a la doctora María Cabral y a la profesora Mercedes Rabadán Zurita por su invitación y su buena acogida en la Universidad del Algarve de Faro (Portugal), pues me permitieron hacer uso de sus instalaciones para mi investigación.

A mis compañeros del Departamento de Filología Inglesa, especialmente a Analí, por sus continuas muestras de ánimo en estos meses de duro trabajo.

Me gustaría mostrar mi gratitud al profesor Pedro J. Pérez Moreno del departamento de psicología Clínica, Experimental y Social de la Universidad de Huelva, por su gran paciencia y ayuda prestada en la interpretación estadística de los datos recogidos para el estudio empírico, pues sin él éste no hubiera salido a luz. Y a mi prima Nazaret, profesora de la Universidad de Huelva, por ponerme en contacto con Kiko, asesorame y colaborar en la interpretación de los datos estadísticos.

Mi más profundo agradecimiento a la doctora María del Carmen Fonseca, por su amistad, generosidad, paciencia, confianza y apoyo incondicional mostrados hacia mí. Su guía y sus consejos me han hecho crecer como ser humano no solo en el ámbito intelectual sino en el personal.

No obstante, mi mayor débito es a mi familia y amigos, por sus continuas muestras de ánimo, apoyo, cariño, y, por la cantidad de horas

arrebatadas para que esta investigación llegara a buen puerto. Muchas gracias, a vosotros os debo todo.

Carmen María Toscano Fuentes

ÍNDICE

PHD SUMMARY	19
Chapter 1. Introduction	19
Chapter 2. Influential factors in language learning	28
2.1. Acquisition and language learning: individual characteristics.....	28
2.2. Comparison of the mother tongue and a foreign language	34
2.3. Conclusions	37
Chapter 3. Linguistic aptitude and its subcomponents	38
3.1. Linguistic aptitude	38
3.2. Subcomponents of linguistic aptitude.....	38
3.3. Tests that measure linguistic aptitude	40
3.4. The good second language learner	41
3.5. Conclusions	43
Chapter 4. Auditory ability and musical intelligence	44
4.1. Multiple Intelligence Theory: linguistic and musical intelligence ...	44
4.2. The relationship between language and music	49
4.3. The role of the brain in the sonorous environment.....	54
4.4. The relationship between auditory ability and musical intelligence in the foreign language classroom	56
4.5. Conclusions	56
Chapter 5. Music in the foreign language learning process	59
5.1. Use of music in the learning of foreign languages	59
5.2. Songs.....	59
5.3. Instrumental music	67
5.4. Language teaching methods incorporating music.....	69
5.5. Conclusions	72
Chapter 6. Empirical study.....	74
6.1. Population.....	74
6.2. The instruments.....	74
6.3. The procedures.....	75
6.4. The musical study.....	75
6.5. Data analysis.....	75
Chapter 7. Conclusions	82

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN **95**

CAPÍTULO 2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA..... **109**

2.1. LA ADQUISICIÓN Y EL APRENDIZAJE DE LENGUAS: LOS FACTORES INDIVIDUALES.....	109
2.1.1. La edad.....	112
2.1.2. La actitud	114
2.1.3. Los factores afectivos.....	114
2.1.4. La especialización hemisférica	119
2.1.5. Los estilos de aprendizaje.....	122
2.1.6. La aptitud para el aprendizaje de lenguas.....	124

2.1.7. La memoria.....	124
2.1.8. La inteligencia	127
2.2. COMPARACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA PRIMERA LENGUA Y EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS	128
2.3. CONCLUSIONES	135
CAPÍTULO 3. LA APTITUD LINGÜÍSTICA Y SUS SUBCOMPONENTES	139
3.1. LA APTITUD LINGÜÍSTICA	139
3.2. LOS SUBCOMPONENTES DE LA APTITUD LINGÜÍSTICA.....	142
3.2.1. La habilidad auditiva.....	142
3.2.2. La habilidad lingüística	145
3.2.3. La habilidad memorística.....	146
3.3. PRUEBAS QUE MIDEN LA APTITUD LINGÜÍSTICA.....	146
3.4. EL BUEN ALUMNADO DE SEGUNDAS LENGUAS.....	151
3.5. CONCLUSIONES	156
CAPÍTULO 4. LA HABILIDAD AUDITIVA Y LA INTELIGENCIA MUSICAL	159
4.1. LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA Y LA INTELIGENCIA MUSICAL	159
4.1.1. La inteligencia lingüística	165
4.1.2. La inteligencia musical	167
4.2. LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LENGUAJE Y MÚSICA	169
4.2.1. La organización rítmica.....	173
4.2.2. El contorno melódico	174
4.2.3. La prosodia	176
4.3. EL PAPEL DEL CEREBRO EN LA CAPTACIÓN SONORA	178
4.4. LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA HABILIDAD AUDITIVA Y LA INTELIGENCIA MUSICAL EN EL AULA DE IDIOMAS.....	184
4.5. CONCLUSIONES	187
CAPÍTULO 5. LA MÚSICA EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS	191
5.1. EL USO DE LA MÚSICA EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS	191
5.2. LAS CANCIONES.....	193

5.2.1. Efectos que produce escuchar canciones	194
5.2.2. Efectos que produce cantar canciones	201
5.3. LA MÚSICA INSTRUMENTAL	207
5.3.1. Efectos que produce escuchar canciones	207
5.4. MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LENGUAS CON MÚSICA	215
5.4.1. Sugestopedia	215
5.4.2. El método Tomatis	219
5.5. CONCLUSIONES.....	222
CAPÍTULO 6. ESTUDIO EMPÍRICO	227
6.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	227
6.2. METODOLOGÍA.....	229
6.3. MUESTRA	230
6.3.1. Los participantes	232
6.4. INSTRUMENTOS.....	238
6.4.1. Prueba de nivel de inglés.....	238
6.4.2. PLAB	239
6.4.3. Test musical de Seashore.....	242
6.4.4. AMTB.....	246
6.4.5. Cuestionario de valoración de las clases con actividades musicales	246
6.4.6. Cuestionario de valoración sobre el teatro escolar.....	246
6.4.7. Observación directa del aula	247
6.5. PROCEDIMIENTOS	247
6.6. ESTUDIO MUSICAL	248
6.7. ANÁLISIS DE DATOS	291
6.7.1. Hipótesis 1: los estudiantes con una habilidad auditiva alta aprenderán mejor la segunda lengua	291
6.7.2. Hipótesis 2: los estudiantes con una buena capacidad auditiva mostrarán un alto nivel de desarrollo de la inteligencia musical	299
6.7.3. Hipótesis 3: el uso de la música ayudará en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera.....	301
CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES	319
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	333
ANEXOS	425

LISTADO DE TABLAS.....	455
------------------------	-----

SUMMARY IN ENGLISH OF THIS PHD

Empirical study of the relationship between the level of second language acquisition, auditory skill and musical intelligence

Summary

This dissertation wants to show if there is a relationship between the level of second language acquisition, auditory skill and musical intelligence of students of sixth of primary in the school Alonso Barba (Lepe). Three have been the hypotheses that are answered in this thesis according to the results taken from the questionnaires, exams and the direct observation of the participants.

PHD SUMMARY

Chapter 1. Introduction

There are many the obstacles that a language teacher has to overcome on a daily basis. Students lack of understanding with regard to explanations in the foreign language, contents they must learn, anxiety caused by that situation, a decrease of self esteem when they are not able to learn nor achieve the expected success and the need to improve the four skills, among other obstacles, cause continuous stress for teachers when it comes to thinking about strategies and necessary resources. In the learning process it is quite common to incorporate games and songs and set a variety of objectives. There is a need for repetition of vocabulary and structures which aid memory, pronunciation practice and inclusion of activities which are fun so as the classroom ambience improves. Studies affirm that the use of instrumental music and song helps in linguistic disciplines (phonetics, phonology, grammar, semantics and suprasegmental), psycholinguistic areas (reduction of anxiety, improvement of motivation) and in sociolinguistics (variety and register of the language). Hence, there can be many benefits if they are introduced in the annual planning process.

This dissertation begins with the idea that everyone is able to learn other languages as long as the appropriate learning method is used. However, learning foreign languages which are different to the mother tongue is not easy, as many differences should be taken into account if the required result is optimal language learning in a non bilingual environment. One of the main obstacles is a lack of continuous target language auditory input. Babies start receiving sonorous stimuli from the moment they are in their mother's womb whereas second language communication is limited to the classroom, the professor, the colleagues and situations in which listening is included in the lesson. Therefore, it is impossible to compare the quantity of L1 input with that of L2. Students will learn a foreign language in a more effective manner when they have increased exposure to that language. Moreover, the baby is

flattered by his family until he/she is able to have a conversation and interactions are constant, but, language students do not have a personal teacher and must share the teacher with other classmates. The teacher has a group of, on average, 25 students, each with individual characteristics, different learning styles and diverse learning strategies. They cannot receive the necessary attention they need from the teacher. Praise and similar personalised attention that a baby receives, is reduced to sporadic interventions. Also in a classroom setting, more participative students have an advantage over shy students. Increasing input and output is recommended as auditory ability (Pimsleur, Sundland, and McIntyre, 1964), auditory input (Krashen, 1982), attention and memory (Smith, 1996) are what distinguish a good language learner from others. Teachers should also be consistent with respect to individual differences in the group and incorporate use of multiple tasking in order to help everyone on an equal basis in the learning process.

Traditionally it has been thought that the good learner is the student with a high IQ, but different analyses confirm the existence of a specific aptitude for foreign language learning. According to Skehan (1998) aptitude is made up of three subcomponents, without which, learning is slower. These are; auditory ability, linguistic ability and memory. Thus, lack of situations of input-output and lack of individual attention hinder L2 acquisition. Some studies affirm that pupils with musical knowledge have obtained better results in the target language than their classmates due to a high auditory ability (Kolinsky et al., 2009; Forgeard et al., 2008; Kraus and Banai, 2007; Magne, Schön, and Besson, 2006; Banai et al., 2005; Schön, Magne, and Besson, 2004) and the differences that arise in brain activity through continuous interaction with music. So, if musicians with high musical intelligence are able to outperform people without musical training, and taking into account, that everyone has musical aptitude as it is one of the inherent characteristic of human beings the question arises as to why the use of music in the foreign language classroom is not encouraged in order to improve linguistic aptitude and get better results in L2 learning.

Up to this point, it has been argued that in order to learn a language it is important to have an increased auditory ability and musical studies favour this. The incorporation of songs in the lessons should be a good resource for the improvement of linguistic ability, since the union of music and language not only appeals to the emotion of the listener but also helps in the memorization process. A conscious and structured use of music should provide great benefits in the classroom, not only in foreign language subjects but also in others. Besides, many investigations show that there is a link between the disciplines music and language. They share a number of common characteristics. This has been the subject of many studies in Spain, such as that of Dr. Jane Arnold who created a Project called *La musicalidad y la envoltura sonora del lenguaje en el aprendizaje de primeras y segundas lenguas*, and, the numerous studies of Dr. M^a Carmen Fonseca Mora. It is also important to highlight works such as *El papel de la musicalidad del lenguaje en el proceso de adquisición de una segunda lengua* (1999), *Foreign Language Acquisition and Melody Singing* (2000) and *La inteligencia musical de alumnos de inglés de nivel intermedio* (2002), among others. In Europe Dr. Mireille Besson (1998, 2002, 2003, 2005, 2009) and her team within the Cognitive Neuroscience department of Mediterranean university, France conclude that musical practice is very influential in the learning process.

Reading the aforementioned articles and other works related to the topic and my participation as a first year English philology student in Dr. M^a Carmen Fonseca Mora's study (where I was more relaxed and concentrated better than the experimental group), different interviews, conferences and classes taken from the creator of the Multiple Intelligences Theory, Howard Gardner, psychology of Harvard University (Boston), have increased my interest in studying individual learner differences in the teaching and learning process. This interest has been further increased through a detailed study of linguistic intelligence in my work as a language teacher and a study of musical intelligence in my studies as an oboe student in the music academy of Huelva

The fact that both can be complementary in the acquisition of a foreign language is very interesting.

Due to the close correlation of both capacities, the main objective of this analysis is to obtain new scientific knowledge with regard to teaching and learning English as a foreign language. This is carried out by performing educational intervention project based on the incorporation of musical activities and tasks. This research includes a study, setting out with Pimsleur's questionnaire, which seeks to investigate if there are differences or problems which arise due to differences in the auditory language perception of adolescent students. It also seeks to overcome second language acquisition obstacles through performance of activities related to musical intelligence.

The main aim is to observe if continuous auditory input provided by use of diverse musical exercises, containing songs and instrumental music, benefit all pupils in foreign language acquisition or only those with a high level of musical development. Apart from this, findings will be provided with respect to the PhD title, *Empirical study of the relationship between student second language acquisition, auditory skill and musical intelligence*. Studies indicate that if a student with musical knowledge has, according to Gardner, musical intelligence which is well developed and quite good auditory ability, foreign language learning will also benefit as there is no need for increased effort. The introduction of organised activities in accordance with auditory ability development would guarantee student progress for both students who have musical backgrounds and for those who do not. This is true as increasing auditory input helps improve not only musical ability but also linguistic ability (as analysed in chapter five). It would also produce improvements in the retention and memorization of content. During the academic year if activities are planned taking into account individual differences, all students, without exception, will display higher levels of interest in the lesson as they will be working to their strengths.

The presented work aims to find ways of improving quality foreign language teaching in the final stage of primary (5th and 6th year) through the introduction of musical stimuli in English lessons. Although a lot of international analyses with regard to the relationship between musical aptitude and linguistic aptitude exist, in particular, with respect to the use of music in learning process, it is intention in this study to concentrate on finding out if those students with high auditory ability also are also good at music and if the incorporation of musical elements improves L2 learning in all participants, or if this is true only of those who have a high level of musical development. If this is so, it is important to ascertain the benefits that arise due to this. Therefore the basic premises with which the study begins with are:

- Music and language are two human capacities which share common points of interest (Besson, 2005, Fonseca, 2002). Musical intelligence is the first to appear in a child. Medical studies (Bernard and Sontag, 1947; Crade and Lovett, 1988; Hepper 1988; Olds, 1985) confirm that the foetus in the mother's womb is receptive to external stimuli. The main elements with respect to processing musical stimuli are that of melody, rhythm and reception of sounds with varying auditory frequency that are grouped according to a prewritten system (Gardner1993: 104).

- Information processing in the majority of foreign language classes does not function effectively as there is too much of an emphasis on written tasks as opposed to oral tasks.

- Development of auditory skills in L2 can benefit from musical elements as can be observed in mother tongue acquisition.

- There are a number of effective strategies used in first language acquisition that can be transferred to the learning process of L2. Due to this, the effect of introducing musical activities in L2 learning will also be analysed.

The hypotheses which are going to be answered through questionnaires, interviews and direct observation in the classroom are the following:

If students with more advanced auditory ability learn L2 better than those who do not have such an ability.

If students with more advanced auditory abilities demonstrate higher levels of musical intelligence which is attained through musical knowledge and practice.

If the use of activities which contain music can improve the development of musical intelligence, improve auditory ability and improve the learning process of a foreign language.

With the aim of answering the points under consideration analysis will be carried out in the following way:

1. Observation of the participant's English level in the PhD investigation. The participants ages range from 11 to 12 years old (sixth grade in primary school).
2. Study of the musical competence displayed by the students selected in order to analyse the correlations between musical and linguistic aptitude.
3. Implementation off musical activities with the objective of developing auditory ability.
4. Evaluation of changes in the L2 learning process in a non linguistic context.

As the premises of the research, the objectives and methodology of the study have now been outlined, it is important to describe the contents of the chapters which are contained in the PhD. This is necessary in order to understand the hypothesis under analysis on a broader level.

The first chapter concentrates on literature that exists with regard to the topic, on comparative data of the foreign language and L2 in a non bilingual context and the mother tongue. They are languages that should be learnt in a satisfactory way but the environment, low quantity of input, the difficulties of adapting language to the student level, among other factors analysed later, make learning both types of language very different to each other. Moreover, different individual characteristics which should be focused on in any learning context will be discussed. This is necessary in order to achieve objectives and to help cover the proposed content as stated in the curriculum with greater ease. Although there are an infinite number of factors which directly influence learning, only some of them are going to be taken into consideration: age, attitude, affective factors, hemispheric specialization, learning styles, aptitude, memory and intelligence. These basic factors are considered to be necessary for organizing the class, planning content, creating tasks and evaluation.

In the third chapter aptitude is studied in greater depth, as it is, alongside intelligence, considered to be a determining factor in L2 language learning. The three subcomponents of aptitude will also be taken into account as they are important in the learning process according to three main researchers Skehan, Carroll y Pimsleur. The purpose of this section is to understand the unique feature, aptitude, to show how one can guide participants of the study improve in this area and thus have higher possibilities of success in L2. Apart from this, the factors and characteristics that a good language learner should have are described.

After discussing individual differences and studying the elements that compose linguistic aptitude, the fourth chapter is dedicated to an explanation of the theory of multiple intelligences as composed by Gardner. It is relevant as encouraging the development of all of types of intelligence in the classroom and satisfying the necessities of each learner on an individual basis are key elements for learning success. Despite the fact that all types of intelligence are important, two of them will be focused on more so than the

others, although in saying this they will all be taken into account in task planning. These are musical and linguistic intelligence as it is believed that auditory ability improves language learning significantly. Two subcomponents of linguistic aptitude will be developed. In the second part of the chapter there is a comparison between language and music in order to appreciate similarities and differences which play an important role and an explanation of the activities that the brain carries out when listening to sounds. Neurology research has shown that both capacities are related to different areas of the brain. Language functions are carried out in the left hemisphere and music functions are carried out on the right. Listening to songs, which contain words, ensures that both hemispheres are working and this improves learning. Listening will be facilitated though the use of music as language is processed on a phonetic level in the right hemisphere, the predominant hemisphere in musical processing. Finally, the connection between auditory skills and musical intelligence will be analysed in the language classroom. The relevance of this study is to ascertain if there is a relationship between the development of auditory ability and linguistic aptitude subcomponents in those people with high levels of musical intelligence.

In the fifth chapter, there is an explanation of why instrumental music and songs should be incorporated in foreign language teaching and benefits of the same are highlighted. Together, both language and music form to connect both parts of the brain meaning that students will receive a more holistic type of learning and receive greater benefits in the long run. Moreover, linguistic advantages which arise with respect to phonetics, phonology and grammar are highlighted. Music is excellent resource which favours acquisition and improvement of suprasegmental elements (stress, rhythm, intonation) and at the same time helps in the development of the four skills: reading, writing, listening and speaking. Apart from the above, two methods are described, both of which, have music as the main element, the Suggestopedia and the Tomatis method.

Chapter six is dedicated to an empirical study of Spanish learners in Alonso Barba School, Lepe, Huelva. It is an *empirical study of the relationship between student second language acquisition, auditory skills and musical intelligence*. The study is based on an annual plan centred around musical activities and which takes into account into unique features of each of the participant. First of all, it is observed if students with advanced auditory abilities learn a second language better than those who do not have such capabilities. This is done through analysis of results from a PLAB test created by Pimsleur and the correlations found with the final English grade. After that, there is analysis of those students with more advanced auditory abilities and their musical knowledge. This is done in order to ascertain if those learners with more advanced auditory abilities also have higher musical intelligence levels. This will be done using Seahore's questionnaire. Finally, once all the questionnaires are complete analysis of the results will help determine if daily use of musical exercises foster development of musical intelligence, improve auditory skills and make the learning process more effective. Motivation will be also taken into account. It is important to ascertain how such activities affect student motivation, the third element of the linguistic skill. An AMTB questionnaire is also completed by the students to this effect.

Chapter seven highlights the conclusions and implications of the research, provides suggestions and possible applications, describes advantages and disadvantages and provides final recommendations for anyone who is interested in investigating the subject in a more in depth manner.

Finally, all the references which have served in the development of this PhD are located at the end. In the annexes, all the questionnaires and some of the most important activities used in the experimental part are presented. There is also final section in which all the charts which appear in the study are listed.

Chapter 2. Influential factors in language learning

2.1. Acquisition and language learning: individual characteristics

Acquiring¹ a mother tongue and learning a foreign language follow different processes due to several reasons which are explained in this chapter.

Everybody is immersed in a world surrounded by sonorous elements which cannot be avoided. Some researchers highlight that babies begin to be receptive to sonorous stimuli before they are born (Mampe, Friederici, Christophe, Wermke, 2009; Kisilevsky et al., 2004; Crade and Lovett, 1988; Hepper, 1988; DeCasper, Spence, 1986; Olds 1985; Bernard and Sontag, 1947). The amount of auditory input, the way people address children and daily contact with the language through different channels, allow for acquisition of the mother tongue. This direct contact with the environment helps development in linguistic areas such as phonetics, intonation, pronunciation and stress.

Learning a foreign language differs from acquisition of mother tongue. The main differences are:

- The amount of second language² auditory input is lower.
- Language practise takes place in a number of controlled contexts.
- Students can transfer information from their mother tongue through use of literal translation.
- Learners are conscious about the learning process and they may feel anxious if they do not achieve the expected outcomes.
- A number of variables such as cognitive, affective and social factors must be taken into consideration (Ellis, 1994: 35).

¹ Although Krashen distinguishes between acquisition and learning in this research both terms are used without distinction.

² Second language and foreign language are terms used to refer to that language which is used in the school or in the classroom and not a language learnt in a bilingual context.

Apart from the previously stated factors others such as age, aptitude, motivation and learning styles of the participants should be kept in mind. Gardner and MacIntyre (1992: 212) affirm that *“there are probably as many factors that might account for individual differences in achievement in a second language as there are individuals.”*

Altman (1980), Skehan (1989), Larsen-Freeman and Long (1991) highlight their own classification in the following chart:

Chart 1. Individual differences according to Altman, Skehan, Larsen- Freeman and Long

Altman (1980)	Skehan (1989)	Larsen-Freeman and Long (1991)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Age 2. Sex 3. Previous language experience 4. Mother tongue competence level 5. Personality 6. Aptitude 7. Attitude and motivation 8. Intellectual Quotient 9. Sensorial preference 10. Sociological preference 11. Cognitive styles 12. Learning strategies 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aptitude 2. Motivation 3. Learning strategies of the language 4. Affective and cognitive factors: <ol style="list-style-type: none"> a) Extroversion/ introversion b) Risk c) Intelligence d) Field Independency/ field dependency e) Anxiety 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Age 2. Socio-psychological factors: <ol style="list-style-type: none"> a) Motivation b) Attitude 3. Personality <ol style="list-style-type: none"> a) Self esteem b) Extroversion c) Anxiety d) Risk e) Sensibility to defeat f) Empathy g) Inhibition h) Ambiguity tolerance 4. Cognitive style <ol style="list-style-type: none"> a) Field independency/ field dependency b) Wide category c) Reflection /impulsivity d) Auditory /visual e) Analytic/ gestalt 5. Hemispheric specialization 6. Learning strategies 7. Other factors (memory, sex...)

2.1.1. Age

The age people start learning a language (Honigsfeld, 2001; Dunn y Griggs, 1995; Price, 1980) can determine future success (Muñoz, 2008; Dörnyei and Skehan, 2003; Pinker, 1994).

Some authors think that there is a critical period, and, after that after this period, it is difficult to learn a foreign language (Singleton, 2001; Scovel, 2000; Pinker, 1994; Johnson, 1992; Long, 1990; Lenneberg, 1967). Paradis (2004 cited in Nikolov, 2009:3) state that brain maturity and lack of plasticity affect pronunciation, grammar and hemispheric lateralization.

Non-native pronunciation is related to psychomotor elements as every language has distinctive types of phonemes, which differentiate it from the rest. Adults compensate for a deficit in the psychomotor factor through increased knowledge of syntax and morphology (Cook, 1996). On the other hand, many of them suffer from anxiety, inhibition and other affective factors which emerge after adolescence, factors which prevent adequate acquisition. Nevertheless, children do not pay attention to those variables, and generally speak and participate without feeling too much pressure.

2.1.2. Attitude

Baker (1988, taken from Ellis 1994, 2003: 199) defines attitude by highlighting that

1. Attitudes are cognitive (in that they involve mental processes) and affective (in that they have feelings and emotions attached).
2. Attitudes are multidimensional rather than bipolar and they vary in degree of favourability.
3. Attitudes predispose a person to act in a certain way, but the relationship between attitudes and reactions is not a strong one.
4. Attitudes are learnt, not inherited or genetically endowed.
5. Attitudes tend to persist but they can be modified by experience.

Traditionally, it has been said that positive attitude contributes to new language learning and that a negative attitudes makes that process difficult.

2.1.3. Affective factors

People's emotions are crucial in life (Crookes and Schmidt, 1991; Gardner, 1985; Jakobovits, 1970). If a person displays anxiety or a mixture of fear, nervousness, doubt, frustration and apprehension (Rubio, 2000; Arnold, 1999), the learning process will be negatively affected. On the other hand motivation and a relaxed attitude will favour learning and memory "*students learn better in a supportive, non threatening environment*" (Horwitz and Young, 1991: 23).

Affective factors such as self-esteem, empathy or motivation will facilitate L2 acquisition (Arnold and Brown, 2000: 20; Arnold, 1999) as they influence student reactions towards the learning process (Horwitz and Young, 1991).

Personality, may be defined as "*the dynamic organization of psychological systems within the individual that determine unique adjustments to one's environment*" (Allport 1937: 48, taken from Crozier 1997: 3) and self-esteem, which is the image that a person has of themselves (Tierno and Escaja, 1998) are also crucial elements.

With respect to motivation, Dulay and Burt (1975, 1977) confirm that students possess socio affective factors that allow them to appreciate or reject, either consciously or unconsciously, the second language. The best type of motivation is one that allows for lifelong learning (Brown, 1994, 2003).

2.1.4. Hemispheric specialization

Human beings possess one predominant hemisphere which benefits from a specific type of learning even though the whole brain takes part in processing knowledge:

- The occipital lobe receives the visual stimuli.
- The frontal lobe performs as a cortex of association and is related to motor control and superior functions such as creative thought, future action planning, decision making, artistic expression, emotional behaviour, language, memory and imagination.
- The parietal lobe functions at the end of nervous fibers and arrives at the brain from the exterior.
- The temporal lobe, which is the receptive area for stimuli received in the ear has an associative cortex related to the superior mental process.

At the beginning of the twenties studies began to indicate the dominance of the right hemisphere over the left in spatial and musical processes. Therefore the predominance of one hemisphere over the other depends on the type of activity being developed at any given moment.

Haier (1987), Haier and Benbow (1995) with the PET, Gur et al. (1995) with the glucose mechanism, and Shaywitz (1996) with the FMRI come to the conclusion that everybody has one cerebral part more developed than the other which also corresponds to a specific type of learning.

Chart 2. The strengths of each cerebral hemisphere

Left hemisphere	Right hemisphere
1) Verbal	1) No Verbal
2) Linguistic	2) Video-spatial
3) Analytic	3) Synthetic
4) Logical	4) Appositional
5) Sequential	5) Holistic
6) Digital	6) Automatic
7) Temporal	7) Intuitive
8) Voluntary	8) Simultaneous

9) Rational	9) Spatial
10) Abstract	10) Analogical
11) Planner	11) Manipulative
12) Objective	12) Subjective
14) Realistic	13) Impulsive
14) Deductive	14) Imaginative
15) Convergent	15) Divergent

2.1.5. Learning styles

They are defined as an “individual’s natural, habitual or preferred ways of absorbing, processing, and retaining information and attaining skills which persist regardless of teaching methods or content area” (Kinsella 1995: 225).

Kolb (1976, 1984) explains that learning styles are the result of past experiences and demands of the environment which combined together form four distinct styles: divergent, convergent, assimilator and accommodator.

2.1.6. Aptitude for learning languages

Ability in learning foreign languages can be related to intelligence and aptitude. Carroll (1981) defines aptitude as “the capability of learning a task which depends on combinations of more or less enduring characteristics displayed by the learner”, although it is not the only element which influences learners.

2.1.7. Memory

There have been many memory models (Anderson, 1995; Baddeley, 1997; Estes, 1987). In general authors distinguish main memory components from sensorial memory, short term memory and long term memory.

Gathercole and Baddeley (1994) modify the traditional conception of memory by substituting the term short term memory for the term working memory “a system which still contains rehearsal ‘loops’ (both phonological

and visual) and also a central executive component which is concerned with the allocation of a limited amount of attention” (taken from Skehan, 1998: 44). Anderson (1995) expands on the definition affirming that *“working memory contains those ‘records’ from long term memory that are currently in a state of high activation”* and *“it can interact with new material”* (Skehan, 1998: 44).

Teachers and professors should explain activities and present resources and contents in an accessible way to all students. Repetition is crucial as it helps memorising what has previously been learnt. However, unless there are a variety of fun activities which motivate students learning will not be effective. Incorporation of songs and music in lessons, as will be further highlighted in chapter 5, display all the necessary requisites because the repetitive lyrics help memory; they are seen as amusing exercises and using them can help develop the four skills required in the acquisition of a foreign language.

2.1.8. Intelligence

Intelligence, one of the components most highly valued by the population in general, is studied from two quite different perspectives:

The traditional one describes the term as a cognitive capacity that everyone possesses when they are born. Intelligence is something static and permanent which cannot be developed (Spearman, 1904; Eysenck, 1982; Jensen, 1998).

The other group maintains that the intelligence changes and it can be modified throughout time and with experience (Thurstone, 1924; Gardner, 1983; Sternberg, 1985).

2.2. Comparison of the mother tongue and a foreign language

Although both of them share some elements such as the necessity of learning to listen before speaking, there are many differences between them:

- The baby acquires the mother tongue alone, listening constantly to people and the different channels that surround him / her whereas the students learn in a class which is made up of various students of varying age, sex, cultural backgrounds and motivation levels. For this reason it is difficult to pay individual attention to students.
- The mother tongue is acquired as a child is exposed to constant auditory input. The child's parents and other family members help them acquire the language prosody, the appropriate intonation, the rhythm of the language, correct pronunciation of words and utterances and when a child makes an error there is usually repetition of the correct phrase or sentence helping the child continually perfect their use of language. Once the objective is obtained they are praised. On the other hand, learners of a foreign language do not have direct contact with the target language as the input coming from the external world is reduced to English lessons. Besides, the high number of students in the classroom does not allow for the individualisation necessary for effective language learning.
- Babies interact continuously with their environment and assimilation is perfected. Second language students aren't as lucky as they must learn from the teacher or CDs in a manner that lacks continuity. For many of them the process of learning languages is useless because they cannot put into practice what they have already learnt.
- Babies start producing phonemes, then words and finally utterances. On the other hand, teachers try to encourage their students to begin pronouncing sentences without the required initial input or when they lack the knowledge necessary to correctly pronounce them. That is the reason why fixed expressions are the first utterances pronounced by the students.

Once pupils start speaking and writing, errors appear both in production and in perception as a part of the process of learning languages. For Corder (1967: 167 taken from Ellis 1994) "*a learner's errors...are*

significant in (that) they provide the researcher with evidence of how language is learned or acquired and highlight what strategies or procedures the learner is employing in the discovery of the language". A good teacher has to plan activities in order to solve those error problems and other problems that may arise in the classroom such as:

- The student's knowledge of mother tongue can negatively influence the second language learning process.
- Lack of contact with the target language as the quantity of input is low and students do not have the possibility of increased contact with the target language in a real context.
- The classroom is not the best place to motivate students as they are often too small in size; at times students cannot even move the chairs and tables as they are fixed in position; acoustics are often bad; and there is often a lack of audiovisual technology, among other things.
- The curriculum as set out by the Andalusian educational authorities, *Junta de Andalusia*, must be completed by the end of the academic year which means that if the students do not fully understand the topics there is very little time to stop and revise doubts. Due to time restrictions there is little time for attending to students on an individual basis to take into account different learning styles.
- There is a general lack of materials and time given to teachers for preparation of didactic units.
- The subject timetable is also important as it is not same learning English at nine in the morning as at three in the afternoon or at 8 p.m.

All these factors make it more difficult to motivate students, which in turn, make the teacher's main function of creating competent students very difficult.

2.3. Conclusions

In this first chapter, factors that influence students in foreign language learning in a non bilingual context have been analysed.

The teacher, as the person responsible for student learning, should be conscious of individual differences and should take them into consideration in the annual planning process in order to develop competent students. To become a good professor is a difficult task that implies research, planning and good subject knowledge.

Once the professor is conscious of students' individual characteristics, attention should be paid to the aptitude shown towards language and its three subcomponents. These will be emphasised in the following chapter. Good learners in foreign languages are those who are able to listen well and to memorise the auditory material previously heard. Such students usually become competent in all contexts where use of target language is necessary.

Chapter 3. Linguistic aptitude and its subcomponents

3.1. Linguistic aptitude

Traditionally, the good learner of foreign languages has been the one with high intelligence (Gardner, 1983; Neufeld, 1978; Oller and Perkins, 1978, among others), displays positive affective factors (Engin, 2009; Rubio, 2000; Arnold, 1999) and shows high aptitude towards the language (Carroll, 1981; Skehan, 1998). Aptitude is defined as the

capability of learning a task which depends on some combinations of more or less enduring characteristics of the learner ... to the extent that cognitive abilities are at least relatively stable and relatively resistant to attempts to change them through education or training, and at the same time are possibly predictive of future success (Carroll, 1993:16)

A number of researchers affirm that this concept can be made up either of a number of innate (Skehan and Ducroquet, 1988) or acquired characteristics (Skehan, 2002; Grigorenko et al., 2000; Harley and Hart, 1997; McLaughlin, 1990). In 1962 Carroll explained that a person is considered to have an aptitude for the foreign language learning if he / she fulfils four requisites which he names as abilities:

The first is phonetic coding, which is the ability to separate and identify distinct sounds, to form associations between those sounds and the symbols which represent them, and to retain those associations.

The second component is grammatical sensitivity, the ability to recognize the grammatical function of words or other linguistic structures in sentences.

The third one is rote learning ability as it applies to foreign language learning situations.

The fourth component is inductive language learning ability. This is the ability to infer rules that govern the use of language.

Pimsleur (1966) states that aptitude is comprised of motivation and intelligence. On the other hand, Skehan (1998: 201-204) defines linguistic aptitude as being based on three abilities: auditory ability, linguistic ability and memory, which are related to input, central processing and output (1998:203).

3.2. The subcomponents of the linguistic aptitude

3.2.1. The auditory ability

Auditory ability is the first to appear as babies are receptive to sonorous stimuli before they are born and they are able to feel, remember and answer, that is, they are able to communicate with their mother.

Once they are born, babies are perceptible to:

- Words (Vouloumanos and Werker, 2007; Dupoux, Bertoncini and Mehler, 1994);
- Rhythm of different languages (Nazzi, Bertoncini and Mehler, 1998; Ramus, Hauser, Miller, Morris and Mehler, 2000; Mehler, Jusczyk, Lambertz, Halsted, Bertoncini and Amiel-Tison, 1988);
- Stress of multisyllabic words (Sansavini, Bertoncini and Giovanelli, 1997);
- The differences between correct and incorrect syllables (Bertoncini and Mehler, 1981);
- The differences between speaking and other sounds (Peña et al., 2003).

From this point onward, there is continuous development until the person has completely developed the auditory system. So auditory ability requires a constant and continuous practice and without auditory input it is impossible to develop this capacity correctly.

3.2.2. Linguistic ability

Linguistic ability also appears very early on in a child's life. Everybody develops it in a unique way, although people do follow two basic steps: the pre verbal and the linguistic stage. In the first stage, babies develop a capacity to express some vowels and imitate some phonemes whereas in the linguistic stage they start using words until they are able to communicate and hold conversations with adults.

3.2.3. Memory ability

Wingfield and Byrnes (1981: 4) define memory as “the capacity human beings have with respect to retaining information, recalling it when needed, and recognizing it when they later see or hear it again”. There are three main stages in the formation and retrieval of memory; encoding, storage and retrieval and there are four main types of memory:

- Sensory memory that is the ability to look at an object for a second and to be able to remember what has been observed.

- The Short-term memory allows recall from several seconds to a minute. Its capacity is very limited. Both sensory memory and short-term memory have a strictly limited capacity and duration, which means that information, is available only for a certain period of time, but is not retained indefinitely.

- Long-term memory can store much larger quantities of information for an unlimited period of time.

- Working memory which is defined as

Cognitive processes that help retain information in an unusually accessible state, suitable for carrying out any task with a mental component. The task may be language comprehension or production, problem solving, decision making, or other thought

(Cowan, 1999: 62)

However, this is a quite general classification since there is much evidence to show that adults do not learn in the same way as children. Gathercole et al. (1992) point out that young learners depend more on their short term memory while Daneman and Case (1981:376) mention that “*syntactic and semantic*

forms are not mastered until a relatively late age because acquisition requires a large STM [short-term memory] and ... the required size is not available until relatively late in development". Ellis (1996 cited in Schmitt 2000:129) declares that *"short term memory capacity is one of the best predictors of both eventual vocabulary and grammatical achievement"*. Due to this, teacher should pay attention to their students' age and should propose different ways of approaching their students as not everyone learns in the same way and teaching methods should take into account their differences (Gajar, 1987; Wesche, 1981; Dinklage, 1971).

So, memory, auditory ability and linguistic ability are of great importance for encoding, storing and retrieving outside information.

3.3. Tests that measure linguistic aptitude

The MLAT³ (The Modern Language Aptitude test) by Carroll and Sapon (1959) and PLAB⁴ (The Pimsleur Language Aptitude Battery) by Pimsleur (1966) were used in a considerable body of research during the 1960s and 1970s, and proved to be reliable and useful indicators of language learning success.

Carroll and Sapon (1959) create an instrument to predict how well, relative to other individuals; an individual can learn a foreign language in a given amount of time and under given conditions:

In 1966, Pimsleur developed another type of test for students in the final cycle of primary education and of secondary education in general. He divides the test into six parts in order to study the three essential components of aptitude: verbal intelligence, motivation and auditory ability.

³ MLAT se traduce al español como la Prueba de Aptitud de Lengua Moderna.

⁴ PLAB es conocido en español como la Bateria de Aptitud del Lenguaje de Pimsleur.

3.4. The good second language learner

To be an efficient learner, a person needs to display a series of characteristics which have been named by many important authors. Rubin (1975), for instance, suggests that a good language learner is a willing and accurate guesser; has a strong, persevering drive to communicate; is uninhibited and is willing to make mistakes; focuses on form by looking for patterns; takes advantage of all practice opportunities; monitors his or her own speech as well as that of others; and pays attention to meaning. The same author (1981, 1987) also identifies strategies that contribute to language learning success which may be used directly or indirectly.

Naiman *et al.* (1975) cites six strategies used by good language learners:

- select language situations that allow one's preferences to be incorporated;
- be actively involved in language learning;
- perceive language as both a system based on rules and as a communication tool;
- extend and revise one's understanding of the language;
- learn to think in the language;
- address the affective demands required by language learning.

Oxford (1990) suggests that good language learners use strategies in six broad groups metacognitive, affective, social, memory, cognitive and compensatory.

However, there are other characteristics such as those studied in chapter two that are responsible for good language learning, such as motivation (Gardner, 1985), anxiety and self esteem (Rubio, 2000; Horwitz, Horwitz, and Cope, 1986), personality (Ehrman, 1990), age (Singleton, and Ryan, 2004; Muñoz, 2003), and aptitude (Skehan, 1998; Carroll, 1962), among others.

3.5. Conclusions

Linguistic aptitude is an inherent factor that distinguishes human beings from other species. The difference between each person's linguistic aptitudes can be attributed to the development of each of the linguistic aptitude's subcomponents (Skehan, 1998). Success will not be attained in L2 learning if one is not able to distinguish and memorise the phonemes of the target language. It is also important to help students repeat the new language learnt in a continuous manner but in different ways in order to favour learning styles and to develop various facets of multiple intelligence, which, will be analysed in the following chapter.

Chapter 4. Auditory ability and musical intelligence

4.1. Multiple Intelligence Theory: linguistic and musical intelligence

Intelligence has been considered as the most important factor throughout history. It has been approached through two well defined and distinct parameters:

- the first considers intelligence as a general and unique factor that everybody possesses from the moment that they are born (Spearman, 1904, 1923;1973; Eysenck, 1967; Jensen, 1969)
- the second parameter considers intelligence as a factor that can be modified over time and with practice (Thurstone, 1924, 1938; Gardner, 1983; Sternberg, 1994; Anderson, 1992; among others).

Spearman (1923), an author who has researched this unique factor, states that if a person is able to obtain good results in verbal ability tests, they will be also display positive cognitive abilities. Apart from this, he shows that there is close and positive correlation between IQ and cognitive activities. Jensen (1998: 223) agrees with Spearman stating that “*the positive correlation between all cognitive test items is a given, an inexorable fact of nature. The all positive inter item correlation matrix is not an artefact of test construction or item selection, as some test critics mistakenly believe*”.

On the other hand, there are researchers that believe that intelligence can be modified (Terman, 1921; Thurstone, 1924; Gardner, 1983; Sternberg, 1985; Anderson, 1992). Terman (1921:128), an American psychologist, believes that a person is intelligent depending on their capacity for abstract thought, amongst other things.

It is frequently stated that the individual who flounders in abstractions but is able to handle tools skilfully, or play a good game of basketball, is not considered to be necessarily less intelligent than the individual who can solve mathematical equations, acquire verbal contents or write poetry. The implication is that the two individuals differ merely

in having different kinds of intelligence, neither of which is more advanced or better than the other.

Gardner (1983), who is the most influential author with respect to the multi-factor intelligence theory, asserts that *“intelligence is not a single trait, but a wide range of aptitudes derived from more than one discipline”* (1983:59). Berman (1998) agrees with him saying that *“intelligence, rather than being innate, a fixed entity, is something that may be developed”* (1998: 25). Therefore, human beings are not born with only one type of intelligence but with a number of intelligences which can be developed and strengthened over time and with practice.

While traditional intelligence tests are based on the notion that the general faculty of intelligence is an inborn attribute that does not change over the time, the multiple intelligence theory asserts that there are skills universal to human species, related to the culture which nurtures them that develop according to experience, age, and training.

(Armstrong, Kennedy y Coggins, 2002: 11)

In 1983 Gardner defined seven types of intelligences related to the cerebral area. These are highlighted in the following chart:

Chart 3. The relationship between each intelligence type and its related cerebral section

	Intelligence definition	Related cerebral section
Logical -mathematical I.	The capacity to deduce sequences and establish hypothesis.	Left parietal lobules and associated areas next to the right temporal and occipital lobules
Verbal- linguistic I.	It is related to the ability to understand and create oral and written messages	Left temporal y frontal lobules (Boca ´s and Wernicke ´s area).
Musical I.	It is the capacity to perceive, value and create melodies and rhythms	Right temporal lobules
Interpersonal I.	It is defined as the ability to distinguish, change and improve relationships with people	Frontal and temporal lobules (especially in the right hemisphere)
Intrapersonal I.	It is related to the capacity	Frontal lobules, parietal

	to understand oneself and the ability to perceive and control their emotions	lobules and limbic system
Kinaesthetic - corporal I.	It is related to the ability to control body movement	The cerebellum, the basal ganglia and the motor cortex
Spatial I.	It is defined as the capacity to create mental images	The posterior regions of the right hemispheres

In 1999, Gardner reformulates the list of multiple intelligences with the introduction of two extra types of intelligence: existential and naturalistic, which have not been taking into consideration here as they are not directly related to foreign language learning.

One of the problems that arise is that the educational system is unable to deal with all these intelligences in their lessons (Richards y Rodgers, 2001: 123). Some authors point out that most effort is concentrated on development of just on two of them, the linguistic and the mathematical types of intelligence and state that the rest are often forgotten, when in fact they are just as important as the others.

most Western societies continue to emphasize linguistic and logical-mathematical intelligences in their formal education curricula, thus bypassing and undervaluing individuals with dominant abilities in the remaining five categories

(Shepard, Fasko and Osborne, 1999: 637)

Teachers should be conscious about student peculiarities and it is advisable to

offer a wide choice of tasks, not to teach to specific intelligences but to give learners the opportunity of attaining information in their preferred way, as well as to promote the development of other intelligences.

(Arnold y Fonseca, 2004: 126)

They should not think that

people who are born with higher intelligence are much more likely to succeed in school or in any learning task than those who are born with lower levels of intelligence. This often leads to the logically

unjustifiable conclusion that anyone failing in school or having difficulty in learning must, therefore, lack intelligence.

(Williams y Burden, 1997: 18)

The multiple intelligence theory proposes a number of ways to reflect upon teaching methods and provides a variety of learning strategies which can be incorporated in the lessons in an easy manner *“a teacher-friendly tool for lesson planning that can increase the attractiveness of language learning tasks and therefore create favourable motivational conditions”* (Arnold and Fonseca 2004: 120). Hence, what the creator of the theory is trying to obtain is that teachers adapt their form of teaching to the strengths of their students , their learning styles, in order to improve education *“people can become more intelligent and schools should play an important role in with regard to this matter”* (Williams y Burden, 1997:20).

However, a lot of problems arise. López (1998) argues that what is necessary is a change in education philosophy in order to overcome the following challenges

1. The traditional curriculum should be modified to incorporate new ideas.
2. Didactic programmes and the subject timetable should also be changed to become more flexible.
3. This methodology requires extra time to prepare lessons and requires extra materials in order to take into account different intelligences.
4. It is necessary to increase the number of teachers in schools.
5. Students must be considered central to the learning process.
6. Teachers should prepare students for this new perspective as they otherwise may feel that it is a waste of time.
7. Evaluation instruments need to be reassessed as the current model of using exams has become old fashioned and ineffective.
8. Explanations should be given in order to incorporate a broader range of intelligence types.

9. Flexibility is required with respect to timing as students need to get accustomed to the new types of activities and exercises which are proposed and must feel relaxed.
10. It is necessary to use new technologies and computers.

Benefits are said to outweigh the disadvantages and the benefits are of great interest for society. A very important factor is desire on the part of professors to improve and adapt contents to their students' learning styles.

4.1.1. Linguistic intelligence

It has been one of the most valued types of intelligence throughout history. The ability to process linguistic messages depends on the left temporal lobule so damages in that region of the brain make language acquisition difficult.

General interpretation and semantic aspects of language are developed in the same temporal lobule behind the Wernicke area. Difficulties in the left angular gyrus which receive visual information provoke dyslexia and agraphia. The Broca area is in charge of storage, articulation control and syllabic order, so damages in the Wernicke area produce reception aphasia and in the Broca area, expression aphasia.

4.1.2. Musical intelligence

Musical intelligence is the first to appear in humans (Mampe, Friederici, Christophe, Wermke, 2009; Granier-Deferre et al., 1998; Kisilevsky, et al., 2004; DeCasper, Spence, 1986) as it is impossible to avoid external sounds. People with amusia, that is damage on the right frontal hemisphere, are the only ones who are not affected by musical stimuli (Pinker, 1995).

Armstrong (2009, 1994: 3) defines this intelligence as

the ability to perceive (e.g., as a music fan), discriminate (e.g., as a music critic), transform (e.g., as a composer), and express (e.g., as a

performer) musical forms. This intelligence includes sensitivity to rhythm, pitch or melody, and timbre or tone of a musical piece. One can have a figural or "top-down" understanding of music (global, intuitive), a formal or "bottom-up" understanding (analytic, technical), or both.

Many teachers believe that music is a natural talent which only a small group of people possess (Gardner, 1993, Hinckley, 1998, Reimer, 1998), and, often it is not regarded as intelligence. However, the majority of the population display musical instincts and these can be developed with practice

The initial premise is that intelligence can be developed through schooling and learning (Gardner, 1993: 334). For example, if someone learns to play an instrument, the knowledge acquired is musical. The material mastered falls squarely in the domain of musical intelligence. Secondly is the premise that intelligences may each be exploited as a means of transmission, often referred to as an entry point or catalyst for learning all manner of content.

(Gardner, 1993, 1995a, 1996)

The majority of musical abilities are attributed to the right hemisphere. Damage to the right frontal and temporal lobules presents difficulties with respect to distinguishing and producing correct pitch. However, if damage occurs in the left hemisphere musical abilities are not affected.

4.2. The relationship between language and music

Language and music are two capacities which both require auditory skills (Dissanyake, 2005; Mithen, 2005; Brown, 2001; Falk, 2001; Jerison, 2001; Richman, 2001).

the musilanguage stage in evolution.. . .was neither linguistic nor musical but . . . embodied the shared features of modern day music and language, so that evolutionary divergence led to the formation of two distinct and specialized functions with retention of the shared features conferred onto them by the joint precursor . . .

(Brown, 2001: 277 taken from Botha 2009)

Nevertheless, it is not the same to acquire one and not the other because "the ability to understand spoken language emerges effortlessly in infants,

whereas the ability to appreciate music similarly requires no explicit training” (Spiro, 2003: 661).

The first sound a baby emits when they are born is that of crying. After a period of time, they are able to imitate rhythm and melodic contours which occur before they are able to pronounce a single word. The musical aspects of language (Stansell, 2001, Loewy, 1995) are replaced by phonemes. However, Stansell (2002:11) enumerates a number of characteristics shared by both capacities

Activities of melody recognition, contour processing, timbre discrimination, rhythm, tonality, predictions, body movement, tactile involvement, and sound, sight, and form of symbols, with their context in song, phrases, and rule structures are all common in the musical and language learning processes.

Music and language have the following in common:

1. Both are universal and specific to human beings (Mithen, 2005: 12-13; Sloboda, 1989:18).
2. They have three modes of expression: vocal, gestual and written (Mithen, 2005:15; Sloboda, 1989:18).
3. Speech and song are spontaneously developed at the same time (Mithen, 2005: 16; Sloboda, 1989:18).
4. The natural environment is auditory - vocal (Sloboda, 1989: 18).
5. There is an ability to create an unlimited number of new sequences using musical contours or words (Mithen, 2005: 16; Sloboda, 1989:18).

6. Both follow a fixed order in structure through use of words or musical notes creating a sentence or a melody (Patel 2003; Lerdah, 2001).
7. The first capacity that emerges is that of receptivity and consequently that of productive ability (Sloboda, 1989:18).

Despite all these similarities, there are some differences between them:

1. While languages can be translated into another language, it doesn't make sense to translate music to another culture (Mithen, 2005:15).
2. Although many people are only competent in one language, most people are familiar with different musical styles (Mithen, 2005:16).
3. Musical rules don't provide meaning whereas grammar provides meaning to language (Mithen, 2005: 20).
4. The range of musical styles evolve and progress quite quickly in comparison to the grammar of a language (Mithen, 2005: 20-21).
5. Language has a communicative function which often musical pieces lack (Mithen, 2005: 22).
6. While language asks about the real world, objects and relations, music doesn't have this manipulative function (Mithen, 2005: 22).
7. Music possesses less cognitive demands than language (Mithen, 2005: 23).

8. Emotional expression is essential in music but not in language (Mithen, 2005: 24).

9. Despite the fact that temporal structure and rhythmic organization play an important role in both language and music, the metric is specific to a piece of music, and, the suprasegmental structure of language prosody is less specific and more variable (Besson and Schön, 2001: 272-273 taken from Botha, 2009).

10. The numbers and variety of tones are similar in all cultures, whereas the numbers of phonemes connected to language vary (Besson and Schön, 2001: 272-273, taken from Botha, 2009).

4.2.1. Rhythmic organization

Rhythm is one the essential characteristics in both capabilities. Patel and Daniele (2003) discovered the existence of a parallel between the duration of music patterns and vowels, which vary, depending on the culture (Sadakata, Desain, Honing, Patel, and Iversen, 2004; Huron and Ollen, 2003).

4.2.2. Melody

Three are the melodic elements in music: pitch, timbre and melody. The first and the third are also common in the language.

Pitch differs amongst countries. Western people associate high pitches with happy and positive songs whereas songs composed with low pitches are thought to be sad and negative. Nevertheless, it does not occur in the same fashion in other cultures (Balkwill et al., 2004; Trehub 2003; Balkwill and Thompson 1999).

Changes in tonality, duration and intensity provide clues regarding diverse performances of the same music (Palmer, Jungers, and Jusczyk, 2001; Palmer, 1997) and so do structural ambiguities (Palmer, 1996; Price, Ostendorf, Shattuck-Hufnagel, and Fong, 1991; Sloboda, 1985; Scott, 1982; Lehiste, Olive, and Streeter, 1976).

Kolinsky et al. (2009) analyse the relationship between stress in music and in language to try and find out if musical training could facilitate the process of lexical stress in French speakers as this is a fixed stressed language. Of 57 people who participated in the study 36 were musicians. The musicians showed a high level in the most difficult linguistic prosodic variations in comparison to the rest. Besides, they were more relaxed and finished quicker.

With regard to melody, Forgeard et al. (2008) point out that the ability to discriminate between melodies can be predictive of phonological capacities, that is, an increased sensibility toward language sounds which are prerequisites for reading. Some experiments demonstrate that people who speak quickly read better than those who need a lot of time to answer questions (Kraus and Banai, 2007; Banai et al., 2005).

4.2.3. Prosody

Magne, Schön, and Besson (2006: 200) state that prosody is comprised of *“both a linguistic and an emotional function”* and define the term as

the abstract, phonological level, such as patterns of stress and intonation in a spoken language, and at the concrete, acoustic level, the same parameters that define melody (i.e., rhythmic succession of pitches in music), that is, fundamental frequency (F0), intensity, duration, and spectral characteristics.

Prosody refers to intonation, stress, rhythm of speech and reading aloud. O'Herron and Siebenaler (2007: 20) affirm that prosody is evident in

- (a) The syllabic stress of rhymes that follow meter,

- (b) The pauses implied by punctuation expressed as rests or lengthening of duration, and
- (c) Speech inflection, which corresponds to dynamics and pitch of melodic contour.

Gerard and Auxiette (1992: 94, taken from O'Herron and Siebenaler, 2007: 20) compare speech prosody to singing "*The temporal evolution of the spoken string that constitutes prosody is usually studied by considering three variables: the rising and falling of the voice, pitch and intensity and rhythm*". So, children with rhythmic problems also have difficulties in reading because a good reader should know where to pause, when to change the emphasis and tone (Armbruster and Osborn, 2003: 23, taken from O'Herron and Siebenaler, 2007: 21). That is why it is essential to incorporate use of songs and rhymes to increase awareness of phonemic conscience, emphasising prosodic elements.

Abraham (1974) and Wenk (1987) perceive how the prosody of the language used by composers is shown in the structure of their music (Lerdahl, 2001; Palmer and Kelly, 1992). Patel and Daniele (2003a, 2003b), Huron and Ollen (2003) analyse some English and French composers and they establish parallels between mother tongue and musical structure (Grabe and Low, 2002; Low, Grabe, and Nolan, 2000; Ramus, Nespors, and Mehler, 1999). Therefore, culture is a potent element in language prosody, influencing musical structure.

4.3. The role of the brain in the sonorous environment

As specified in the previous chapter, each hemisphere specializes in different functions. It has been discovered that the left hemisphere participates in musical processing (Nielsen, 1962; Kleist, 1962; Wertheim and Botez, 1961; Henschen and Schaher, 1925; Henschen, 1918, 1920, cited in Henschen, 1926). This is responsible for motor and articulatory control

(Sussman, MacNeilage, and Lumbley, 1974), melodic perception (Joyner, 1969) and rhythmic perception (Thackray, 1972; Ruckmich, 1913).

Nevertheless, music activates both parts of the brain in the process identify and recognizing musical pieces (Lechevalier et al., 1985). Timbre and tonal discrimination (Tramo et al., 2002) is process in the right hemisphere; melody works on both hemispheres, and rhythm and sequential elements are processed in the left hemisphere (Platel et al., 1997 taken from Arias, 2007).

It is interesting concentrate on the case of musicians. Despins (1994:72) announces that they possess better connections between both hemispheres. Wagner and Hannon (1981), Kellar and Bever (1980), Wolff and Horowitz (1976) affirm that there is a movement of musical functions to the left hemisphere in these cases (Taken from Despins 1994:76). Magnetic resonance studies demonstrate that musicians show some peculiarities in relation to the rest of the population:

- They use the left hemisphere more (Schlaug et al., 1995 a, b taken from Arias 2007).
- They activate less cortical surface (Schlaug et al., 1995 a, b taken from Arias 2007).
- Their corpus callosum and their brains are bigger (Schlaug et al., 1995 a, b taken from Arias 2007)
- The musician's brain has a special sensibility to the instrument which is played (Pantev et al. 2001).
- Continuous instrumental practice has positive influences in the motor cortex (Grahn and Brett, 2007; Hutchinson et al., 2003; Schlaug, 2003; Amunts et. al., 1997b), the corpus callosum (Zatorre, Belin, and Penhune, 2002), the plano temporale

(Schlaug, Jancke, Huang, and Steinmetz, 1995a; Schlaug, Jancke, Huang, Staiger, and Steinmetz, 1995), the cerebellum (Hutchinson et al., 2003; Schlaug, 2003) and the posterior left temporal lobule, that is, the Wernicke area (Schlaug et al., 1995b).

- Adult musicians are quicker in completing musical tasks (Besson, Faita and Requim, 1994).
- They can discriminate musical sounds better (Schneider et al., 2002).

In conclusion listening to music and studying music help in the acquisition of language.

4.4. The relationship between auditory ability and musical intelligence in the foreign language classroom

In order to improve musical intelligence it is necessary to develop auditory input (Diller, 1981; Winitz, 1981; Terrell, 1982; Asher, Kusudo, and de la Torre, 1983; Krashen, Terrell, Ehrman, and Herzog, 1984) through the use of listening comprehensions, where human beings select meaningful sounds from the language they are trying to acquire. O'Malley, Chamot and Küpper (1989:418) state that aural comprehension is an active process in which the individual concentrates on selected auditory aspects, recognizes meaning in the passages and relates what they have heard to previous knowledge. For Rost (1994:141-142) *“listening is vital in the language classroom as it provides input for the learner. Without understanding input at the right level, simple learning cannot begin. Listening is thus fundamental for speaking.”*

Nowadays, the listening context is taken into account (Rost, 2001) as it is considered a complex, social and interactive process where *“the listener is*

actively engaged in constructing meaning from a variety of contexts and input sources” (Vandergrift 1999, cited in Carrier 2003: 384).

Criteria for being an effective listener... consists of displaying attentiveness in the classroom, the ability to follow directions without asking for clarification, the ability and willingness to comprehend general meaning in a difficult listening passage, the ability to respond appropriately in a conversation, and the ability and willingness to guess the meaning of unfamiliar words and phrases.

(O'Malley, Chamot and Küpper, 1989:425)

In order to develop auditory ability there are authors, such as Diller (1981); Winitz (1981); Terrell (1982); Asher, Kusudo, and de la Torre (1983); Krashen, Terrell, Ehrman, and Herzog (1984) who think that there should be an increase in comprehensible input. Others add that interaction and motivation are interesting factors to pay attention to (Krashen, 1982; McLaughlin, 1987; Long, 1985; Chaudron, 1985). Short term memory is fundamental as if anyone is not able to memorise utterances for at least a short period of time, the cerebellum doesn't have enough time to save them.

Students with a high musical level also have good auditory abilities, Therefore teachers, by trying to improve the musical capacities of their students, indirectly help develop auditory ability and improve language learning. Songs and activities where language and music go together are potent resources for organisation of the curriculum.

4.5. Conclusions

Language and music are two capacities which share certain characteristics. The brain is activated on a bilateral level when music and languages are studied together, as studies with both musicians and non-musicians highlight. Musician's musical intelligence is more highly developed when compared to other types of intelligence and they benefit from possession of auditory ability in detecting variations in language, new phonemes and target language melody. Besides this, age (Singleton and Ryan,

2004), levels of anxiety (Rubio, 2003), motivation (Dörnyei, 2002, 1994; MacIntyre, 2002; Gardner and Lambert, 1965) learning styles (Ehrman and Leaver, 2003; Sakar, 2003; Oxford, 1990) and aptitude, are essential elements for effective acquisition of L2.

When teachers plan it is necessary to pay attention to those aspects, if students are to get better results. In this case, aptitude tests help identification of learner abilities and weaknesses (Ellis, 1994: 650) An important question must be answered; Why do teachers not incorporate songs consciously in their classes considering that use of songs integrate the three components of linguistic aptitude? Another important question asks why not use the innate ability everyone possesses for singing in foreign language acquisition?

In the following chapter the benefits music provides in the process of learning foreign language is analysed and the advantages of incorporating resources such as musical instruments and the introduction of vocal activities which work on musical intelligence are also highlighted.

Chapter 5. Music in the foreign language learning process

5.1. Use of music in the learning of foreign languages

Songs have been, and will be, the most used resource in foreign language classes (Hatasa, 2002; Fonseca, 2000) as music is a potent and beneficial instrument for language learning. Children love music, singing, and imitation. They appreciate such activities as they are fun and pleasant (Weinberger, 1999). Many problems which arise in classes have been produced by educational laws where content acquisition is often considered more important than the process. Magisterial lectures, rote learning and final exams all have negative impacts on the perception of the learning process and thus affect results.

Another factor to be taken into account in language lessons is anxiety and stress, often caused by an inability to understand and speak language in a correct way. If the language being learnt is not assimilated from the beginning of the process difficulties arise and there is less possibility of making up for lost ground. This creates frustration and students dropping out of school as they are not able to follow new material.

New language acquisition can benefit from structural and motivational properties of music in songs (Schön et al., 2008) because as many authors and researchers (Bolduc, 2006; Bolduc and Montésinos-Gelet, 2005; Anvari et al., 2002; Lowe, 1995, 1998; Colwell, 1994; Fetzer, 1994; Fiske, 1993; Bernstein, 1976; Sloboda, 1985) confirm, these musical activities help develop auditory perception (Slevc and Miyake, 2006), aid phonological memory and metacognitive knowledge. Apart from this, it helps in memorisation of language (Schellenberg et al., 2007; Thompson et al., 2001; Thompson et al., 2005; Wallace, 1994). Music and song have been observed as instruments which increase sensibility, aid memory, improve concentration, help develop

reading and writing abilities, favour physical development and give rise to enjoyment when learning. This art

has the unique quality of integrating emotional, cognitive and psychomotor elements that activate and synchronise brain activity. Not only does music relax and stimulate the listener simultaneously, it also educates learners with regard to listening skills and refined architecture of sound.

(Brewer and Campbell, 1991: 231)

Neural activities, associated with listening to music, work deeper in the auditory cortex influencing the frontal, temporal, parietal and subcortical areas which are related to attention (Schellenberg et al., 2007; Thompson et al., 2005; Thompson et al., 2001; Wallace, 1994), semantics and syntactic processing, memory and motor functions (Koelsch et al., 2004; Popescu et al., 2004; Janata et al., 2002; Bhattacharya et al., 2001), and, the limbic and paralimbic system, which is related to the processing of emotions (Koelsch et al., 2006; Menon and Levitin, 2005; Brown et al., 2004; Blood and Zatorre, 2001; Blood et al., 1999). Moreover, it is a fantastic resource for those students with problems such as aphasia (Racette et al., 2006), dyslexia (Overy, 2003), schizophrenia (Talwar et al., 2006), sclerosis (Thaut et al., 2005), and dementia (Foster and Valentine, 2001).

Teachers should take advantage of the fact that *“all normal (non brain-damaged) people possess some musical intelligence”* (Gardner, 1985: 285) in order to help acquire oral language capacities. It is useful to use this resource as it helps connect both hemispheres, thereby producing an ideal situation for learning *“songs bridge the [brain’s] hemispheres, strengthening retention due to complementary functions as the right hemisphere learns the melody, the left, the words”* (Guglielmino, 1986: 20) and Borchgrevink (1982:154-156) state that

For the “normal” right handed person the left hemisphere controls speech perception, speech production, prosody (local dialect/stress/intonation), musical rhythm and the act of singing; whereas the right hemisphere controls pitch and tonality in singing (but not in speech!)... As musical rhythm and pitch/tonality are seen to be controlled by different cerebral hemispheres, singing and almost

any musical performance implies extensive integration and cooperation between the hemispheres.

5.2. Songs

Whitaker (1981), Claerr and Gargan (1984), Urbanic and Vizmuller (1981), Jolly (1975) and Techmeier (1969), amongst others, emphasise the use of songs in lessons because they help in the development of the four skills: listening, speaking, reading and writing. *“Practically all grammar points can be found in musical text, and the text also offers a wide variety of vocabulary, all of which can be utilized to practice the four communication skills”* (Falioni, 1993: 98).

Songs activate both parts of the brain. The pronunciation of words, understanding, rhythm and musical execution correspond to the left hemisphere, whereas, melodic expression, tone, emotions and artistic expression (non verbal communication) correspond to the right hemisphere. Due to the fact that songs work on both hemispheres, musicians shouldn't have advantages over non- musicians because Campbell (1992: 67) asserts that *“the more we sing, the more we strengthen the communication between the two sides of the brain”* and this doesn't have anything to do with our knowledge of music.

5.2.1. Effects produced by listening to songs

5.2.1.1. Memorization

There are many authors who have found that a positive association exists between musical training and memory (Angelucci et al., 2007a; Ho, Cheung, and Chan, 2003; Kilgour, Jakobson, and Cuddy, 2000; Chan, Ho, and Cheung, 1998; McElhinney and Annett, 1996; Wallace, 1994; Prickett and Moore, 1991; Chazin and Neuschatz, 1990; Morrongiello and Roes, 1990; Serafine, Davidson, Crowder, and Repp, 1986; Serafine, Crowder, and Repp, 1984; Gfeller, 1983; Tulving and Thomson, 1973; Geschwind, 1970; Isern, 1961). Falioni (1993: 98) affirms that *“many people often remember rhyme,*

rhythm and/or melody better than ordinary speech”, in particular when the information is significant to them (Shepard and Ascher, 1973; Weener, 1971).

Teachers should use music and movement in their lessons and work on perception and attention to improve memory of the language and social abilities (Bermell, 2000).

5.2.1.2. Physiological benefits

Listening to music is an activity that helps us to enjoy, relax and feel cheerful, producing a physiological response which is difficult to control. Fonseca (1999) cites Benenzón (1995:35) summarises some of the influences that music has on human beings:

- According to rhythm patterns muscular energy can increase or decrease.
- It can cause acceleration in the respiratory system.
- Pulse and blood pressure can be modified.
- It can decrease impacts from different sensorial stimuli
- It can reduce fatigue
- It can help when typing, painting and other activities.

Appropriate selection of music and its incorporation in lessons can be quite beneficial to students. Active music at nine o'clock in the morning can activate students whereas relaxed melodies in times of stress can help them calm down.

5.2.1.3. Motivation

Keller (1983), Crookes and Schmidt (1991) identify interest in the lesson, relevance, expectation and satisfaction as the four motivational elements in foreign language learning. Nambiar (1993:336) recommends the use of songs as *“songs deal with the entire realm of human emotions and students are often willing to sing a song in a foreign language even if they do not fully understand the meaning of the words”*.

When somebody listens to songs, they sing, dance and learn the lyrics in an unconscious manner “*they [students] concentrate on messages and ideas as they would in their native language*” (Murphey, 1987:7) because “*students are doing something with language: they are participating actively in the game called communication*” (Murphey, 1987: 8).

Music appeals to all the senses and helps reduce student stress as it is a fun and pleasant manner in which to learn, as long as the songs are adequate for their age group and their interests.

5.2.1.4. Improving listening skills

Listening is one of the essential capacities necessary for the learning of a foreign language. If a person is not able to listen or distinguish between phonemes, intonation, stress... which differentiate foreign language from the mother tongue, it is impossible to learn L2 (Herrera, Defior and Lorenzo, 2007; Gromko, 2005; Anvari et al., 2002). Children with a poor phonemic conscience in L1 (Ehri et al. 2001) present lower levels of progress with respect to the learning of foreign languages (Hu, 2003).

Phonemic conscience is linked to correct pronunciation, so it is necessary to work on it, demonstrating phonemic structures in a wide variety of contexts (Lightbown and Spada, 2006: 107). Fonseca (2000) emphasises the use of musical melody to improve not only language pronunciation but the entire learning process. Lems (2005) and Millbower (2000) also agree with her.

In 2002, Anvari, Trainor, Woodside and Levy (2002) carried out an investigation to find out if musical capacity is related to phonological conscience and pre reading abilities. The results show that there is a relationship between both of these things and the musical aptitude displayed by 100 Canadian students, aged 4-5 years who speak English. However, a detailed analysis concludes that melodic tasks are more directly related to phonological conscience than temporal tasks such as rhythmical perception and production. Sloboda (1985), Fiske (1993), Anvari et al. (2002) believe that

music stimulates phonological memory and transference of linguistic knowledge.

So in conclusion, it is possible to assert that small children who obtain better results in melodic perception tasks also get better results in phonological conscience and pre reading tasks (Lamb and Gregory, 1993; Bolduc and Montésinos-Gelet, 2005) and writing tasks (Standley, 1997) not only in L1 but in L2 also.

5.2.1.5. Conscience and cultural sensibility

Culture or cultural elements come mainly from songs and TV series (Abrate, 1998; Salcedo, 1996; Falioni, 1993; Purcell, 1992; Hamblin, 1991; Delière and Lafayette, 1985; Gatti-Taylor, 1980; Griffen, 1977). Abbott (2002:10) suggests that “*cultures have musical traditions because of the enjoyment people receive from creating rhythms and expressing their feelings, ideas, thoughts, and cultural values through lyrics*”. Music provides both cultural and linguistic elements with respect to L2 learning.

Nevertheless, attitudes towards the country, the culture and the custom of the language being learnt will influence acquisition of that language also. Gardner and Lambert (1959) confirm that students with a positive attitude towards the French Canadian community are interested in the interaction with that language. When students are not immersed in the country where the language is spoken, music is crucial as it helps introduce culture and helps motivate students.

5.2.2. Effects produced by singing songs

Singing is an activity that mixes linguistic and musical information incorporating both parts of the hemisphere throughout the corpus callosum, which strengthens the transmission of messages to both hemispheres. Some studies point out the benefits of singing exercises.

5.2.2.1. Pronunciation

Techmeier (1969) states that pronunciation is the most difficult part in the acquisition of a language as there are many differences between the phonological elements of the mother tongue and the foreign language (Restrepo and Silverman, 2001). If we don't pronounce words correctly it could be that we cannot hear correctly. So, singing can facilitate development of the auditory capacity and improve word articulation (Techmeier, 1969; Urbanic and Vizmuller, 1981), "*there probably isn't a better or quicker way to teach phonetics than through songs*" (Leith, 1979: 540). Music can be effective in the development of phonetic abilities (Eterno, 1961; Leith, 1979; Poliquin, 1988; Purcell, 1992; Techmeier, 1969) as it is easy to find songs that emphasise a specific phoneme (Gatti-Taylor, 1980:466). García-Sáez (1984: 4) reiterates this idea "*the use of song is an excellent way to practice Spanish phonetics and it is not at all difficult to find examples of songs that contain sounds the majority of students have trouble producing*". According to Palmer and Kelly (1992) songs exaggerate the stress and duration of the phonetic elements which benefit memory and acquisition of the foreign language. The same authors affirm that divisions of 4 beats in the majority of songs coincide with the stress and non-stressed syllables of utterances, thus aiding memorization.

After a study of 23 Spanish students in an English bilingual program, where they had to sing either in Spanish or English from the outset, Fitzgerald (1994) states that the participants pronunciation, their reading skills and participation all benefited. A year later, Wilcox also used songs with university students obtaining positive results with respect to pronunciation.

Moreno and Besson (2006) also studied the effects of music on learners during a period of eight weeks to observe if the students were able to identify pitch changes in the language sentences. Of the 20 participants (all aged 8) who were included in the experiment; half of them were trained to differentiate pre linguistic sentences with pitch differentiations, whereas the other half only had the opportunity to participate in listening to music

activities and oral production. The conclusions show that even a short period of musical experience positively influences the ability to perceive and distinguish individual phonemes of the language.

Despite the advantages of using music, there are researchers who think that pupils who have more advanced musical aptitudes improve faster than their colleagues. Eterno (1961) establishes a direct relationship between musical aptitude, musical training and foreign language pronunciation. Although the teachers showed the same material to all students in the same manner, the ones with more advanced musical aptitudes acquired language better than the rest of their classmates thanks to the use of songs. Slevc and Miyake (2006) agree with him as in a study of Japanese, those students with more advanced musical aptitudes spoke English with better pronunciation than those with less developed aptitudes. Milovanova et al. (2008) observe the same results in children.

In general musical activities which include songs and rhythms help the development in the areas of auditory discrimination (Richards, 2001) and pronunciation.

5.2.2.2. Grammar

Melodies, rhythms, timing and measurement of sentences are elements that can help students memorise vocabulary and grammatical structures *"the new structures that may seem isolated or out of context in pattern drills, are seen in a different perspective when they are part of a song"* (Falioni, 1993: 101). Jolly (1975: 13) assures that it is not difficult to find songs that have identical grammatical structures as those studied in lessons

some songs lend themselves to incidental revision of grammatical points or of verb tenses. Songs provide a definite advantage in the memorization of phrase construction. They are more easily learned and tend to 'stick' longer than straight forward grammatical examples.
(Jolly, 1962: 11)

Abbott (2002:11) claims that *“the activity or content of the songs should be related to the theme, topic, or functions that are covered in class. Simple, repetitive songs often contain recurrent grammatical patterns and can be used as grammar practice activities”*.

5.2.2.3. Vocabulary

Jalongo and Bromley (1984) state that children who read and/or listen to stories, increase vocabulary and improve in areas of syntax and semantics in a significant manner. This is explained by Krashen (1989) through the use of the Input Hypothesis whereby students acquire new vocabulary and revise that which has been previously learnt once is relevant for them.

Galicia et al. (2006) examine the effects of a musical program in 30 Mexican children attending a pre primary school. They conclude saying that children who had participated in the musical program obtained better results than the other two groups.

So, vocabulary and grammar improves when they are learnt through use of songs (Elley, 1989; Eller, Papps, and Brown, 1988; Cohen, 1968).

5.3. Instrumental music

Another way of approaching music is through the use of fragments of music without lyrics, what it is defined as, instrumental music.

It is said that the use of instrumental music in the educational context provides a relaxed atmosphere, helps in the development of the creative process and isolates pupils from noises from the external environment (Fonseca, 1999). Hallam and Price (1998) examine the effects that background music has on students with behavioural and emotional problems, observing an improvement in maths, increased cooperation and a decrease in the levels of aggressive behaviour. These and other factors will be analysed in this section.

5.3.1. Effects that are produced by listening to instrumental music

The effect of music is so deeply engrained in human emotions that it is common to listen to it in many diverse situations. For this reason the multiple applications that instrumental music has in educational contexts is analysed.

5.3.1.1. Physiological changes

People relate to music in accordance with their emotions and past feelings (Davis, Gfeller and Thaut 2000: 110) because this “*causes changes in blood pressure, blood flow, posture, respiratory rate, pulse rate and general activity*” (Bancroft, 1985: 7). Emotional perception of music appears in early infancy (Masakata, 1999 cited in Peretz, 2001). Stratton and Zalanowski (1984), Botha and Puhl (1988), and, Lozanov (1978) state that baroque and classical music are the best options for relaxation and concentration due to the metrics, the timing and instruments used. Botha and Puhl (1988: 2) state that

using classical music to relax students works as it defocuses brain activity from one small area so as to be more receptive to a much wider range of input. Students can absorb information more easily and in greater quantities because they are using abilities related to the whole brain, not only cognition.

Reduction of anxiety and boredom related to work routines (McGrew, 1953; Devereux, 1969) are also direct causes for enjoyment of this art. The long lasting use of background classical music is good for the learning of second languages as it helps students relax, concentrate and it reduces the influence from other environmental noises, all aspects which, are necessary for thinking and studying.

5.3.1.2. Music in combination with other arts

Music, movement and drama are effective ways to control lessons in difficult situations (Richards, 1998). When somebody listens to music the

mirror neurons are activated and provoke motor movement, indispensable for musical synchronisation. The connection that exists between auditory senses and movement has been studied in both adults and children (Phillips-Silver and Trainor, 2005, 2007, 2008).

Waisburd and Ermenger (2007:44) investigate feelings that arise from music, art and language. Their studies show, that the combination of music and art, allow for a release of feelings and emotions that can't be expressed verbally. Moreover, they uphold that those students who study art are usually better thinkers, better in problem solving and in language. Besides, they conclude that if the school incorporates dance, music, visual art, drama and creativity in everyday activities better academic results will be achieved and behaviour problems will decrease (2007:45).

5.3.1.3. Spatial- temporal reasoning

The relationship between music and spatial reasoning arises from the Mozart effect, as some authors think that listening to Mozart's music makes people more intelligent. A lot of researchers have replicated the Mozart effect study with the same result (Ivanov and Geake, 2003; Hallam, 2000; Steele et al., 1999; Carstens et al., 1995). However, there have been other authors that have found that listening to Bach or Schubert provide the same spatial effects as listening to Mozart. So, spatial-temporal reasoning is not improved by listening to one composer but due to repetitive musical patterns which cause positive brain reactions. Rauscher and Shaw (1998: 839) corroborate this fact by stating that "*complex structured music, regardless of style or period, may enhance spatial-temporal task performance more readily than repetitious music.*"

5.3.1.4. Benefits with respect to reading

McDonald (1975: 872) confirms that "*one of the curricular areas where music is particularly useful is in the development of language and reading*

skills". Hall (1952) examined 278 students from grade 8 and 9 and found many benefits were attained by listening to background music whilst reading.

In 1972, Nicholson wanted to prove if music influenced reading capacity. She carried out an investigation over 16 weeks with 50 slow readers from 6 to 8 years old. In both groups use of musical activities was incorporated. However, the experiment added corporal movement, reading activities carried out with music, and the participants had to sing and listen to certain songs. At the end of the first week, differences in learning became apparent and by the end of the project the experimental group had increased attention spans and there were improvements with regard to discrimination of letter pairs and reading in general.

Turnipseed (1976:1) affirms that "*auditory discrimination has been found to be the 'leading factor' in reading*". Wolff (1979) reiterates the findings of his colleagues, announcing that, use of music produces an increase in academic reading levels, improves perceptual-motor capacity, aids creative thought and encourages increased participation in the class.

Campbell (1998) cites the longitudinal study of Wood with 7.500 university students where it is confirmed that learners who had music as a compulsory subject obtained better reading results than those who did not. With regards to university students, Fonseca (2002) also studies the effect music has on reading comprehension. He emphasises three main benefits: the effect of music with respect to the rhythm of the text; easier identification of feelings that the text produces and easier recognition of the text macrostructure in which music improves easier identification of different parts within the text.

Register (2001) replicates a study of Standley and Hughes during 15 weeks. The experimental and control group participated in a musical program twice a week. The experimental group received Standley and Hughes musical program (1997), whereas the control group participated in a normal musical therapy program. Both programs contributed to the development of writing

skills. However, the experimental group obtained better results with respect to pre writing skills and reading ability.

5.4. Language teaching methods incorporating music

5.4.1. Suggestopedia

It was introduced by Lozanov in 1979. He emphasised the importance of students' mental relaxation in order to make them more receptive, to help concentration and help improve information retention. To this end, he uses baroque music as the pulse is 60 per minute and provokes a relaxed atmosphere (Ostrander and Schroeder, 1979: 65).

Bancroft (1982) defines this method as a unique system of learning foreign languages because it combines yoga relaxation with rhythmic breath, and music and helps improve concentration with regard to specific tasks. This is because it isolates human beings from environmental noises. Besides this, Krashen (1982) confirms that memory is significantly improved in a relaxed environment, and, it is under this specific condition that the brain behaves as a high fidelity recorder (Penfield and Roberts, 1959).

Although this method appears to have many positive aspects, there is a lack of information with regard to the studies undertaken by its creator and this makes it difficult to replicate or carry out investigations on the topic.

5.4.2. Tomatis method

According to Tomatis, the ear receives sensorial information from the external world, and if it doesn't work well, a person won't be able to produce orally what they have perceived.

This method, based on the study of each student's perception of frequency and the creation of individual auditory material, attempts to train

the ear in preparation for the rhythm, cadence, intensity and melody of the second language under study.

The teacher's first task is to understand what the frequencies that students can't hear well are. After that, they create auditory material for each individual. This consists of instrumental pieces from Mozart or Bach music, where all the frequencies the students can't hear appear. During sessions of two hours, the student will sit comfortably with their headphones on and will be exposed to all the imperceptible frequencies. The instrument used for this is called the electronic ear. Once the ear has been re-educated, L2 learning can begin.

To stimulate the language acquisition process, the student is exposed to oral texts in the foreign language and can only listen to the higher tones. The length of the syllables, the rhythm, the stress, what Tomatis calls the structure of the language, appear in the text but they are orally manipulated and can be perceived. After several sessions, the learner starts imitating several words and then sentences until they are able to control their voice and pronunciation. Good learners are good listeners as auditory problems are the main cause for poor second language learning.

Tomatis develops the electronic ear stimulating the auditory muscles and replicating the sounds which can be heard in the womb as communication and listening start in that period.

This method is quite efficient. It has been tried with people worldwide who have problems such as autism, motor-planning disorders, asperger syndrome and various types of learning problems.

5.5. Conclusions

In this chapter all the benefits of using music in the L2 sessions have been highlighted. It can help develop auditory capacity, concentration, pronunciation, memorization of grammar and vocabulary, etc. The

introduction of songs and musical instruments has to be planned and well thought out. Moreover, students should be told in advance what the objectives in each activity are, the benefits that can be attained and told the areas they are going to improve in, amongst other things.

After having revised literature on the topic it is clear that auditory ability has to be improved because it is the foundation for language acquisition. If studies confirm that learners with higher levels of musical intelligence are better when it comes to the listening process and hence in linguistic ability, schools should incorporate activities to improve musical intelligence, auditory ability and thereby improve L2 linguistic levels.

Chapter 6. Empirical study

6.1. Population

The school selected for this analysis is called C.E.I.P. Alonso Barba, Lepe (Huelva). The centre has students from 3 years old to 12 years old.

The school was rebuilt three years ago but there is not enough space for all the specialists and the Music, English and Intercultural teachers do not have a classroom for themselves. They have to move all materials from classroom to classroom.

The music teacher has a lot of material for teaching the subject but her lessons are mainly theoretical. She does not concentrate on playing instruments, listening to songs or dancing.

The English department is made up of two teachers. They also have a lot of materials, games and readers' books but they have a big problem, which is, that they can not hang posters on the walls as they only have one poster to share between three classes.

This group of students has been selected based on accessibility. The main researcher works in that school as an English teacher so her presence in the class doesn't influence the students' behaviours as that of an outsider would. However, she asked teaching staff, parents and students for permission to carry out her research and was supported 100% by all involved.

6.1.1. The participants

75 students aged 11 to 13 years old participated in the study. All the participants were 6th grade primary students in the academic year 2008-2009. The researcher selects students of sixth of primary due to several reasons:

- The groups have the best levels of English.
- They had three hours of English class per week whilst the rest of the students except for 5th grade only had two hours.
- These groups contain students of different nationalities and varying backgrounds:
 - Students with special needs
 - Students with problems arising from social class
 - Foreigners

However, the number of participants of the analysis was reduced to 49 students (two classes) due to several reasons:

- The zone inspector decided to divide class 6^o C into two groups for Mathematics and Spanish language subjects, as their knowledge level in these areas was very poor. They didn't know how to subtract, multiply etc in maths and some of them couldn't understand things that they had just read.
- The second problem encounter was continual absenteeism.

6.2. The instruments

Many different instruments were selected for this study:

- English test (taken from Cool Kids of 6 of primary)
- Pimsleur's language aptitude battery (PLAB)
- Seashore's musical test
- The Attitude and Motivation Test Battery (AMTB) (adapted from Diaz, 2006)
- A questionnaire regarding classroom assessment with musical activities
- A questionnaire with regards to theatre assessment
- Direct observation of lessons

6.3. The procedures

All the instruments were completed individually without identification, that is, anonymously. They were carried out in pencil, on paper, in the presence of the researcher. None of the students declined to collaborate in the project. Although anonymity was maintained in all cases, each student was given a number in order to trace individual progress.

From a quantitative point of view, the data was validated by the computer programme SPSS (2006).

6.4. The musical study

In this research auditory input has been emphasised through the introduction of musical activities, songs and instrumental music. The students' book has been adapted to create new didactic units and music was introduced on a daily basis. In general, it can be said that at the beginning and at the end of the lessons the students had to sing a Jazz chant, hi, *how are you?* and *Goodbye song*. During the lessons instrumental music was listened to in order to relax, improve concentration and to wake the pupils up. They also had the opportunity to listen to other songs, to participate in other musical activities and to follow the story of a snowman.

6.5. Data analysis

There are three hypothesis linked to the research:

Hypothesis 1: the students with more advanced auditory abilities will learn the second language more effectively.

To confirm the hypothesis the students completed the Pimsleur PLAB test to observe the possibility the students have of success in foreign language learning, and, to assess their level of auditory ability. This is done in order to ascertain if students with better auditory skills were better at learning a foreign language than those with poorer skills.

25 participants had a high level in the PLAB test which means that they could have a good result in English at the end of the subject. 18 had average levels and 6 did not have many possibilities of obtaining good results.

After that, the auditory skills as per part 5 and 6 of the PLAB test and the final marks in English were compared in order to observe if those students with advanced levels in auditory skills obtained good results in L2. 27 were good at the listening level but only 17 obtained marks of 'notable' and 'sobresaliente' (corresponding to marks of B and A respectively).

Simple Linear Regression and Correlation based on the Pearson lineal correlation test was implemented to test if both variables are related in a quantitative manner the correlation was high and positive. The statistical significance was 0,000 so the results highlight that there is a significant relationship. People who obtain better results in the auditory skills part of the PLAB test will also get better results in English language learning.

The requisite for interpretation of the Pearson Correlation test is that the relationship between both variables must be lineal, so, results appear nearly in a straight line, as highlighted in the dispersion diagram.

Chart 4. Dispersion digram

Hypothesis 2: Pupils with advanced auditory abilities also show a high level of musical intelligence.

Here we concentrate on those students who have advanced levels of auditory ability in test 5 and 6 of PLAB and correlate the results with those students who have a high level of musical intelligence as ascertained from the Seashore musical test. As has been stated earlier 27 students were good in the PLAB test but only 10 of those were also good musically speaking. The rest did well in either the auditory or the musical test but not in both.

To answer the hypothesis from a quantitative perspective, the significance of the correlation value of both measures was put to the test. We obtained a correlation of 0,290, associated to a significance level of 0,043, which is evidence that shows that there is a positive and statistical

significance between both variables. The statistical significance of this correlation allows us to affirm that students with higher scores with respect to auditory skills also have higher marks with respect to musical intelligence.

Hypothesis 3: use of music will help in the teaching and learning process of a foreign language.

To be able to answer the third hypothesis it is important to introduce information taken from classroom observation. As can be ascertained in the following chart there is an evolution with respect to the students from the beginning to the end of the analysis. The average improvement in speaking has been 2,1786, in writing 1,1327, in listening 3,6959, in reading 2,7112 and in grammar 1,8418

Chart 5. Evolution of skills

	N	Minimum	Maximum	average	typ. Desv.
Evolution of Speaking/ punctuation	49	-1,00	4,00	2,1786	,97093
Evolution of Writing punctuation	49	-2,00	4,10	1,1327	1,43046
Evolution of listening punctuation	49	,00	7,20	3,6959	1,80854
Evolution of reading punctuation	49	-3,60	7,60	2,7112	2,28278
Evolution of grammar punctuation	49	-,50	4,50	1,8418	1,18112
Valid number	49				

In the next illustration student T verifies the existence of statistical significance among the results obtained at the beginning and at the end of the academic year in the four skills and grammar. As the bilateral significance is in all cases lower than the alfa criterion = 0.05, there is no reason to reject the null hypothesis. This means that all cases obtained significantly higher final grades than initial grades.

Chart 6. T Student

		Differences related				Hypothesis test			
		Average	Typical desviation	Typ. error of the average	95% Interval of covariane to the difference		t	gl	Sig. (bilateral)
					Inferior	Superior			
Par 1	Initial Speaking - Final Speaking	-2,1786	,9709	,1387	-2,4575	-1,8997	-15,707	48	,000
Par 2	Initial Writing - Final Writing	-1,1327	1,4305	,2044	-1,5435	-,7218	-5,543	48	,000
Par 3	Initial Listening - final Listening	-3,6959	1,8085	,2584	-4,2154	-3,1764	-14,305	48	,000
Par 4	Initial Reading - Final Reading	-2,7112	2,2828	,3261	-3,3669	-2,0555	-8,314	48	,000
Par 5	Initial Grammar - Final Grammar	-1,8418	1,1811	,1687	-2,1811	-1,5026	-10,916	48	,000

As has been shown students improve their L2 level. Now we are going to analyse if the methodology, based on incorporation of music, has been useful for them. A questionnaire was submitted to ascertain their opinions:

Chart 7. Like / dislike of singing songs

SINGING SONGS	1 totally disagree	2 So so	3 Totally agree
1. I like singing	4%	8%	88%
2. I like singing English songs	4%	0 %	96%
3. I like singing in the English lessons	6%	16%	78%
4. singing songs improve my level of English	6%	8%	86%
5. I listen to foreign language songs at home	24%	0 %	76%
6. I prefer to learn English with music than with the previous methodology	2%	2%	96%

In general, students love singing and working with songs and music in the foreign language subject.

Chart 8. Attitude shown towards language learning through incorporation of songs

ATTITUDE TOWARDS THE LANGUAGE LEARNING THROUGH SONGS	1 totally disagree	2 So so	3 Totally agree
7. I love listening to the songs presented by the teacher	2 %	4 %	94 %
8. I love learning English with songs	0 %	2 %	98 %
9. Learning English with songs is a challenge for me	51 %	3 %	46 %
10. I love learning English more in this manner than other manners	2 %	2 %	96 %
11. I am able to speak English more now than at the beginning	2 %	6 %	92 %
12. I like the fact that the teacher uses music in general in the lessons	4 %	2 %	94 %
13. I love to work in groups	2 %	2 %	96 %
14. I am more motivated to learn English now than before	2 %	4 %	94 %

Motivation has been taken into consideration throughout the study. Gardner's MLAT questionnaire was used to ascertain motivation levels. This is due to the fact that Pimsleur indicates that motivation is an important factor if one is to be a good foreign language learner. All students with the exception of a small group of students showed an increase in levels of motivation at the end of the academic year which was due to the incorporation of musical activities, songs and instrumental music.

Chapter 7. Conclusion

This PhD dissertation begins with the purpose of ascertaining if there is a relationship between student second language acquisition, auditory skills and musical intelligence. This research starts defending that students with musical aptitude get better results than the rest of their colleagues with regards L2, due to their good auditory skill (Kolinsky et al., 2009; Forgeard et al., 2008; Kraus and Banai, 2007; Magne, Schön, and Besson, 2006; Banai et al., 2005; Schön, Magne, and Besson, 2004). If it is necessary to have a high auditory level in order to learn a foreign language, and studies of music can help get this, the introduction of songs in the lessons should be a good resource to improve the linguistic aptitude. The relationship between language and music appeals to the emotion of the one who listens to, but it also encourages memorization. A conscious and structured use can provide great benefits in the foreign language lessons.

The study of individual characteristics of learners, such as age, attitude, affective factors, hemispheric specialization, learning styles, aptitude, memory, or intelligence are the starting points of this research since all of them influence the good acquisition of a language. Besides, a detailed analysis about the similarities and differences between acquiring the mother tongue and learning a foreign language is taken into consideration. In the following chapter, the number three, one of the individual characteristics is studied in depth, linguistic aptitude, is considered essential in this work. The subcomponents and different tests that measure it are detailed. On the other hand, the features of a good learner are provided to appreciate what kind of students are going to be able to learn a L2 successfully and which of them need extra help and in what respect. Moreover, the studies that connect auditory ability and musical intelligence are revised because both of them have been two relevant aspects in this analysis. In chapter number four, it is defended that both music and language are two human capacities with common characteristics (Besson 2005, Fonseca 2002). Musical intelligence is the one which appears first according to medical researches (Bernard and

Sontag, 1947; Crade and Lovett, 1988; Hepper, 1988; Olds, 1985) because they announce that foetuses are receptive to external musical stimuli since they are in their mother womb. The central elements to process sonorous stimuli are melody and rhythm, two central characteristics in the L2 acquisition. As music and language share common aspects and music has been an instrument frequently used in the lessons, the chapter number five studies the benefits of listening to instrumental and vocal music in the L2 lessons, because some authors assure that the brain is activated bilaterally when both of them interact. A conscious use of this resource can help to develop the three subcomponents of the linguistic aptitude: auditory ability, linguistic ability and memory.

Alter revising literature and two years of observation, personal interviews, questionnaires and a change in the methodology where music is used daily, three questions are answered: a. if students with high level of auditory ability learn better the L2; b. if those students with high level of musical intelligence also have more developed their auditory skill; and, c. if the use of music benefits the learning of a foreign language.

An educational project based on the incorporation of musical tasks and instrumental music was carried out to solve these hypotheses. The project was undertaken with students from sixth of primary in Alonso Barba school, Lepe (Huelva) during the 2008-2009 academic year to be able to answer the three hypotheses. Data has been compiled through the use of questionnaires, interviews and direct observation of the lessons. The educational experience has been successful, and has shown that the use of instrumental music and tasks related to songs are an efficient resource in the process of teaching and learning a foreign language.

Many difficulties normally associated with teaching and learning L2 in a non linguistic environment have been overcome thanks to a series of introduced measures as described in chapter five. Hence, these measures can

be considered as a value resource as they help improve pronunciation, vocabulary, grammatical structures, intonation and cultural knowledge.

The research sets out with the hypothesis that to learn a foreign language a number of innate factors are necessary, such as, intelligence and aptitude, and some variable factors, such as, personal factors and learning styles (Sewell, 2003), as analysed in greater detail in chapter two. However, out of all the factors, in this study aptitude is the most important one. For this reason chapter three is completely dedicated to aptitude and its components. Carroll (1962) affirms that linguistic aptitude can be divided into four areas; the ability to codify phonemes, sensibility with respect to grammar, inductive learning ability with respect to foreign languages and memory. On the other hand, Skehan (1998) discusses three abilities: auditory ability, linguistic ability and memory.

If language learning is indeed related to auditory skills (Pimsleur, 1966), a person that is not capable of detecting and decoding phonemes of a language, be it in the mother tongue or the foreign language, will not be able to memorise and recuperate necessary information nor be capable of putting language into practice when the need arises. This assertion, based on the three subcomponents of aptitude, highlights that it is essential to strike a balance between the aforementioned subcomponents in order to learn L2 and that weakness in one of these areas implies the existence of a linguistic deficit in the process of obtaining the target language. Moreover, learning differences which exist with respect to people who possess musical knowledge and those who do not have been analysed and it has been ascertained that groups acquire language better when musical elements are incorporated into the L2 class.

Initial data indicates that students with less advanced auditory abilities display greater difficulty in learning than those students who have greater auditory abilities. This is similar to findings highlighted in other studies such as Herrera, Defior and Lorenzo (2007); Gromko (2005); Anvari et al.(2002),

among others; students with musical knowledge got better results in the subject and displayed greater pronunciation skills than other colleagues as highlighted by Bolduc and Montésinos-Gelet (2005); Lamb and Gregory (1993) or Colwell (1988); state that, apart from this, those students who had problems in recognising phonemes in their mother tongue also had similar difficulties in the foreign language.

Pearson test correlations have demonstrated that PLAB (Pimsleur Language aptitude battery) is a good indicator of the pupil's final grade. Students who obtained high success probability scores received high final grades (*Notable* (B) and *sobresaliente* (A)) whilst those who attained low probability scores achieved low final grades (*suspense* (fail)). Pupils who got results in the scale 9-7 and didn't display any auditory problems, finished with very high grades in the subject. However, those students who stood out with good results in test 5 and 6 of the PLAB questionnaire and didn't get high final grades share two common characteristics; they have less advanced linguistic abilities and low interest levels with respect to language.

Among all the participants, 25 had the chance to get the objective, to improve the L2, due to the results obtained in the different questionnaires filled in by them at the beginning of the research. However, 17 out of the 25 got *notable* and *sobresaliente* at the end of the subject. So although a learner has good aptitude for learning foreign languages, if he has problems with motivation and he doesn't study enough, that is, if he has a lack of auditory input, he won't learn the L2. Other students have problems in the identification of rhythm and melody in the foreign language, two of the central elements in language. However, the increase of musical activities has helped to solve those problems. On the other hand, students with high level in audition and without problems of motivation, pronunciation, study etc., have learned without difficulty.

Due to that, the first hypothesis is corroborated, since students with high level of auditory skill have learned better. So, the work of oral skill should be strengthened but in an attractive and memorable way.

On the other hand, literature exists which proves, that students with high musical levels also possess more advanced auditory abilities, and thus, have an advantage over their counterparts in the learning process. The statistical data in this research provides evidence to back up this assertion. So developing musical intelligence is necessary in order to improve auditory ability (Diller, 1981; Winitz, 1981; Terrell, 1982; Asher, Kusudo, and De la Torre, 1983; Krashen, Terrell, Ehrman, and Herzog, 1984). After the second hypothesis is confirmed, a project which intends to improve the quality of English teaching and learning through the incorporation of musical tasks and songs is created. This is done in order to improve those activities which are beneficial in developing auditory capacities and increasing motivation.

Qualitative data shows that the majority of students in the three classes are receptive to musical activities. This was highlighted by the answers given in the student questionnaires and information extracted from individual interviews. The reasons for this are:

1. Background music changes behavior patterns and physiological states. Arguing and shouting decreased and attitudes changed depending on the type of music, with the students at times becoming more energized and at other times becoming more relaxed. Conceptions with regard to music also changed, as at first the students thought classical music was boring, but later came to like it and even came to depend on it.
2. Introduction of song and storytelling increased the frequency of input and this provided the following benefits:
 - Stress decreased when faced with listening activities. The incorporation of songs with simple lyrics, grammar and vocabulary and catchy melodies, as is the case with rap songs

and jazz chants, was a positive experience. The students perceived the activities as being both fun and enjoyable and they learned in a natural manner. They felt little stress and were not nervous or anxious when repeating rhythm, cadence and practicing pronunciation.

- All students achieved better results with respect to the four skills, in particular with respect to listening, reading and speaking. However, students who had problems to begin with were the students who improved the most, as students who had high grades to begin with had little room for improvement in terms of grades. The students also became more aware of phonemes as they realized the importance of correct pronunciation in order to be clearly understood by others.
- The classroom environment changed drastically. Arguments and fear of speaking in front of others decreased by the end of the research project.
- Communication opportunities increased as the students were central in the learning process.
- All members were accepted and respected by their classmates as group activities favored both cooperation and interaction.
- Interpersonal relationships also improved as the students had to spend a lot of time working together, debating what to do and how to do it, in order to complete tasks.
- Memory was also taken into account. Memorization of songs helped the students retain the vocabulary better. The structured content of the songs also provided benefits with regard to grammar, as in the exam, when the students had to fill out grammar exercises they often sang in a low voice, as they knew the grammar was contained in the lyrics. They had not studied the grammar but were able to answer the questions by comparing grammar in the songs. Falioni (1993: 98) states that *“many people often remember rhyme, rhythm or melody better than they do ordinary speech”*

- There was an increase in the use of L2 although the use of the mother tongue did not disappear.

In general, song selection benefited students with respect to language acquisition. Everyone attained more linguistic knowledge, improved in the area of listening for comprehension and increased their reading and speaking skills by an average of 20% with respect to initial results. It is possible that use of a variety of songs, rhythms and instrumental music helped them in specific moments throughout the year and not just with respect to final exams. Despite this, as there are a great amount of melodies and songs that can be used in lessons, one academic year is not long enough, to allow one to incorporate as much as one would wish. However, if one was to introduce songs in other areas then a more adequate amount of musical input could be attained. A change in methodology and a positive attitude with regard to belief in the students are the only basic pre-requisites for putting a similar project into action.

Students have been central in the learning process and their personal reflections, in both individual and group work, have been valued. They have been guided in the process of becoming competent learners in foreign languages, in a manner that, they are now capable of using the information that they learnt in other contexts in an autonomous manner, most notably, outside of the classroom. For this reason:

- Students should be helped develop such competencies from the time they enter kindergarten.
- The sooner students begin listening to L2; the better it will be for them, as they will receive more oral input.
- The learning process should begin by developing auditory skills and focusing on auditory input as these are the foundations of communication. Also they shouldn't learn how to write until they know how to do so in their mother tongue.

- Methodology incorporating musical activities benefits a lot of students.
- Teachers should ascertain the students' individual characteristics and learning styles and adapt methodology and activities as necessary.
- Professors should also pay attention to students' interest and motivation levels.

The personal interviews carried out with the students were quite satisfactory. Most of them consider that this is a better methodology than one which consists of completing exercises in text books, which is the traditional methodology that the students are used to. They also believed that they have improved in English and feel more confident with regard to speaking orally in front of others.

From the teacher's point of view, the project has been beneficial in many ways, in particular, with respect to improving subject contents and increasing motivation levels. Students were enthusiastic, more dynamic and they participated more and more the year unfolded. The learning environment has become more relaxed.

All the hypotheses in the research have been proved. Hence, we can confirm that there is a relationship between *student second language acquisition, auditory skill and musical intelligence*. The results show the efficacy of these strategies in improving foreign language learning, in particular, with those students who had learning problems to begin with. However, there have been several difficulties that the researcher has had to overcome:

- The lack of an English classroom meant that the teacher had to carry all materials, books, games, Cd player etc from classroom to classroom and this was time consuming.

- As there were different types of activities in which classroom organization needed to be changed the students lost some time reorganizing tables and chairs etc.
- The Sixth grade timetable was inadequate as most lessons took place immediately before or after break-time, in the last hour or directly after physical education.
- Student absenteeism, in one class in particular, meant that the number of students in the research project had to be reduced. The information with regard to students who were absent on a continual basis was unreliable.
- A number of extracurricular activities during normal school hours, such as day trips, bike tours, sports days etc prevented the professor from carrying out all the lessons that were planned.

It would be a good proposal to carry out a longitudinal research similar to this one, starting in first of primary and finishing in sixth of primary in order to appreciate if the use of music throughout six academic years would help learners to acquire L2 better than now, as well as they improve audition, oral expression and reading. Music should also be included in other subjects and other levels since, if there is an improvement in primary, students of secondary and university could also benefit from them. It has been appreciated that there is a relation between L2 acquisition, auditory skill and musical intelligence in students and that the incorporation of music can favour them with and without musical knowledge. Another possible study could be the use of musical tasks to observe the improvements in reading, since students of this PhD dissertation have acquired good results in that skill unconsciously, so it would be interested to investigate in that respect.

The researcher has continued with the use of songs and instrumental music in all subjects she teaches at the University of Huelva and the results are quite similar to this study done in primary. So, songs are not a resource for primary but a quite helpful instrument in all levels, since human beings

are musical by nature and all what includes music attracts their attention, improving its motivation, interest, auditory and linguistic input if it is presented in another language.

CAPÍTULO 1

Introducción

Resumen

Este primer capítulo que inicia esta tesis doctoral explica el por qué de este estudio, de dónde procede la idea, qué se ha escrito al respecto, cuáles son las hipótesis a las que se van a dar respuesta y un breve resumen de los diferentes capítulos los cuales ayudarán a solucionar este vacío en la investigación.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Muchas son las barreras que un docente de idiomas debe superar en su enseñanza diaria. La falta de entendimiento de los estudiantes de las explicaciones en la lengua meta y la materia a aprender, la ansiedad que produce dicha situación, la reducción de autoestima al no ser capaces de aprenderla con el éxito esperado, la necesidad de mejorar las cuatro destrezas básicas, entre otros, provocan un constante estrés en el profesorado pues debe pensar estrategias y recursos que ayuden a paliar esos problemas a los que debe enfrentarse diariamente. Es muy común incorporar a la enseñanza juegos y canciones con objetivos muy variados entre los que destacan la repetición del vocabulario y las estructuras para una pronta memorización, la práctica de la pronunciación, la inclusión de una actividad lúdica en donde aprenden a la vez que se divierten propiciando un clima de aula más distendido. Los estudios afirman que el uso de música instrumental y de canciones en el aprendizaje de idiomas extranjeros beneficia tanto el desarrollo de niveles lingüísticos (fonético, fonológico, gramatical, semántico y suprasegmental), como psicolingüísticos (reducción de ansiedad, aumento de motivación) y sociolingüísticos (variedades y registros de la lengua), de ahí los beneficios de una adecuada incorporación en la planificación anual.

Esta tesis parte de la base de que cualquier persona es capaz de otros idiomas si el método de enseñanza es el apropiado. Sin embargo, aprender lenguas diferentes a la materna no es tan fácil pues surgen muchas diferencias que deben ser tenidas en consideración si el resultado que se busca es el aprendizaje óptimo de lenguas en un contexto no bilingüe. Una de las primeras distinciones es la carencia de un *input* auditivo constante y continuo en el estudiante de idiomas. El bebé comienza a recibir estímulos sonoros de su lengua materna desde que se encuentra en el útero de su madre mientras que en la segunda lengua la comunicación se reduce al contexto aula, profesor, compañeros y audiciones incorporadas por el docente, por lo que es

imposible asemejar esa cantidad de *input* de la L1⁵ con la de la L2⁶. De este modo, para que un estudiante pueda aprender una L2 es preciso aumentarla exposición a la lengua meta. Por otro lado, el bebé es aplaudido y apoyado por sus padres y familiares próximos hasta que es capaz de llevar a cabo una conversación, las situaciones de interacción son constantes, pero, el estudiante de idiomas no tiene a un profesor particular a su lado para que le ayude sino que lo tiene que compartir con el resto de compañeros. El maestro tiene a su cargo una clase con una media de veinticinco estudiantes con unas características individuales, unos estilos y unas estrategias de aprendizaje muy diversas a las que no puede atender el tiempo que precisa cada uno de ellos. Por tanto, esos halagos, el continuo feedback, la atención personalizada del bebé se reduce a participaciones esporádicas en donde el alumno más participativo se beneficia sobre el que es más tímido debido un número mayor de intervenciones. Sería, pues, aconsejable un aumento del *input* y del *output* pues una pobre capacidad auditiva (Pimsleur, Sundland, y McIntyre, 1964), una carencia de *input* auditivo (Krashen, 1982) y una falta de atención o memoria (Smith, 1996) distinguen al buen aprendiz de un idioma extranjero del que no lo es. Por otro lado, el docente debería ser consciente de las diferencias individuales de los participantes del grupo para poder incorporarlas en la planificación a través de tareas múltiples que ayuden a todos por igual.

Tradicionalmente se ha pensado que el buen aprendiz de lenguas extranjeras era el alumno con un coeficiente intelectual alto pero distintos estudios aseguran la existencia de una aptitud específica para el aprendizaje de lenguas. Para Skehan (1998) la aptitud está compuesta de tres componentes sin los cuales el aprendizaje se ralentiza: la habilidad auditiva, la habilidad lingüística y la habilidad memorística, influyendo positiva o negativamente en el aprendizaje de la misma. Por consiguiente, la falta de situaciones de *input-output*, el aula como único lugar de aprendizaje, la individualidad de cada persona, a grosso modo, son los que obstaculizan el aprendizaje de una L2. Ciertos estudios defienden que el alumnado con

⁵ L1 hace referencia a la lengua materna

⁶ Alude a la segunda lengua aprendida en un contexto no bilingüe o a un idioma extranjero.

conocimientos musicales ha alcanzado mejores resultados que el resto de sus compañeros en relación a la adquisición de una lengua extranjera debido a la buena capacidad auditiva (Kolinsky et al., 2009; Forgeard et al., 2008; Kraus y Banai, 2007; Magne, Schön, y Besson, 2006; Banai et al., 2005; Schön, Magne, y Besson, 2004), y a las diferenciaciones cerebrales provocadas por el continuo contacto con la música. Por eso, si los músicos con una inteligencia musical alta son capaces de sobrepasar a las personas sin entrenamiento previo, y partiendo de la base que todos somos musicalmente aptos porque es una característica inherente en la especie humana, ¿por qué no fomentar el uso de la música en las clases de idiomas para mejorar su aptitud lingüística y conseguir mejores resultados en la L2?

Hasta ahora se ha argumentado que si para aprender un idioma se precisa de una habilidad auditiva elevada y el estudio de la música puede favorecerla, la incorporación de canciones en las lecciones sería un buen recurso de mejora para el desarrollo de la aptitud lingüística, porque la unión entre lenguaje y música, no sólo apela las emociones del que la escucha, sino que fomenta la memorización. Un uso consciente y estructurado aportaría grandes beneficios en las aulas, no solo de lenguas extranjeras, sino también de cualquier otro tipo de materia. Además, numerosas investigaciones demuestran el vínculo existente entre ambas disciplinas, música y lenguaje, debido a que comparten una serie de características comunes. Éstas han sido objeto de estudio de muchos especialistas, de ahí el interés y la aceptación de la temática no sólo a nivel nacional con la Dra. Jane Arnold la cual llevó a la práctica el proyecto denominado *La musicalidad y la envoltura sonora del lenguaje en el aprendizaje de primeras y segundas lenguas*, y, los numerosos estudios en la materia de la Dra. M^a Carmen Fonseca Mora, entre los que cabe mencionar, *El papel de la musicalidad del lenguaje en el proceso de adquisición de una segunda lengua* (1999), *Foreign Language Acquisition and Melody Singing* (2000), *La inteligencia musical de alumnos de inglés de nivel intermedio* (2002), entre otros, sino a nivel europeo con la Dra. Mireille Besson (1998, 2002, 2003, 2005, 2009) y su equipo del Instituto de

Neurociencias Cognitivas de la universidad Mediterránea de Francia la cual concluye asegurando que el entrenamiento musical incide en la enseñanza.

Las lecturas de los artículos mencionados y otros trabajos relacionados con el tema, mi participación como estudiante de primero de Filología Inglesa en el estudio de la tesis doctoral de la Dra. M^a Carmen Fonseca Mora en donde conseguí una relajación y concentración mayor que los compañeros que no integraron el grupo experimental, además de las entrevistas, conferencias y clases recibidas por el creador de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, Howard Gardner, psicólogo de la universidad de Harvard (Boston), propiciaron mi inquietud por profundizar en las diferencias individuales de cada aprendiz en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto se ha visto enfatizado sobre todo en el estudio pormenorizado de la inteligencia lingüística, como profesora de idiomas, y de la inteligencia musical, como estudiante de oboe del Conservatorio Profesional de Música de Huelva, pues ambas podrían complementarse en la adquisición de una lengua extranjera. La bibliografía especializada en la adquisición de lenguas en cuyos estudios los participantes son músicos y no músicos sugieren diferencias no sólo en la percepción de violaciones de las melodías de las frases habladas, sino que aseguran que los músicos retienen mejor el contenido verbal y son capaces de discriminar sonidos con más facilidad, por resaltar algunos de los más interesantes.

Debido a esta relación tan estrecha entre ambas capacidades, se propone como objetivo principal de este análisis la obtención de nuevos conocimientos científicos acerca de la enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, a través de la puesta en práctica de un programa de intervención educativa basado en actividades y tareas musicales. Esta tesis incluye un estudio, partiendo del cuestionario propuesto por Pimsleur, que investiga si existe un problema o una diferencia en la percepción auditiva de la lengua entre los estudiantes adolescentes, y si a través de la propuesta de actividades relacionadas con la inteligencia musical se puede subsanar o mejorar la adquisición de la segunda lengua.

La finalidad, es la de observar si un *input* auditivo continuado a través de una diversidad de ejercicios musicales, tanto con canciones como música instrumental, beneficia el aprendizaje de idiomas en todo el alumnado o sólo en aquellos con un alto nivel de desarrollo musical. Por otro lado, se intentará dar respuesta al título de la tesis *la relación existente entre el nivel de adquisición de una segunda lengua, la capacidad auditiva y la inteligencia musical del alumnado*. Si el estudiante con conocimientos musicales posee, según Gardner, una inteligencia musical bastante desarrollada, y una capacidad auditiva muy refinada y los estudios indican que además ese bagaje musical es beneficioso para el aprendizaje de segundas lenguas sin tener que llevar a cabo un esfuerzo extra, la inserción de actividades organizadas en torno al desarrollo de esa habilidad auditiva garantizaría el desarrollo de los aprendices musicalmente destacados y de los que no lo son, puesto que al incorporarse un aumento considerable del *input* auditivo, les ayudaría a mejorar no sólo la habilidad musical sino la habilidad lingüística como se analizará en el capítulo quinto, y se produciría al mismo tiempo un aumento en la memorización del contenido. Si además las actividades empleadas a lo largo del curso se centran en satisfacer las diferencias individuales de cada uno de los participantes, todos sin excepción, se interesarían por la lección porque la tarea propuesta les llama la atención.

El trabajo que se presenta persigue potenciar la mejora de la calidad de la enseñanza de lenguas extranjeras en el último curso de primaria a través de la incorporación de la estimulación musical en las clases de lengua extranjera, pues aunque exista un gran volumen de análisis a nivel internacional respecto a la relación entre aptitud musical y aptitud lingüística, y más concretamente sobre el uso de la música en la enseñanza, se pretende cubrir el vacío investigador sobre si aquellos estudiantes con una capacidad auditiva elevada también destacan musicalmente y si la incorporación de elementos sonoros musicales potencia el aprendizaje de una segunda lengua en todos los participantes o sólo en los más musicales, y, si esto es así, cuáles serían sus beneficios. Para ello se parte de las siguientes premisas:

- La música y el lenguaje son dos capacidades humanas que exhiben aspectos comunes de interés para la investigación (Besson, 2005, Fonseca, 2002). La inteligencia musical es la primera inteligencia que se manifiesta en el ser humano. Estudios médicos (Bernard y Sontag, 1947; Crade y Lovett, 1988; Hepper 1988; Olds, 1985) avalan que los fetos humanos en el útero de sus madres son ya receptivos a estímulos musicales externos. Los elementos centrales para procesar un estímulo sonoro en música son la melodía y el ritmo, es decir, la recepción de “sonidos emitidos con cierta frecuencia auditiva y agrupados según un sistema prescrito” (Gardner, 1993: 104).

- El tipo de procesamiento de la información que impera en la mayoría de las clases de lengua extranjeras no funciona con eficacia al enfatizar fundamentalmente el componente escrito, obviándose las tareas orales.

- El aprendizaje de la destreza auditiva en una lengua extranjera puede beneficiarse significativamente de la estimulación de elementos sonoros-musicales tal y como se observa en la adquisición de la lengua materna.

- Existe una serie de estrategias en la primera lengua que se pueden transferir al aprendizaje de un idioma extranjero. Debido a esto, se investigará la incidencia de la incorporación de actividades musicales en la adquisición de una segunda lengua.

Por consiguiente, en este estudio se va a dar respuesta a las siguientes hipótesis a través de cuestionarios, entrevistas y la observación directa del aula para responder al gran interrogante de la relación existente entre el aprendizaje de una segunda lengua, la inteligencia musical y la capacidad auditiva del alumnado:

Si los estudiantes con una habilidad auditiva alta aprenden mejor una segunda lengua que los que no la tienen tan desarrollada.

Si esos estudiantes, que generalmente poseen una capacidad auditiva alta también muestran un elevado nivel de inteligencia musical, promovida por el conocimiento y la práctica de la música.

Si el uso de actividades que conlleven música puede potenciar el desarrollo de este tipo de inteligencia, aumentando así la capacidad auditiva y la mejora del proceso de aprendizaje de la lengua extranjera.

Con el fin de responder a los planteamientos del análisis se va a:

5. Observar el nivel de inglés que presentan los niños de la muestra cuyas edades están comprendidas entre los 11-12 años, es decir, cursan sexto de educación primaria.
6. Estudiar la competencia musical de la población seleccionada para analizar las correlaciones entre aptitud musical y aptitud lingüística.
7. Poner en práctica un tratamiento musical basado en tareas que desarrollen la capacidad auditiva.
8. Evaluar el cambio en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua en contexto no lingüístico.

Una vez conocidas las premisas de las que parte esta investigación, los objetivos y la metodología de estudio, se pasa a describir el contenido de los diferentes capítulos que integran esta tesis doctoral para tener un espectro más amplio del por qué de estas hipótesis de estudio.

Tras esta breve introducción se comienza con el primer capítulo de revisión de la literatura centrado en propiciar datos comparativos entre aprender un idioma extranjero o una segunda lengua en un contexto no bilingüe y adquirir la lengua materna pues aunque ambas son lenguas y deberían aprenderse con el mismo grado de satisfacción, pero el entorno, la cantidad de *input*, la adecuación del lenguaje al niño, entre otros factores

que serán estudiados a continuación, lo convierten en dos mundos muy distintos a pesar de las similitudes y las diferencias que se aprecian a simple vista. Asimismo, se muestran los diferentes factores individuales a los que se deberían prestar atención en cualquier tipo de enseñanza educativa para que todos los miembros sean capaces de conseguir los objetivos y contenidos propuestos en cada nivel educativo sin mucha dificultad. Aunque hay una infinidad de factores que influyen directamente en el aprendizaje, se van a estudiar en concreto los siguientes: la edad, la actitud, los factores afectivos, la especialización hemisférica, los estilos de aprendizaje, la aptitud, la memoria y la inteligencia, ya que se consideran necesarios a la hora de estructurar la clase, de planificar el contenido, de buscar las tareas y de evaluar porque un buen uso de ellas podría ocasionar el aprendizaje de un mayor o menor número de escolares.

En el capítulo tercero se pasa a definir con exactitud qué se entiende por aptitud lingüística, considerada junto con la inteligencia dos de los factores más determinantes en el aprendizaje de un idioma extranjero, cuáles son los subcomponentes que la integran de acuerdo a tres de los eruditos más destacados en la materia Skehan, Carroll y Pimsleur. El propósito de esta sección es conocer en profundidad este factor individual, imprescindible según los investigadores, y poder así servir de guía para comprender posteriormente si el alumnado participante en este estudio cumple con todos estos parámetros, y, por tanto, con altas posibilidades de obtener éxito en el aprendizaje de una segunda lengua o por el contrario necesita mejorar alguno de estos aspectos. Asimismo, se muestran los factores y características que deben darse en el buen alumnado de segundas lenguas.

Tras conocer, las diferencias individuales y estudiar los elementos que integran la aptitud lingüística, se inicia el cuarto capítulo dedicado en gran parte a la explicación de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner aludiendo a la relevancia de fomentar el desarrollo de todas las inteligencias en el aula y satisfacer las necesidades de cada aprendiz de manera individualizada. A pesar de la relevancia de todas ellas y aunque se

van a tener presente en la programación de las actividades que se van a poner en práctica en el aula, se va a hacer hincapié sobre todo en desarrollar la inteligencia musical y la inteligencia lingüística ya que un aumento en la habilidad auditiva ayudará a que el aprendizaje de la lengua mejore. Si esto es así, se estarán desarrollando dos de los tres subcomponentes de la aptitud lingüística, la habilidad lingüística y la habilidad auditiva, como esenciales en cualquier aprendizaje de idiomas. En la segunda parte del capítulo se comparan las similitudes y diferencias del lenguaje y la música, además del papel que juega el cerebro ante la captación de sonidos. Estudiosos del campo de la neurología advierten que ambas capacidades no se localizan en el mismo hemisferio sino que el lenguaje se da en el hemisferio izquierdo y la música en el derecho pero cuando las canciones entran en juego se producen una interconexión entre ambas partes del cerebro beneficiando al aprendizaje aún más. Asimismo, las audiciones musicales facilitarían la adquisición de una nueva lengua ya que el lenguaje comienza a procesarse a nivel fonético en el hemisferio derecho, predominante en el procesamiento de elementos musicales. Finalmente, se analiza el posible vínculo entre la capacidad auditiva y la inteligencia musical en el aula de idiomas. Lo importante en este estudio es saber si existe una relación entre el desarrollo de la habilidad auditiva, es decir, el *input* auditivo, como subcomponentes de la aptitud lingüística en aquellas personas con una inteligencia musical alta o no es así.

En el quinto capítulo se detalla el por qué se debe incorporar música instrumental y canciones en el aprendizaje de idiomas extranjeros, y los beneficios que aportan. Para conseguir un aprendizaje holístico y duradero es preciso que tanto el lenguaje como la música interactúen entre sí para favorecer la implicación de ambas partes del cerebro. Además, se exponen los beneficios lingüísticos tanto a nivel fonético, como fonológicos, gramaticales, semánticos en el desarrollo de la lengua extranjera. Estos son un recurso excelente para propiciar tanto la adquisición como el perfeccionamiento de los elementos suprasegmentales (acento, ritmo y entonación), así como el desarrollo de las cuatro destrezas básicas: lectura, escritura, habla y comprensión auditiva. Se hace alusión también a dos métodos de enseñanza

muy conocidos, en donde la música, es parte esencial de los mismos, el método de la *Sugestopedia* y el método Tomatis.

El capítulo sexto está dedicado al estudio empírico con escolares españoles de sexto de primaria del C.E.I.P. Alonso Barba de la localidad de Lepe, Huelva. Se quiere dar respuesta a la relación existente entre el nivel de adquisición de la segunda lengua, la capacidad auditiva y la inteligencia musical del alumnado. Para este análisis se ha diseñado una planificación anual basada en actividades musicales y teniendo muy presente las individualidades de cada participante. En primer lugar, se observa si los estudiantes con una habilidad auditiva alta aprenden mejor una segunda lengua que los que no la tienen tan desarrollada a través de la prueba PLAB de Pimsleur y su correlación con la nota final de curso de la asignatura de inglés. Seguidamente, se compara si el alumnado con capacidad auditiva alta, según los resultados del test de Pimsleur, muestra también un elevado nivel de inteligencia musical de acuerdo al test musical de Seashore. Finalmente, una vez concluido el estudio musical se analiza si el uso constante de actividades musicales potencia el desarrollo de la inteligencia musical, aumentando así la capacidad auditiva y la mejora en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Del mismo modo se va a tener presente la evolución de la motivación de los estudiantes para examinar si el uso continuado de actividades musicales y canciones ayudan en la mejora motivacional, uno de los componentes de la aptitud según Pimsleur. Para ello se les pasa una adaptación al español de la prueba de AMTB.

En el capítulo séptimo se presentan las conclusiones e implicaciones de la investigación para la enseñanza de una lengua extranjera en un contexto no bilingüe en educación primaria para intentar corroborar las hipótesis de partida. Se exponen sugerencias sobre las posibles aplicaciones de este tratamiento en otros niveles educativos, las ventajas y los inconvenientes, y, algunas recomendaciones para futuros investigadores que deseen profundizar en algún aspecto de los estudiados en este trabajo.

Tras el capítulo anterior se reúnen las referencias bibliográficas empleadas a lo largo de esta tesis doctoral las cuales han servido para documentar y desarrollar este estudio, seguido de un anexo el cual recoge íntegramente las distintas pruebas, cuestionarios, y una serie de actividades puestas en práctica en la parte experimental de este análisis, y una sección de tablas en las cuales se enumeran y especifican las páginas de todas las ilustraciones o cuadros que aparecen a lo largo del estudio.

CAPÍTULO 2

Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

Resumen

En el presente capítulo se va a hacer un especial hincapié en las diferencias individuales tales como la edad, la actitud, los factores afectivos, la especialización hemisférica, los estilos de aprendizaje, la aptitud, la memoria, la inteligencia, entre otros, influyentes en la buena adquisición de una lengua. Asimismo, se tendrá a bien llevar a cabo un análisis pormenorizado de las similitudes y diferencias entre adquirir la primera lengua y el aprendizaje de otros idiomas teniendo muy presente las discrepancias individuales entre los aprendices.

CAPÍTULO 2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA

2.1. LA ADQUISICIÓN Y EL APRENDIZAJE DE LENGUAS: LOS FACTORES INDIVIDUALES

Los seres humanos se distinguen del resto de mamíferos en la capacidad que poseen para adquirir y usar de manera natural la lengua materna sin esfuerzo alguno. El entorno en el que el bebé se cría, las personas que le rodean y los medios de comunicación le van dando pistas de cómo pronunciar, la entonación de las palabras y las frases, del significado de los vocablos y las oraciones, entre otros. Ese bombardeo de estímulos sonoros y visuales provocan la utilización de esa capacidad innata que todos poseemos al nacer, el habla. Por otro lado, el aprendizaje de idiomas extranjeros es más dificultoso y a veces casi imposible de conseguir aún con esfuerzo y dedicación por parte del aprendiz debido a causas muy diversas. Este capítulo pretende mostrar de manera pormenorizada los factores que favorecen la adquisición⁷ de la primera lengua y las circunstancias necesarias para que el aprendizaje del idioma extranjero sea fructífero.

La observación directa nos revela que el ser humano se halla envuelto en un mundo sonoro difícilmente rechazable ya que para ello, necesitaría bloquear su canal de entrada, es decir, sus oídos. Las investigaciones demuestran, que los bebés son ya receptivos a estímulos sonoros externos incluso antes de nacer (Mampe, Friederici, Christophe, Wermke, 2009; Kisilevsky et al., 2004; Crade y Lovett, 1988; Hepper, 1988; DeCasper y Spence, 1986; Olds 1985; Bernard y Sontag, 1947). La gran cantidad de *input* auditivo, la manera de dirigirse los mayores a ellos, el contacto diario con la lengua a través de diferentes canales (los seres humanos, los medios de

⁷ Krashen (1982) distinguía el término adquisición del vocablo aprendizaje. Para este autor, adquirir una lengua era un proceso inconsciente e intuitivo de construcción del lenguaje. Sin embargo, el aprendizaje lleva implícito una atención consciente no sólo de la forma del nuevo idioma sino también de las reglas que lo componen. En este trabajo se van a utilizar ambos vocablos de manera indistinta.

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

comunicación, por citar algunos) facilitan la adquisición de la lengua materna. Tras un periodo constante de audición en diferentes contextos, el bebé comienza a emitir sus primeras proto-palabras que le ayudan a comunicarse con las personas de su entorno, dejando a un lado el llanto, las vocalizaciones... Este proceso se mantiene, en términos generales durante dos años, pues no es hasta esa edad cuando el niño es capaz de hablar usando estructuras completas. Esa relación directa con el medio le favorece en la futura adquisición de la fonética, la entonación de las frases, la pronunciación de los vocablos, el acento, entre otros.

El caso de la segunda lengua⁸ es diferente. En general se piensa que partimos con ventajas pues el conocer un idioma puede facilitarnos el aprendizaje del nuevo. A pesar de esto, es imposible asemejar la cantidad de horas de *input* auditivo de la lengua materna a la extranjera, ni la variedad de contextos en los que ésta tiene lugar, pudiendo incluso ser perjudicial el intentar equiparar ambos idiomas, pues se producen transferencias del primero al segundo, traducciones literales de expresiones o palabras sin sentido en el nuevo idioma. En general, todos aprendemos nuestra lengua madre de manera satisfactoria porque es un proceso necesario que nos sirve para comunicarnos. Su asimilación no parece trabajosa pues el bebé lo toma como un juego en el que al emitir un sonido o palabra es reforzado positivamente por los miembros de su entorno más próximo, lo que le ayuda e incita a la repetición. No obstante, el aprender un nuevo idioma siendo uno consciente de ello, lleva oculto una serie de características las cuales facilitan o dificultan el correcto aprendizaje. Estas circunstancias internas y externas del aprendiz son las que se procurarán ilustrar aquí a través de estudios hallados en la literatura.

Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los análisis se centraban en el aprendizaje y no en el discente. Debido a esta nueva concepción, florecen nuevas teorías las cuales se inclinan por considerar al alumnado como

⁸ En esta investigación la segunda lengua o L2 hace referencia al aprendizaje de un nuevo idioma extranjero o lengua extranjera dentro de un aula, no en un contexto bilingüe o natural.

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

elemento central. Además, los estudiantes difieren entre ellos, puesto que reflejan un número de variables cognitivas, afectivas y sociales propias del ser humano que deben ser tenidas en cuenta (Ellis, 1994: 35). El influjo que esta variación ejerce sobre el aprendiz afectará a la adquisición de la L2 y se reflejará en el grado de progresión de dicho aprendizaje y en el nivel final de su adquisición. Entre los factores que conducen a la variabilidad de los aprendices, es conveniente, trazar una distinción entre factores generales - tales como la edad, la aptitud, la motivación y el estilo cognitivo- y las estrategias particulares que los aprendices emplean intencionadamente para intensificar su aprendizaje del idioma.

Las diferencias individuales que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje son muy numerosas. Gardner y MacIntyre (1992: 212) lo definieron de la siguiente manera *“there are probably as many factors that might account for individual differences in achievement in a second language as there are individuals.”* Autores relevantes a este respecto como Altman (1980), Skehan (1989), Larsen-Freeman y Long (1991), entre otros, hacen su propia clasificación, que se refleja a modo de síntesis en el cuadro 1:

Tabla 1. Las diferencias individuales según Altman, Skehan, y, Larsen- Freeman y Long

Altman (1980)	Skehan (1989)	Larsen-Freeman y Long (1991)
13. Edad	5. Aptitud	8. Edad
14. Sexo	6. Motivación	9. Factores socio-psicológicos
15. Experiencia previa en el aprendizaje de lenguas	7. Estrategias del aprendizaje de lenguas	a) Motivación
16. Nivel de competencia materna	8. Factores afectivos y cognitivos	b) Actitud
17. Personalidad	a) Extroversión/ introversión	10. Personalidad
18. Aptitud	b) Riesgo	a) Autoestima
19. Actitud y motivación	c) Inteligencia	b) Extroversión
20. Cociente intelectual	d) Independencia / dependencia de campo	c) Ansiedad
21. Preferencia sensorial	e) Ansiedad	d) Riesgo
22. Preferencia sociológica		e) Sensibilidad al rechazo
23. Estilos cognitivos		f) Empatía
24. Estrategias de aprendizaje		g) Inhibición
		h) Tolerancia a la ambigüedad
		11. Estilo cognitivo
		a) Independencia /dependencia de campo
		b) Amplia categoría
		c) Reflexión /impulsividad
		d) Auditivo /visual
		12. Especialización hemisférica
		13. Estrategias de aprendizaje
		14. Otros factores (memoria, sexo...)

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

La edad, la actitud, los factores afectivos, la especialización hemisférica, los estilos de aprendizaje, la aptitud, la memoria y la inteligencia son los componentes tenidos en consideración por la relevancia que poseen en el aprendizaje de idiomas extranjeros.

Seguidamente, se pasa a esclarecer detalladamente cada uno de estos factores con el fin de comprender su importancia y repercusión en la adquisición de lenguas no maternas.

2.1.1. La edad

Este componente ha sido objeto de estudio de muchos investigadores. La edad con lo que la persona comience el aprendizaje de la L2 (Honigsfeld, 2001; Dunn y Griggs, 1995; Price, 1980) puede llegar a predecir el éxito futuro (Muñoz, 2008; Dörnyei y Skehan, 2003; Pinker, 1994) aunque no va a ser el único factor influyente. Brown (1994) observa diferencias entre los jóvenes y los adultos, apoyándose en argumentos neurológicos, psicomotores, lingüísticos, cognitivos y afectivos.

Una de las cuestiones más debatidas a nivel neurológico ha sido la existencia de un periodo crítico tras el cual es mucho más complicado aprender la L2 (Singleton, 2001; Pinker, 1994; Johnson, 1992; Long, 1990; Lenneberg, 1967). Según Paradis (2004 citado en Nikolov, 2009:3) la maduración del cerebro y, consecuentemente, la pérdida de plasticidad afectan a la pronunciación, la gramática y la lateralización.

La ausencia de una pronunciación nativa está relacionada con el elemento psicomotor, ya que cada idioma posee unos fonemas diferenciales que se consiguen con mayor facilidad en edad temprana, debido a que los músculos faciales de la zona bucal poseen mayor movilidad en los primeros años de vida. Sin embargo, McLaughlin (1992), Olsen y Neufeld (1979), entre otros, opinan lo contrario. A pesar de esta desventaja, sí hay adultos con un buen nivel lingüístico aún habiendo comenzado su andadura un poco tardía y

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

es que la mayoría comparten una característica común, una memoria inusual (Skehan, 1998), además de ser capaces de poner en práctica un conocimiento metalingüístico y pragmático (Paradis 2004 citado en Nikolov, 2009: 3)

Cognitivamente hablando, los adultos se aprovechan del aprendizaje deductivo y del conocimiento sintáctico, morfológico... que conocen de su primera lengua (Cook, 1996), mientras que los más jóvenes prefieren un aprendizaje mucho más inductivo. El estudio de McLaughlin (1992:3) aporta datos muy valiosos al respecto.

... a study of 17.000 British children learning French in a school context indicated that, after five years of exposure, children who had begun French instruction at age eleven performed better on tests of second languages proficiency than children who had begun at eight years of age (Stern , Burstall and Harley 1975) . The investigators in this study, the largest single study of children learning a second language in a formal classroom setting, concluded that older children are better second language learners that are younger ones. Similar results have been found in other studies by European investigators: studies of Swedish children learning English (Gorosch and Axelsson, 1964), of Swiss children learning French (Buehler, 1972) and of Danish children learning English (Florander and Jansen, 1968).

Muñoz (2008) argumenta a lo largo de diferentes investigaciones que la edad puede ser motivo de éxito. Cita a Kalberer (2007) el cual comparó a grupos de aprendices con una cantidad similar de instrucción y descubrió que aquellos que habían comenzado a la edad de 13 años eran superiores en todas las capacidades que los que se habían iniciado a los 10. Muñoz (2008) lo ratifica en estudios recientes llevados a cabo en regiones bilingües, tales como el País Vasco y Cataluña.

En el plano afectivo, la edad también es crucial, pues los más pequeños aprenden de manera menos conscientes, con menor ansiedad y con un aumento de motivación en lo que respecta a la comunicación e integración cultural, mientras que a partir de la adolescencia, las preocupaciones por la apariencia física, el qué dirán, les provocan inhibición, ansiedad, miedo al ridículo a la hora de hablar, si no están completamente seguros de que lo que enuncian es totalmente correcto.

2.1.2. La actitud

Algunas publicaciones revelan que las personas con una predisposición positiva hacia la cultura, los hablantes del idioma a aprender, obtienen mejores resultados que los que son reacios a ella. Baker (1988 citado en Ellis 1994, 2003: 199) puntualiza el término diciendo que

1. Attitudes are cognitive (i.e. are capable of being thoughts about) and affective (i.e. have feelings and emotions attached to them).
2. Attitudes are dimensional rather than bipolar- they vary in degree of favourability/ unfavourability.
3. Attitudes predispose a person to act in a certain way, but the relationship between attitudes and reactions is not a strong one.
4. Attitudes are learnt, not inherited or genetically endowed.
5. Attitudes tend to persist but they can be modified by experience.

La dificultad que entraña el vocablo y la complejidad de la especie humana provoca que no exista una relación causa efecto entre los estudiantes con actitud positiva y unos resultados aceptables, ya que se puede dar el caso contrario, de que una actitud negativa conlleve al aprendizaje de la lengua de manera adecuada (Lanoue, 1991, citado en Ellis, 1994, 2003:200).

2.1.3. Los factores afectivos

Las emociones de los seres humanos son esenciales en la realización de cualquier tipo de actividad tanto diaria como escolar (Crookes y Schmidt, 1991; Gardner, 1985a; Jakobovits, 1970). Si una persona experimenta ansiedad o lo que es lo mismo una mezcla de miedo, nerviosismo, duda, frustración y aprensión (Rubio, 2000; Arnold, 1999), bien sea individual o colectiva, su visión hacia el aprendizaje se mermará, mientras que si es el polo opuesto, es decir, está motivada y relajada, su aprendizaje y retención serán mucho más positivos “*students learn better in a supportive, no threatening environment*” (Horwitz y Young, 1991: 23). Rojas (1989, citado en Rubio y Ávila, 2003) clasifica en cinco los síntomas de la ansiedad: el nivel físico, el psicológico, el cognitivo, el conductual y el asertivo. Cuando una persona se siente ansiosa ante alguna situación comienza a sudar o se pone

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

colorado, se le acelera el corazón, siente miedo a equivocarse o a no dar la talla, se bloquea cognitivamente hablando, es decir, aún sabiendo la respuesta no es capaz de contestarla. Todo es producto de ese bloqueo tanto mental como físico que le aleja del proceso normal de aprendizaje.

La potenciación de factores afectivos tales como la autoestima, la empatía o motivación facilitan la adquisición de una L2 (Arnold y Brown, 2000: 20; Arnold, 1999), ya que son éstos los que van a favorecer o dificultar las reacciones del alumnado hacia el proceso de aprendizaje (Horwitz y Young, 1991). Del mismo modo, tienen mucho que aportar al respecto la personalidad definida como “*the dynamic organization within the individual of those psychological systems that determine his unique adjustments to his environment*” (Allport 1937: 48 citado en Crozier 1997: 3) y la autoestima, que es la imagen que una persona tiene de sí mismo (Tierno y Escaja, 1998). Reasoner (1982) añade a este concepto de autoestima cinco parámetros necesarios e imprescindibles, pues, la ausencia de uno mermaría o disminuiría la opinión de autoestima que uno posee de sí mismo. Los componentes son:

1. El sentido de seguridad lo cual implica el saber lo que esperan de nosotros.
2. El sentido de identidad que es el conocimiento y la percepción de uno mismo, o lo que es lo mismo el autoconcepto.
3. El sentido de pertenencia que es el sentimiento de ser aceptado por las personas que consideramos importantes en nuestra vida.
4. El sentido de propósito que es tener una sensación de dirección y motivación en la vida.
5. El sentido de competencia que es el sentimiento de ser capaz de hacer algo.

El concepto que uno tiene de sí mismo no es heredado sino que se desarrolla a través de las experiencias vividas por lo que puede variar. Debido a esto, la labor del docente, y de los familiares es importantísima en el desarrollo del mismo. Las reiteradas frases “no sirves para nada”; “eso tú no sabes hacerlo bien”, y expresiones parecidas, van en detrimento de la autoestima del

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

estudiante y de su futuro aprendizaje, provocando inhibición entre los aprendices. Brown (1994, 2003: 138) explica que

In adolescence, the physical, emotional and cognitive changes of the pre teenager and teenager bring on mounting defensive inhibitions to project a fragile ego, to ward off ideas, experiences and feelings that threaten to dismantle the organization of values and beliefs on which appraisals or self esteem have been bound.

En cuanto a la motivación, Dulay y Burt (1975) defienden que el alumno goza de un filtro socioafectivo que le permite abrirse o cerrarse consciente o inconscientemente a la segunda lengua. La verdadera motivación es aquella que permite el aprendizaje a largo plazo debido a las actividades y a los ejercicios propuestos, consiguiendo ser potenciada en clase (Brown, 1994, 2003). Engin (2009) en un estudio con 44 estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Atatürk asevera también que la mejor manera de aprender uno o más idiomas es estando motivado de manera integrada e instrumental. Brown (1994, 2003: 153-157) clasifica diferentes tipos de motivaciones:

1. Instrumental: se refiere a la motivación para adquirir una lengua como medio para conseguir metas prácticas.
2. Integradora: los aprendices desean integrarse, identificarse y formar parte de la cultura del idioma a aprender sin tener que estar inmersos en la cultura.
3. Asimiladora: el alumnado se siente impulsado a convertirse miembro indistinguible de esa cultura. Supondría un paso más, con respecto a la motivación integradora.
4. Intrínseca: surge cuando los discentes se enfrentan a tareas o actividades en las que no hay una aparente recompensa, salvo la actividad en sí misma.
5. Extrínseca: es la motivación que sienten los aprendices cuando reciben una recompensa externa.

La ansiedad, el estrés, la baja autoestima, por citar algunos factores afectivos que obstaculizan el aprendizaje, provocan aumento o desgano motivacional en la atención de los conocimientos mostrados en el aula. Ya en 1989, McLean había desarrollado una teoría denominada *The Triune Brain*

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

*Theory*⁹, la cual ayudó a entender el rol tan importante que mostraban las emociones en el proceso de aprendizaje (Kline, 1988; McLean, 1989). McLean (1989) alega que tenemos tres cerebros los cuales explican por qué la ansiedad y el estrés son perjudiciales en el aprendizaje:

- a. El sistema reptiliano o reptílico, el cual regula la relajación y el estrés.
- b. El sistema límbico o mamaliano, que es el lugar de las emociones y la memoria a largo plazo.
- c. El Neocórtex o neocorteza que incluye los lóbulos frontales y es el responsable de muchas de nuestras capacidades superiores tales como el lenguaje, el desarrollo del pensamiento superior.

Tabla 2. Localización de los tres cerebros de acuerdo a McLean (1989)

⁹ Traducido al español quedaría como La Teoría de la Triada Cerebral

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

El Sistema reptiliano o reptílico es automático, y controla las funciones vitales tales como la preservación del *self*¹⁰. Es el responsable de activar al cuerpo con el fin de asegurar la supervivencia ante necesidades básicas (Hannaford, 1995; Caine y Caine, 1991). Esta parte del cerebro responde cuando el estudiante se siente físicamente o emocionalmente amenazado. Por ejemplo, ante el estrés, el estudiante experimenta un detrimento de recursos y aporta unas respuestas mucho más limitadas, reduciendo sus capacidades de pensamiento racional y creativo (Wolfe, 1996). En otras palabras es lo que Krashen (1981) denominaba como filtro afectivo el cual actúa y llega a ser una barrera para el aprendizaje en situaciones de ansiedad. En vez de esto, el alumnado necesita relajarse para focalizar su atención, es decir, crear un medio no amenazante para que el neocórtex opere eficientemente.

El sistema límbico o mamaliano, es el asiento de nuestras emociones y debe ser activado para acceder a la memoria a largo plazo. Por eso, las emociones y la activación de experiencias previas son esenciales para la motivación. Así, la complejidad de este sistema muestra que para aprender y comprender algo, debe haber un *input* sensorial que conecte con las emociones personales (Hannaford, 1995). Los estudiantes carentes de conexiones emocionales en el currículum, y que no las aplican a sus vidas, tienen menos éxito en el colegio. Por consiguiente, todos los estímulos sensoriales provenientes del exterior son procesados a través del sistema mamaliano porque conecta los estímulos sensoriales con el neocórtex, permitiendo el procesamiento emocional y cognitivo. Una persona recuerda algunos eventos con detalle cuando están acompañados de sentimientos, ya que si dichos sentimientos son intensos no se olvidan tan fácilmente.

El neocórtex se halla ligado al sistema límbico, usando el *input* emocional procedente del sistema límbico concretamente de la memoria y las funciones del pensamiento, para formar la creatividad y tomar decisiones. Esta relación cercana entre el neocórtex racional y el sistema emocional mamaliano explican por qué el aprendizaje es más probable que ocurra cuando *“the information will be taken in and remembered if it has meaning to the student and if it contains emotional hook”* (Wolfe y Brandt, 1998). Se

¹⁰ De uno mismo

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

deduce, pues, que la incorporación de diversión y de aspectos emocionales favorecen la activación de los centros cerebrales llegando así la información a la memoria a largo plazo.

Una enseñanza en la que se incorpore estrategias que estimulen el cerebro al completo ayudan a promover sentimientos de pertenencia entre los estudiantes, evitando así, el estrés, y, asegurando mejoras en el aprendizaje. Por consiguiente, se puede anunciar que las diferentes secciones cerebrales no van por separado sino que trabajan juntas en cantidades de caminos y es esa unión la que promueve situaciones de experiencias duraderas.

2.1.4. La especialización hemisférica

Acabamos de mostrar la relevancia de ciertas regiones cerebrales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este punto, se hace hincapié en las dos secciones que componen el cerebro: el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Según los estudiosos de la materia, el ser humano suele predominar uno de los dos hemisferios más predominantes por lo que se beneficiará de un tipo de aprendizaje concreto. En términos generales, las explicaciones y el contenido de las diversas asignaturas viajan por diferentes lugares:

- El lóbulo occipital que es la zona de recepción de estímulos visuales.
- El lóbulo frontal que actúa como córtex de asociación, y está relacionado con el control motor y con las funciones superiores, tales como, el pensamiento creativo, el planeamiento de acciones futuras, la toma de decisiones, la expresión artística, los aspectos de la conducta emocional, el lenguaje, la memoria y la imaginación.
- El lóbulo parietal que funciona como punto terminal de la mayor parte de las fibras nerviosas que llegan al cerebro procedente del exterior.
- El lóbulo temporal que es el área receptora de los estímulos que vienen del oído, disponiendo también de un córtex asociativo relacionado con los procesos mentales superiores.

Tabla 3. Distinción y ubicación de los diferentes lóbulos del hemisferio

Junqué (1994) hace un repaso sobre el comienzo de la dominancia cerebral remontándose a 1825 año en el que surgen las primeras investigaciones las cuales datan sobre las funciones específicas de los hemisferios. Fue Bouillaud (1825) el que localizó el habla en los lóbulos frontales, tesis defendida también por Auburtin, en el que posibles lesiones podrían dar lugar a alteraciones del habla. No obstante, fue Dax (1936) el primero en establecer que el habla estaba controlada en la mitad izquierda del cerebro basándose en el estudio de 40 pacientes con trastornos en el habla, siendo el trabajo de Broca (1861) más preciso aun en lo referente a la localización de la lesión y las características de la pérdida del habla (Junqué, 1994). Posteriormente, Wernicke, relacionó una zona específica del lóbulo temporal del hemisferio izquierdo con aspectos comprensivos del lenguaje, y estudios de Liepmann, asociaron el hemisferio izquierdo con determinadas afasias, completando el cuadro de la dominancia cerebral para el control del lenguaje y el movimiento intencionado (Junqué, 1994). Los posteriores

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

trabajos de Wernicke sobre la relación entre el lenguaje y el hemisferio izquierdo contribuirían a desarrollar y afianzar cada vez más el concepto que durante muchos años viene llamándose Dominancia Cerebral (Junqué, 1994).

Sólo al inicio del siglo XX emergen los primeros hallazgos indicativos de la dominancia del hemisferio derecho para el procesamiento espacial y musical. Por tanto, no se deja claro el predominio de un hemisferio sobre el otro, sino la dominancia de uno de ellos dependiendo de la actividad a realizar. El interés por este tema renace en 1968, tras la publicación de los trabajos sobre el plano temporal realizados por Geschwind y Levistky los cuales descubren que el 65% de los cerebros examinados exhiben el plano temporal izquierdo mayor que el derecho. Estos datos, confirmados posteriormente por otros investigadores, se han completado con la observación de las asimetrías ya presentes en el cerebro de los fetos de 30 semanas de gestación, descubriendo una distribución similar a la de los adultos. La asimetría del plano temporal se suele relacionar con la especialización izquierda para el lenguaje.

Ya en los 80, Madden y Nebes alegan que el 92% de personas diestras y el 69% de los zurdos muestran el lenguaje en el hemisferio izquierdo, ya que para ellos el derecho es lingüísticamente mudo. Whitaker et al. (1981) con un electroencefalógrafo advierten que las ondas cerebrales de los dos hemisferios difieren en la recepción y producción del lenguaje, lo que indica que dependiendo del tipo de actividad que se lleve a cabo se activará uno de los hemisferios, el otro o ambos. Además, hay estudios que manifiestan que las mujeres tienden a tener una superioridad en la habilidad verbal, mientras que en los hombres destacan por su gran capacidad para las relaciones espaciales. En vista a las diferenciaciones de género, Kimura (1993) manifiesta que las áreas del cerebro usadas para el habla podrían estar localizadas en sitios diferentes en los hombres y en las mujeres debiéndose en parte a los genes y a las hormonas de ambos, aunque es cuestionable pues no se ha realizado ningún trabajo al respecto.

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

Haier (1987), Haier y Benbow (1995) con la tecnología del escaneado cerebral (PET), Gur et al. (1995) con la introducción de glucosa en el metabolismo (glucose mechanism), y finalmente, Shaywitz (1996) con la resonancia magnética funcional (fMRI) llegaron a la conclusión de que toda persona independiente del sexo, edad, cultura, posee una parte cerebral más desarrollada que la otra, guiándoles hacia un tipo de aprendizaje concreto, puesto que cada hemisferio se asocia con una serie de funciones actuando como un equipo cuando el problema lo requiere (Brown 1994). El cuadro 4 expone las potencialidades de cada hemisferio y por la que se distingue al izquierdo como el verbal y el derecho como el artístico musical.

Tabla 4. Las potencialidades de cada hemisferio cerebral

Hemisferio izquierdo	Hemisferio derecho
1) Verbal	1) No Verbal
2) Lingüístico	2) Video-espacial
3) Analítico	3) Sintético
4) Lógico	4) Aposicional
5) Secuencial	5) Holístico
6) Digital	6) Automático
7) Temporal	7) Intuitivo
8) Voluntario	8) Simultáneo
9) Racional	9) Espacial
10) Abstracto	10) Analógico
11) Planificador	11) Manipulativo
12) Objetivo	12) Subjetivo
14) Realista	13) Impulsivo
14) Deductivo	14) Imaginativo
15) Convergente	15) Divergente

2.1.5. Los estilos de aprendizaje

Se definen como “individuals’ natural, habitual, preferred ways of absorbing, processing, and retaining information and skills which persist regardless of teaching methods or content area” (Kinsella 1995: 225). Keefe (1979:132) garantiza la importancia de éstos advirtiéndole que

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

The learning style diagnosis opens the door to placing individualized instruction on a more rational basis. It gives the most powerful leverage yet available to educators to analyze, motivate and assist students in school. As such it is the foundation of a truly modern approach to education.

Según Keefe (1979) el profesorado debe ser consciente de que hay que enseñar de diversas maneras para que la instrucción se vuelva individualizada y así sea más motivante para el discente. Ausubel (1964) y Piaget (1969) apoyan una enseñanza relacional en el que el aprendizaje adquirido recientemente se uniera al anterior pues favorece a la memorización. Kolb (1976, 1984) explica que los estilos de aprendizaje son el resultado de un equipamiento hereditario, de experiencias pasadas y demandas del medio que se unen para formar los cuatro estilos de aprendizaje: el divergente, el convergente, el asimilador y el acomodador¹¹. En 1979, Gregorc se centra en una serie de combinaciones duales como son concreto/casual; concreto/secuencial; abstracto/casual; abstracto/secuencial. En los 80, Gardner (1983, 1999) revoluciona la enseñanza de lenguas ya que se pasa de creer en la inteligencia como una entidad única a explicar que cada persona posee más de una. Para él la habilidad cognitiva humana es vista como un constructo pluralista que se compone de nueve aspectos diferentes: la inteligencia lógico-matemática, la lingüística, la musical, la cinético-corporal, la interpersonal, la intrapersonal, la visual-espacial, la naturalista y la existencial. Para que el aprendizaje fuera el correcto, era aconsejable tenerlas presente en las programaciones de aula. Por otro lado, surgen multitud de estudios e investigaciones compatibles entre sí. Con respecto al aprendizaje afectivo Jung (1920 citado en Richards et al., 1999) es uno de los más destacados, distinguiendo entre percepción o absorción de la información, y el juicio o procesamiento de la información absorbida. Posteriormente, Myers (1962), McCarthy (1982), Silver y Hanson (1995) se detuvieron en la personalidad humana.

¹¹ Para más información consultar Kolb, D.A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning y Development*. Englewood cliffs: Prentice Hall.

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

Las investigaciones sobre los estilos perceptuales estiman oportuno la activación de todos los canales sensoriales posibles para la correcta adquisición del proceso de enseñanza y aprendizaje. Reid (1987) fue el pionero. Canfield y Lafferty (1974) aportan una lista de condiciones académicas (las relaciones con los profesores y los amigos), estructurales (de organización), de éxito (los objetivos, competición), de actuación, influyentes en la buena adquisición de la misma. Por consiguiente, los estilos de aprendizaje son tantos como seres humanos hay, pues, lo que le viene bien a unos puede dificultar a otros, y viceversa.

2.1.6. La aptitud para el aprendizaje de lenguas

El buen aprendizaje de un idioma extranjero se suele relacionar con el grado de inteligencia y aptitud que se posee para el mismo. Carroll (1981) define el término como “a capability of learning a task which will depend on some combinations of more or less enduring characteristics of the learner”, aunque no será lo único que condicione al alumnado. Peal y Lambert (1962) sostiene al respecto que los bilingües, por ejemplo, tienen una gran flexibilidad mental, pues poseen más de un código para aprender, adquirir el conocimiento y usarlo en la nueva situación.

2.1.7. La memoria

La memoria de los seres humanos es capaz de almacenar cualquier tipo de información para su posterior reutilización. En el ámbito de la psicología, existen tres grandes teorías de la memoria (Smith, 1996): las teorías sobre las etapas de memoria, las teorías sobre los sistemas de memoria y las teorías sobre los recursos de la memoria.

- Las teorías sobre las etapas de la memoria distinguen la fase de codificación de la información procedente del exterior, la de

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

almacenamiento de dichos estímulos y la de recuperación o recuerdo de la información previamente almacenada.

- Las teorías sobre los sistemas de memoria diferencian entre la memoria sensorial (la cual percibe la información del entorno a través de los sentidos y cuya duración no excede del medio segundo), la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La información que se retiene más de un segundo se desplaza a la memoria a corto plazo, donde el sujeto ya puede manipularla conscientemente aunque con limitaciones temporales. Finalmente, la que sobrevive se muda a la memoria a largo plazo la cual puede ser recuperada posteriormente.
- Las teorías basadas en los recursos cognitivos se centran en explicar los procesos cognitivos de memorización, a partir de parámetros tales como la velocidad con la que se puede procesar mentalmente la información, la capacidad de la memoria a corto plazo o la habilidad para inhibir el procesamiento mental de la información irrelevante.

Muchos han sido los modelos propuestos sobre la memoria (Anderson, 1995; Baddeley, 1997; Estes, 1987). Sin embargo, Hunt (1971) se centra en la aptitud, y como en esta investigación es uno de los conceptos relevantes, se estima oportuno examinar este modelo. Asimismo, Carroll (1993) también lo tuvo en cuenta, por eso, será otro de los autores que se detallará pormenorizadamente en los sucesivos capítulos.

Hunt (1971) distingue, entre componentes básicos de la memoria, el retén sensorial (equivalente a la memoria sensorial), la memoria a corto plazo, la memoria a medio plazo y la memoria a largo plazo. Además, emplea unos procesos de control tales como

- los procesos de atención que permiten trasladar la información desde el retén sensorial a la Memoria a corto plazo.

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

- los procesos de repaso los cuales evitan la pérdida de información en la memoria a corto plazo.
- los procesos de formación de bloques de información que ayudan a mantener más cantidad de información en la memoria a corto plazo agrupando las piezas de información en unidades compactas,
- los procesos de codificación los cuales trasladan la información desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo.
- los procesos de búsqueda en la memoria a largo plazo los cuales recuperan la información almacenada en la memoria a largo plazo con el propósito de ser manipulada en la memoria a corto plazo.

Gathercole y Baddeley (1994) modificaron la interpretación de la memoria tradicional, sustituyendo la memoria a corto plazo por la memoria de trabajo *“a system which still contains rehearsal ‘loops’ (both phonological and visual) and also a central executive component which is concerned with the allocation of a limited amount of attention”* (citado en Skehan, 1998: 44). Anderson (1995) amplía el término anunciando que *“working memory contains those ‘records’ from long term memory that are currently in a state of high activation”* y el cual puede interactuar con el nuevo material que ha sido hallado (Skehan, 1998: 44).

La mayor parte de los estudios de la memoria de trabajo se han centrado en dos sistemas de almacenamiento transitorio, el articulatorio y el visual-espacial (Baddeley, 1997; Baddeley y Wilson, 1985; Baddeley, Lewis y Vallar, 1984). Oberauer et al. (2000) han clarificado, en este sentido, las funciones de los recursos de la memoria de trabajo y el dominio de contenido de la tarea, distinguiendo:

- a) las de almacenamiento y procesamiento (Salthouse, 1990), con la finalidad de mantener accesibles los contenidos mentales, y, de transformar los contenidos a través de las operaciones mentales,
- b) las de supervisión las cuales suponen tutelar y controlar las operaciones y acciones mentales (Dempster, 1992),
- c) las de coordinación pueden suponer tres cosas:

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

- coordinar la información de diferentes fuentes (Morrin, Law y Pellegrino, 1994),
- coordinar las operaciones mentales sucesivas en una secuencia (Hagendorf y Sá, 1995) , y,
- coordinar los elementos en estructuras (Oberauer, 1993).

Es de extrema importancia que los docentes presenten los recursos y las explicaciones de los contenidos de manera accesible a todo su alumnado, y con un cierto grado de repetición para que les sea memorable y puedan, de esta manera, recuperarla cuando se precise. Las buenas prácticas docentes incluyen en sus sesiones una variedad de recursos, de actividades amenas y divertidas camuflando en todo momento la repetición de contenidos, estructuras, vocabularios necesarios para la memorización y aprendizaje. La incorporación de canciones y música en general, como se desglosará en el capítulo quinto, incluye todas estas pesquisas: su letra repetitiva propicia la memorización aunque el alumnado no es consiente de ellos; es una actividad divertida; y se puede trabajar las cuatro destrezas de una lengua.

2.1.8. La inteligencia

La inteligencia¹², uno de los componentes más valorados por la población en general debido a la implicación que el propio término conlleva en el aprendizaje, es estudiada desde perspectivas bien diferenciadas:

- la tradicional en la que describen el concepto como una capacidad cognitiva y uniforme que las personas poseen al nacer, es decir, como algo estático, permanente que no se desarrolla ni evoluciona sino que permanece inamovible (Spearman, 1904; Eysenck, 1982; Jensen, 1998).

¹² Es otro de los elementos relevantes de este análisis por lo que su estudio detallado tendrá lugar en el capítulo cuarto.

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

- la visión más atrevida que aboga por un concepto cambiante, modificable con el tiempo, compuesta por más de una capacidad (Thurstone, 1924; Gardner, 1983; Sternberg, 1985a).

Armstrong, Kennedy y Coggins (2002:11) distinguen ambas corrientes de manera bastante certera

While traditional intelligence tests are based on the notion that the general faculty of intelligence is an inborn attribute that does not change over the time, the multiple intelligence theory asserts that there are skills universal to human species, related to the culture nurturing that domain and that develop according to experience, age, and training.

Una vez detallados qué factores individuales identifican a un aprendiz de otro, se pasa a comparar qué diferencias tienen lugar entre adquirir la lengua materna y aprender una segunda lengua en un contexto no bilingüe, es decir, en el aula, porque a pesar de que se ha podido apreciar la importancia de las diferencias entre el alumnado, el conocimiento de cómo se aprende una y otra influye y mucho en la consecución de la misma.

2.2. COMPARACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA PRIMERA LENGUA Y EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS

La importancia que se le está otorgando al aprendizaje de lenguas extranjeras y las diferencias que surgen con respecto a la adquisición de la lengua madre, han llevado a una proliferación de enfoques y métodos para intentar asemejarse a la L1. Sin embargo, aunque aparecen elementos comunes surgen muchas más diferencias que similitudes.

La primera discrepancia es que hay contrastes entre los estudiantes dentro de la misma aula en relación a la edad, el sexo, el nivel cultural, el contacto previo del idioma a aprender, es decir, a los factores individuales examinados hasta el momento. Con respecto a los estudiantes, hay algunos que aún habiendo estado anteriormente en contacto con la L2 tienen un

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

fuerte acento materno; otros que a pesar de no haber mantenido un acercamiento directo hacia el idioma extranjero, una vez que lo estudian gozan de una capacidad excepcional para la producción oral con poco o casi ningún acento materno. En la lengua madre no sucede lo mismo, pues a excepción de personas con problemas, todos la adquieren con precisión. La lengua es enseñada de manera individualizada por los familiares más próximos del bebé y aprendida sin dificultad debido en parte a que las personas que se encuentran alrededor del niño hacen hincapié en la prosodia del habla, en el ritmo del lenguaje, en la entonación adecuada de las frases, en la pronunciación de las palabras de manera individualizada hasta que captan lo expuesto. Si esto no es así, los padres repiten incansablemente hasta que lo adquieren o al menos lo intentan siendo, reforzados positivamente en todo momento incluso cuando la palabra, o frase no ha sido del todo correcta ya que entienden que son pequeños y que es difícil comenzar a hablar y a asociar fonemas. En la L2, la carencia de tiempo y el número elevado de estudiantes por aula imposibilitan esa individualidad, imprescindible y necesaria que cada estudiante precisa y requiere.

En segundo lugar, la interacción del niño con su lengua materna en el entorno sociocultural en el que éste se mueve, es suficiente para conseguir una perfecta asimilación. Por el contrario, el entorno habitual en el que el niño inicia el estudio de una segunda lengua suele reducirse al de los centros escolares de su país, quedando el uso natural y espontáneo de la lengua limitado al ambiente del aula. Con esta situación, no se logra que el alumno participe plenamente y se sienta comprometido en la misma medida que en una situación real porque no siente la necesidad de usarla. El *input* procedente del exterior es mucho más reducido y no es auténtico porque en general los profesores de idiomas no son nativos, por lo que pueden presentar y de hecho presentan conflictos con la pronunciación, la entonación, no siendo éste el medio idóneo de aprendizaje.

Otra distinción entre la adquisición de la L1 y la L2 es el proceso de asimilación que se necesita a la hora de hablar. Sabemos que un bebé se comunica con su entorno a través del llanto, la melodía y la vocalización,

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

carentes de sentido para los familiares, pero no es hasta la edad de un año o añito y medio, dependiendo del desarrollo del mismo, cuando comienza a ser capaz de emplear vocablos anteriormente oídos. Este periodo de silencio o receptivo desde el punto de vista lingüístico es cuando el bebé se nutre de los sonidos, de las palabras... procedentes del exterior. Una vez que ya ha interiorizado el lenguaje comienza utilizando protopalabras sueltas.

Posteriormente, intenta unir dos palabras que para el bebé y los padres posee un sentido completo. Por ejemplo, “¡mamá agua!”, queriendo decir “Mamá tengo sed”, “¿Puedes darme agua, por favor?” Todo este proceso se ve como normal y siempre es alabado por las personas que rodean al pequeño. En el aula de lenguas extranjeras este periodo de silencio necesario en la lengua materna se obvia, ya que los discentes están obligados a hablar desde el primer momento aunque esto implique repetición o imitación. No obstante, surge controversia entre los autores. Krashen (1982), e Itoh y Hatch (1978) ven imprescindible la necesidad de este periodo. Para Krashen (1982) este espacio de tiempo proporciona una oportunidad a los estudiantes para construir su competencia lingüística a través del estímulo sonoro, ya que el habla emerge naturalmente cuando se ha tenido suficiente *input* auditivo. En contraposición, Naiman et al. (1978) encontraron en la mayoría de sus investigaciones que esto no era así.

La ausencia de vocabulario, estructuras gramaticales al principio de la andadura del nuevo idioma, obliga a los estudiantes, pequeños o adultos, al uso de expresiones hechas que le permitan comprender el entorno en el que se hallan, “what is this?” (¿Qué es esto?) “I don’t understand” (No comprendo) son empleadas con gran frecuencia. Además, el desconocimiento de la lengua provoca el acortamiento o simplificación de las estructuras. Por ejemplo, “toilet, please?” (Servicio por favor), queriendo decir “can I go to the toilet, please?” (¿Puedo ir al aseo, por favor?). Corder (1981:149 citado en Ellis 1994:89) distingue entre simplificación y simpleza

...if in the process of first or second language acquisition the learner demonstrates that he is using a simple grammar or code, as is well attested, then he has not arrived at that code or grammar by a process

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

of simplification of that target code. In other words, you cannot simplify what you do not possess.

Aprender una L1 o una L2 lleva implícito el cometer errores, tanto en la producción como en la comprensión, ya que es visto como parte del aprendizaje (Corder, 1974). Corder (1967, citado en Ellis 1994:48) enfatizó la relevancia de los errores debido a que:

- (1) They provided the teacher with information about how much the learner had learnt
- (2) They provided the researcher with evidence how language was learnt
- (3) They served as devices by which the learner discovered the rules of the target language

Si el docente ayuda a los estudiantes a aceptar el error como parte esencial del aprendizaje, estos irán perdiendo el miedo a equivocarse y aumentará su participación en las sesiones. Además, es a través del análisis de errores, donde los investigadores se dan cuenta del orden concreto y específico del aprendizaje de la L2. Corder (1967:167 citado en Brown, 1994) ya lo había anunciado *“a learner’s errors...are significant in (that) they provide to the researcher evidence of how language is learned or acquired, what strategies or procedures the learner is employing in the discovery of the language”*. El problema surge cuando el nuevo idioma aprendido en las aulas no presenta ningún contacto exterior que le ayude a asimilarlo de manera natural. El papel del enseñante, pues, se vuelve fundamental, ya que debe mostrar situaciones diversas en las que el uso de la lengua sea variado.

We need to proceed, assured that the further study of second language classrooms will lead to more concrete knowledge about how to help learners achieve full competence in a communicative system that is mastered by every child and adult of the target language community, who have learned it naturally, without classroom instruction...”
(Chaudron 1988:192)

Tampoco se debe olvidar que el maestro, es una de las figuras esenciales en el aprendizaje de L2, pues, su preparación, implicación, su relación con el alumnado, entre otros, repercuten en el éxito de aprendizaje de la misma. No obstante, el profesor cuenta con una serie de desventajas y obstáculos que debe ir solventando.

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

- El estudiante conoce previamente una lengua que le va a influir en la segunda.
- El alumnado, en muchos de los casos, no ha estado en contacto nunca con el idioma objeto de estudio, por lo que su cantidad de *input* recibido es nulo y no hay muchas posibilidades de que aumente por el reducido número de horas con el que dispone y porque no se halla inmerso en un contexto real.
- Las infraestructuras del espacio de enseñanza a veces no son la más adecuada, bancas atornilladas al suelo sin posibilidad de cambio, una acústica reverberante, unas sillas incómodas, medios audiovisuales escasos.
- La necesidad de acabar el temario impuesto por ley, sin prestar atención a las individualidades de los discentes.
- La carencia de materiales.
- La falta de tiempo para preparar las programaciones.
- Los horarios de las asignaturas, no es lo mismo tener docencia a las nueve de la mañana, que a las tres de la tarde, que a las ocho de la noche.

Es muy difícil que en condiciones como éstas, un alumno se sienta motivado a utilizar una lengua distinta a la suya con lo que ello implica. Otro agravante en muchos de los centros de la comunidad andaluza es que el alumnado integrante en las secciones bilingües se elige por sorteo, quedando exenta de ellos alumnos interesados. A esto, hay que añadirle otro, la preparación del profesor que imparte esos contenidos. Aunque en muchos de los colegios es el profesor de inglés, como especialista y conocedor del idioma porque enseña esas materias troncales, mitad español mitad inglés, el caso de educación física es diferente ya que debe ser el maestro en educación física como especialista de la asignatura el que conozca inglés para poderse llevar a cabo la adaptación bilingüe de esa disciplina. La realidad de los institutos es bien distinta. El profesor de matemáticas, de ciencias, de física, de historia... es el que verdaderamente conoce la materia que los estudiantes deben aprender pero en la mayoría de los casos carecen del conocimiento lingüístico

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

requerido en la L2, bien sea inglés, francés u alemán. Además, los que acuden al CAL¹³ o a las escuelas de idiomas aprenden la lengua pero les falta el conocimiento del vocabulario específico necesario en su materia por lo que deben emplear aún más tiempo en aprenderlo para poder desenvolverse en sus clases.

Otro componente de gran complejidad es el manejo de un grupo numeroso de discentes de nacionalidades diversas, con unos estilos de aprendizajes variados a los que la atención personalizada se convierte en un handicap, siendo el más extrovertido y el más participativo el que más momentos de atención se lleva del profesor, simplemente por su grado de implicación. No obstante, no basta sólo con conocer los estilos de aprendizaje del alumnado y el tuyo propio sino que se ha de aprender también cómo optimizar los existentes y cómo mejorar los carentes. El profesor se convierte, así, en un investigador de los aprendizajes y en un diseñador de situaciones que favorezcan el mismo.

Onwuegbuzie, Bailey y Daley (1999), Ehrman y Oxford (1995), Sparks, Javorksy, Patton, y Ganschow (1998), Skehan (1989), entre otros muchos, analizaron qué elementos o factores eran los que influían realmente en la adquisición de las L2. Desde los años 60, Pimsleur et al. (1962) los habían reunido en siete:

1. La inteligencia
2. La habilidad verbal
3. La discriminación tonal
4. El orden del lenguaje y bilingüismo
5. El estudio de los hábitos
6. La motivación
7. Las actitudes y los factores de personalidad

Lo cierto es que no existe consenso entre los diferentes investigadores porque para Carroll (1981), y, Pimsleur et al. (1962) los dos elementos esenciales son

¹³ Curso de adaptación lingüística

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

la inteligencia y la motivación, mientras que otros optan por la aptitud y la motivación (Dörnyei y Skehan, 2003; Gardner, 1985a; Gardner y Lambert, 1972). Para Carroll (1981:86), sin embargo, “*foreign language aptitude is not exactly the same as what is commonly called ‘intelligence’*”, definiendo la aptitud como “*the individual’s initial state of readiness and capacity for learning a foreign language*” ya que según su parecer, la aptitud está formada por cuatro componentes¹⁴, otros estudios aseguran que son tres, o incluso más. Gardner y Lambert (1972: 132) tras un estudio pionero de 12 años muestran, del mismo modo, diferentes elementos de éxito los cuales influyen el aprendizaje de lenguas diciendo que

success in mastering a foreign language would not only depend on intellectual capacity and language aptitude but also on the learner’s perceptions of the other ethnolinguistic group involved, his attitudes towards that group, and his willingness to identify enough to adopt distinctive aspects of behaviour, linguistic and non-linguistic, that characterize that other group.

Tras la aplicación del test Hipótesis de las diferencias de la codificación lingüística¹⁵, Sparks, (1995); Sparks y Ganschow (1993a, 1995a); Sparks, Ganschow y Pohlman (1989), y, Cummins (1984) se percataron que la segunda lengua está totalmente respaldada por la fonología, ortografía, sintaxis, y semántica de la lengua materna. Un problema con alguna de ellas tendría repercusiones negativas no solo en la primera lengua sino en las demás. Por otro lado, el éxito de ellas conllevaría a la adquisición de la nueva lengua. Ganschow y Sparks (2001), Ganschow, Sparks, y Javorsky (1998), y Sparks (1995) guían durante 15 años una amplia serie de investigaciones con aprendices con altas capacidades orales y escritas en la L1, cosechando estos mejores resultados que los de niveles inferiores. Por consiguiente, las dificultades fonológicas-ortográficas en la lengua madre juegan un papel elemental en la distinción de aprendices buenos y regulares (Ganschow y Sparks, 1995, 1996; Sparks et al., 1992a, 1992b; Ganschow et al., 1991). Dufva y Voeten (1999:330) lo aseveran en la afirmación siguiente “*well*

¹⁴ Más información acerca del término se encuentra en el capítulo 3 dedicado por completo a la definición y estudio de la aptitud.

¹⁵ Su título original es *Linguistic Coding Differences Hypothesis* (LCDH).

developed native language literacy skills” son “linguistic prerequisites of skilled FL learning”.

La buena memoria fonológica también pronostica la futura adquisición no sólo de vocabulario sino de la comprensión del lenguaje oral y escrito. Morgan (2003) en su tesis sobre la aptitud musical y el aprendizaje de fonética de la segunda lengua prueba como la relación entre la percepción de la música y la percepción de los sonidos de la L2 es satisfactoria (Tomatis, 1991; Arellano y Draper, 1972). Del mismo modo también existe una correlación positiva entre la producción musical y la pronunciación de los sonidos de la segunda lengua (Purcell y Suter, 1980) y el habla (Morgan- Carter, 2001).

Por consiguiente, se puede concluir mencionado que:

- La aptitud y la inteligencia son los más altos vaticinadores de la adquisición de lenguas.
- La motivación es también esencial aunque se ve afectada por la actitud.
- Una actitud positiva se relaciona con un alto logro.
- Las creencias son parte de la construcción de la actitud e influyen en el aprendizaje de idiomas al igual que la figura del profesor su manera de enseñanza, la experiencia de aprendizaje previo y la ansiedad, entre otros.
- Muchas de las opiniones respecto al aprendizaje de lenguas podrían actuar en detrimento de la adquisición de las mismas.

2.3. CONCLUSIONES

En este segundo capítulo se ha descrito los factores más relevantes que distinguen a los estudiantes en el aprendizaje de la L2 en un contexto no bilingüe. El maestro, como responsable del mismo, debe ser consciente de éstos para incorporarlo en la planificación diaria y poder así llegar a todo tipo de alumnado. Sin embargo, aunque parece que la profesión docente es sencilla, y por eso, todo el mundo se cree en posición de opinar al respecto,

Capítulo 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua

ser un buen docente es una tarea ardua que implica investigación, planificación y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.

Tras percatarse de las peculiaridades de los participantes de su aula sería aconsejable profundizar aún más en la aptitud que posean para los idiomas y en los tres subcomponentes que la integran, tal y como se estudiará en el próximo capítulo, ya que el buen alumnado de idiomas es aquél capaz de oír la lengua y memorizarla para su posterior uso, y así ser competente en todos los contextos en el que se precise de ese nuevo idioma.

CAPÍTULO 3

La aptitud lingüística y sus subcomponentes

Resumen

De entre todas las características individuales a tener en cuenta en la adquisición de lenguas estudiadas en el capítulo anterior, la aptitud va a ser la única que se analizará de manera pormenorizada en este apartado por ser considerada una de las primordiales en esta investigación. Asimismo, se especificará los subcomponentes que la integran para observar su relevancia en el aprendizaje de idiomas extranjeros y se incorporarán ejemplos de pruebas que ayuden a medir el nivel de aptitud de cada participante. Finalmente, el capítulo concluirá señalando los factores que sobresalen en el buen alumnado de lenguas con el fin de poder detectar qué tipo de estudiantes van a ser capaces de aprender un segundo idioma con éxito y cuáles de ellos deben ser ayudados y en qué aspectos.

CAPÍTULO 3. LA APTITUD LINGÜÍSTICA Y SUS SUBCOMPONENTES

3.1. LA APTITUD LINGÜÍSTICA

El buen aprendizaje de una lengua extranjera ha sido relacionado con el grado de inteligencia del estudiante (Gardner, 1983; Neufeld, 1978; Oller y Perkins, 1978, entre otros), los factores afectivos (Engin, 2009; Rubio, 2000; Arnold, 1999) y la aptitud (Carroll, 1981; Skehan, 1998) entre otros. En este apartado, se definirá y explicará qué se entiende por aptitud en términos generales, por qué es importante tener una buena aptitud lingüística para las lenguas, cuáles son los componentes integrantes en ella, y qué elementos aptitudinales se deben mejorar. Se va a dedicar un capítulo específico a esta característica individual por ser considerada imprescindible en esta investigación.

Carroll, influyente psicólogo en el campo de la lingüística educativa, acuñó el término de aptitud presentándola como

a capability of learning a task which will depend on some combinations of more or less enduring characteristics of the learner ... to that extent that cognitive abilities are at least relatively stable and relatively resistant to attempts to change them through education or training, and at the same time are possibly predictive of future success, they are often regarded as aptitudes.

(Carroll, 1993:16)

Del mismo modo, un gran número de autores coinciden en afirmar que la aptitud se compone de un conjunto de rasgos diferenciales, bien sean innatos (Skehan y Ducroquet, 1988) o adquiridos (Skehan, 2002; Grigorenko et al., 2000; Harley y Hart, 1997; McLaughlin, 1990), que nos alertan sobre las futuras realizaciones en el aprendizaje de la L2. Desde 1962 Carroll explicaba que para que una persona estuviera dotada de una aptitud para el aprendizaje de idiomas, debía cumplir cuatro requisitos a los que denominó habilidades:

Capítulo 3. La aptitud lingüística y sus subcomponentes

1. La habilidad para la codificación fonética que se basa en la capacidad para discriminar y codificar los sonidos extranjeros de manera que puedan ser recordados posteriormente.
2. La sensibilidad gramatical que es la habilidad para reconocer las funciones gramaticales que las palabras cumplen dentro de las frases.
3. La habilidad para el aprendizaje de una lengua de manera inductiva, la cual se define como la capacidad para inferir estructuras de un corpus lingüístico, y, proceder así a la realización de generalizaciones sobre cómo otros materiales lingüísticos deben ser codificados.
4. La capacidad memorística consiste en la habilidad para asociar la información procedente del exterior, almacenarla y rescatarla de la memoria a largo plazo.

Para este estudioso del tema, las personas con una aptitud lingüística alta gozan de un talento especial para el aprendizaje de lenguas. Así diferentes estudios muestran posible predecir el éxito en la L2 observando la evolución en L1 (Carroll, 1973) tal y como se estudiará en los sucesivos capítulos.

Para Pimsleur (1966b) la aptitud se compone de motivación e inteligencia a diferencia de Carroll (1993) pues para él es independiente del éxito, el interés y la motivación. Por su parte, Skehan (1998: 201-204) define la aptitud lingüística como un constructo triárquico basado en tres habilidades: la habilidad auditiva, la habilidad lingüística y la habilidad memorística, las cuales relaciona con las fases de *input*, procesamiento central y *output* (1998:203).

El cuadro 5 muestra las equivalencias entre las dos teorías de Skehan acerca de la aptitud: su constructo triárquico y la teoría del *input*, en relación a la teoría de aptitud propuesta por Carroll.

Capítulo 3. La aptitud lingüística y sus subcomponentes

Tabla 5. Relación de las habilidades de la aptitud propuesta por Carroll y Skehan

Carroll (1962)	Skehan (1998)
La habilidad para la codificación fonética	La habilidad auditiva
La sensibilidad gramatical	La habilidad lingüística
La habilidad de aprendizaje de una lengua de manera inductiva	
La capacidad memorística	La habilidad memorística

Por su parte, Oxford (1990) amplía el término con otras series de rasgos diferentes aunque pocos son los estudios que existen al respecto, siendo los presentes poco consistentes (Poltzer, 1983; Bialystok, 1981). Basándose en el trabajo de Snow (1987), Robinson (2001c, 2002a) aboga por una estructura jerárquica formada por habilidades primarias (reconocimiento de la estructura y la velocidad de procesamiento) y habilidades secundarias (la memoria, el procesamiento de la semántica...) ambas necesarias durante la adquisición de la L2 y que *“represent hypothesized combinations of aptitude variables that jointly influence learning in some particular situation”* (Snow, 1994: 9, citado en Robinson, 2001c: 372).

La novedad y la ambigüedad son otros de los causantes del éxito en la L2, siendo aconsejable su incorporación al vocablo aptitud (Grigorenko, Sternberg y Ehrman, 2000), promoviendo de este modo la teoría del Canal - F¹⁶, con los siguientes elementos participantes:

1. Selective encoding: used to distinguish between more and less relevant information for one's purposes as this information arrives in the stream of incoming data.
2. Accidental encoding: used to encode background or secondary information and to grasp the background context of the information stream.
3. Selective comparison: used to determine the relevance of old information for current tasks.
4. Selective transfer: used to apply decoded or inferred rules to new contexts and tasks.
5. Selective combination: used to synthesise the disparate pieces of

¹⁶ El nombre completo de la teoría en inglés es Cognitive Ability for Novelty in Acquisition of Language - Foreign, cuya traducción española sería la Habilidad Cognitiva para la Novedad en la Adquisición del Idioma - Extranjero.

information that have been collected via selective and accidental encoding.

(Grigorenko et al., 2000: 392)

Dörnyei y Skehan (2003: 591) se cuestionaron si la aptitud tendría lugar en los mismos contextos, si ésta influía en el entorno de aprendizaje, en la metodología y en la lengua materna. Estudios al respecto demuestran que aunque las personas posean aptitud para el aprendizaje de los idiomas, el entorno en el que se encuentre, la metodología que se use y el grado de adquisición de su lengua materna le van a influenciar bastante.

3.2. LOS SUBCOMPONENTES DE LA APTITUD LINGÜÍSTICA

Si el aprendizaje de la lengua está íntimamente relacionado con la audición (Pimsleur, 1966a), una persona que no sea capaz de oír y decodificar los fonemas de una lengua, independientemente sea su L1 o la L2, será incapaz de memorizarlos para recuperarlos y ponerlos en práctica cuando lo necesite. Esta reflexión basada en los tres elementos integrantes de la aptitud: la habilidad lingüística, la habilidad auditiva y la habilidad memorística (Skehan, 1998) pone de manifiesto que la aptitud para los idiomas es fundamental y que la flaqueza en una de las tres capacidades implicaría el déficit lingüístico del idioma a conseguir.

3.2.1. La habilidad auditiva

La habilidad¹⁷ auditiva es la más precoz de todas porque los bebés son ya receptivos a estímulos sonoros externos incluso antes de nacer, desde la vida intrauterina, pues logran sentir, recordar y responder, en definitiva, aprenden a comunicarse con la madre. De ahí, esos cambios respiratorios, de expresiones faciales y de movimientos tanto de cabeza como de extremidades

¹⁷ En este trabajo de investigación se emplearán de manera indistinta el vocablo aptitud y habilidad aunque tengan connotaciones diferentes.

Capítulo 3. La aptitud lingüística y sus subcomponentes

al escuchar sonidos o voces. Todas estas oscilaciones, hacen pensar que hay una relación de causa y efecto entre las voces.

Reyes et al., en su artículo publicado en el 2006, reflexionan sobre el papel tan relevante que ejerce la audición en el feto pues

A las 24 semanas de embarazo, el órgano más desarrollado (...) es el oído (...) El futuro bebé (...) se moverá en respuesta a ellos (...) la voz de su madre le es familiar (...) se ha comprobado que, en el momento del parto, el fuerte llanto (...) se calma inmediatamente si lo ponen en brazos de su madre y ésta le habla con cariño. Esto es importante, ya que un recién nacido distingue la voz de su madre de cualquier otra, así como la lengua en que ésta habla.

(Chamberlain, 1998 tomado de Reyes y compañero, 2006: 88)

Hacia los cinco meses, ya empieza a distinguir lo grave y lo agudo de las voces, de la música y de los otros sonidos (...). Al sexto mes (...) El desarrollo del sistema auditivo es tan claro e importante que se ha comprobado que desde este periodo puede iniciarse la primera "educación musical" del futuro bebé haciéndole oír distintos tipo de música y de sonidos.

(Reyes et al., 2006:88)

Tras el nacimiento, los bebés son sensibles:

- a las palabras (Vouloumanos y Werker, 2007; Dupoux, Bertoncini y Mehler, 1994);

- a los ritmos de los diversos lenguajes (Nazzi, Bertoncini y Mehler, 1998; Ramus, Hauser, Miller, Morris y Mehler, 2000; Mehler, Jusczyk, Lambertz, Halsted, Bertoncini y Amiel-Tison, 1988);

- a los acentos en las palabras multisilábicas (Sansavini, Bertoncini y Giovanelli, 1997),

- a la diferenciación entre las sílabas correctas de las que no lo son (Bertoncini y Mehler, 1981);

- a la distinción entre el habla y otra serie de sonidos (Peña et al., 2003) con una preferencia del lenguaje hablado sobre el resto ya desde los dos meses de edad (Vouloumanos y Werker, 2004).

Fridman (1997) demuestra que el recién nacido asimila y acomoda su oído a la fonación, siendo capaz de emitir y repetir sonidos en el primer mes

Capítulo 3. La aptitud lingüística y sus subcomponentes

de vida. Moog (1976) añade que a partir de los seis meses, poseen la habilidad para imitar ciertos sonidos, distinguiendo el balbuceo no musical (como precursor del habla) del musical (como respuesta específica a la música). A partir de los siete meses, el niño inicia la imitación y el juego con los sonidos pues empiezan a ser capaces de: reconocer melodías oídas con anterioridad; a realizar movimientos al son de la música; a diferenciar los sonidos musicales de los no musicales y de los ruidos; a imitar la entonación de las estructuras lingüísticas de los adultos; a reproducir tonos específicos con una frecuencia mucho mayor; a mostrar preferencia por la voz cantada y por la de ciertos timbres de instrumentos; a imitar los tonos cantados individualmente.

Gardner (1983) demostró que hasta los dieciocho meses los niños no son capaces de producir intervalos de tonos y que el sentido rítmico no suele aparecer hasta que:

1. Imitan a un modelo o patrón rítmico concreto.
2. Producen movimientos o golpean al compás de la música.
3. Subdividen el golpe para que puedan existir al menos dos acontecimientos dentro de un pulso regular.
4. Omiten el golpe y son capaces de recuperar el pulso.

A partir del año y medio, surge el canto espontáneo, mientras que a los dos y medio aproximadamente, interiorizan parte de la estructura de las canciones pues son lo suficientemente competentes como para repetir al completo el ritmo, aunque no puedan mantener ni los intervalos ni la tonalidad correctamente. Este proceso tiene lugar entre los tres y los cuatro años. De los cinco en adelante desarrollan la habilidad de sincronización música - movimiento, es decir, bailar al ritmo de la música (Moog, 1976). A los siete años, la mayoría ha alcanzado las características del oyente (Gardner, Winner y Kirchner, 1987).

La habilidad auditiva pues precisa de un entrenamiento constante y continuado aunque es difícil especificar cuándo alcanza la madurez. Lo cierto es que, sin un *input* auditivo comprensible y continuo esta capacidad no se

desarrollaría correctamente ni en la etapa infantil ni en la adolescente ni en la adulta.

3.2.2. La habilidad lingüística

La habilidad lingüística es de las más precoces en surgir aunque cada persona evoluciona de una manera diferente, aunque según algunos estudiosos esta capacidad se compone de dos etapas, la pre - lingüística y la lingüística, las cuales van marcando el desarrollo fonético, sintáctico y semántico del niño, producto de la insistencia de los familiares en que estos asimilen y aprendan los sonidos del medio para la futura comunicación.

La etapa pre-lingüística o pre-verbal, la cual comprende el primer año de vida de una persona, se destaca por ser el periodo fónico en donde el niño establece una comunicación con su familia y el medio que le rodea de manera afectiva y gestual. Es la base del desarrollo lingüístico debido a las expresiones vocales y verbales. Tras el nacimiento, el llanto es la única manifestación capaz de emitir el bebé. A partir de los tres meses surgen los sonidos vocálicos y a los cinco o los seis son capaces de auto-imitar sus propios sonidos, no siendo hasta alrededor de los ocho o nueve meses cuando surgen las interacciones madre- bebé. A partir de los diez u once meses los niños producen palabras cortas fruto de la repetición de lo que dicen los demás y al año son capaces de utilizar el lenguaje adulto simplificándolo.

La etapa lingüística se inicia con la expresión de la primera palabra, no existiendo pues un periodo preciso de comienzo pues varía según la madurez de cada niño. Este periodo surge con la pronunciación de elementos lexicales, o sea, las palabras próximas a la lengua adulta. Tras esto, asocia una palabra a varias frases, periodo conocido como holofrástico. A partir del año y medio, la mayoría de los niños cuentan con un vocabulario de al menos 50 palabras, son capaces de unir dos o tres palabras en una frase comenzándose así con el habla sintáctica. De los tres años en adelante hay un incremento rápido del vocabulario producto de la escolarización educativa y a los seis se manifiesta una madurez neuropsicológica y un lenguaje cada vez más abstracto.

Esta capacidad es predecible ya que en un estudio longitudinal del desarrollo de la L1 de 125 estudiantes, se hallaron diferencias en la velocidad en la que los niños adquirirían su primera lengua, concluyendo que el grado de producción del lenguaje oral a cierta edad predeciría los éxitos futuros (Wells, 1985, 1981a: 181). Skehan va un paso más allá en las conexiones entre el desarrollo de la L1 y sus capacidades en L2 con el fin de “*investigate the origin of language aptitude*” (Skehan, 1986a:197). Este autor tomó a 23 estudiantes del estudio de Wells con edades comprendidas entre los 13 y los 16 años, para determinar si los datos del desarrollo de la L1 se relacionaban con el aprendizaje de la L2 (francés y alemán). Los resultados mostraron fuertes correlaciones entre los índices tempranos del desarrollo de la L1 y el éxito de la extranjera, así como entre la L1 y la aptitud para la lengua extranjera. Skehan (1986a: 198) dedujo que los niños que “*developed more quickly in their first language . . . are also those who tend to have higher foreign language aptitude*”.

3.2.3. La habilidad memorística

Wingfield y Byrnes (1981: 4) la definen como “*the capacities human beings have to retain information, to recall it when needed, and to recognize its familiarity when they later see or hear it again*”. Tradicionalmente, se decía que la memoria retenía la información durante tres momentos concretos, aunque Baddeley y Hitch (1974) introdujeron un término nuevo, la memoria de trabajo.

Los estadios de la memoria se definen de la siguiente forma:

- La memoria sensorial es la encargada de retener durante segundos la información visual y auditiva recibida del exterior.
- La memoria a corto plazo es capaz de memorizar la información durante un corto periodo de tiempo aunque después se deshecha al instante debido a la capacidad limitada que posee.

Capítulo 3. La aptitud lingüística y sus subcomponentes

- La memoria a largo plazo la cual es ilimitada es capaz de guardar la información para su recuperación posterior.
- La memoria de trabajo determinada como “*cognitive processes that retain information in an unusually accessible state, suitable for carrying out any task with a mental component. The task may be language comprehension or production, problem solving, decision making, or other thought*” (Cowan, 1999: 62). En primer lugar lo formaban dos elementos, aunque posteriormente se incorporó otro nuevo:
- El circuito fonológico es un sistema de almacenamiento temporal tanto de información verbal como acústica, el cual contiene un componente de almacenamiento y entrenamiento con el fin de refrescar el decaimiento fonológico, jugando un papel relevante en la adquisición del lenguaje hablado (Baddeley et al., 1998; Papagno y Vallar, 1995; Gathercole y Baddeley, 1989).
- El modelo visual-espacial es un sistema paralelo de información visual y espacial, tal y como se nombre indica.
- La memoria episódica la cual es capaz de juntar en episodios la información de un número de recursos diferentes (Baddeley, 2000).

Gathercole y Baddeley (1989) atribuyen la pobre actuación del lenguaje específico a niños con problemas en el componente de almacenamiento fonológico. Papagno y Vallar (1995) comparan a estudiantes universitarios políglotas de los no políglotas, encontrando que ambos grupos actuaban indistintamente en tests de habilidades no verbales, memoria a corto y el aprendizaje visual espacial. Sin embargo, las personas políglotas eran mejores en dos test de memoria fonológicas, apoyando pues, la relevancia del almacenamiento fonológico en la L1 (Baddeley, Gathercole y Papagno, 1998). Asimismo, hay evidencias de que no aprende de la misma manera un adulto que un niño. Gathercole et al. (1992) aseguran que los jóvenes dependen más de la memoria a corto plazo mientras que Daneman y Case (1981:376) mencionan que “*syntactic and semantic forms are not mastered until a*

relatively late age because their acquisition requires a large STM [short-term memory] and ... the required size is not available until relatively late in development". Ellis (1996 citado en Schmitt 2000:129) declara que *"short term memory capacity is one of the best predictors of both eventual vocabulary and grammatical achievement"*. Debido a esto, se proponen tratamientos diferentes en las aulas para poder llegar a todo el alumnado (Gajar, 1987; Wesche, 1981; Dinklage, 1971).

Así pues, la memoria, unida a la habilidad auditiva y lingüística, es de gran valía para poder procesar, guardar y recuperar la información procedente del exterior y reproducirlo en la lengua meta.

3.3. PRUEBAS QUE MIDEN LA APTITUD LINGÜÍSTICA

Dos son las pruebas más conocidas que miden la aptitud lingüística, la de Carroll y Sapon (1959) denominada MLAT¹⁸ (The Modern Language Aptitude test), y la de Pimsleur (1966) con el nombre de PLAB¹⁹ (The Pimsleur Language Aptitude Battery).

Carroll y Sapon (1959) crean un instrumento de predicción acerca de la adquisición de la segunda lengua *"prediction of how well, relative to other individuals, an individual can learn a foreign language in a given amount of time and under given conditions"* (Stansfield, 1989). MLAT mide tanto las matemáticas como el lenguaje, ya que desde antaño estas dos capacidades eran las que pronosticaban el grado de inteligencia que un sujeto poseía, sin prestarse atención al resto de capacidades, habilidades o talentos. La prueba se compone de:

- Una parte específica de matemáticas en el que los participantes deben aprenderse un conjunto de números mostrados oralmente además de analizar la capacidad discriminatoria para los números.

¹⁸ MLAT se traduce al español como la Prueba de Aptitud de Lengua Moderna.

¹⁹ PLAB es conocido en español como la Bateria de Aptitud del Lenguaje de Pimsleur.

Capítulo 3. La aptitud lingüística y sus subcomponentes

- Una prueba de fonética en la que deben aprender un conjunto de sonidos hablados y sus correspondientes símbolos fonéticos.

- Una parte gramatical en el que se les muestra una frase con una palabra subrayada para que distingan, de una serie de estructuras gramaticales presentadas a ellos, la palabra cuya función fuera idéntica a la del término subrayado.

- En la última comprobación, el encuestado necesita aprenderse de manera rápida un conjunto de vocablos en otro idioma y memorizar su significado en inglés para poder así asociarlos.

La importancia del MLAT entre los adultos en la década de los cincuenta, lleva a la creación de una prueba específica para estudiantes a partir de los ocho años, el EMLAT²⁰ con el propósito de servir como:

- Una prueba de diagnóstico para los escolares que comienzan o presentan dificultad en el estudio de la L2.

- Una ayuda en el establecimiento o presencia de las posibles dificultades que conlleva la adquisición del idioma extranjero.

- Una apreciación sobre las potencialidades y debilidades cognitivas en el aprendizaje de una lengua extranjera.

En 1966, Pimsleur desarrolla otro tipo de cuestionario denominado PLAB, adecuado para estudiantes de finales de la etapa primaria y para los de enseñanza secundaria en general. Divide su test en seis partes para observar los tres componentes que consideraba esenciales en la aptitud: la inteligencia verbal, la motivación y la habilidad auditiva. Esta prueba consta de las siguientes secciones:

- La nota media académica en otras áreas diferentes a la lengua extranjera.

- El interés en el aprendizaje de idiomas extranjeros.

²⁰ Son la siglas equivalente a Modern Language Aptitude Test: elementary, traducido como test de Aptitud de la Lengua Moderna- Elemental.

Capítulo 3. La aptitud lingüística y sus subcomponentes

- El nivel de vocabulario.
- El análisis de la lengua con la finalidad de medir la habilidad para razonar lógicamente en idiomas diferentes al materno.
- La discriminación de sonidos.
- La asociación de sonidos con sus símbolos escritos.

El interés de este investigador es profundizar en los factores que afectan a los discentes los cuales suspenden la asignatura de L2 pero hacen un buen trabajo en el resto de las materias. Tras sus estudios, llega a la conclusión de que el problema radica en la incapacidad auditiva para la discriminación de sonidos extranjeros. Por eso, con la recolección de sus cuestionarios pretende:

- Mostrar una guía a los discentes que comienzan a estudiar el nuevo idioma o a los que presentan problemas en él.
- Motivar a aquel alumnado bueno en idiomas para que estudie una segunda o tercera lengua.
- Construir una historia de actuaciones lingüísticas pobres con el fin de establecer los problemas.
- Introducir a los estudiantes en el nivel más apropiado respecto a su grado de conocimiento.
- Entender las fortalezas o debilidades cognitivas de los estudiantes de lenguas.

Posteriormente, a pesar del éxito cosechado por ambos tests en la predicción de la aptitud tanto en adolescentes como en adulto (Wesche, 1981) surgen otros como DLAB (Petersen y Al-Haik, 1976) batería que mide la aptitud del lenguaje en materia militar, que en inglés lleva por título *Defense Language Aptitud Battery*, y CANAL-F (Grigorenko et al., 2000) cuyas siglas hacen referencia a *Cognitive Ability for Novelty in Acquisition of Language - Foreign*, o lo que es lo mismo la habilidad cognitiva para la novedad en la adquisición del Idioma - extranjero.

3.4. EL BUEN ALUMNADO DE SEGUNDAS LENGUAS

En la década de los 70 surgen estudios que se centran en el buen alumnado de idiomas extranjeros (Naiman, Frohlich, Stern, y Todesco, 1978) asegurando que comparten ciertas características de personalidad, ciertos estilos cognitivos, ciertas motivaciones y ciertas experiencias pasadas de aprendizaje que lo distinguen de los menos exitosos. Rubin (1975) enfatiza al respecto que este tipo de discente es intuitivo y servicial, le gusta comunicarse, no presenta inhibición y ve los errores como parte del aprendizaje o del proceso de comunicación. Asimismo, se centra tanto en la forma, a través de la búsqueda de patrones, como en el contenido; intenta sacar partido de todas las oportunidades que se le presentan; y monitoriza su propia habla y la de los demás. Posteriormente, identifica una serie de estrategias las cuales contribuyen al éxito del aprendizaje de idioma de manera directa e indirecta.

Para Naiman et al. (1975) seis son las estrategias del buen aprendiz de idiomas:

- Éste debe encontrar situaciones en la lengua adecuadas a sus preferencias.
- Éste debe involucrarse activamente en el lenguaje.
- Éste ve el lenguaje como un sistema de normas y un instrumento de comunicación
- Éste tiene que entender la lengua.
- Éste debe aprender a pensar en el lenguaje
- Éste tiene que ser efectivo en el aprendizaje de la lengua.

En los 90 Oxford alude también a seis estrategias de aprendizaje de la lengua: la metacognitiva, la afectiva, la social, la memorística, la cognitiva y la de compensación.

- Los buenos aprendices se centran en el proceso en sí del aprendizaje a través de las estrategias metacognitivas. Por ejemplo, prestando atención, autoevaluándose, y auto monitorizándose.

Capítulo 3. La aptitud lingüística y sus subcomponentes

- Controlan sus emociones y actitudes a través de las estrategias afectivas tales como la reducción de ansiedad y la auto - animación.
- Trabajan con otros para aprender la lengua, usando estrategias sociales a través de preguntas, y siendo conscientes de la cultura.
- Usan estrategias memorísticas tales como el agrupamiento, la imaginación, las revisiones estructuradas, la recuperación de la información cuando sea necesaria.
- Las estrategias cognitivas son empleadas con la práctica, con el análisis contractivo y el resumen.
- Vencen sus limitaciones a través de estrategias de compensación como adivinando el significado inteligentemente, usando sinónimos, y otros estrategias de compensación tales como adivinar el significado inteligentemente y usando sinónimos y otros trucos cuando sea previsto.

Sewell (2003) distingue entre dos tipos de características en el buen aprendiz de idiomas, las innatas tales como la edad, la inteligencia, y la aptitud y las modificables, resumidas a continuación:

- Factores personales como la capacidad para arriesgarse (Ruben, 1979, en Willis, 2001:156), la alta autoestima (Heyde 1979, en Larsen-Freeman y Long, 1991:184), el tener curiosidad (Ellis y Sinclair, 1989, en Willis, 2001:158), una buena motivación y una actitud positiva (Gardner, 1985 en Lightbown y Spada, 1999:56).
- Estilos de aprendizaje como la tolerancia a la ambigüedad (Brown, 2000:120), el tener o no dependencia de campo (Brown, 2000:115).
- Estrategias de aprendizaje (Ruben, 1975: 43). O'Malley et al. (1985: 32-34), distinguen entre:

1. Estrategia meta cognitiva el cual trata de la habilidad de controlar el proceso de aprendizaje (Ruben, 1979, en Willis,

Capítulo 3. La aptitud lingüística y sus subcomponentes

2001:157). Suelen ser conscientes, realistas y organizados (Rubin y Thompson, 1982, en Brown, 2000:123).

2. Estrategias cognitivas relacionadas con el aprendizaje en sí e incluye el acto de memorización e integración. Un buen ejemplo de estrategia cognitiva es el aprendizaje de vocabulario a partir de técnicas nemotécnicas (Cohen, 1987, en Larsen-Freeman y Long, 1991:212).

3. Estrategias socio-afectivas vinculadas con el actual uso del lenguaje. Suelen ver los errores como parte del trabajo y como algo negativo, compensan sus debilidades, evitan las debilidades (Rubin y Thompson, 1982, en Brown 2000:123) (citado en Sewell, 2003).

Por consiguiente, los factores personales estudiados en el capítulo segundo son fundamentales (Gardner, Masgoret, Tennant y Mihic, 2004; Masgoret y Gardner, 2003; Gardner, 1985a). La motivación (Gardner, 1985b), la ansiedad (Rubio, 2000; Horwitz, Horwitz, y Cope, 1986), el tipo de personalidad (Ehrman, 1990), la edad (Singleton y Ryan, 2004; Muñoz, 2003), la aptitud (Skehan, 1998; Carroll, 1962), entre otros, son parcialmente responsable del buen o mal aprendizaje en la L2 (Dörnyei, 2006: 42). Sin embargo, no son los únicos pues Sparks y Ganschow (1991) en la Hipótesis de las Diferencias de la Codificación Lingüística²¹ intentan dar explicaciones de las dificultades en el aprendizaje de una lengua extranjera centrándose en la inhabilidad de percibir los componentes fonológicos, sintácticos y semánticos de la lengua materna, (Ganschow et al., 1991, 1994; Olshtain et al., 1990; Humes-Bartlo, 1989; Spolsky, 1989; Skehan, 1986a).

Las exposiciones auditivas del estudiante también repercuten en la futura adquisición ya que hay teorías que abogan por un periodo crítico tras el cual es imposible o se hace muy dificultosa el aprendizaje de lenguas

²¹ La teoría originaria se denominaba Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH).

(Lenneberg, 1967). Las políticas educativas actuales, por ejemplo, el gobierno andaluz parece que se está haciendo eco de la relevancia de la edad, introduciendo secciones bilingües en muchos centros escolares con el fin de comenzar la andadura de segundas lenguas a la edad de tres años, lo que sería aceptable, en concordancia con las teorías acerca del periodo crítico tras el cual es muy complicado aprender la pronunciación nativa. El objetivo de la Consejería es bastante explícito, conseguir un nivel aceptable de la L2 para que los estudiantes puedan comunicarse con las personas miembros de los países de la Unión Europea, y poder estudiar, trabajar o viajar sin ningún tipo de barrera.

Por su parte Carroll (1973) introduce otro factor de peso en el buen aprendizaje de lenguas, como estudiamos anteriormente, la aptitud en las lenguas extranjeras, pues es un “residuo” de la habilidad de aprendizaje de la L1, y estudios al respecto lo apoyan (Ganschow y Sparks, 2001; Geva y Verhoeven, 2000). En su Linguistic Interdependence Hypothesis²², Cummins (1979, 1984) afirma que el lenguaje y las capacidades para la adquisición de la lengua y la cultura se transfieren de un idioma a otro, proponiendo dos hipótesis:

- La hipótesis del umbral²³ la cual constata que si la competencia de un estudiante en L1 es baja, la competencia en L2 también puede llegar a ser baja.
- La hipótesis de la interdependencia²⁴ la cual advierte de que las capacidades del lenguaje transfieren de la L1 a L2 siempre y cuando haya suficiente exposición a la L2 y motivación para aprender la lengua.

Sparks y Ganschow (1991) exponen una teoría similar a la de Cummins, conocida con el nombre de Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH)²⁵, en la que la L2 se construye sobre las capacidades de L1, es decir, los

²² En español Hipótesis de Interdependencia Lingüística

²³ En inglés The Threshold Hypothesis

²⁴ En inglés The Interdependence Hypothesis

²⁵ En español sería Hipótesis de las Diferencias en la Codificación Lingüística.

estudiantes con alta competencia en la L1 tendrán más éxito en la L2, al igual que la hipótesis del umbral, y las capacidades del lenguaje se trasladan de la L1 a L2 tal y como propone la hipótesis de interdependencia (Sparks, 1995; Sparks y Ganschow, 1991). Vellutino y Scanlon (1986) descubren que los estudiantes con problemas de lectura presentan déficit primordialmente en la fonología y sintaxis pero no en la semántica o en otros componentes del idioma. Del mismo modo, Sparks, Ganschow, Javorsky, Pohlman, y Patton (1992a) miden la L1 para saber qué nivel de reconocimiento de palabras, de comprensión lectora, de deletreo, de vocabulario, y de gramática escrita muestran. Después observan la aptitud en la L2 a través de MLAT, llegando a la conclusión de que los estudiantes de instituto con un alto grado de conocimiento de L2 también poseen un alto grado en L1 con respecto a la fonología, y a la sintaxis, aunque el nivel de semántica, vocabulario, y comprensión lectora no sea relevante. Hulstijn y Bossers (1992) detallan que las diferencias en L2 pueden ser explicadas debido a la diversidad de las capacidades en L1 entre los estudiantes de primaria holandeses. Verhoeven (1994) localiza evidencias positivas en la transmisión de las capacidades en L1 a las de L2 a nivel fonológico, literario y pragmático. Dufva y Voeten (1999) descubren que la audición y la comprensión lectora en estudiantes de L1 vaticinan relaciones con las destrezas en idiomas extranjeros en jóvenes finlandeses. Por otro lado, Ganschow y Sparks (2001), Sparks, Ganschow et al. (1998) se percatan de que los estudiantes más flojos en la L2 son los que presentan peores niveles fonológicos, mientras que Hoskyn y Swanson (2000), Stanovich, (1998), Sparks y Ganschow (1991) hallan problemas con la lectura y el deletreo en L1 y su repercusión en L2. Al igual que las anteriores investigaciones, Meschyan y Hernandez (2002) hallan resultados similares con respecto al vocabulario, la gramática y la capacidad para la comprensión lectora en estudiantes estadounidenses de universidad. Andreou y Karapetsas (2004) también lo corroboran al estudiar las capacidades verbales en L1 entre bilingües con baja y alta habilidad cuya primera lengua es el griego. Sus conclusiones aseveran que los bilingües con una alta capacidad son superiores en todos los subtests de WISC-III²⁶, en versión griega, llegando a la conclusión

²⁶ Escala de Inteligencia de Wechsler para niños o lo que es lo mismo Wechsler Intelligence

de que los resultados mostrados de la habilidad verbal en L1 puede ser generalizada en L2. Kahn-Horwitz, Shimron, y Sparks (2006) también estudian a un grupo de hebreos de primaria con altos conocimientos en L1 en relación a la consciencia fonológica, la lectura de palabras, y el conocimiento de vocabulario, además de un buen conocimiento del idioma extranjero.

Por tanto, los estudios demuestran que existe una relación entre las capacidades de la L1 y el futuro éxito en la L2 (Sparks, Patton, Ganschow, Humbach, y Javorsky, 2006; Lindsey, Manis, y Bailey, 2003; Verhoeven, 2000; Comeau, Cormier, Grandmaison, y Lacroix, 1999; Cisero y Royer, 1995) fundamentados en la habilidad auditiva que influye en la lingüística y la retención de la memoria de lo expuesto en la L1 y L2, por lo que la aptitud lingüística junto a sus componentes son de especial interés para las futuras investigaciones.

3.5. CONCLUSIONES

La aptitud lingüística es un factor inherente que distingue a los seres humanos del resto de las especies vivas. La diferencia entre unos y otros se aprecia en el desarrollo de cada uno de los subcomponentes que la integran (Skehan, 1998). Es obvio, tras lo estudiado anteriormente, que no se apreciarán cambios favorables en la L2 si no se es capaz de distinguir y retener los fonemas de la lengua y poseer la habilidad de recopilarlos cuando ésta lo precise. Para ayudar a la memorización es necesaria una repetición constante del material a asimilar, que si es variada y se tiene en cuenta los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples más desarrolladas en el alumnado, como se verá en el próximo capítulo, todos, en mayor o menor medida, serán capaces de asimilar el contenido a través de un tipo u otro de actividad.

CAPÍTULO 4

La habilidad auditiva y la inteligencia musical

Resumen

En los capítulos previos se han detallado las características que distinguían a un aprendiz de otro, y, la importancia de poseer una buena aptitud para los idiomas. Por eso, es importante que esas individualidades sean tenidas en cuenta a la hora de planificar la asignatura incorporando actividades que favorezcan el aprendizaje de todos por igual. A este respecto la Teoría de las Inteligencias múltiples tiene mucho que ofrecer. Debido a esto, en este estudio se prestará atención a todas ellas aunque se enfatizará especialmente en la inteligencia musical y en la lingüística por ser consideradas dos de los subcomponentes de la aptitud y porque cuando ambas capacidades innatas se unen, el cerebro se activa bilateralmente propiciando un mejor aprendizaje. Además, se va a observar el papel que juega el cerebro ante la captación sonora y la relación existente entre la habilidad auditiva, como uno de los componentes de la aptitud, y la inteligencia musical en el aula de idioma.

CAPÍTULO 4. LA HABILIDAD AUDITIVA Y LA INTELIGENCIA MUSICAL

4.1. LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA Y LA INTELIGENCIA MUSICAL

La inteligencia, admitida a lo largo de la historia como factor clave e indiscutible en el aprendizaje en general, es entendida desde dos parámetros bien diferenciados:

- el que aboga por un concepto unitario y general que todo ser humano posee de manera inamovible al nacer, el cual ni se desarrolla ni evoluciona (Spearman, 1904, 1923; 1973; Eysenck, 1967; Jensen, 1969), o,
- el que sostiene una concepción pluralista posible de modificar con el tiempo y la práctica (Thurstone, 1924, 1938; Gardner, 1983; Sternberg, 1994; Anderson, 1992; entre otros).

El primer test de inteligencia creado por Binet y Simon (1905) y al que llamaron *Binet-Simon Scale*²⁷, pretendía diferenciar a los individuos capacitados para seguir con la escolarización ordinaria de los que necesitaban una educación especial.

Spearman (1923), defensor del factor único y general, alega que si una persona es capaz de lograr buenos resultados en el test de habilidades verbales, también lo hará bien en otras pruebas de habilidades cognitivas, equiparando así el concepto de inteligencia al de factor g ²⁸. Del mismo modo,

²⁷ La escala de Binet- Simon en español.

²⁸ También conocido como la capacidad mental general definida como el factor único y común a todos los tipos de rendimiento intelectual.

advierde una alta correlación positiva entre el cociente intelectual²⁹ y las actividades cognitivas simples. Jensen (1998: 223) le apoya aludiendo que *“the positive correlation between all cognitive test items is a given, an inexorable fact of nature. The all positive inter item correlation matrix is not an artefact of test construction or item selection, as some test critics mistakenly believe”*. Para Eysenck (1982: 8) la inteligencia ayuda al éxito en la solución de problemas; en la habilidad para aprender; en la capacidad de producir soluciones neogenéticas; y, en el entendimiento de instrucciones complejas o simples acerca de las habilidades cognitivas. Estos autores, analizados hasta el momento, definen la inteligencia como *“deriving in part from the execution of general components in information processing behavior”* (Sternberg y Gardner, 1982: 251).

Por otro lado, hay investigadores que optan un concepto pluralista de inteligencia con posibilidad de ser modificada (Terman, 1921; Thurstone, 1924; Gardner, 1983; Sternberg, 1985a; Anderson, 1992). Terman (1921:128), psicólogo americano, razona que un individuo es inteligente en relación a la capacidad de pensamiento abstracto que posea, entre otras circunstancias.

It is frequently intimated that the individual who flounders in abstractions but is able to handle tools skilfully, or play a good game of basketball, is not to be considered necessarily as less intelligent than the individual who can solve mathematical equations, acquire a huge verbal or write poetry. The implication is that the two individuals differ merely in having different kinds of intelligence, neither of which is higher or better than the other.

Años más tarde, Thurstone (1924) asegura que la función biológica de la inteligencia es la de proteger al organismo de riesgos y satisfacer sus necesidades con el menor número de fracasos posibles. En 1938, sugiere que la inteligencia consiste en siete habilidades primarias independientes, necesarias para sobrevivir y tener éxito en la sociedad,³⁰ distinguiendo las siguientes:

- La comprensión verbal.

²⁹ El cociente intelectual es un número que resulta de la realización de un test estandarizado para medir las habilidades cognitivas de una persona en relación con su grupo de edad.

³⁰ Esta teoría es considerada por muchos un análisis primitivo de las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner (Bisquerra, 2003).

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

- La fluidez verbal.
- La habilidad numérica o aritmética.
- La memoria.
- La velocidad perceptual.
- El razonamiento inductivo.
- La visualización espacial.

El modelo de Guilford (1967) es mucho más amplio que el de Thurstone apuntando 120 componentes independientes, procedentes de tres categorías del intelecto: cinco operaciones (cognición, memoria, producción divergente, pensamiento convergente y evaluación); cuatro áreas de contenido (figurado, simbólico, semántico y comportamental); y seis productos (unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones).

Por su parte, Sternberg (1985a) define una visión triárquica de inteligencia formada por la:

- Habilidad componencial en donde el pensamiento analítico que los individuos aplican a la solución de problemas es trascendental.
- Habilidad experiencial con el fin de formar un pensamiento creativo, combinando experiencias dispares.
- Habilidad contextual la cual permite a las personas manipular su medio ambiente.

Anderson (1992), a favor también de la teoría pluralista de inteligencia, enumera una serie de aspectos a tener en cuenta:

- El aumento de la habilidad cognitiva con respecto al desarrollo.
- La estabilidad de las diferencias individuales a través del desarrollo.
- La covariación de las habilidades cognitivas.
- La existencia de habilidades específicas.

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

- La existencia de habilidades universales que no muestren variaciones entre los individuos.

Gardner (1983), es sin lugar a dudas, el defensor más influyente de la teoría multifactorial. Para este psicólogo la inteligencia “ *is not a single trait, but a wide range of aptitudes derived from more than one discipline*” (1983:59). Berman (1998) lo ratifica diciendo que “*intelligence, rather than being innate, a fixed entity, is something that may be developed*” (1998: 25). Por consiguiente, según estos teóricos, la especie humana no nace con una inteligencia única, consistente mayoritariamente en la habilidad lógica y en el lenguaje, sino que todas las personas traen de manera inherente todas las inteligencias aunque cada uno posea una combinación única, mejorables con el tiempo.

While traditional intelligence tests are based on the notion that the general faculty of intelligence is an inborn attribute that does not change over the time, the multiple intelligence theory asserts that there are skills universal to human species, related to the culture nurturing that domain and that develop according to experience, age, and training.

(Armstrong, Kennedy y Coggins, 2002: 11)

En 1983 Gardner define siete tipos de inteligencias diversas en todos los seres humanos reflejadas en una sección cerebral.

Tabla 6. Relación de cada inteligencia múltiple con su sección cerebral

	Definición de la inteligencia	Parte del cerebro que se relaciona
I. Lógico - matemática	Presenta la capacidad de deducir, de secuenciar y de establecer hipótesis.	Lóbulos parietales izquierdos y Áreas asociadas y contiguas al lóbulo temporal y occipital derecho.
I. Lingüístico- verbal	Se relaciona con la capacidad de entender y crear mensajes orales y escritos.	Lóbulo temporal y frontal izquierdo (Área de Broca y Wernicke).
I. Musical	Es la habilidad para percibir, valorar y crear melodías y ritmos.	Lóbulo temporal derecho.
I. Interpersonal	Se define como la capacidad para distinguir, cambiar y mejorar las relaciones con los demás.	Lóbulos frontales, y lóbulo temporal (especialmente hemisferio derecho)
I. Intrapersonal	Se relaciona con la capacidad de conocerse mejor a uno mismo, percibiendo, controlando y cambiando las	Lóbulos frontales, lóbulos parietales, y el sistema límbico

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

	propias emociones	
I. Cinético - corporal	Facilita el control de los movimientos del cuerpo	El cerebelo, la ganglia basal y córtex motor.
I. Espacial	Se define como la capacidad para crear imágenes mentales.	Las regiones posteriores del hemisferio derecho

Posteriormente en 1999 reformula la lista de inteligencias múltiples introduciendo dos nuevas, la inteligencia existencial y la naturalista las cuales no se tienen en cuenta en la investigación al no estar relacionadas directamente con la enseñanza de lenguas.

Armstrong (1994) incorpora también nuevas inteligencias a la lista tales como la espiritual, la sensibilidad moral, la sexualidad, el humor, la intuición, la creatividad, la habilidad culinaria, la percepción olfativa y la habilidad para sintetizar las otras inteligencias. Sin embargo, carecen de suficiente argumentación para incluirlas en la categorización planteada por Gardner, ya que no se ajustan a las propiedades que toda inteligencia debe cumplir

1. Potential isolation by the brain
2. The existence of savants, prodigies, and other exceptional individuals.
3. A distinctive developmental history and a definable set of expert “end-state” performances.
4. An evolutionary history and evolutionary plausibility
5. Support from psychometric findings
6. Support from experimental psychological tasks.
7. An identifiable core operation or set of operations
8. Susceptibility to encoding in a symbol system

(Armstrong, 2009: 8)

El problema radica en un sistema educativo incapaz de tratar con todas ellas en las aulas. La sociedad occidental aún enfatiza y realza las inteligencias lingüísticas y matemática en el currículo, obviando o mermando las cinco restantes (Shepard, Fasko y Osborne, 1999: 637), sin percatarse que los estudiantes son únicos y se tendría que desarrollar una instrucción que

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

respondiera a esa unicidad (Richards y Rodgers, 2001: 123). Ante esta situación es cuando el profesor debe ser consciente de las peculiaridades de su alumnado y por eso

The teacher offers a choice of tasks, not to teach to specific intelligences but to give learners the opportunity of apprehending information in their preferred way, as well as to promote the development of their other intelligences.

(Arnold y Fonseca, 2004: 126)

y no pensar que las personas nacidas con un mayor grado de inteligencia presentan más posibilidades de éxito que las que no destacan tanto, conduciendo así a un planteamiento erróneo, los estudiantes con dificultades en el aprendizaje carecen de inteligencia (Williams y Burden, 1997: 18).

La teoría de las IM proporciona a los docentes numerosas oportunidades para que reflexionen sobre su forma de enseñar y para que entiendan por qué unos métodos funcionan y otros no. Además, ofrece una gran variedad de estrategias de aprendizaje que se pueden fácilmente implantar en el aula *“a teacher-friendly tool for lesson planning that can increase the attractiveness of language learning tasks and therefore create favourable motivational conditions”* (Arnold y Fonseca 2004: 120). En definitiva, lo que se pretende conseguir es que los estudiantes obtengan múltiples caminos de entender y evaluar su unicidad para su mejora en los niveles educativos, *“people can become more intelligent and that schools can (should) play a part in this”* (Williams y Burden, 1997:20).

Por otro lado, López (1998) señala que en el ámbito educativo, la aplicación de las inteligencias múltiples también plantea algunos retos los cuales hay que superar.

1. El currículo tradicional debería poder modificarse para implantar de este modo estas ideas.
2. Las programaciones de aula y los horarios de las asignaturas deberían modificarse y llegar a ser un poquito más flexible.

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

3. Esta metodología requiere de tiempo extra para preparar las lecciones y los materiales didácticos acorde a las diferentes inteligencias.
4. Es preciso contar con un número mayor de personal docente en los centros.
5. Es necesario un currículo en donde el estudiante sea el centro del proceso de enseñanza, y, sea considerado como un individuo pleno.
6. Hay que preparar al alumnado para el trabajo a través de estos enfoques para que no piensen que se está perdiendo el tiempo.
7. La evaluación debe ser diferente a la actual, quedando obsoleto el examen como medio de calificación.
8. Las explicaciones tienen que ir enfocadas a cubrir el mayor número inteligencia posible.
9. Es bueno dejar tiempo suficiente a los aprendices para que sean capaces de llevar a cabo las actividades y puedan trabajar de manera distinta a la acostumbrada.
10. Es imprescindible el uso de las nuevas tecnologías.

Sin embargo, la puesta en práctica puede llegar a ser más beneficiosa que perjudicial, lo realmente importante es tener ganas de mejorar y adaptar los contenidos a los diversos estilos de aprendizaje de nuestro alumnado.

4.1.1. La inteligencia lingüística

La inteligencia lingüística se relaciona con la capacidad para el lenguaje hablado y escrito, el aprendizaje de idiomas y el empleo de la lengua con ciertos fines. La habilidad de procesar los mensajes lingüísticos con rapidez parece depender del lóbulo temporal izquierdo, por esa razón, las lesiones en esta región neuronal o su desarrollo anormal provocan dificultades en el lenguaje.

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

La función interpretativa general y los aspectos semánticos de la lengua se hallan ubicados en el lóbulo temporal izquierdo, detrás de la corteza auditiva primaria, en el área de Wernicke, zona cortical donde se produce la comprensión del lenguaje.

La segunda zona de integración interpretativa es el giro angular izquierdo que recibe la información visual y la incorpora en el área de Wernicke. Su alteración provoca alexia y agrafia, así como una lesión en las conexiones que provienen desde la corteza visual al giro angular.

El almacenamiento y control de la articulación y ordenamiento silábico se lleva a cabo en el área de Broca, situada en una pequeña zona de la corteza frontal izquierda. Cuando estos programas se activan, a través del fascículo arqueado (haz de fibras que trae lo interpretado desde el área de Wernicke) envía impulsos a la parte inferior de la corteza frontal ascendente que controla la fonación y emisión de los conceptos.

Por consiguiente, las lesiones en el área de Wernicke producen una afasia de recepción, mientras la lesión del área de Broca provoca una afasia de expresión. Estas estructuras que forman el circuito básico que controla la entrada, elaboración, interpretación y salida del lenguaje se reúnen en un modelo denominado de Wernicke- Geschwind (Gazzaniga, 1998; Geschwind, 1979).

Arnold y Fonseca (2004) señalan que aunque en el esquema de Gardner, este tipo de inteligencia no hace referencia al aprendizaje de una segunda lengua, sí es posible relacionarla con la habilidad para usar la lengua de manera efectiva tanto oralmente como por escrito anteriormente expuesto también por Christison y Kennedy (1999). En la Teoría de las Inteligencias Múltiples, *“language is not seen as limited to a “linguistics” perspective but encompasses all aspects of communication”* (Richards y Rodgers, 2001: 117). Tradicionalmente, la metodología impartida en las escuelas, así como los distintos tipos de tests mal llamados medidores de la inteligencia, se basaban

fundamentalmente en dos tipos de inteligencias: la lógico-matemática y la lingüística-verbal, menospreciando y reduciendo así el avance del alumnado en el resto.

4.1.2. La inteligencia musical

La inteligencia musical es la primera que se manifiesta en el ser humano (Mampe, Friederici, Christophe, Wermke, 2009; Granier-Deferre et al., 1998; Kisilevsky, et al., 2004; DeCasper, Spence, 1986) siendo casi imposible eludir los sonidos procedentes del medio ambiente. Solamente las personas que sufren amusia, lesión del lóbulo frontal derecho, y de los lóbulos temporales, son incapaces de procesar algún estímulo musical (Pinker, 1995).

Se define como la capacidad de pensar en música, de oír patrones, reconocerlos y manipularlos, es decir,

the ability to perceive (e.g., as a music aficionado), discriminate (e.g., as a music critic), transform (e.g., as a composer), and express (e.g., as a performer) musical forms. This intelligence includes sensitivity to the rhythm, pitch or melody, and timbre or tone colour of a musical piece. One can have a figural or "top-down" understanding of music (global, intuitive), a formal or "bottom-up" understanding (analytic, technical), or both.

(Armstrong, 2009, 1994: 3)

Muchos educadores piensan que la música es un talento derivado de una habilidad natural por lo que sólo un grupo de personas la poseen (Gardner, 1993, Hinckley, 1998, Reimer, 1998), y, no una inteligencia, donde la mayoría de la población presenta un instinto musical pudiendo llegar a ser desarrollado con la práctica

First is the premise that the intelligences can be educated or developed through schooling and learning (Gardner, 1993: 334). For example, if someone learns to play an instrument, the knowledge to be acquired is musical. The material mastered falls squarely in the domain of musical intelligence. Secondly is the premise that the intelligences may each be exploited as a means of transmission, often referred to as an entry point or catalyst for learning all manner of content.

(Gardner, 1993, 1995a, 1996)

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

Una persona con inteligencia musical suele ser capaz de escribir o cantar una canción; desarrollar o usar patrones rítmicos; componer una melodía; cambiar las palabras de una canción; encontrar títulos a las canciones que ayuden a explicar el contenido; crear un juego musical o collage; usar vibraciones de percusión; mostrar o explicar patrones tonales, entre otros.

La mayoría de las habilidades musicales están localizadas en el hemisferio derecho. La inteligencia musical depende fundamentalmente de la percepción auditiva. El 75% de sus neuronas proyectan sus axones al hemisferio opuesto y esto determina un predominio contralateral de la elaboración de lo oído. De ahí que el hemisferio derecho que recibe el mayor porcentaje de la audición izquierda sea el más capaz para la interpretación, elaboración y coordinación de las aferencias auditivas relacionadas con la música.

Se ha comprobado que determinadas lesiones en los lóbulos frontales y temporales derecho, causan pronunciadas dificultades para distinguir tonos y reproducirlos correctamente. Sin embargo, cuando las heridas se producen en regiones homólogas del hemisferio izquierdo, las habilidades musicales no se ven afectadas. También parece ser que la habilidad central de apreciación de la música se reduce debido a enfermedades del hemisferio derecho como la amusia (Aube, 1980). Los individuos afásicos presentan menores habilidades musicales, pero el hallazgo principal de estos estudios es que se puede padecer de afasia sin que se perciban impedimentos musicales significativos y que se puede quedar impedido musicalmente pero conservando, al mismo tiempo, las habilidades lingüísticas esenciales.

4.2. LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LENGUAJE Y MÚSICA

La música y el lenguaje son dos capacidades con un origen auditivo común de interés para la investigación (Dissanyake, 2005; Mithen, 2005; Brown, 2001; Falk, 2001; Jerison, 2001; Richman, 2001).

musilanguage stage. . . .was neither linguistic nor musical but embodied the shared features of modern day music and language, such that evolutionary divergence led to the formation of two distinct and specialized functions with retention of the shared features conferred onto them by the joint precursor

(Brown, 2001: 277)

No obstante, no precisan del mismo esfuerzo para su aprendizaje pues *“the ability to understand spoken language emerges effortlessly in infants, the ability to appreciate music likewise requires no explicit training”* (Spiro, 2003: 661).

El primer sonido que emitimos al nacer es el llanto que le servirá al recién nacido como elemento comunicativo hacia los padres para informarles del estado en el que se encuentra. El bebé con el tiempo es capaz de imitar el ritmo y los contornos musicales del lenguaje mucho antes que pueda emitir una palabra. El tono, la pausa, el acento y el timbre, es decir, las unidades sonoras (Stansell, 2001, Loewy, 1995) serán reemplazadas por fonemas una vez que hayan experimentado con el balbuceo. Steinke, Cuddy, y Holden, 1997 (citado en Stansell, 2002) se dan cuenta que las cualidades del sonido como dirección, frecuencia, intensidad, duración, tiempo, entonación, tono, timbre y ritmo forman lo que denominan percepción auditiva básica³¹. Por tanto es difícil describir qué frases son pre-musicales y cuáles son pre-lingüísticas.

Activities of melody recognition, contour processing, timbre discrimination, rhythm, tonality, predictions, body movement, tactile involvement, and the sound, sight, and form of symbols, with their context in song, phrases, and rule structures are all common in the musical and language learning processes

(Stansell, 2002:11)

³¹ Conocido en inglés como Basic Auditory Perception.

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

Tanto la música como el lenguaje comparten una serie de características comunes:

8. Son capacidades universales y específicas del ser humano (Mithen, 2005: 12-13; Sloboda, 1989:18).
9. Poseen tres modos de expresión: vocal, gestual y escrita (Mithen, 2005:15; Sloboda, 1989:18).
10. Tanto el habla como el canto de manera espontánea se desarrollan en los infantes al mismo tiempo (Mithen, 2005: 16; Sloboda, 1989:18).
11. El medio natural de ambos es el auditivo vocal (Sloboda, 1989: 18).
12. La habilidad de crear un número ilimitado de secuencias nuevas usando contornos musicales o las palabras (Mithen, 2005: 16; Sloboda, 1989:18).
13. Ambas siguen un orden fijo en la estructura bien mediante palabras o notas musicales creando una melodía o frase diversa (Patel, 2003a; Lerdahl, 2001).
14. En primer lugar surgen las capacidades receptivas y seguidamente las productivas (Sloboda, 1989:18).
15. Aparecen diferenciaciones con respecto a la forma cultural y al contexto en el que tales formas son presentadas, lo que afecta al entendimiento de la adquisición (Sloboda, 1989:18).

A pesar de esto, también hay alusiones a las diferencias entre ambas:

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

1. Mientras que un idioma puede ser traducido completamente en otro diferente, no tiene sentido traducir la música de una cultura a otra (Mithen, 2005:15).
2. Otra diferencia es que mientras que muchas personas son competentes solamente en un lenguaje, la mayoría puede familiarizarse con diferentes estilos musicales (Mithen, 2005:16).
3. Las reglas de un estilo musical no proporcionan significado de la misma manera que la gramática aporta al lenguaje (Mithen, 2005: 20).
4. Las reglas de los estilos musicales varían a más velocidad que la gramática de un idioma (Mithen, 2005: 20-21).
5. El lenguaje difiere de la música en que posee una función comunicativa carente en cierto modo en las piezas musicales (Mithen, 2005: 22).
6. Mientras que el lenguaje asevera o pregunta acerca del mundo real, los objetos o las relaciones, la música no posee una función mucho más manipuladora (Mithen, 2005: 22).
7. La música precisa de menos demandas cognitivas que el lenguaje, pues los oyentes no necesitan inferir necesariamente los pensamientos e intenciones del compositor o el músico (Mithen, 2005: 23).
8. Las expresiones emocionales son un parte central de la música pero no del lenguaje (Mithen, 2005: 24).
9. Mientras que la estructura temporal y la organización rítmica juegan un papel fundamental tanto en la música como el

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

lenguaje, la métrica es específica según la pieza musical, y la estructura suprasegmental prosódica del lenguaje es menos específica y más variable (Besson y Schön, 2001: 272-273, citado en Botha, 2009).

10. Aunque el número de tonos en la octava es similar en las diferentes culturas, el número de fonemas difiere entre los idiomas. Por ejemplo, la Polinesia posee 11, 141 el lenguaje de Bushmen, 44 el inglés y 36 el francés (Besson y Schön, 2001: 272-273, citado en Botha, 2009).

Asimismo, las evidencias neuropsicológicas indican que algunas regiones del cerebro específicas del lenguaje también están implicadas en el procesamiento musical (Menon y Levitin, 2005; Tillmann, Janata, y Bharucha, 2003; Maess, Koelsch, Gunter, y Friederici, 2001) produciéndose así un solapamiento perceptual y neuronal tanto en la música como el lenguaje (Patel, Wong, Foxton, Lochy, y Peretz, 2008; Wong, Skoe, Russo, Dees, y Kraus, 2007; Magne, Schön, y Besson, 2006; Patel, Foxton, y Griffiths, 2005; Maess, Koelsch, Gunter, y Friederici, 2001; Alcock, Passingham, Watkins, y Vargha-Khadem, 2000). Patel (2003b) introdujo lo que llamó *Shared Syntactic Integration Resource Hypothesis*³², en el que aludía a un set común de circuitos en las regiones frontales cerebrales tanto en la sintaxis del lenguaje como en el de la música. Cuando la estructura musical se perturba, las áreas del cerebro implicadas en la sintaxis lingüística, es decir, el área 47 de Brodmann y la ínsula anterior contigua participan en el problema (Levitin y Menon, 2003, 2005), por eso, violaciones en las expectativas musicales hacen partícipes al área de Brodmann 47 (Koelsch et al., 2000) y al de Broca (Koelsch et al., 2002). Jentschke et al. (2008) observaron que un entrenamiento musical podría ser bueno para la intervención temprana de niños con problemas de aprendizaje al oír acordes finales armónicamente violados.

³² Hipótesis del recurso de integración sintáctico compartido cuyas siglas inglesas son (SSIRH).

Peretz, (2006) y Peretz y Morais (1989) analizaron a la familia Ke los cuales presentaban desórdenes tanto en el habla como en el lenguaje provocados por el gen FOXP2 en tres de sus generaciones (Hurst et al., 1990 citado en Peretz, 2008). Este gen juega un papel causal en el desarrollo normal de los circuitos del cerebro en el que subyace el lenguaje y el habla (Marcus y Fisher, 2003, citado en Peretz, 2008). Alcock et al. (2000) prosiguieron con el estudio de nueve miembros afectados de esta misma familia y descubrieron cómo la percepción y la producción rítmica estaban dañadas. El desorden tonal en la música es otro de los factores hereditarios (Peretz et al., 2007).

De entre todos los elementos comparados entre lenguaje y música, el tono, la intensidad, el ritmo son comunes tanto en el lenguaje como en la música (Boomsliter y Creel, 1977) tal y como muestran los apartados siguientes.

4.2.1. La organización rítmica

El ritmo es una de las características primordiales en ambas capacidades. En la música, las notas musicales se agrupan en compases binarios, ternarios... para crear las estructuras musicales cuya contrapartida en el lenguaje serían las sílabas, una secuencia estructurada de sonidos del habla al que le corresponde un golpe (Patel, 2008) las cuales se unen para formar las frases entonadas. Patel y Daniele (2003a) descubrieron la existencia de un paralelismo entre los patrones de duración de la música y la de las vocales en el habla. La percepción e identificación de ritmos individuales tanto en adultos como en jóvenes se basa en patrones relativos a la duración (Lewkowicz, 2003; Clarke, 1999; Trehub y Thorpe, 1989; Chang y Trehub, 1977; Demany, McKenzie, y Vurpillot, 1977), observándose desavenencias culturales (Hannon y Trehub, 2005a, 2005b) ya que tanto el habla como la música contienen propiedades rítmicas las cuales varían según las culturas (Sadakata, Desain, Honing, Patel, e Iversen, 2004; Huron y Ollen, 2003).

4.2.2. El contorno melódico

Los elementos melódicos son tres el tono, el timbre y la melodía compartiendo con el lenguaje el primero y el tercero. El tono o la tonalidad es un componente esencial ya que es el responsable de construir los acordes, armonías y melodías (McDermott y Hauser, 2005).

La tonalidad es propia de cada país. En términos generales, los occidentales asociamos las canciones construidas en tonos mayores con una música alegre y positiva mientras que las que están compuestas por tonos menores se relacionan con una música triste, negativa, no sucediendo lo mismo en otras culturas (Balkwill et al., 2004; Trehub 2003; Balkwill y Thompson 1999), por lo que la tonalidad, al igual que el ritmo es un elemento característico y diferenciador de cada cultura.

El descendimiento de contornos tonales al acabar las frases, y, las sílabas de larga duración, marcan los finales de palabras y de los enunciados en el habla (Beckman y Pierrehumbert, 1986; Klatt, 1976), al igual que sucede con las frases musicales y la duración de las notas (Narmour, 1990; Todd, 1985). Las variaciones de tonalidad, duración e intensidad proporcionan pistas de actuaciones diferentes de la misma música (Palmer, Jungers, y Jusczyk, 2001; Palmer, 1997) y de las ambigüedades estructurales (Palmer, 1996; Price, Ostendorf, Shattuck-Hufnagel, y Fong, 1991; Sloboda, 1985; Scott, 1982; Lehiste, Olive, y Streeter, 1976). Asimismo, ambas disciplinas muestran marcados acentos con el propósito de capturar la atención del oyente durante el mensaje verbal o la pieza musical (Jones y Boltz, 1989).

Kolinsky et al. (2009) analizan las relaciones entre los acentos en la música y en la lingüística para conocer si el entrenamiento musical podría facilitar el procesamiento de acentos léxicos en hablantes nativos de francés, una lengua en donde la acentuación es fija al final de palabra. Tomaron una muestra de hablantes nativos franceses sin problemas de audición, de los cuales 32 no eran músicos y procedían de la Université Libre de Bruxelles, y

25 sí lo eran y estudiaban en el Conservatoire Royal de Bruxelles. Hay que remarcar el hecho que 16 de los 25 músicos poseían oído absoluto. Ninguno de los dos grupos poseía una alta competencia comunicativa en holandés. Se les pasaron cinco bloques de parejas similares de palabras inventadas en el que cada bloque se componía de 12 pruebas, excepto la primera que lo formaban ocho. Los músicos mostraron un alto nivel en el procesamiento de variaciones prosódicas lingüísticas difíciles con respecto al otro grupo, beneficiándose así del entrenamiento musical. Se observó un menor grado de estrés. Además, los no músicos fueron más lentos para alcanzar las ocho respuestas correctas, nueve de los participantes necesitaron más de 20 intentos, siete más de 30 lo que nunca ocurrió con los músicos los cuales necesitaron menos de 20 intentos para distinguir las palabras acentuadas, alcanzando un 98% de respuestas correctas frente al 91% de los no músicos. El entrenamiento musical proporciona beneficios sin ningún tipo de esfuerzo a los músicos.

Con respecto a la melodía, Forgeard et al. (2008) señalaron que la habilidad para discriminar melodías predecía las capacidades fonológicas, particularmente la conciencia fonémica, es decir, la sensibilidad para los sonidos del lenguaje actuando como prerrequisito para la lectura. Estudios muestran que las personas que responden al habla de manera rápida leen mejor que los individuos que son tardíos en sus respuestas (Kraus y Banai, 2007; Banai et al., 2005).

Schön, Magne, y Besson (2004) conscientes de la similitud entre música y lenguaje, analizan si un progreso de la percepción tonal de la música, produce una mejora en la competencia del lenguaje. Para ese estudio se tomaron las muestras de 18 participantes franceses, diestros y con audición normal. Entre ellos incluía a 9 músicos con 15 años de experiencia. Sentados en un sillón confortable comenzaban con un bloque práctico, para familiarizarla con las tareas, seguido de dos bloques de material musical y dos prosódicos. En los diferentes bloques del estudio, los individuos debían escuchar atentamente a través de unos cascos, bien las melodías o las frases y decidir, tan rápido como pudieran, si el tono de la última palabra o nota era

correcto o no. Los resultados evidencian que los músicos adultos no sólo detectaban variaciones en frases melódicas mejor que los no músicos, sino también, detectaban variaciones en la prosodia.

4.2.3. La prosodia

Magne, Schön, y Besson (2006: 200) aluden al término prosodia como poseedora de “*both a linguistic and an emotional function*”, y la definen como

the abstract, phonological level, as the patterns of stress and intonation in a spoken language, and at the concrete, acoustic level, by the same parameters that define melody (i.e., the rhythmic succession of pitches in music), that is, fundamental frequency (F0), intensity, duration, and spectral characteristics.

Se podría decir que, en términos generales, la prosodia hace referencia a la entonación, acento, ritmo del habla y la lectura en voz alta. Para O'Herron y Siebenaler (2007: 20) surge en

- (a) the syllabic stress of rhymes that follow meter,
- (b) the pauses implied by punctuation expressed as rests or lengthening of duration, and
- (c) speech inflection, which corresponds to dynamics and pitch of melodic contour.

Gerard y Auxiette (1992: 94, citado en O'Herron y Siebenaler, 2007: 20) asemejan la prosodia del habla al canto “*The temporal evolution of the spoken string that constitutes prosody is usually studied by considering three variables: the rising and falling of the voice pitch and intensity, and the rhythm*”. Así los niños con deficiencias en la percepción del ritmo presentan problemas en la fluidez lectora, ya que un buen lector debe conocer dónde hacer pausas y cuándo cambiar el énfasis y el tono (Armbruster y Osborn, 2003: 23, citado en O'Herron y Siebenaler, 2007: 21). Por eso es fundamental que los profesores usen canciones y rimas para enseñar la conciencia fonémica proporcionando énfasis en las articulaciones, y en definitiva en la prosodia.

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

La prosodia del habla surge también en el periodo de embarazo ya que a los siete meses de gestación los fetos son capaces de memorizar el estímulo auditivo procedente del mundo exterior, además, de tener la sensibilidad suficiente para distinguir los contornos melódicos tanto del lenguaje como de la música (DeCasper y Spence, 1986; Kisilevsky, et al., 2004; Granier-Deferre et al., 1998 citado en Mampe et al., 2009). Se inicia una preferencia hacia la voz materna (Querleu, et al., 1984; DeCasper y Fifer, 1980; Ockleford, Vince, Layton, y Reader, 1988; Damstra-Wijmenga, 1991; Hepper, Scott, y Shahidullah, 1993), además de poseer la habilidad de percibir el contenido emocional de los mensajes entonados por la madre (Fernald, y Simon, 1984, citado en Mampe et al., 2009). La preferencia perceptual del lenguaje que les rodea (Mehler, et al., 1988; Moon, Cooper, y Fifer, 1993), la habilidad para distinguir prosódicamente los diferentes lenguajes (Mehler, y Christophe, 1995; Nazzi, Floccia, y Bertoncini, 1998; Ramus, et al., 2000); y, los cambios de tonos (Carral, et al., 2005) son características que la especie humana posee desde que se encuentra en el vientre de su madre (citado en Mampe et al., 2009). La cultura de cada persona se hace eco ya desde el llanto del recién nacido pues en un análisis con treinta bebés recién nacidos franceses y alemanes, estudiando la melodía y la intensidad del llanto, se advirtió como los franceses preferían un contorno melódico creciente mientras que los alemanes decreciente, influyéndoles pues la prosodia del habla que les rodeaba.

La cultura interviene directamente en la prosodia del lenguaje. Abraham (1974) y Wenk (1987) percibieron como la prosodia del lenguaje del compositor se veía reflejada en la estructura de su música instrumental. Por ejemplo, la oposición entre las sílabas acentuadas y las no acentuadas en la lengua inglesa incide en la composición de la estructura de la pieza musical de los músicos de este país (Lerdahl, 2001; Palmer y Kelly, 1992). Patel y Daniele (2003a, 2003b), y, Huron y Ollen (2003) tras profundizar en el análisis de la música instrumental de compositores clásicos ingleses y franceses, observaron un paralelismo tanto en la lengua madre como en la estructura de

los temas musicales (Grabe y Low, 2002; Low, Grabe, y Nolan, 2000; Ramus, Nespors, y Mehler, 1999).

4.3. EL PAPEL DEL CEREBRO EN LA CAPTACIÓN SONORA

En los capítulos anteriores se apunta que cada hemisferio cerebral es especialista en ciertas funciones. El hemisferio izquierdo es el encargado del lenguaje, de la producción y comprensión de los sonidos, de las representaciones lógicas, semánticas, fonéticas, y de controlar los movimientos y gestos que tienen lugar en las personas diestras. Por su parte, el hemisferio derecho desempeña un papel nada despreciable en la percepción y ejecución de la música (Gordon, 1982); en la identificación de melodías (Kimura, 1964,1967); en la apreciación de sonidos no relacionados con el lenguaje (por ejemplo el llanto); en la percepción táctil y en la localización espacial de los objetos. Es especialista en la percepción holística de los modelos, de las configuraciones y de las estructuras (Galín y Ornstein, 1972; Gordon, 1970, 1975, 1980; Nebes, 1978), en la percepción de aspectos visuales y auditivos, responde con mayor rapidez a la novedad, a lo desconocido y a la creatividad artística (Torrance, 1969; Torrance y Myers, 1970).

Lesiones en alguno de los dos hemisferios pueden provocar deficiencias más o menos duraderas aunque problemas en uno de los dos no arrastra al otro (Peretz, 2006). Pacientes con dificultades en el procesamiento musical a consecuencia de una lesión cerebral en el hemisferio derecho no necesariamente presentan inconveniente para la entonación lingüística (Patel, Wong, Foxton, Lochy, y Peretz, 2008; Ayotte, Peretz, y Hyde, 2002; Peretz et al., 1994). Milner (1958, 1962) descubre que pacientes con lobectomía en el lóbulo temporal derecho son incapaces de realizar correctamente el test musical de Seashore mientras que enfermos con lobectomía en la parte izquierda no se veían afectados. Berlin, Chase, Dill, y Hagepanos (1965) y Chase (1967) también lo corroboran.

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

Si el deterioro surge en el hemisferio izquierdo se manifiesta trabas a nivel de elocución, de escritura, de cálculo, de juicio, de razonamiento, de sentido rítmico y de dominio motor necesario en la ejecución musical. Casos de afasia, o lo que es lo mismo, pérdida del habla, aparecen solo si el hemisferio izquierdo está dañado sin afectar al derecho (Schlaug y Renga, 2008; Racette et al., 2006; Peretz et al., 2004; Hébert et al., 2003; Signoret et al., 1987; Basso y Capitan, 1985; Gordon, 1974; Nielsen, 1962; Luria, Tsvetkova, y Futer, 1965). Por tanto, los afásicos pueden mantener la capacidad para cantar melodías familiares y aprender otras nuevas pero fallan al producir o crear la letra tanto en el habla como en la canción (Peretz et al., 2004; Hébert et al., 2003; Warren et al., 2003).

Lesiones en el hemisferio derecho ocasionan trastornos en la percepción de las imágenes, de las estructuras, de las proporciones espaciales. Una buena intérprete sería capaz de ejecutar la pieza de manera mecánica sin ningún tipo de sentimientos (Botez y Wertheim, 1959). Casos de amusia o pérdida de capacidad musical afectan solo al hemisferio derecho pero no al izquierdo (Piccirilli et al., 2000; Griffiths et al., 1997; Peretz et al., 1994; Jellinek, 1956; Brain, 1941; Jossman, 1927; Wurtzen, 1903, todos citados en Gordon y Bogen, 1974); Spreen, Benton, y Fincham, 1965, citados en Schlesinger, 1962). Por eso, los seres humanos con amusia no pueden cantar pero sí hablar normalmente (Ayotte et al., 2002).

Aunque tradicionalmente se ha considerado el hemisferio derecho como el máximo responsable del procesamiento de la música, el hemisferio izquierdo también se involucra (Nielsen, 1962; Kleist, 1962; Wertheim y Botez, 1961; Henschen y Schafer, 1925; Henschen, 1918, 1920, citado en Henschen, 1926). El hemisferio izquierdo se responsabiliza del control motor y articulatorio (Sussman, MacNeilage, y Lumbley, 1974), de la percepción melódica (Joyner, 1969) y de la rítmica (Thackray, 1972; Ruckmich, 1913). El área de Broca, específico del lenguaje, se activa tras el procesamiento sintáctico de patrones musicales (Maess, Koelsch, Gunter y Friederici, 2001), ya que *“any acoustic signal may become lateralized to the left hemisphere, if*

a difficult enough auditory task can be related to a complex vocal-tract movement” (Berlin, Lowe-Bell, Cullen, Thompson, y Loovis, 1973: 705). Henschen (1926) enfatiza el papel del hemisferio izquierdo en música excepto en casos en donde el uso de la mano izquierda se convierte en imprescindible tales como el violín, el chelo, o el piano, predominando entonces el derecho.

Asimismo, enfermos con problemas en el lóbulo temporal izquierdo revelan una alteración del ritmo y del reconocimiento de las melodías, y, las personas a las que se les llevó a cabo una cortectomía izquierda, exhiben una alteración en la percepción del intervalo, pero no en la captación del contorno musical, de manera contraria a lo sucedido con cortectomías derechas, en las que se afecta tanto al contorno como al intervalo musical.

En estudios con PET se ha encontrado una activación izquierda en el área de Brodman 47, y, en la parte anterior del giro temporal superior ante el reconocimiento de los estímulos musicales. En este caso, la activación frontal se asocia con la búsqueda léxico-semántica de la estructura musical (nombres, personas, momentos). El ritmo desencadena una activación puramente izquierda, en la que se incluye el área de Broca.

Se puede resumir a grosso modo que el hemisferio izquierdo actúa ante el procesamiento de componentes musicales rítmicos, temporales, secuenciales y representaciones semánticas (identificación y reconocimiento de melodías), mientras que el derecho se centra en la percepción melódica (contorno melódico y timbre), aunque ambos interconectan cuando la música aparece, pues observaciones muestran que la percepción musical, por ejemplo, la identificación y el reconocimiento de piezas musicales, requiere de ambos hemisferios (Lechevalier et al., 1985). En relación a la melodía el hemisferio derecho se centra más en el contorno melódico y el izquierdo en los intervalos tonales (Peretz, 1993, 1990, citado en Arias 2007).

Esta bilateralización de los hemisferios es mayor en los músicos profesionales Despins (1994:72). Wagner y Hannon (1981), Kellar y Bever

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

(1980), Wolff y Horowitz (1976), sostienen que si bien el hemisferio derecho regula ciertas funciones musicales tales como melodía, el timbre, el tono, el sentido de la emoción, hay a menudo un traslado de las funciones musicales hacia el hemisferio izquierdo, que gobierna el sentido del ritmo, y regula los mecanismos de la ejecución musical (citado en Despins 1994:76).

Exploraciones con resonancias magnéticas han probado que los músicos muestran algunas peculiaridades con respecto a los no músicos:

- a) utilizan más el hemisferio izquierdo, pero también la indudable implicación del hemisferio derecho hace que la asimetría a favor del plano temporal izquierdo sea menor que en la población general;
- b) activan menos superficie cortical para realizar un determinado paradigma, y
- c) la porción anterior de su cuerpo calloso y su cerebelo tienen mayor tamaño

(Schlaug et al., 1995 a, b, citado en Arias 2007)

Otras investigaciones aluden a las siguientes diferenciaciones:

- Los cerebros de los músicos muestran mayor sensibilidad a los sonidos de sus instrumentos frente a otros (Pantev et al., 2001).
- La práctica instrumental prolongada aumenta el córtex motor (Grahn y Brett, 2007; Hutchinson et al., 2003; Schlaug, 2003; Amunts et al., 1997), el cuerpo calloso (Zatorre, Belin, y Penhune, 2002). y el plano temporal (Schlaug, Jancke, Huang, y Steinmetz, 1995; Schlaug, Jancke, Huang, Staiger, y Steinmetz, 1995), el cerebelo (Hutchinson et al., 2003; Schlaug, 2003) y la parte trasera superior del lóbulo temporal izquierdo, lo que se conoce como región de Wernicke, si el músico posee oído absoluto (Schlaug et al., 1995).
- Keenan, Thangaraj, Halpern, y Schlaug (2001) señalan que los músicos con oído absoluto difieren en el tamaño del plano

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

temporal derecho y en el aumento de la materia gris (Bermudez y Zatorre, 2005; Gaser y Schlaug, 2003; Münte et al., 2002).

- Los músicos adultos obtienen respuestas cerebrales más fuertes y rápidas en tareas musicales (Besson, Faita y Requim, 1994).
- Ciertas partes cerebrales, relacionadas con el procesamiento musical, son más largas o más receptivas (Pantev et al., 1998; Elbert et al., 1995; Pascual-Leone et al., 1995; Petsche, 1992; Petsche et al. 1985; 1988, 1993; Williamson y Kaufman, 1988).
- Se produce una mayor discriminación en relación a los sonidos musicales (Schneider et al., 2002).

Los músicos profesionales comparten dos peculiaridades de interés para los neurocientíficos, convirtiéndose sus cerebros en objetos de experimentos fascinantes:

La primera diferencia clara es los cambios que se originan en el cerebro gracias a la práctica intensa. Elbert et al. (1995) han demostrado que la representación cortical se agranda en violinistas. Bangert y Schlaug (2006) sugieren que la anatomía del surco central, situada en el área motor primario, predice la clase de instrumento que toca el intérprete ya que varía si toca con las dos manos por igual, en el caso de los pianistas, o con una de las manos, en el caso de los de cuerdas.

Watanabe, Savion-Lemieux, y Penhune (2007) verifican cómo las personas que comenzaron en el mundo de la música antes de los siete años actúan mejor que los adultos que se han iniciado posteriormente. Asimismo, el hecho de comenzar antes o después el entrenamiento musical influye en la organización cerebral (Fujioka, Ross, Kakigi, Pantev, y Traidor, 2006) y en la plasticidad (Rosenkranz, Williamon, y Rothwell, 2007), pero Moreno et al. (2009) garantizan que no importa tanto el tiempo en el que se comience a

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

estudiar música sino el hecho de que se emplee la música. Usan ondas cerebrales en niños de 8 años tras seis meses de práctica, hallando unos resultados similares con aquellos músicos de 8 años con tres o cuatro años de entrenamiento musical previo (Magne, Schön, y Besson, 2006). Sin embargo, el aprendizaje y el entrenamiento musical a temprana edad es una condición que favorece la aparición del oído absoluto.

El segundo punto de investigación de muchos de los autores es la habilidad de discriminación de sonidos que los músicos poseen ya que ésta es mucho mayor que los que no lo son (Schneider et al., 2002). La práctica musical muestra aspectos de mejora en el procesamiento auditivo (Peretz y Zatorre, 2005; Trainor, Shahin, y Roberts, 2003). Foxton et al. (2003) encuentran fuertes correlaciones entre la habilidad para discriminar contornos tonales y secuencias de sonidos, y, la capacidad lectora. Ya en niños de 4- 5 años, la habilidad de percepción musical predice la futura habilidad lectora (Anvari, Trainor, Woodside, y Levy, 2002). Así, los jóvenes con problemas de lectura muestran, en la mayoría de los casos, deficiencias en relación a la discriminación tonal (Santos, Joly-Pottuz, Moreno, Habib, y Besson, 2007). Overy (2003) experimenta con disléxicos, diseñando programas musicales con el fin de avanzar de un nivel básico a otro más elevado en un período de 15 semanas. Sus mejoras se aprecian no sólo en las habilidades de lectura sino en el procesamiento fonológico y en el deletreo. Magne, Schön, y Besson (2006) y Schön, Magne, y Besson (2004) también comparan a músicos de los no músicos y distinguen la habilidad de estos para detectar violaciones simples tanto en las melodías como en el contorno de las frases habladas.

En un análisis con 60 universitarias de la Universidad China de Hong, de las cuales la mitad de la muestra llevaban al menos 6 años tocando un instrumento occidental y lo habían iniciado antes de cumplir los 12 años y la otra mitad no tenía conocimientos musicales, concluye afirmando que los músicos memorizan un 16% más que el resto (Chan et al., 1998).

Por consiguiente, el escuchar música y el estudiarla concienzudamente ayudan, según los estudiosos de la materia, a la adquisición de la lengua

materna. Si esto es así, el uso de la música en el aula de idiomas favorecería también su aprendizaje.

4.4. LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA HABILIDAD AUDITIVA Y LA INTELIGENCIA MUSICAL EN EL AULA DE IDIOMAS

La música, como recurso didáctico ha sido y es muy valorado entre los docentes. Los estudios indican que el alumnado con cierto conocimiento musical o con una elevada inteligencia musical consigue de manera inconsciente mejores resultados. No obstante, este progreso no es exclusivo de los músicos sino que todos pueden verse favorecidos si la práctica de este arte se lleva a cabo de manera continuada.

La inteligencia musical vista como la habilidad de percibir, discriminar, transformar y expresar formas musicales, además, de tener una sensibilidad especial para el ritmo, el tono, la melodía, el timbre (Armstrong, 2009: 3) se desarrolla siempre y cuando el *input* auditivo sea continuado (Morley, 2001; Rost, 2001; Diller, 1981; Winitz, 1981; Terrell, 1982; Asher, Kusudo, y de la Torre, 1983; Krashen, Terrell, Ehrman, y Herzog, 1984).

O'Malley, Chamot y Küpper (1989:418) enuncian que la comprensión auditiva es un proceso activo en el que los individuos se centran en aspectos seleccionados auditivamente, construyen significado de los pasajes y relacionan lo que han escuchado con el conocimiento que poseían. Para Rost (1994:141-142) *“listening is vital in the language classroom because it provides input for the learner. Without understanding input at the right level, any learning simply cannot begin. Listening is thus fundamental to speaking.”*

La audición, la escritura, la lectura, y el habla deben ser tenidas en cuenta por igual, aunque no todas exhiben la misma dificultad ni se les ha prestado la misma atención a lo largo de la historia. Hasta comienzo de los años 60, el *listening* se veía como un proceso pasivo. Los estudiantes se

limitaban a discriminar fonemas para su posterior repetición, y memorización (Brown, 1990), obviándose factores como la entonación de patrones, la acentuación, el ritmo (Morley, 2001: 71). Con la aparición de los *drills*³³ se comenzaron a mejorar los hábitos de audición (Rost, 2001; Flowerdew y Miller, 2005). A finales de los 60, los oyentes pasaron a tener un papel más relevante, participando en conversaciones. La primera condición era entender la lengua para no limitarse a repetir, imitar y memorizar lo escuchado (Rost, 1990). En los 70, una serie de métodos de enseñanza se centraron en la producción (Postovsky, 1974; Winitz y Reeds, 1975). Tanto Krashen como Terrell (1982) desarrollaron su teoría del acercamiento natural, en la que los estudiantes primero debían oír la lengua, y, después reproducirla. A finales de los 70, los cambios en las investigaciones hacen que se adopte una perspectiva mucho más contextualizada, con tintes sociales e interactivos, tomando como referencia el discurso y no las frases o palabras sueltas fuera de contexto. Hoy día, la audición juega un rol relevante (Rost, 2001) pues se considera un proceso complejo, social e interactivo en el que *“the listener is actively engaged in constructing meaning from a variety of contexts and input sources”* (Vandergrift 1999, citado en Carrier 2003: 384). A pesar de la importancia que se le está otorgando, es preciso reflexionar sobre cuál es el conocimiento que posee, qué capacidad presenta el oyente en relación a la reconstrucción del mensaje oral en unidades significativa, y, qué factores ambientales externos intervienen en ello. Este mismo autor enumera una serie de elementos propios del oyente, influyentes en gran medida en la comprensión auditiva: la inteligencia, la facilidad para los idiomas, el conocimiento del medio, los registros del habla, las estrategias meta cognitivas, y la motivación.

Sin duda, existe una clara diferencia entre «oír lo que se dice» y «entender lo que se escucha». Ambas afirmaciones forman parte del proceso de comprensión oral, pero así como la primera utiliza conocimientos fonológicos, sintácticos y semánticos como fuente de información, la segunda está íntimamente relacionada con el bagaje cultural del oyente y su

³³ Ejercicios repetitivos.

Capítulo 4. La habilidad auditiva y la inteligencia musical

experiencia personal. Cuando escuchamos algo en nuestro propio idioma ponemos más atención en el mensaje que en la forma de transmitirlo. Sólo cuando la audición no es buena hemos de poner el máximo interés en los sonidos, palabras, para ir reconstruyendo lo dicho a base de inferir o arriesgar significado. La entonación, el acento, el significado de las palabras, la construcción sintáctica de las oraciones gramaticales y la cohesión entre ellas formando párrafos están relacionados con el conocimiento lingüístico. No obstante, los oyentes deben ser capaces de memorizar las frases oídas durante un instante en la memoria a corto plazo, ya que si esto no es así, nuestro cerebro no tiene tiempo suficiente para internalizarla y captar el significado que nos quieren mostrar.

Para conseguir desarrollar la capacidad de escucha hay autores como Diller (1981); Winitz (1981); Terrell (1982); Asher, Kusudo, y de la Torre (1983); Krashen, Terrell, Ehrman, y Herzog (1984) los cuales abogaron por un aumento del *input* comprensivo, y otros que además añadieron la interacción y motivación (Krashen, 1982; McLaughlin, 1987; Long, 1985; Chaudron, 1985). Del mismo modo, la memoria a corto plazo también es fundamental, ya que, si no se es capaz de memorizar las frases oídas durante un instante, al cerebro no le da tiempo suficiente para guardarlas y obtener el significado que se quiere comunicar.

Si es verdad que un estudiante con alto grado de inteligencia musical es capaz de percibir, discriminar y transformar la música, e indirectamente, mejorar el lenguaje, y, el docente intenta desarrollar esa inteligencia a través de canciones o de música, la capacidad auditiva para el aprendizaje de idiomas aumentará, adquiriéndose así con mayor facilidad y entusiasmo.

4.5. CONCLUSIONES

El lenguaje y la música son dos capacidades innatas que comparten características comunes. El cerebro se activa bilateralmente cuando la música entra en juego, tal y como demuestran los estudios con músicos y los que no lo son. Los músicos presentan la inteligencia musical como la más desarrollada lo que beneficia también a la audición del lenguaje porque su práctica intensa le ayuda a diferenciar los fonemas, las disonancias, la melodía... de la lengua a estudiar. Además, la edad (Singleton y Ryan, 2004), los niveles de ansiedad (Rubio y Ávila, 2003), la motivación (Dörnyei, 2002, 1994; Gardner y Lambert, 1965), los estilos y estrategias de aprendizaje (Ehrman y Leaver, 2003; Sakar, 2003; Oxford, 1990) y por supuesto la aptitud, son condicionantes de la buena adquisición del idioma extranjero.

Por eso, la labor docente de planificación de la asignatura o de la materia a enseñar, prestando atención a estos elementos, es primordial para que todos puedan conseguir el mejor resultado posible. En este sentido, los tests de aptitud nos pueden ayudar a identificar las habilidades y debilidades de los aprendices concretos (Ellis, 1994: 650). Ahora bien, nos planteamos el siguiente interrogante ¿por qué los profesores no usamos “concienzudamente y de manera adecuada” las canciones pues integran los tres subcomponentes de la aptitud lingüística, la música, el lenguaje, además de ayudar en el proceso de memorización? ¿Por qué no usar la habilidad para cantar, que según estudios traemos innata, para adquirir la lengua meta?

Es tal el beneficio que el uso de la música y las canciones pueden aportar a la enseñanza y aprendizaje de idiomas extranjeros que el capítulo siguiente se va a dedicar por completo a buscar en la literatura las virtudes de la música instrumental y la música vocal, es decir, las canciones, para la enseñanza de lenguas extranjeras.

CAPÍTULO 5

La música en la enseñanza de lenguas

Resumen

La música ha sido un recurso muy empleado en las clases de idiomas. Por eso, en este capítulo se va a mostrar los beneficios de escuchar música instrumental y música vocal en las clases de L2. Este recurso se va a examinar en profundidad porque en el capítulo previo se observó como el cerebro memoriza lo que le interesa y es capaz de interconectar ambos hemisferios cuando lenguaje y música se unen proporcionando valiosos beneficios en la enseñanza. Además, el uso consciente de canciones ayuda a desarrollar los tres subcomponentes de la aptitud imprescindibles en la L2: la habilidad lingüística puesto que se trabajarán canciones en lengua inglesa, la habilidad auditiva porque se escucharán las melodías repetidas veces y la habilidad memorística porque es un recurso que les atrae debido a la simpleza estructural y la rima favoreciendo su aprendizaje bien sea consciente o inconscientemente.

CAPÍTULO 5. LA MÚSICA EN LA ENSEÑANZA DE LENGUA

5.1. EL USO DE LA MÚSICA EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Las canciones han sido y serán el recurso musical más empleado en las clases de idiomas ya que muchos autores (Hatasa, 2002; Fonseca, 2000), entre otros, están convencidos de que la música puede llegar a ser un instrumento muy poderoso y beneficioso. Los niños al ser inherentemente musicales, les apasiona cantar e imitar lo escuchado pues les resulta un ejercicio entretenido y agradable (Weinberger, 1999). Muchos de los problemas que han surgido en las aulas de idiomas están relacionados con metodologías inadecuadas donde los contenidos gramaticales han primado sobre el proceso. Las sesiones magistrales, un aprendizaje memorístico de los contenidos, los temidos exámenes finales... han hecho daño en la percepción que se tenía del aprendizaje afectando a los resultados que se alcanzaban en las aulas de idioma donde primaba la parte escrita sobre la oral.

Las clases de idioma, a diferencia de las demás asignaturas, tienen un elemento añadido muy potente, la ansiedad, producida por la incapacidad de entender la lengua y de producirla correctamente. En el resto de materias, este factor se reduce porque al menos comprenden el idioma en el que se está explicando y tienen la posibilidad de preguntar hasta su completo entendimiento. Con los idiomas extranjeros, es esa lengua la que debe ser aprendida y si no la captan desde el principio la dificultad va a aumentando paulatinamente sin posibilidad de recuperación, creando frustración y abandono ante la incapacidad de aprenderla.

No obstante, la lengua meta puede favorecerse de propiedades estructurales y motivacionales de la música en las canciones (Schön et al., 2008) ya que muchos autores e investigadores (Bolduc, 2006; Bolduc y Montésinos-Gelet, 2005; Anvari et al., 2002; Lowe, 1995, 1998; Colwell, 1994; Fetzer, 1994; Fiske, 1993; Bernstein, 1976; Sloboda, 1985) afirman que las actividades musicales fomentan el desarrollo de la percepción auditiva (Slevc y Miyake, 2006), la memoria fonológica y el conocimiento meta-cognitivo,

además de apoyar el gran beneficio que las letras y la música aportan a la memorización (Schellenberg et al., 2007; Thompson et al., 2001; Thompson et al., 2005; Wallace, 1994). Asimismo, no sólo se concibe como diversión y arte sino como una herramienta que incrementa la sensibilidad, la memoria, la concentración, las habilidades para la lectura y escritura, favorece el desarrollo físico y produce el placer de aprender. Este arte,

has the unique quality of integrating the emotional, cognitive and psychomotor elements that activate and synchronise brain activity. Not only does the music relax and stimulate the listener simultaneously, it also educates the learner in listening skills and the refined architecture of sound.
(Brewer y Campbell, 1991: 231)

Las actividades neuronales asociadas a la escucha de la música van más allá del córtex auditivo, repercutiendo en

- las áreas frontales, temporales, parietales y subcorticales relacionadas con la atención (Schellenberg et al., 2007; Thompson et al., 2005; Thompson et al., 2001; Wallace, 1994), el procesamiento semántico y el músico-sintáctico, la memoria y las funciones motoras (Koelsch et al., 2004; Popescu et al., 2004; Janata et al., 2002; Bhattacharya et al., 2001),
- las áreas límbicas y paralímbicas vinculadas con el procesamiento emocional (Koelsch et al., 2006; Menon y Levitin, 2005; Brown et al., 2004; Blood y Zatorre, 2001; Blood et al., 1999).

Es un magnífico recurso también para estudiantes afásicos (Racette et al., 2006), disléxicos (Overy, 2003), esquizofrénicos (Talwar et al., 2006), con esclerosis múltiples (Thaut et al., 2005), enfermedades coronarias y demencia (Foster y Valentine, 2001).

Los profesores tendrían que aprovechar el hecho de que *“all normal (non brain-damaged) people possess some musical intelligence”* (Gardner, 1985a: 285) para adquirir las capacidades orales de la lengua. Del mismo modo es útil emplear este recurso porque ayuda a conexionar ambos

hemisferios produciendo una situación ideal de aprendizaje “*Songs bridge the [brain’s] hemispheres, strengthening retention through a complementary function as the right hemisphere learns the melody, the left, the words*” (Guglielmino, 1986: 20) y Borchgrevink (1982:154-156) anunciaba que

For the “normal” righthander the left hemisphere controls speech perception, speech production, prosody (local dialect/ stress/ intonation), musical rhythm and the act of singing; whereas the right hemisphere controls pitch and tonality in singing (but not in speech!)... As musical rhythm and pitch/tonality are seen to be controlled by different cerebral hemispheres, singing and almost any musical performance implies extensive integration and cooperation between the hemispheres.

Por eso, un buen uso de elementos musicales en las sesiones de idiomas, con objetivos muy claros sobre qué se pretende conseguir, cómo se pone en práctica y por qué se ha elegido esa melodía o canción en lugar de otra, probablemente ayudará, como se analizará detalladamente a continuación, a la reducción de estrés, al aumento de la creatividad, a la estimulación de las capacidades motoras, a la mejora del habla y del vocabulario, a la reducción de problemas de disciplinas, entre otros.

5.2. LAS CANCIONES

Whitaker (1981), Claerr y Gargan (1984), Urbanic y Vizmuller (1981), Jolly (1975), Techmeier (1969), entre otros, enfatizan la relevancia del uso de canciones en las aulas pues contribuyen, en cierta manera, al desarrollo de las cuatro destrezas básicas (*listening, speaking, reading y writing*) y al de la gramática y el vocabulario, “*practically all grammar points can be found in music texts, and the texts also offer a wide variety of vocabulary, all of which can be utilized to practice the four communication skills*” (Falioni, 1993:98).

Las canciones activan ambas partes del cerebro debido a que la pronunciación de las palabras, la comprensión, la supervisión de las mismas, el ritmo y la ejecución musical están reservados al hemisferio izquierdo,

mientras que, la expresión melódica y el timbre que cubre a las palabras, las emociones y expresión artística (comunicación no verbal) son propios del hemisferio derecho. Las canciones son vistas como un compendio entre elementos de ambos hemisferios por lo que los músicos no deben tener ventajas sobre los que no son músicos ya que como Campbell (1992: 67) asevera *“The more we sing, the more we strengthen the communication between the two sides of the brain”* independientemente de que conociera o no la interpretación o el estudio de los elementos de la música.

La decisión por parte del docente del uso de canciones en el aula debe ser en base a los objetivos que pretenda conseguir, pues no es lo mismo cantar una melodía, en la que a grosso modo, se potencia la pronunciación de fonemas, palabras, frases, que escucharla para así discriminar los diferentes sonidos, comprender el significado de la letra.

Por consiguiente, la música con letra, es decir, las canciones, es un poderoso elemento en la enseñanza, pero si se le añaden imágenes visuales, se convierte en un gran aliado en el proceso de enseñanza aprendizaje.

5.2.1. EFECTOS QUE PRODUCE ESCUCHAR CANCIONES

5.2.1.1. La memorización

Muchos estudiosos han encontrado asociaciones positivas entre el entrenamiento musical y la memoria (Angelucci et al., 2007; Ho, Cheung, y Chan, 2003; Kilgour, Jakobson, y Cuddy, 2000; Chan, Ho, y Cheung, 1998; McElhinney y Annett, 1996; Wallace, 1994; Prickett y Moore, 1991; Chazin y Neuschatz, 1990; Morrongiello y Roes, 1990; Serafine, Davidson, Crowder, y Repp, 1986; Serafine, Crowder, y Repp, 1984; Gfeller, 1983; Tulving y Thomson, 1973; Geschwind, 1970; Isern, 1961). Falioni (1993: 98) mantiene que *“many people often remember rhyme, rhythm or melody better than ordinary speech”*, sobretodo cuando la información es significativa (Shepard y Ascher, 1973; Weener, 1971). Para Wallace (1994) el texto melódico o el texto cantado se recuerda mucho mejor que un texto leído. Wallace (1994:

1473-1474) anuncia que cuando un texto se repite con música se recuerda mejor que cuando no se le pone ninguna clase de melodía. Asimismo, asiente que *“Music facilitates recall in the initial learning phase as well as in the delayed-recall task; simply, recall of the text is greater when the text is sung than when it is spoken”* (Wallace, 1994: 1475).

Karimer (1984) observa que la música y el ritmo benefician la retención de elementos fonéticos en inglés en la memoria a corto plazo en alumnos asiáticos adultos. El grupo control oía durante veinte minutos parejas de fonemas, mientras que el grupo experimental escuchaba canciones y cantos rítmicos que contextualizaban los fonemas a estudiar. Los resultados obtenidos por el grupo experimental fueron ligeramente superiores. Madsen (1997) garantiza que muchos de los estudiantes no retienen la información expuesta en clase debido a la falta de atención, y concentración de los estudiantes. Sostenía que para mejorar la atención y el ritmo de aprendizaje de los niños, se deben optimizar las tareas con soporte sensorial, dándole prioridad a la música y al movimiento. Este mismo autor realiza un estudio con estímulos musicales a estudiantes con déficit atencional de centros de la comunidad con resultados muy satisfactorios. A los niños con hiperactividad también les viene bien centrar su atención y reflexionar sobre las tareas pues se dispersan con gran facilidad (Bornas, Servera y Galván, 2000; Rock, Trainor y Addison, 1999).

Los profesores deberían emplear tanto la música como el movimiento en su enseñanza, trabajando la percepción, la atención, la selección y el control motor con el propósito de mejorar la memoria, el lenguaje y las habilidades sociales (Bermell, 2000).

En el campo de la medicina, las canciones también han sido un recurso efectivo para la memorización, aún no siendo conocido por los pacientes (Chazin y Neuschatz, 1990; Gfeller, 1986; Isern, 1961). Prickett y Moore (1991:108) experimentan con 10 enfermos con Alzheimer asintiendo que

This suggests that the musical context noticeably facilitated recall. Even though the poem contained rhyme and rhythm (as did the song), was a great

deal shorter, and dealt with supposedly familiar ideations, in actual practice it appeared to be as challenging to recall as a much longer song.

5.2.1.2. El beneficio fisiológico

El escuchar música es una actividad que ayuda a divertirnos, entretenernos, relajarnos, animarnos, produciendo una respuesta fisiológica difícilmente controlable. Fonseca (1999) cita a Benenzón (1995:35) el cual resume la influencia de la música en el ser humano:

- A. Según el ritmo, se incrementa o disminuye la energía muscular.
- B. Acelera la respiración o altera su regularidad.
- C. Produce efecto marcado, pero variable, en el pulso, la presión sanguínea y la función endocrina.
- D. Disminuye el impacto de los estímulos sensoriales de diferentes modos.
- E. Tiende a reducir o demorar la fatiga y, consecuentemente, incrementa el endurecimiento muscular.
- F. Aumenta la actividad voluntaria, como escribir a máquina, e incrementa la extensión de los reflejos musculares empleados en escribir, dibujar, etc.
- G. Es capaz de provocar cambios en los trazados eléctricos del organismo.
- H. Es capaz de provocar cambios en el metabolismo y en la biosíntesis de variados procesos enzimáticos.

De ahí su potencial en las aulas de idiomas ya que una selección adecuada de la misma puede ser muy positiva para el alumnado. Una música dinámica, alegre a las nueve de la mañana cuando la mayoría están cansados, puede activarlos mientras que una relajante cuando están alborotados puede ayudarle a tranquilizarlos.

5.2.1.3. La motivación

Uno de los factores más importantes de éxito en la adquisición de la L2 es la motivación (Lightbown y Spada, 1999). Keller (1983) y Crookes y Schmidt (1991) identificaron el interés, la relevancia, la expectación y la satisfacción como los cuatro pilares motivacionales fundamentales en las clases de lengua extranjera. Nambiar (1993:336) recomienda las canciones pop para motivar a las nuevas generaciones *“Songs deal with the whole realm of human emotions and students are often willing to sing a song in a foreign language even if they do not fully understand the meaning of the words”*.

Cuando escuchamos canciones el alumnado inconscientemente canta, baila e intenta aprenderse la letra *“they [students] were concentrating on the messages and ideas as they would in their native language”* (Murphey, 1987:7) pues *“students are doing something with language: they are participating actively in the game called communication”* (Murphey, 1987: 8). La música, al apelar a los sentidos es capaz, por un lado, de disminuir el estado de ansiedad y por otro de inducir efectos adversos, siempre y cuando la canción se adecue a la edad y al gusto del oyente.

5.2.1.4. La mejora de la audición

La audición es una de las capacidades fundamentales para la adquisición de un idioma extranjero. El no ser capaz de oír y distinguir los fonemas, la entonación, el acento... que diferencia nuestra lengua materna de la nueva, entorpece aprender la L2 (Herrera, Defior y Lorenzo, 2007; Gromko, 2005; Anvari et al., 2002). Los niños con una pobre conciencia fonémica en su L1 (Ehri et al. 2001), tienen un bajo nivel de aprendizaje de las lenguas extranjeras (Hu, 2003). Por otro lado, los más capaces fonémicamente hablando en su L1 desarrollan su conocimiento fonémico en L2 mejor (Cardenas-Hagan, Carlson, y Durodoloa, 2007). Debido a que una buena conciencia fonémica está ligada a la pronunciación correcta, es preciso trabajarlo y exponerse a una variedad de contextos (Lightbown y Spada 2006: 107). Fonseca (2000) aboga por el uso de la melodía musical no sólo para la mejora en la pronunciación sino de todo el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera en general, lo que también mantienen Lems (2005) y Millbower (2000).

Un gran número de investigaciones avalan la relación de la música con la conciencia fonémica. Ya en 1988 Colwell demuestra que con un programa de terapia musical se progresa la capacidad de conciencia fonológica de 23 participantes de los Estados Unidos de entre 4 y 6 años de edad. Durante las primeras 4 semanas del estudio, dos grupos de niños (grupos A y D) participaron en un programa experimental que incluía una lección musical diaria que duraba 15 minutos para aprender canciones, además de identificar

y categorizar varias unidades fonológicas mediante actividades de escucha. Durante el mismo plazo, dos grupos más de niños (grupos B y C) cooperaron en un programa control en el que se les capacitaba sobre conciencia fonológica sin instrucción musical. Los análisis de varianza revelaron que, aunque tanto el programa control como el de terapia musical tuvieron un impacto significativo en la conciencia fonológica, según los estadísticos la terapia musical resultó más eficiente. En su conclusión, la autora proclama que la música facilita el desarrollo de las habilidades lectoras aun antes del comienzo de la instrucción sistemática de lectura en la escuela primaria.

Lamb y Gregory (1993) aseveran que los niños que obtienen mejores resultados en la percepción melódica pueden descodificar y manipular las rimas, las sílabas y los fonemas con mayor facilidad que los niños que no han tenido calificaciones tan altas en la percepción melódica. Posteriormente, Bolduc y Montésinos-Gelet (2005) llevan a cabo una investigación en el 2001 sobre la correlación entre las capacidades de conciencia fonológica, percepción melódica y percepción rítmica con 13 niños franco-canadienses de entre 6 meses y cinco años que asistían a la guardería. Los resultados apuntan una correlación significativa entre las calificaciones obtenidas en las tareas de percepción melódica (Gordon, 1979) y las tareas de identificación de sílabas y rimas (Armand y Montésinos-Gelet, 2001). Más precisamente, Bolduc y Montésinos-Gelet (2005) se dan cuenta de que la capacidad de percepción melódica se relacionaba mucho más con las tareas de identificación de sílabas y de ritmos. Peynircioglu, Durgunoglu y Oney-Kusefoglu (2002) apoyan los resultados de la investigación de Lamb y Gregory (1993) y de Bolduc y Montésinos-Gelet (2005). En un estudio inicial examinan la correlación entre las aptitudes musicales (capacidades de percepción melódica y rítmica), la conciencia fonológica y la capacidad de reconocimiento de “seudo-palabras”. Entre los 32 participantes turcos del estudio, se muestra que la mitad tiene una aptitud musical menor que el promedio y que la otra mitad presenta una aptitud musical mayor que el promedio. Los resultados estadísticos sugieren que los participantes que presentan una aptitud musical superior cosechando resultados mejores en las pruebas de conciencia fonológica y de

reconocimiento de pseudo-palabras que los participantes con una aptitud musical menor que la media.

En 2002, Anvari, Trainor, Woodside y Levy también exploran si la capacidad musical se correlacionaba con la conciencia fonológica y las habilidades preparatorias para la lectura. Participaron 100 niños canadienses de habla inglesa de entre 4 y 5 años. Los resultados exhiben que las calificaciones de conciencia fonológica y de habilidades preparatorias para la lectura se correlacionaban con la aptitud musical. Sin embargo, un análisis detallado que incorpora a todos los participantes sugiere que los resultados de las tareas melódicas (percepción melódica y armónica y el análisis de acordes) presenta una correlación más significativa con la conciencia fonológica que las tareas temporales (percepciones rítmicas y de producción). Las correlaciones entre las tareas musicales y las de control también presentan menos significado estadístico. Al igual que Sloboda (1985) y Fiske (1993), Anvari et al. (2002) aceptan la hipótesis de que los mecanismos de percepción auditiva general participan simultáneamente en el tratamiento de datos musicales y lingüísticos. Según sus creencias, la música estimula la memoria fonológica y la transferencia del conocimiento lingüístico.

Gromko (2005), interesada en los efectos de la instrucción musical en el desarrollo de la conciencia fonémica, selecciona a 103 niños estadounidenses de 5 y 6 años de edad. Durante un plazo de 4 meses, cuatro clases experimentales intervienen una vez a la semana en un programa musical que duraba 30 minutos inspirado por los principios educativos de Bruner. Cuatro clases control reciben durante una cantidad equivalente de tiempo instrucción en un programa de alfabetización emergente. Los resultados apuntan que, a lo largo del estudio, el grupo experimental tuvo mejoras más significativas en sus capacidades de conciencia fonémica en comparación con el grupo control. Esta investigadora llega a la conclusión que la música estimula el desarrollo de las capacidades auditivas que, a su vez, afectan directamente la capacidad de dividir las palabras en fonemas.

Moreno y Besson (2006) verifican la diferenciación tonal fuerte y débil en frases lingüísticas en 20 participantes de ocho años. Tras ocho semanas de experiencia musical los resultados sugieren que las actividades musicales que precisan de producción oral tienen un efecto significativo y positivo en la habilidad para percibir y procesar elementos fonológicos de una lengua, especialmente los individuales.

Bolduc (2006) también examina las consecuencias de un programa musical experimental en el desarrollo de la conciencia fonológica, el reconocimiento de palabras y las capacidades ortográficas en 104 niños de habla francesa que acuden a la guardería en Québec. Durante 15 semanas, cada clase coopera una vez a la semana en lecciones musicales con una duración de 60 minutos. El grupo experimental participa en un programa musical de Standley y Hughes (1997), adaptado al contexto social-cultural francófono. El grupo control recibe el programa oficial de instrucción musical del Ministère de l'Éducation du Québec (2001). Los análisis descriptivos y estadísticos revelan que ambos programas desarrollan la capacidad de percepción melódica y rítmica de manera parecida al examen de Gordon (1979). Por otro lado, el programa experimental musical parece tener mayores efectos en las capacidades emergentes de escritura al facilitar la manipulación de ciertas unidades fonológicas, mejorar el reconocimiento de sílabas complejas y presentarles progresivamente a los niños la escritura y ortografía estándar. Asimismo, las actividades del programa musical experimental contribuyen al desarrollo de tres componentes esenciales de las capacidades musicales y lingüísticas: la *percepción auditiva*, la *memoria fonológica* y el *conocimiento meta-cognitivo* corroborado también por Lowe (1995, 1998), Fiske (1993), Sloboda (1985) Bernstein (1976).

Posteriormente, tras dos años de investigaciones, Herrera, Defior y Lorenzo (2007) detallan el nivel de adquisición de una lengua en 87 estudiantes de los cuales la mitad hablaba español como L1 y la otra mitad Tamazight, un dialecto oral Berber. Los participantes insertos en el programa musical logran mejores resultados que el resto en lo referido a la conciencia fonémica, el conocimiento alfabético y la diferenciación tonal.

Por consiguiente, los niños pequeños que cosechan resultados superiores en tareas de percepción melódica también consiguen rendimientos mayores en evaluaciones sobre la conciencia fonológica y las habilidades preparatorias para la lectura (Lamb y Gregory, 1993; Bolduc y Montésinos-Gelet, 2005), la escritura (Standley y Hughes, 1997) no sólo en L1 sino también en L2.

5.2.1.5. La conciencia y sensibilidad cultural

La cultura o los elementos culturales proceden en gran parte del uso de las canciones y series (Salcedo, 1996; Falioni, 1993; Purcell, 1992; Hamblin, 1991; Deliére y Lafayette, 1985; Gatti-Taylor, 1980; Griffen, 1977). Abbott (2002:10) sugiere que *“cultures have musical traditions because of the enjoyment people receive from creating rhythms and expressing their feelings, ideas, thoughts, and cultural values through lyrics”*, la música ofrece elementos lingüísticos y culturales apropiados para la enseñanza de inglés.

Del mismo modo, la actitud que se tenga sobre el país, la cultura y las costumbres del idioma a aprender intervienen en la adquisición de la misma. Gardner y Lambert (1959) declaran que los estudiantes que muestran una actitud positiva a la comunidad canadiense francesa están interesados en la interacción con dicha lengua. Cuando los estudiantes no están inmersos en un país en el que se hable esa lengua, la música es crucial porque introduce la cultura y motiva a los estudiantes a adquirirla.

5.2.2. EFECTOS QUE PRODUCE CANTAR CANCIONES

El cantar es una actividad que fusiona tanto la información lingüística como la musical, involucrando a ambas partes del hemisferio a través del cuerpo calloso el cual se fortalece al transmitir los mensajes entre los hemisferios. Se han encontrado beneficios en los ejercicios que conllevan cante.

5.2.2.1. La pronunciación

Techmeier (1969) afirma que la pronunciación es lo más difícil de adquirir de una lengua ya que hay muchas diferencias entre los elementos fonológicos del inglés y del español que la hacen diferente (Restrepo y Silverman, 2001). Si no se pronuncia bien podría deberse a que no se escucha bien. A este respecto, el cantar puede facilitar el desarrollo de la capacidad auditiva y la articulación de las palabras (Techmeier, 1969; Urbanic y Vizmuller, 1981), *“there is probably not a better not quicker way to teach phonetics than with songs”* (Leith, 1979: 540). La música puede ser efectiva en la mejora de las capacidades fonéticas de muchas maneras (Eterno, 1961; Leith, 1979; Poliquin, 1988; Purcell, 1992; Techmeier, 1969) ya que es fácil encontrar una canción que enfatice algún fonema en particular o algún fonema conflictivo para el estudiante (Gatti-Taylor, 1980:466). García-Sáez (1984: 4) lo reitera *“the use of song is an excellent way to practice Spanish phonetics and it is not at all difficult to find examples of songs that contain sounds the majority of students have trouble producing”*. Además, según Palmer y Kelly (1992) las canciones exageran el acento y la duración de elementos, amplificando los contornos vocales en el habla por lo que beneficia la adquisición de la L2. Para Palmer y Kelly (1992) la división 4 tiempos o golpes de la mayoría de las canciones coinciden con las sílabas acentuadas y no acentuadas de las frases, ayudando así a aumentar la memoria de las palabras y frases al ser cantadas.

Fitzgerald (1994), tras un estudio con veintitrés alumnos españoles inmersos en un programa bilingüe de inglés en los que se cantan canciones tanto en inglés como español desde el primer día, se da cuenta de que una vez finalizado éste los escolares han mejorado la pronunciación, la destreza lectora y la participación. Un año más tarde, Wilcox emplea canciones con alumnos universitarios obteniendo resultados positivos con respecto a la pronunciación.

Moreno y Besson (2006) reflexionan sobre el efecto de la música en una experiencia de ocho semanas para observar si el alumnado es capaz de

identificar cambios tonales en las frases del lenguaje. De los 20 participantes de 8 años que integran el experimento, la mitad escuchan frases lingüísticas con diferencias tonales mientras que la otra mitad tiene la oportunidad de participar en actividades musicales y de producción oral. Las conclusiones muestran que incluso una experiencia corta con música influye positivamente en la habilidad para percibir y procesar los elementos fonológicos del lenguaje, tales como los fonemas individuales.

A pesar de que en todos estos estudios los participantes se benefician de la música, hay investigadores que defienden que aquéllos que poseen una aptitud musical elevada mejoran más. Eterno (1961) en un análisis sobre la pronunciación española y la aptitud musical, encuentra una relación directa entre la aptitud musical, el entrenamiento musical y la pronunciación de la lengua extranjera. Aunque los profesores presenten el material a todos los estudiantes de igual manera, aquellos que poseen una aptitud musical buena, adquieren mejor el lenguaje que el resto de sus compañeros siempre y cuando sea presentado en forma de canción. Slevc y Miyake (2006) lo corroboran con hablantes nativos japoneses, de los cuales aquellos con una alta aptitud musical hablan inglés con una mejor pronunciación que sus compañeros con menos aptitud. Milovanova et al. (2008) también lo observan en niños.

En general las actividades musicales que incluyen las canciones y el ritmo ayudan al desarrollo de la discriminación auditiva (Richards, 2001) y de la pronunciación. No obstante, los que posean un alto grado de habilidad musical pueden verse beneficiados en mayor grado con este tipo de ejercicios.

5.2.2.2. La gramática

Las melodías, las rimas, el tiempo, y las frases medidas son elementos que pueden ayudar a los estudiantes a recordar el vocabulario o las estructuras gramaticales *"the new structures that may seem isolated or out of context in pattern drills, are seen in a different perspective when they are part of a song"* (Falioni, 1993:101). Jolly (1975: 13) asiente que no es difícil

encontrar canciones que contengan estructuras gramaticales idénticas a las estudiadas en las clases

some songs lend themselves to the incidental revision of grammatical points or of verb tenses. Songs are a definite advantage in memorization of phrase constructions. They are more easily learned and tend to 'stick' longer than straight-out grammatical examples.

(Jolly, 1975:11)

Beaton (1995) hace referencia a un estudio en el que uno de los dos grupos aprende conceptos gramaticales en francés mediante el método tradicional y el otro a través de canciones. Tras varios meses sólo los niños que habían aprendido con canciones recordaban las reglas gramaticales. Abbott (2002:11) exclama que *“the activity or content of the songs should be related to the theme, topic, or functions that are covered in class. Simple, repetitive songs often contain recurrent grammatical patterns and can be used as grammar practice activities”*.

La informática y los recursos multimedia tales como los video clips, las películas... con subtítulos o sin ellos pueden servir de apoyo al estudio o de repaso de elementos gramaticales analizados en clase (Salcedo, 1996).

5.2.2.3. El vocabulario

El aprendizaje del vocabulario es otro de los campos trascendentales en la adquisición de lenguas ya que los estudiantes comienzan a aprender un idioma con vocablos tales como saludos, palabras de despedida.

Weatherford (1990:1) habla de los componentes esenciales de la lengua *“Of the three major components of language - grammar, phonetics, and vocabulary - vocabulary is the most important”*. El estudio del vocabulario debe:

- aprenderse primero de manera oral pues su pronunciación difiere de la escritura.

Capítulo 5. La música en la enseñanza de lenguas

- mostrarse en un contexto memorable para ser recordado con posterioridad.
- elegirse bien para que les resultara interesante y práctico.
- ser enseñado a través de diferentes canales tales como el auditivo, visual, por poner algún ejemplo.
- ser revisado con frecuencia para que no se olvide.

Al igual que sucede con los elementos gramaticales, el vocabulario se retiene mejor cuando es mostrado a través de canciones (Elley, 1989; Eller, Papps, y Brown, 1988; Cohen, 1968). Jalongo y Bromley (1984) manifiestan que los niños que leen o escuchan historias cantadas aumentan el vocabulario, la sintaxis y la semántica. Esta adquisición accidental de vocabulario lo explica Krashen (1989) a través del "*Input Hypothesis*" adquirimos vocabulario nuevo o no conocido si es significativo para nosotros. Continúa diciendo que la cantidad del *input* comprensible es proporcional a la cantidad de vocabulario adquirido. Las ilustraciones ayudan a clarificar el significado que los estudiantes no conocen de los términos (Hudson, 1982; Mueller, 1980; Omaggio, 1979; Bradsford y Johnson, 1972).

Medina (1990) realiza una investigación con cuarenta y ocho alumnos de primaria para comprobar el efecto de la música en la adquisición de vocabulario de la L2. Establece cuatro grupos diferentes. El primero escucha una historia narrada oralmente; el segundo oye la misma historia en versión cantada; el tercer grupo escucha la canción con tarjetas en el que se encuentra el vocabulario de la historia, mientras que el cuarto grupo se expone a la versión oral de la historia y el vocabulario se enseña mediante imágenes. Desde el punto de vista estadístico no se hallan diferencias significativas con respecto a las variables "música" e "imágenes", ni con respecto a la interacción entre ambas. El análisis descriptivo del experimento revela que las puntuaciones más elevadas son las del grupo que oye la versión musical y ve las imágenes.

El estudio de Bygrave (1995) sobre el desarrollo de la comprensión auditiva con cuatro grupos de niños de entre 6 y 9 años los cuales presentan

dificultades lectoras aporta también datos sobre la relación entre la música y el lenguaje en el aula. Durante 30 semanas participan en el programa musical o en un programa con cuentos. La clase musical consiste en cantar, tocar instrumentos, moverse, crear y participar en actividades de escucha. El programa con historias pretende desarrollar la audición, la organización, la comprensión y la capacidad memorística. Los datos revelan que se produce una mejora en las capacidades del vocabulario receptivo de los estudiantes participantes en el programa musical. Los resultados parecen consistentes con estudios llevados a cabo por Hurwitz, Wolff, Bortnick, y Kokas (1975) los cuales localizan que las capacidades lectoras en jóvenes envueltos en un programa musical tiende a acelerarse tras prolongado periodo.

A fin de establecer las conexiones entre la instrucción musical y el lenguaje, Galicia Moyeda, Contreras Gómez y Peña Flores (2006) indagaron recientemente los efectos en 30 niños mexicanos que asisten a la escuela de infantil con un programa musical experimental que incorpora actividades perceptivas, visuales y motoras, relacionadas con el desarrollo del vocabulario. Durante 10 semanas, un grupo de niños participó en el programa musical experimental, otro grupo que interviene en un programa musical ofrecido por la escuela y un tercer grupo no tiene acceso a actividades musicales. Los primeros dos grupos de jóvenes reciben lecciones de 40 minutos, dos veces a la semana. El análisis revela que los niños que han participado en el programa experimental presentan una mejora más significativa que los otros dos grupos.

Anvari, Trainor, Woodside y Levy (2002) creen que las discriminaciones melódicas y de timbres musicales se relacionan significativamente con la conciencia fonológica, y que si el vocabulario receptivo también se correlaciona con ésta, la mejora de la conciencia fonológica podría ayudar a la adquisición de un mayor número de vocabulario receptivo (Galicia et al., 2006).

5.3. LA MÚSICA INSTRUMENTAL

Otro tipo de acercamiento musical es a través de fragmentos sin letra, es decir, la denominada música instrumental. Ésta es infinita ya que dependiendo de la época en la que se compusiera la obra, el estilo que se seleccionara para ella y el instrumento musical con el que se interpretara el efecto podría ser muy diferente. Las reacciones, los sentimientos o las emociones que provocan el escuchar la misma canción o la misma música instrumental difieren según la persona, su estado de ánimo, su gusto por la música, su cultura musical..., por destacar algunos.

En general, se dice que la utilización de la música en el entorno educativo suele proporcionar una atmósfera de clase más relajada, ponderar procesos creativos, aislar lo que ocurre dentro del aula de ruidos procedentes de fuera de él u ofrecer a los alumnos estilos musicales que reflejen aspectos culturales desconocidos para ellos (Fonseca, 1999). Hallam y Price (1998) indagan sobre los efectos que depara la música de fondo en una clase de niños con dificultades conductuales y emocionales, y se dan cuenta de una mejora representativa en las matemáticas, en la cooperación y la disminución de la agresividad. Estos y otros factores son los que se detallarán pormenorizadamente a continuación.

5.3.1. EFECTOS QUE PRODUCE ESCUCHAR CANCIONES

Tan profundo es el efecto de la música sobre las emociones humanas y tan impresionante los aparentes cambios que algunas veces ocasiona en la personalidad, que no sorprende oírlos en los ratos libres, en el trabajo, en el estudio, en las escuelas, en los comercios, o incluso en terapias o en tratamientos con pacientes. En este apartado se va a reflexionar sobre las múltiples aplicaciones de la música instrumental en el contexto educativo de aprendizaje de la L2.

5.3.1.1. Los cambios fisiológicos

La música es descrita por la especie humana de acuerdo a sus sentimientos, emociones pasadas, vivencias (Davis, Gfeller y Thaut 2000: 110). Ésta “*cause changes in blood pressure, blood flow, posture, respiratory rate, pulse rate and general activity*” (Bancroft, 1985: 7). La percepción emocional de la música aparece a una edad temprana y de manera innata (Masakata, 1999, citado en Peretz, 2001). Para Stratton y Zalanowski (1984), Botha y Puhl (1988), Lozanov (1978) la música barroca y clásica son las que mejores efectos aportan en cuanto a la relajación y a la concentración se refieren, debido a la métrica, el tiempo, la instrumentación empleada. Botha y Puhl (1988: 2) enuncian que

using classical music to relax students has defocused brain activity from one small area in order to be receptive to a much wider range of input. They can now absorb more easily and in greater quantities because they are using abilities of the whole brain, not only cognition.

La reducción de la ansiedad y el aburrimiento asociado a las rutinas de trabajo (McGrew, 1953; Devereux, 1969) también son causas directas del disfrute de este arte. El uso prolongado de la música clásica de fondo es buena en la enseñanza de segundas lenguas porque ayuda a los estudiantes a relajarse, concentrarse, reducir el ruido de la clase... necesarios a veces para poder pensar, crear, o estudiar.

5.3.1.2. La música combinada con otras artes

La música junto con el movimiento y el teatro son herramientas efectivas para el control de la clase durante los momentos difíciles de la práctica diaria (Richards, 1998). Los humanos son los únicos capaces de sincronizar el movimiento con el sonido (Patel 2007). Investigaciones recientes acerca de las neuronas espejos (Rizzolatti et al., 1996) y de su presencia en el área de broca (Lametti y Mattar, 2006; Johnson-Frey, 2003) sugieren un sustrato neuroanatómico para la conexión entre música y danza. Al sonar la música se activa este tipo de neuronas que provocan los movimientos motores necesarios para la sincronización musical. Las

conexiones entre los sentidos auditivos y el movimiento se ha estudiado tanto en adultos como en niños (Phillips-Silver y Trainor, 2005, 2007, 2008).

Este arte se puede combinar no sólo con danza y movimiento, sino también con las artes plásticas y la escritura. El estímulo musical puede actuar como catalizador para la expresión de pensamientos y sentimientos en un medio artístico o literario. Por ejemplo, los estudiantes pueden cooperar para dibujar un cuadro y escribir un poema que refleje la música que se escucha en una grabación. Esta actividad tiene al menos dos objetivos terapéuticos: uno animar a los individuos del grupo a expresarse a través de un medio artístico, y, dos potenciar la cooperación de los miembros, a fin de crear un producto final. Para Catterall (1998) las asignaturas de arte son potenciales importantes en el aprendizaje académico, apoyado empíricamente por un estudio de 2000 estudiantes (Burton, Horowitz, y Abeles, 1999), en el que ambas evidencias cuantitativas y cualitativas definen el impacto de ésta en otras dimensiones sociales y cognitivas. En un estudio longitudinal con 25.000 sujetos, Catterall, Chapleau, e Iwanaga (1999) descubren diferencias medibles en niños con experiencias de arte tanto en el colegio como en sus actitudes hacia la resolución de problemas cotidianos.

Waisburd y Erdmenger (2007:44) comparan las sensaciones entre la música, el arte y el lenguaje afirmando que *“hay investigaciones que comprueban que la combinación entre la música y el arte permite liberar sentimientos y emociones que las personas no se atreven a expresar verbalmente.”* Además, defienden el efecto del arte en el alumnado diciendo que *“los alumnos que estudian arte suelen ser mejores pensadores, dan mejores soluciones a problemas, se destacan en el manejo del lenguaje y la expresión de la realidad”* (2007:45). Del mismo modo incita a su uso en el centro escolar informando que *“se ha comprobado que si en la escuela se integran todos los días actividades como danza, música, arte visual y drama, aumentan considerablemente rasgos de creatividad, de excelencia académica y disminuyen los problemas de disciplina”* (2007:45).

5.3.1.3. El razonamiento espacio-temporal

La relación entre la música y el razonamiento espacial se debe al descubrimiento del “efecto Mozart”, pues se piensa que el escuchar música les hace más inteligentes. Parece ser que “el efecto Mozart” se vincula específicamente con el pensamiento espacio-temporal el cual precisa una imaginación espacial, y, un orden temporal de objetos. Se declara que

- Listening to music helps ‘organise’ the cortical firing patterns so that they do not wash out for other pattern development functions, in particular, the right hemisphere processes of spatial-temporal task performance.
- Music acts as an ‘exercise’ for exciting and priming the common repertoire and sequential flow of the cortical firing patterns responsible for higher brain functions.
- The cortical symmetry operations among the inherent patterns are enhanced and facilitated by music.

(Rauscher et al., 1995:47)

Muchas han sido las réplicas al efecto Mozart (Ivanov y Geake, 2003; Hallam, 2000; Steele et al., 1999; Carstens et al., 1995) aunque otros estudiosos de la materia han hallado efectos similares en grupos de personas que oyeron a Bach o Schubert, por lo que esta ayuda espacial puede deberse más que al compositor a su música, a las secuencias repetitivas, causando en el cerebro una reacción positiva. Rauscher y Shaw (1998: 839) sugieren que “*complexly structured music, regardless of style or period, may enhance spatial-temporal task performance more readily than repetitious music.*”

Rauscher et al. (1997) argumentan, en un estudio longitudinal con alumnos preescolares, que los que han recibido educación musical han mejorado su capacidad de razonamiento espacio-temporal más que aquellos que no la han podido cursar. Posteriormente, Campbell (1998) observa el efecto musical en la inteligencia espacial en la Universidad de California concretamente en el centro de neurobiología, aprendizaje y memoria de Irvine. Al grupo experimental se le expone a la *Sonata musical para dos*

pianos, K. 448 de Mozart antes de realizar la actividad de reconocimiento de figuras. El grupo experimental muestra resultados significativamente superiores en el test de coeficiente intelectual espacial que los del grupo control. El efecto dura sólo unos quince minutos, por lo que se deduce que la música les había ayudado en la concentración necesaria para la realización de la tarea encomendada. Rauscher (2002) y Rauscher y Zupan (2000) también hallaron resultados similares en niños de infantil. Los del grupo musical obtuvieron puntuaciones mayores en tareas espacio-temporal después de cuatro meses que los otros. Ocho meses más tarde, los músicos habían mejorado aún más. Rauscher y Shaw (1998) se dan cuenta que aprender a cantar y a tocar el piano influencia la capacidad temporal espacial un 34% más y con una duración de las ventajas de más de un día (Costa-Giomi, 1997, 1999).

Viadero (1998) cita un estudio de Gardiner et al. en la Universidad de Brown los cuales descubren que el método Kodaly, el cual incluía juegos de ritmo, canciones y entrenamiento musical afecta positivamente en las capacidades matemáticas en estudiantes de grado 1 y 2, lo equivalente a primero y segundo de primaria. Además, lo cita advirtiendo que

At the end of seven months, the students getting the specialized musical training were doing the same or slightly better in reading than their counterparts in the control group. But in math they zoomed ahead of their peers -- even though they had started out slightly behind.

“El efecto Mozart” pues se aplica mayoritariamente a las capacidades espacio-temporales, aunque posee asimismo beneficios en la memoria a corto y largo plazo (Hetland, 2000).

5.3.1.4. La mejora en la lectura

McDonald (1975: 872) detalla que “*one of the curricular areas where music seems particularly useful is in the development of language and reading readiness skills*”. Ya Hall (1952) examina a 278 escolares de grado 8 y 9 con el fin de estudiar los posibles beneficios de escuchar música de fondo en

las aulas, con una mejora considerable en la comprensión lectora que los que estudiaban sin música.

En 1972, Nicholson quiere probar si la música influye en la capacidad lectora. Para ello selecciona a 50 estudiantes lentos de entre 6 y 8 años durante 16 semanas. Ambos, tanto al grupo experimental como al control, se les proporcionan actividades musicales. Sin embargo, al experimental se le añade a la música actividades corporales, ejercicios de lectura con música, ejercicios de cante, y prolongados periodos de escucha. Al final de la semana 1, se empiezan a ver las tremendas diferencias. Al final del año el grupo experimental, aumentó el periodo de atención, discriminación de parejas de letras. Ella finalizó testificando que la música tiene un efecto estadísticamente significativo en la lectura. En 1989, Barwick, Valentine, West, y Wilding van más allá sosteniendo que el nivel de memoria tonal y de análisis de acordes presenta relación con el nivel de lectura en niños con edades comprendidas entre 7 y 11 años.

Turnipseed (1976:1) tras una investigación manifiesta que *“auditory discrimination has been found to be the ‘leading factor’ in reading readiness”*. Según Ducorneau (1988) y Campbell (1998) es el ritmo el que ayuda en el proceso de aprendizaje de la lectura. Así, Campbell (1998) recomienda el uso de un metrónomo que marque sesenta unidades de compás por minuto para niños con dificultades en la lectura en voz alta. Se consigue así que la voz del niño se vuelva más rítmica y le sea, por tanto, más fácil la fluidez que requiere la mecánica lectora. Douglas y Willatts (1994) buscan correlaciones entre las habilidades musicales y la mejora de la lectura en 78 niños de 8 años, a los cuales se les evalúa acerca del vocabulario, la lectura, y el deletreo así como de capacidades musicales tales como la habilidad para detectar pequeñas diferencias en el ritmo. Los autores hallan una correlación entre el ritmo, la lectura y el deletreo. Tras seis meses de programa musical el grupo control no obtuvo ningún cambio y el experimental mejoró su capacidad lectora.

Overy (1998) también muestra resultados similares ya que los que habían sido entrenados con música llegan a ser mejores tanto en la lengua como en la lectura que los estudiantes que habían dedicado más tiempo en dichas áreas pero no había recibido instrucción musical alguna. En el mismo año, Campbell cita el estudio longitudinal de Wood con siete mil quinientos alumnos universitarios donde se confirma que aquellos que cursan música como asignatura principal obtienen ciertas ventajas en esta capacidad.

En 1999, Fonseca analiza a un grupo de sesenta y cinco alumnos de nacionalidad española de 1º de Filología Inglesa de la Universidad de Huelva, y se da cuenta que las actividades musicales producen dos efectos instantáneamente, relajación y concentración. El cambio de actitud del alumnado ante un ejercicio de comprensión oral es ligeramente superior en el grupo experimental por lo que la autora (2001) revela que la audición de música antes de realizar ejercicios de comprensión oral en el laboratorio de idiomas les relaja a la vez que les ayuda a concentrarse en la tarea. Por otro lado, el 40% de los alumnos del grupo experimental, frente al 21,74% del grupo de control, manifiesta que se debería haber dedicado más horas a la mejora de su comprensión oral en el laboratorio, lo que podría indicar la existencia de un menor cansancio en ciertos de los alumnos de este grupo con respecto a los del grupo control. Fonseca (2002b) estudia también el empleo de la música durante la realización de lectura comprensiva. Los estudiantes comentan tres ventajas: el ritmo de la música sobre el del texto, la identificación y la potenciación de los sentimientos que se producen en él, y, el reconocimiento de la macroestructura del fragmento.

Register (2001) replica un estudio llevado a cabo por Standley y Hughes (1997). En esta investigación cooperan 50 niños estadounidenses de edad preescolar a quienes se habían diagnosticado múltiples discapacidades de aprendizaje. Dos clases se fusionan para crear el grupo experimental y dos más forman el grupo control con 25 participantes en uno. Durante 15 semanas, cada grupo participa dos veces a la semana en un programa musical. El experimental recibe el programa musical de Standley y Hughes (1997), y el control forma parte de una instrucción normal de terapia musical. La

investigación indica que ambos programas musicales contribuyen al desarrollo de las habilidades emergentes de escritura. Sin embargo, el de Standley y Hughes (1997) parece surtir más efecto pues se manifiestan resultados mayores en las evaluaciones de habilidades preparatorias para la escritura y la lectura en comparación con el grupo de control.

Anvari et al. (2002) corroboran las relaciones entre las habilidades musicales, el procesamiento fonológico y la lectura temprana, llegando a la conclusión de la importancia de la música para prevenir dificultades de aprendizaje en la lecto-escritura.

A modo de conclusión se puede anunciar que en muchas de las investigaciones con escolares de entre 4 y 5 años existe una correlación positiva entre el procesamiento tonal y la conciencia fonética (Anvari, Trainor, Woodside, y Levy, 2002; Lamb y Gregory, 1993) y las capacidades lectoras (Lamb y Gregory, 1993). En los adultos sucede lo mismo, la percepción del contorno del tono en el habla se relaciona con la fonología y la lectura (Foxton, Talcott, Witton, Brace, McIntyre, y Griffiths, 2003). En este mismo año, Overy declara también que el entrenamiento musical ayuda a la conciencia fonémica prediciendo las habilidades lectoras (Ehri, Nunes, Willows, Schuster, Yaghoub-Zadeh, y Shanahan, 2001; Lonigan, Burgess, y Anthony, 2000).

Por consiguiente, las funciones de la música en el aula de idioma pueden ser de muy diversos tipos:

- Ayudar en la pronunciación.
- Mejorar la audición o sensibilización del oído
- Entender el vocabulario fuera de un contexto.
- Apreciar las variedades de la lengua inglesa.
- Interesarse más por la lengua extranjera.
- Estimular la creatividad.
- Triunfar tras las repeticiones de las canciones.
- Mejorar los sentimientos de la clase.

- Ofrecer la posibilidad de aprender más acerca de otros países de habla inglesa.
- Ayudar con la gramática.
- Facilitar la memoria.
- Activar y sincronizar la actividad cerebral al conectar la emoción, cognición y psicomotricidad.
- Facilitar la estimulación o relajación de los estudiantes, entre otros.

5.4. MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LENGUAS CON MÚSICA

5.4.1. Sugestopedia

El método de enseñanza de segundas lenguas denominado sugestopedia fue introducido por Lozanov en 1979. Éste enfatizaba la importancia de la relajación mental del estudiante para que esté receptivo y concentrado y retenga mejor la información mostrada. Para que las personas se relajaran, empleaban música barroca ya que el hecho de estar compuesta de 60 pulsos por minutos y con un ritmo específico propiciaba el ambiente idóneo para el mismo (Ostrander y Schroeder, 1979: 65). Bancroft (1982) lo define como un sistema único de enseñanza de lenguas extranjeras que combina la relajación del yoga con la respiración rítmica, la concentración, la música y el ritmo. Se parte de la base de que la mente humana no deja de percibir estímulos del ambiente aunque esté atenta y concentrada en uno específico, debido a su capacidad multisensorial, actuando la música como recurso de extracción del mundanal ruido y fomentando la concentración de la tarea propuesta.

Se considera que el cerebro es una grabadora de alta fidelidad (Penfield y Roberts, 1959) que en estado de relajación es capaz de retener todo el *input* significativo y comprensible (Krashen, 1982). En sugestopedia esta fase se consigue a partir de un entorno físico y social agradable, del uso de la música barroca o clásica, y, del tono de voz y entonación del que hace uso el profesor.

El ciclo sugestopédico se ha ido adaptando a las necesidades de los seguidores, aunque todos concuerdan en que su aplicación requiere unas clases intensivas de tres horas cada día aproximadamente a una serie de etapas:

- Comienza con la fase de cambio de identidad, en el que se elige algo que se desee ser y que no se corresponda con la vida real.
- Durante la segunda fase el alumno recibe un resumen global de lo que va a oír. El profesor se vale de elementos no lingüísticos como imágenes, gestos o las inflexiones de la voz.
- El profesor presenta la historieta con música clásica de fondo mientras que el alumno se concentra en el vocabulario y las expresiones nuevas, así como en la pronunciación. Los alumnos pueden leer a la misma vez el texto en la lengua meta y una traducción del mismo. El objeto es que no se sienta perdido en ningún momento.
- Después se suelen conceder unos minutos de silencio para volver a poner música barroca, induciendo al alumno a un estado de relajación profunda mediante el uso de visualizaciones guiadas. La voz del profesor se hace más lenta, se afina a la música de fondo mientras que vuelve a leer la historieta. Termina esta sesión con la recomendación de que el alumno lea el texto una vez antes de dormirse y otra al levantarse al día siguiente.
- Seguidamente se trabajan las imitaciones del texto, se pregunta, se juega, llevan a cabo dramatizaciones, es decir, se busca un ambiente lúdico donde se facilite la producción creativa, evitándose la corrección inmediata de los errores cometidos con objeto de que nadie se sienta intimidado. Se crean situaciones generales en las que vuelven a surgir las oraciones/expresiones que precisaban ser corregidas.
- El último día del curso los alumnos preparan una actuación.

Los estudios experimentales del método sugestopedia (Lozanov, 1978; Bordon y Schuster, 1976; Schuster y Mouzon, 1982; Schuster, 1985; Gassner-

Roberts y Brislan, 1984; Schiffler, 1986) son contradictorios como se detallan con posterioridad. En 1965, Lozanov y su grupo de investigación llevan a la práctica un experimento en el que pretende investigar si la enseñanza sugestopédica puede acelerar y hacer efectivos la asimilación del material de una lengua extranjera. Para ello seleccionan a setenta y cinco alumnos repartiéndolos en grupos de diez-doce alumnos. Tres grupos componen el experimental y otros tres el control. Todos muestran un nivel principiante y son trabajadores de treinta años de edad. El horario del experimento es de cinco a ocho de la tarde o de ocho a once de la noche. Al grupo experimental se le enseña con el método sugestopédico mientras que el control recibe enseñanza a través de los métodos convencionales. Los resultados revelan que los alumnos del método sugestopédico se sienten relajados y recuerdan entre el 96% y el 100% lo enseñado, es decir, un 25% más que el control. Los alumnos con algún tipo de neurosis observan una mejoría del 17.4%. Este mismo investigador en 1978 comprueba un aumento en la capacidad mental, en la resolución de problemas, en la variación del pulso y en la tensión arterial en este tipo de pacientes. Los análisis de electroencefalogramas, antes y después de una sesión sugestopédica, muestran que existe un efecto posterior de al menos veinte minutos tras una actividad mental intensa de una hora. Las investigaciones telemétricas de los encefalogramas durante las sesiones reflejan un aumento de ondas alfa, de relajación profunda, durante el estado pasivo. Lozanov ha sido duramente criticado porque la falta de explicación de sus hipótesis iniciales y la ausencia de explicación de los métodos estadísticos no han permitido hacer investigaciones similares que puedan validar sus espectaculares resultados.

Bordon y Schuster (1976) estudian el efecto de la atmósfera sugestiva y la sincronización que se produce entre la música y la respiración. Asimismo, analizan la retención de cincuenta palabras españolas en treinta y dos estudiantes principiantes americanos con una edad media de veintiún años. El grupo experimental consigue resultados superiores al control en un 60%. El efecto de la sincronización de la respiración durante la presentación del material resulta en una mejora del 47%, mientras que la presentación de

material con fondo musical barroco muestra un beneficio del 25%. La interacción de la respiración acompañada y la música barroca hizo que el grupo experimental obtuviera resultados superiores al control en un 78%.

Posteriormente, Schuster y Mouzon (1982) diseñan otro experimento en el que participan doscientas ochenta y ocho alumnos de psicología para observar qué tipo de música es la más influyente en la adquisición de vocabulario. Exponen a un conjunto de alumnos a música barroca, y a otro, a música clásica. El tercero no oye ningún tipo de música. Su estudio confirma que la música barroca posee un papel facilitador en la retención de vocablos del 26% sobre el grupo sin música. Los que habían sido expuestos a la música barroca se habían sentido más relajados, alegres y atentos que los demás grupos.

Por su parte, Gassner-Roberts y Brislan (1984) examinan a estudiantes de primer curso de la Universidad de Adelaide de Australia con el objetivo de observar y evaluar los progresos del grupo experimental los cuales habían recibido enseñanza en alemán con el método sugestopédico, y, compara dichos resultados con los obtenidos por dos grupos control que habían cursado la asignatura siguiendo métodos tradicionales. Concluye el estudio afirmando que el progreso de los alumnos del grupo experimental había sido superior además de mostrar una actitud mucho más positiva que el grupo control.

Schiffler (1986) sugiere las técnicas del método sugestopédico en la enseñanza del francés con estudiantes adultos. Selecciona a sesenta y dos participantes de forma arbitraria y los divide en dos. Tras esto, se subdivide al alumnado en grupos homogéneos atendiendo al nivel de conocimiento de la lengua extranjera. La enseñanza consta de cuatro sesiones de cuarenta y cinco minutos diarias durante el primer mes, y, extensiva, dos lecciones diarias dos veces por semana durante tres meses y medio. El grupo experimental recibe las clases en un aula con las características propias descritas por Lozanov: carteles, imágenes, plantas, cómodos butacones

colocados en círculo; mientras que el control, enseñado en aulas normales.

Los hallazgos obtenidos son:

- Baroque music causes better performance in adults in intensive teaching courses.
- The positive influence of baroque music is essentially reduced in extensive teaching of four lessons a week, as is usual in schools.
- Baroque music has a strong motivating effect on the majority of adult pupils of foreign languages.
- It prevents most students from feeling “snowed-under” despite a doubling in the learning speed.
- Suggestopedic room design has no or only a slight effect compared with music.

(Schiffler, 1986:128)

En los ochenta se hicieron intentos por aplicar esta teoría en Cuba, pero no se encontraron suficientes adeptos. Por lo general, es un método con aspectos positivos pero la falta de información de los estudios realizados por parte de su creador dificulta la posibilidad de copiarlos e investigar al respecto.

5.4.2. El método Tomatis

El método Tomatis se basa en el análisis de la percepción de las frecuencias de cada alumno y en la creación de material auditivo individual a partir de la filtración de frecuencias en piezas musicales clásicas, intentando que el oído del alumno se ejercite, con el objeto de prepararse para el ritmo, la cadencia, la intensidad y la melodía de la L2 que estudia.

La primera tarea de los profesores en un centro Tomatis es la de averiguar cuáles son las frecuencias que sus alumnos no pueden oír bien. A partir de ahí se crea material auditivo para cada uno de ellos. Normalmente se trata de piezas musicales instrumentales, preferiblemente de Mozart o Bach, en las que se ha registrado todas las frecuencias que el alumno es capaz de oír. Como resultado solamente aparecen en la grabación las frecuencias que aún no son perceptibles por el alumno. Durante sesiones de dos horas, el estudiante estará sentado cómodamente con sus auriculares y será expuesto a frecuencias aún imperceptibles por él. El aparato utilizado

para tal fin se llama oído electrónico. Una vez reeducado el oído, se puede comenzar las sesiones específicas para el aprendizaje de la L2.

Para estimular el proceso de adquisición de una lengua, se expone al alumnado a textos orales en la lengua meta pero sólo se perciben los tonos más altos, creándose así un efecto semejante al que vive el feto en el útero de su madre. La estructura de la lengua es perceptible para ellos. Después de unas cuantas sesiones, el aprendiz comienza a imitar palabras sueltas, después oraciones completas, hasta que controla su voz y su pronunciación. Por tanto, los buenos aprendices son los buenos oyentes, ya que muchas de las dificultades en el aprendizaje de lenguas son provocadas por los problemas auditivos. Los buenos aprendices presentan oídos selectivos y pueden distinguir fácilmente las variedades de frecuencias que componen el habla.

Su campo de investigación es muy amplio pues lo avalan investigaciones con autistas, disléxicos personas con déficit atencional, problemas de aprendizaje, aprendizaje de idiomas, ayuda en el embarazo, con personas con discapacidades y con los mayores.

Los estudios de Blickenstaff (1963), y, Brutton et al. (1985) afirman que existe una relación entre el talento musical y la adquisición de una L2. Karlin (1942) ratifica que las habilidades musicales de una persona influyen en la formación de la capacidad de retención de estímulos orales y que además favorecen el desarrollo de la práctica de unir elementos orales aislados en un todo integrado.

Bancroft (1982) publica un artículo en el que realiza un análisis comparativo entre el método Tomatis y sugestopédico. Con respecto a la música o musicalidad del lenguaje, señala como aspectos comunes la importancia que ambos métodos conceden a la entonación o al tono de la voz, y, a la presentación rítmica del material. Los dos métodos proponen que la música barroca o clásica interpretada por el violín produce en el alumno un efecto de concentración, relajación, a la misma vez que le evita la fatiga que

normalmente se asocia a un periodo de aprendizaje intenso. Ambos promueven el aprendizaje inconsciente, por lo que usan la música como elemento facilitador para la atención indirecta. Prefieren las voces femeninas a las masculinas, bien porque éstas provocan más reacciones de frecuencia elevadas y recuerdan a la primera voz que fue audible cuando eran fetos, a la voz de la madre.

En 1983, De Bruto dirige una investigación con personas retrasadas, previamente diagnosticadas, de entre 4 y 14 años, y los divide en:

Grupo A: Estimulación auditiva (Tomatis) y programa de estimulación motora sensorial.

Grupo B: Estimulación musical (sin el efecto Tomatis) y el mismo programa de estimulación auditiva

Grupo C: Sin tratamiento

Las conclusiones del estudio aseguran que los dos grupos experimentales manifiestan un aumento en la edad mental aunque el grupo A es significativamente superior al B. Sin embargo, no se encuentran cambios en el C. Se aprecia una reducción significativamente estadística de respuestas autodirigidas, y un aumento significativo en las respuestas dirigidas de objetos tras la práctica.

Durante el año 1994, 25 Centros Tomatis en Europa envían un cuestionario a padres cuyos hijos habían recibido tratamiento Tomatis para mejorar sus habilidades en el aprendizaje. Se analizan un total de 457 cuestionarios, y se observa que todos coinciden en resaltar la utilidad del método, especialmente en niños con problemas de dislexia, con déficit atencional u otras dificultades severas del aprendizaje (tomado de la web /sin autor, Diciembre 2009)

Gerritsen (1996) cita un estudio experimental en el que comprueba la eficacia de este método en escolares. Describe la experimentación realizada

en 1976 en Coomen (Bélgica) con treinta alumnos de habla francesa que deseaban aprender inglés. El grupo control recibe enseñanza según los métodos tradicionales durante un año escolar, mientras que el grupo experimental está durante tres meses expuesto al método de reeducación del oído Tomatis y a los seis meses recibe clases de inglés como las del grupo control. Los resultados en las pruebas de comprensión y pronunciación aseguran que el grupo experimental aventaja ostensiblemente al grupo control al final de las clases, e incluso después del periodo vacacional. Sin embargo, no aparecen datos suficientes para dar credibilidad a esta experimentación, ni se cita en ningún momento el estudio específico del efecto que la música ejerce sobre los alumnos.

En 1999, Gilmore publica un meta análisis basado en cinco estudios con 231 niños, las conclusiones tras el uso del método supuso una mejora:

- En la capacidad lingüística,
- En la capacidad psicomotora,
- En lo personal,
- En el cambio social, cognitiva y auditiva.

Neysmith-Roy (2001) dirige un estudio con seis niños con autismo severo de entre 4 y 11 años a los que se les administra algunos bloques del método Tomatis, con un aumento en las mejoras comportamentales y prelingüísticas. Ross-Swain (2007) quiere determinar si el método Tomatis es efectivo en terapias con desórdenes en el procesamiento auditivo. Toma para ello a 41 personas a las cuales expone al protocolo Tomatis durante 90 horas consiguiendo resultados efectivos.

Este método, es por tanto, muy eficiente y ha sido probado con personas de muchos países. Lo importante es que la mejora de la audición y la concentración es la base de muchos de los problemas de aprendizaje y esta metodología puede ayudar a subsanarlos.

5.5. CONCLUSIONES

En este capítulo se ha hecho hincapié en los beneficios de incorporar actividades musicales en las aulas de idiomas, no sólo a nivel de desarrollo auditivo sino para la mejora de la concentración, la pronunciación, el repaso gramatical, y de vocabulario. La inserción de música instrumental y canciones en las programaciones de aula no puede ser aleatoria sino que deben incorporarse teniendo en mente un objetivo concreto y claro, mostrándole al alumnado el por qué de la actividad, lo que se pretende conseguir con su realización, entre otros.

Tras la revisión de la literatura, un aspecto queda claro, la capacidad auditiva hay que fomentarla porque es la base de la adquisición de la L2. Si los estudios aseguran que el alumnado con una inteligencia musical alta o el que practica algún instrumento musical es mejor no solo en la habilidad auditiva sino en la lingüística del que no tiene contacto con ese arte, y los centros fomentan más actividades musicales con el fin de desarrollar la inteligencia musical, la audición aumentará y los discentes advertirán una mejora en el idioma en general.

CAPÍTULO 6

Estudio empírico

Resumen

Tras dos años de observaciones directas, entrevistas personales a los participantes en el estudio, de cuestionarios, y un cambio de metodología considerable por parte de la investigadora en su aula, en donde la música se convierte en una herramienta de utilización diaria, se quiere dar respuesta a los siguientes interrogantes:

- ¿aprenderán mejor la segunda lengua los estudiantes con una habilidad auditiva alta?
- ¿mostrarán esos estudiantes con una buena capacidad auditiva un alto nivel de desarrollo de la inteligencia musical?
- ¿ayudará el uso de la música en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera?

Según los análisis, los estudiantes que musicalmente destacan también suelen sobresalir en los idiomas extranjeros debido a su elevado nivel auditivo. Si esto es así, la inclusión de actividades musicales en las sesiones de lenguas extranjeras podría beneficiar no sólo a los músicos sino a los que no lo son pues el cerebro interconecta ambos hemisferios cuando música y lenguaje se unen.

CAPÍTULO 6. ESTUDIO EMPÍRICO

6.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El principal objetivo de todo el profesorado de idiomas extranjeros es que sus estudiantes adquieran las capacidades suficientes como para poder comunicarse y entenderse en otra lengua diferente a la materna. Sin embargo, los resultados no son halagüeños de acuerdo a estudios llevados a cabo por el INCE³⁴. El Real Decreto de primaria 1513/2006 del 7 de diciembre en el apartado de lengua extranjera alude al desarrollo de las cuatro destrezas básicas: lectura, escritura, habla y escucha a través de las competencias básicas, es decir, empleando una metodología basada en tareas en la que la evaluación no se centre solo en el examen escrito sino en el desarrollo y el producto de las tareas propuestas. A pesar de estas mejoras del sistema educativo español, la observación evidencia muchas carencias en los idiomas de nuestro alumnado sobretodo a nivel oral. Las causas pueden ser de muy diversos tipos:

Una de ellas puede ser el libro de texto empleado. Si se examinan las actividades de los libros de inglés utilizados en las aulas de manera general, se observa que en su mayoría promueven la lectura y la escritura de los escolares, reduciéndose mucho los ejercicios relacionados con la capacidad oral. Es fácil encontrar algún diálogo o juego, alguna canción, trabalenguas y la audición de la lectura. Pero en su mayoría son actividades escasas en número y descontextualizadas.

Otra posible razón de este fracaso podría ser el número tan reducido de oportunidades para la comunicación pues gran parte de las clases se dedican a explicaciones, correcciones de ejercicios, no dejando mucho tiempo a la expresión oral. Asimismo, cuando lo intentan abrumados por la falta de comunicación del idioma aprendido, los posibles errores, el que dirán, se decantan o por no hablar o por expresarlo en su lengua materna. Fonseca (2002:128) realiza un estudio en centros públicos españoles y constata que el

³⁴ Siglas equivalente a Instituto Nacional de Calidad y Evaluación

uso del inglés en clase se relega “a situaciones comunicativas en las que el profesor pide la participación del alumno, a la realización o corrección de ejercicios escritos u orales, a los momentos en los que el profesor hace de modelo lingüístico y, en algunos casos, a los momentos en los que el profesor da instrucciones, aunque luego las repita en español”.

Asimismo, el aula no es el lugar idóneo de aprendizaje (Van Lier, 1988) pues el mobiliario, la reducción de *input* postergado solamente al profesor, la falta de comunicación oral, el miedo a comunicarse con los demás, lo desconocido, el uso del idioma desde el primer día... provoca en ellos ansiedad, desmotivación, y, en definitiva, estrés cuando es bien sabido que la materia se aprende mejor cuando el ambiente es interesante y relajado (Krashen, 1982).

No obstante, es fácil apreciar como si se compara a los estudiantes españoles a los europeos el nivel de inglés de nuestros jóvenes es inferior en la mayoría de los casos al de ellos cuando todos son capaces de aprender la lengua materna sin dificultad. Factores hay muchos pero entre los más destacados se encuentran:

- La falta de tareas que potencien las capacidades orales.
- La metodología usada.
- Los recursos empleados.
- El estudio memorístico en contraposición a la adquisición natural.
- El reducido número de horas del *input* auditivo.

La literatura muestra que la pobre capacidad auditiva (Pimsleur, Sundland y McIntyre, 1964), una carencia de *input* auditivo (Krashen, 1982) y una falta de atención o memoria (Smith, 1996) distinguen al buen aprendiz de un idioma extranjero del que no lo es. En este análisis se parte de la base de que lo más importante para aprender un idioma es tener un buen oído para poder así distinguir los nuevos fonemas de la lengua, la entonación, el ritmo y la melodía. Existen múltiples y variados estudios entre músicos y no músicos para probar si, en realidad, el tener un buen oído musical o el desarrollarlo

tiene conexión alguna con la adquisición de lenguas, y la gran mayoría muestra que sí, los músicos son superiores al resto a este respecto. Gardner (1983) mantiene que los músicos se diferencian del resto por su alto grado de desarrollo de la inteligencia musical entre las demás. Teniendo todo esto presente, surgen las siguientes cuestiones de estudio:

- ¿Aprenderán mejor una segunda lengua el alumnado con una habilidad auditiva alta que los que no la tienen tan desarrollada?
- ¿Destacarán musicalmente aquellos escolares con una habilidad auditiva alta?
- ¿Potenciará el uso de la música el desarrollo de la inteligencia musical, aumentando así la capacidad auditiva y la mejora del proceso de aprendizaje de la lengua extranjera?

6.2. METODOLOGÍA

La investigación es un proceso riguroso y sistematizado en el se garantiza la producción de conocimiento o solución a problemas planteados. En la investigación científica dos son los modelos que se tienen presentes, el modelo cualitativo y el cuantitativo, con características y enfoques diversos.

El enfoque cualitativo evita la cuantificación haciendo registros narrativos de los fenómenos estudiados a través de técnicas como la observación y las entrevistas no estructuradas (Abdellah y compañeros, 1994). Es una metodología intuitiva, inductiva y holística a pequeña escala en donde la aproximación a la realidad empírica se lleva a cabo a través de la interacción con los sujetos de la medición. Al ser más flexibles carecen de reglas de procedimientos.

La investigación cuantitativa es más lineal y limitada en el que se busca saber con exactitud dónde se inicia el problema, qué tipo de incidencia existe entre sus elementos, dónde termina, asignándosele un significado numérico.

La objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del mismo a través del método Hipotético - Deductivo.

La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. Las diferencias más destacadas entre los dos enfoques son:

- La investigación cualitativa se centra la comprensión de los fenómenos a través de la observación, siendo un método más subjetivo, mientras que la cuantitativa se basa en la inducción probabilística con una medición muy controlada y objetiva.
- La cualitativa se caracteriza por su cualidad exploratoria, inductiva y descriptiva siendo el proceso lo importante en el estudio y la cuantitativa se basa en la deducción, inferencia y confirmación siendo los resultados lo realmente interesante. El resultado a nivel cuantitativo puede ser generalizado mientras que a nivel cualitativo no.
- Mientras que en el método cualitativo es posible comunicarse con los sujetos de estudio con mayor naturalidad, preguntando para sonsacar información, con el cuantitativo lo importante es la utilización de sujetos con el fin de responder a las cuestiones planteadas.

En esta investigación tomamos ambos enfoques debido a que no sólo se les ha observado sino que se ha interactuado con los sujetos de estudio, lo que sería un método cualitativo, sino que también se ha hecho uso de cuestionarios, en donde se han llevado a cabo correlaciones, propias de la metodología cuantitativa.

6.3. MUESTRA

El centro escolar seleccionado ha sido el C.E.I.P. Alonso Barba, situado en el casco urbano de la localidad de Lepe (Huelva). La enseñanza comienza

en infantil y finaliza en sexto de primaria. El ciclo de educación infantil lo forman por 9 maestras, una maestra de apoyo y dos monitoras. Los estudiantes de primaria tienen también monitor pero de educación especial para atender las necesidades del alumnado con problemas de movilidad o retraso, y, dos profesoras de apoyo de los cuales una se destinó al desdoble de matemáticas y lengua de 6º C impuesto por el inspector de zona, de los que se tendrán detalles seguidamente.

Las condiciones del colegio son adecuadas aunque carece de espacio para el profesor de interculturalidad, de música y las dos maestras de inglés. El colegio cuenta con un aula de educación especial, una clase de audición y lenguaje, una sala de informática con ordenadores para quince personas, un gimnasio, una biblioteca habilitada para aula de interculturalidad, y un aula de música extremadamente pequeña que se usa de despacho para las maestras de inglés y de música, lo que obliga a estos especialistas a trasladarse de clase en clase con todo el material que precise para la enseñanza.

La maestra encargada de impartir la asignatura de música dispone de bastante material musical aunque sus lecciones son en su mayoría teóricas, primando la historia de los instrumentos o de los autores, el solfeo, y la realización de cuadernillos, y dedicando poco tiempo a la práctica de la flauta dulce, la expresión musical, la escucha de canciones, o, la danza.

Con respecto al área de inglés, las profesoras tampoco disponen de aula propia aunque sí de bastantes libritos de lectura o lo que se denomina en inglés *graded readers*, repartidos por las aulas. Un gran problema que poseen las docentes de este área es que solamente disponen de un póster por unidad y cada nivel cuenta con tres clases por lo que éste no se puede colgar en un aula concreta pues se favorecería a los niños de ese espacio en perjuicio de los demás, siendo los trabajos de los estudiantes los únicos materiales de adorno del aula.

La selección de esta muestra se realiza por accesibilidad ya que la

investigadora del estudio trabaja en dicho centro como maestra de inglés, por tanto, su presencia no influye en el comportamiento del alumnado observado. A pesar de esto, antes de llevar a cabo observación alguna, de pasar los cuestionarios y tomar notas de las actividades llevadas a cabo en los grupos analizados, se pide permiso no sólo al equipo directivo y al claustro de profesores sino al alumnado y a los padres con hijos implicados.

6.3.1. Los participantes

75 alumnos con edades comprendidas entre los 11 y los 13 años intervienen en el análisis. Cursan sexto de primaria durante el año escolar 2008-2009 en el CEIP Alonso Barba de la localidad de Lepe (Huelva). Sin embargo, por diversas razones, se reduce la muestra a 49, por lo que la población de análisis disminuye un 25% debido a los motivos que a continuación se exponen:

- El inspector de la zona, por petición del claustro de profesores, desdobra el grupo de escolares de 6º C por los graves problemas de conocimiento en áreas instrumentales tan importantes como matemáticas y lengua que muestran. Planifica que los estudiantes diagnosticados con esta dificultad salgan de su aula y den estas dos materias con la profesora de apoyo partiendo de sus conocimientos previos.

- El factor principal de la desestimación de ese curso en el estudio cuantitativo se debe a las idas y venidas de un número importante de estudiantes por diferentes motivos, convirtiendo al grupo en un caos, desde el punto de vista de la investigación. Sin embargo, se les propicia el mismo tratamiento musical y las lecciones se muestran de la misma manera en todo el nivel, es decir, en todos los sextos. Por eso, aunque cuantitativamente no es posible analizar los datos de manera fiable, se va a tener en consideración aquellas observaciones de mejoras o fracaso ante la nueva metodología planteada. La L2 a través de la música.

La selección de los cursos de sexto de primaria fue muy meditada, y al final, las siguientes causas toman un gran peso en esta decisión:

- Eran los estudiantes con mayor nivel de inglés.
- Tenían tres horas a la semana de inglés en lugar de dos.
- El cuestionario de Pimsleur (PLAB) se comenzaba a administrar a finales de primaria y en toda la secundaria, por lo que se debía elegir un curso alto.
- Eran grupos con una variedad de estudiantes más pareja a la realidad. Entre la población destacan:
 - Alumnos de integración.
 - Alumnos con necesidades educativas especiales.
 - Alumnos de compensatoria.
 - Alumnos de origen extranjero que, en algunos casos, simultaneaban el aprendizaje del inglés con el del castellano.

6.3.1.1. Clase de 6° A de primaria

La componen 28 estudiantes de los cuales un inmigrante no aparece en todo el curso, quedándose como muestra para el estudio 27 escolares. El aula en el que se da las sesiones es muy pequeña y además la tutora los tiene separados en fila de uno todo el año, por lo que el espacio queda aún más reducido y agobiado. En este grupo hay tres inmigrantes, dos de ellos de origen sudamericano los cuales viven en Lepe desde que eran pequeñitos, mientras que la tercera inmigrante es de origen Rumano, y, aunque solo lleven Lepe un año, no tiene problemas de lenguaje ya que lo ha adquirido a través de las telenovelas sudamericanas y los dibujos animados subtitulados que emite la televisión de su país. Aún así, asiste al aula de interculturalidad tres veces por semana y al comienzo de curso no conoce a ninguno de sus compañeros porque es repetidora aunque la integran perfectamente.

Hay que destacar la presencia de otro estudiante repetidor, al que por su conducta y desconocimiento generalizado, lo tienen un poco asilado. Éste asiste junto con los dos escolares sudamericanos, y con los alumnos de 6° C a las clases de matemáticas y lengua adaptadas impuestas por el inspector. Es preciso enfatizar el hecho de que los dos estudiantes sudamericanos

proviene de familias desfavorecidas, considerados como alumnos de compensatoria, sin pocos recursos económicos y falta de afecto. Uno de ellos además está diagnosticado como estudiante con necesidades educativas especiales por su bajo nivel intelectual y madurativo.

Por lo general es una clase con alumnos de un alto nivel mental, aplicados y muy unidos, pues los ves a todos jugando a los mismos juegos en el patio, ayudándose en las dificultades, alegrándose de las cosas buenas de los compañeros, saliendo juntos por las tardes... No obstante, hay que destacar a otros dos escolares totalmente integrados en la clase pero con comportamientos destacables. Uno de ellos con el número es muy listo pero está totalmente desmotivado, no le gusta estudiar pero cuando trabaja muestra su gran potencial. Los padres lo consideran como un caso imposible. Se pasa la mayoría de la jornada escolar hablando o dibujando. El otro proviene de una familia humilde con problemas de adicción, con un carácter muy infantil al que le cuesta estar sentado más de cinco minutos seguidos y con una capacidad intelectual reducida. No está diagnosticado aunque posee rasgos de hiperactividad.

Este grupo siempre ha tenido como tutor a la misma persona desde primero de primaria hasta quinto, año en el que se jubila. El maestro considerado por él mismo de “la vieja escuela” era muy estricto y cuidaba mucho la disciplina y el orden en su clase. No obstante, al año siguiente elige el curso una tutora todo lo contrario a éste. No establece bien las normas, no muestra un plan de trabajo estricto, afectando no solo al comportamiento del grupo sino al nivel de conocimiento de la clase en general.

Con respecto a inglés, hay que mencionar que aunque se pide en el primer claustro de curso que si era posible, pusieran al menos una de las tres sesiones de inglés semanales a primera hora, no se tuvo en cuenta. En concreto, estos estudiantes reciben sus clases de inglés, los lunes y miércoles a última hora de la mañana, es decir, de 13- 14 y los jueves antes del recreo de 10:45 a 11:30. Todo un reto, más aún, cuando el comportamiento había

empeorado muchísimo del curso anterior a éste.

6.3.1.2. Clase de 6° B de primaria

26 estudiantes componen esta clase. Su aula también es pequeña para el número tan elevado de estudiantes, pero en contraposición a la anterior, las mesas están distribuidas en filas de dos personas, y, al final del segundo trimestre en filas de tres, por lo que la sensación de espacio es mayor. En esta clase no hay ningún inmigrante pero encontramos a escolares muy diversos:

- Tres repetidores, una de las cuales deja de asistir al colegio a finales de noviembre por depresión y problemas personales. Otro pasa de ser un alumno modelo, con un comportamiento ejemplar, y callado, a ser el líder de la clase, con interrupciones constantes, poca concentración y desmotivación para los estudios. El tercero de los repetidores aunque no aprovecha mucho el año mucho tampoco cambia su actitud.

- Un alumno diagnosticado con problemas graves de atención e hiperactividad que se autolesiona cuando las cosas no salen como él espera. Va a clases de apoyo y al aula de educación especial. Su nivel de conocimiento es un poco inferior al de la clase pero debido a la atención de los padres y a las clases particulares que recibe por las tardes en su casa, sigue el curso con relativa normalidad.

- Una alumna de compensatoria por sus problemas familiares y con un nivel de conocimiento de primer ciclo, sólo sabe leer y escribir mecánicamente ya que no comprende nada de lo que lee. Esta alumna, junto con los repetidores, asiste a las sesiones de matemáticas y lengua impuestas por el inspector.

- La otra estudiante es una niña adoptada con problemas de personalidad y con un nivel intelectual bajo. No asiste ni a clases de apoyo, ni a clases de refuerzo, ni al aula de educación especial porque los padres no

reconocen sus dificultades y carencias. Va muy atrasada con respecto al grupo. Además, sus problemas de comportamiento y sus continuas acusaciones a los compañeros hacen que en ocasiones muchos de ellos no quieran trabajar o ponerse con ella, aislándose del resto.

De toda la clase, solamente participan en el estudio 22 estudiantes. La niña con depresión se desestima por no acudir más a las aulas. Dos hermanos mellizos dejan el centro a mitad de curso para emigrar a Jaén, y la alumna de compensatoria tampoco participa porque es asentista y falta mucho.

Debido a esta heterogeneidad, hay niveles muy diferenciados y un ambiente enrarecido entre ellos ya que el grupo no se lleva muy bien, existe rivalidad en las notas, aprovechan cualquier tropiezo de algún compañero para echárselo en cara... No juegan juntos en el patio sino por grupitos o con niños de otros cursos, no salen por las tardes juntos, etc.

El tutor lleva con ellos un par de años dirige muy bien. Es una clase difícil de comportamiento y de conocimiento por lo que hay una gran necesidad de realizar adaptaciones curriculares a la programación en general. En inglés no se transforma nada sino que se realizan las actividades tal y como están planeadas. Hay que destacar que las horas de inglés tampoco son las más favorecedoras. Ellos tienen sus clases el lunes de 10:45- 11:30 después de educación física y antes del recreo. El miércoles y el viernes de 12- 13 después del recreo.

Sin embargo, lo que en un principio parece una tarea compleja y difícil se convierte en un reto personal y profesional ya que debe intentar motivar a una gran diversidad de alumnado en el aprendizaje de la lengua y cultura extranjera, además de pasarles los cuestionarios, terminar la programación intentando que todos aprendan de acuerdo a sus posibilidades.

6.3.1.3. Clase de 6° C de primaria

El grupo de 6° C comienza como el resto de sus compañeros con

el estudio aunque una vez finalizadas las primeras pruebas y tras recontar qué jóvenes faltaban por hacerlo, la investigadora se da cuenta de que en la lista aparecen 26 matriculados de los cuales tres no han asistido al centro desde el año anterior por lo que se han perdido el primer de clase. Tras localizarlos nos cuentan que están en sus países de origen y que no volverán hasta días más tarde, significando esto la pérdida de las primeras sesiones musicales, y sus reacciones. En noviembre se separan los grupos, hecho excepcional que también puede influir en las conclusiones del estudio. Asimismo, las idas y las venidas de ciertos estudiantes también ayudan a desestimarlos en el análisis cuantitativo pues restaba validez y fiabilidad al estudio. Además, otro estudiante con problemas familiares emigra a Barcelona a vivir con su abuela, y una pareja de hermanos gemelos rumanos regresan a su país de origen en marzo por falta de trabajo de sus padres en la localidad española. En enero entra un nuevo estudiante de Marruecos sin conocimientos ni de lengua española ni extranjera, asistiendo la mayoría del tiempo al aula de interculturalidad, el cual tras un estudio le diagnosticaron retraso mental.

En definitiva, entre los tardíos, los inmigrantes y los absentitas se desestima la idea de seguir con la recogida de los cuestionarios, aunque sí continúan con el estudio musical, del mismo modo que el resto de los compañeros del nivel.

La tutora entra nueva al comienzo de curso pero la labor que desempeña es espectacular. De un grupo disgregado con niveles dispares con alumnos problemáticos termina siendo el mejor de los sextos en comportamiento, disciplina, cooperación, aunque el nivel deja mucho que desear en relación a los otros dos sextos. El horario tampoco es de lo más motivador porque la asignatura se imparte los lunes, miércoles y viernes, con algún que otro día festivo en el que se pierden algunas sesiones de inglés.

6.4. INSTRUMENTOS

En esta investigación se recogen los datos del estudio a través de pruebas, cuestionarios u observación directa. Las pruebas que se tienen en cuenta son:

- Una prueba de nivel de inglés
- Pimsleur Language Aptitude Battery (PLAB)
- Test musical de Seashore
- Attitude and Motivation Test Battery (AMTB)
- Cuestionario de valoración de las clases con actividades musicales
- Cuestionario de valoración sobre el teatro escolar
- Observación directa del aula

Los cuestionarios aportan información relevante acerca, de la incursión de la música en las sesiones de inglés, y, sobre la puesta en práctica del teatro escolar, a las observaciones del aula. Mientras que los resultados de las pruebas se aportarán de manera cuantitativa, las muestras recogidas de la observación y las respuestas de los cuestionarios serán examinadas cualitativamente.

6.4.1. Prueba de nivel de inglés

Dos han sido las pruebas de inglés empleadas en la recogida de datos, pasadas al comienzo y al final del año académico. Una es una prueba de nivel de inglés empleado en academias para clasificar a los aspirantes por niveles, y la otra es el examen final de sexto de primaria del método *Cool Kids* de la editorial Oxford. La primera de ellas se centra sólo en conocimientos escritos mientras que la segunda mide las cuatro destrezas básicas: *listening*, *speaking*, *writing*, y *reading*.

La prueba gramatical consta de cinco apartados:

- En el primero se debe seleccionar la respuesta correcta entre cuatro opciones.

- En el segundo se tiene que identificar la palabra que no corresponda a la categoría de entre cuatro opciones.
- En el tercero es preciso pasar las oraciones a tercera persona del singular empleando como sujeto He.
- En el cuarto hay que cambiarlas a negativa.
- En el quinto ejercicio debían completar los huecos de un texto con la preposición adecuada.

El examen final de inglés de sexto consta de cuatro partes:

- La audición o *listening* está formada de dos actividades. En la primera hay que ordenar una serie de ilustraciones según lo escuchado, mientras que en la segunda deben seleccionar entre dos dibujos, el descrito de forma oral.
- El habla o *speaking* se mide a través de la descripción de una pintura o las contestaciones a preguntas referentes a la misma.
- La lectura o *reading* se compone de dos partes, una más concreta en el que se les pregunta acerca del texto y deben seleccionar la opción correcta de entre cuatro propuestas. El segundo ejercicio lo forman preguntas abiertas relacionadas con el texto.
- La escritura o *writing* también se lo constituye dos actividades básicamente de vocabulario y gramática, en el que tienen que escribir el nombre de la ilustración o completar las frases de una oración a partir de un dibujo.

6.4.2. PLAB (Pimsleur Language Aptitude Battery)

Esta prueba resulta de la culminación de ocho años de investigaciones llevados a cabo por el Dr. Paul Pimsleur y sus socios entre 1958-1966, lo cual envuelve una revisión de 30 años de estudios publicados de acuerdo a una variedad de factores lingüísticos y psicológicos envueltos en el aprendizaje de lenguas. Los agruparon en 7 temas de investigación: inteligencia, habilidad verbal, discriminación del tono, orden en el estudio del lenguaje y bilingüismo, hábitos de estudio, motivación y actitudes, y factores de personalidad. De los siete, la motivación y la inteligencia verbal eran los

factores más claros que contribuían al éxito en el aprendizaje de idiomas. Otros estudios, con alumnos universitarios aprendiendo francés con tests diversos, muestran que la motivación y la inteligencia verbal son factores primarios. Después de probar una versión preliminar de PLAB con estudiantes de secundaria de francés y español, Pimsleur y sus socios se dieron cuenta de que la inteligencia verbal, la motivación y la habilidad auditiva eran los tres factores esenciales para el éxito. Ellos desarrollaron 7 tests que intentaban medir estos tres. Después de probar las 7 secciones con *Ohio State University Research Foundation*, el cuestionario se finalizó con la inserción de elementos que medían la habilidad verbal, la habilidad auditiva, la motivación y la nota media de la población a estudiar. En 1965-66, se lleva a cabo un experimento para calcular la validez del cuestionario. 41 colegios en 13 estados diferentes participan, administrando el cuestionario a estudiantes de grado 7, 8, 9 al comienzo del año académico, lo equivalente a sexto de primaria, 1º y 2º de ESO. Los resultados de las notas finales del año anterior se usaron para calcular la validez de PLAB y proporcionar normas estadísticas y tablas de expectativas. La versión final de PLAB se estructura en seis partes:

Tabla 7. Descripción de las partes que componen el PLAB

Secciones	Descripción	Puntuación	Factor que se mide
Parte 1	Esta sección calcula la media en áreas distintas al aprendizaje de lenguas.	16 puntos	Nota media
Parte 2	Interés por el aprendizaje de lenguas extranjeras	8 puntos	Motivación
Parte 3	Vocabulario	24 puntos	Habilidad verbal
Parte 4	Análisis del lenguaje: prueba la habilidad de los estudiantes para razonar lógicamente en términos de idioma extranjero	15 puntos	Habilidad verbal
Parte 5	Discriminación del sonido: prueba la habilidad para aprender distinciones fonéticas y reconocerlas en contextos diferentes	30 puntos	Habilidad auditiva
Parte 6	Asociación sonido simbólico: prueba la habilidad de asociar sonidos con símbolos escritos	24 puntos	Habilidad auditiva
		117 puntos (en total)	

Prueba 1: consiste en rellenar la nota media de las asignaturas troncales de lengua española, conocimiento del medio, matemáticas e inglés del curso anterior 2007-2008. Como el sistema de calificación español difiere

del americano, la investigadora decide adaptarlo al español cambiando las letras A, B, C, D, E / F por sobresaliente, notable, bien, suficiente, insuficiente. Los estudiantes tienen que seleccionar una respuesta de las cinco propuestas, según las notas que la profesora les leía en voz alta de manera individualizada y para cada asignatura propuesta. Se completa la última semana de septiembre.

Prueba 2: se compone de preguntas tipo Likert en el que debe elegir una respuesta de 1 a 5, siendo 1 muy interesado y 5 bastante indiferente. Debido a que la información aportada aquí es bastante reducida, y es preciso conocer si se produce un cambio motivacional y de actitud a lo largo del curso, se les pasa *The Attitude and Motivation Test Battery* (AMTB) tanto al comienzo como al final del año escolar, concretamente a finales septiembre y la primera semana de junio.

Prueba 3: la integran 24 ítems de vocabulario perteneciente a un tema concreto. Su misión es escoger de entre cuatro respuestas la adecuada. Debido a la dificultad que entrañaban los términos expuestos en este test para el alumnado objeto de análisis, se modifican los términos siguiendo el patrón original. Esta prueba se pasa en la segunda sesión de inglés que se tuvo en septiembre para que no les diera tiempo a repasar o estudiar y tuviera más fiabilidad.

Prueba 4: consta de dos partes. Se presenta a los escolares unas palabras y unas reglas gramaticales en otro idioma. Su objetivo es traducir 10 frases en lengua inglesa al otro idioma seleccionando una de las cuatro traducciones que se aportan de la oración en la otra lengua, siguiendo la gramática propuesta con anterioridad. La segunda parte se compone de cinco frases en otra lengua las cuales deben traducir al inglés eligiendo la opción correcta de entre cuatro oportunidades. Se cambió las cinco últimas frases porque se encontraban en un tiempo verbal que los estudiantes no conocían en inglés. Su puesta en práctica tuvo lugar a mediados de octubre.

Prueba 5: En esta prueba los estudiantes tienen que diferenciar entre tono, oralidad y nasalidad en las palabras escuchadas. Tras la dificultad que entrañaba la actividad se les tuvo que adaptar y grabar las oraciones. Una nativa fue la responsable de la misma. A los examinados se les enseña en primer lugar un grupo de 15 ítems con dos palabras en cada una de las mismas (House y Mouse) con el fin de que optaran por una. Los otros 15 ítems restantes lo integran tres palabras (House, Mouse y Cloud) con el mismo propósito. Tanto la prueba 5 como la 6 se llevan a cabo en una sesión a comienzos de noviembre.

Prueba 6: 24 ítems integran el examen. Cada ítem se asocia a 4 palabras más con una pronunciación muy similar. Una vez escuchan la lectura de uno de los cuatro términos del grupo, el sujeto debe marcar la que ha identificado. Esta prueba no ha sido variada.

6.4.3. Test musical de seashore

El test de aptitud musical de Seashore, Lewis y Saetvit (1992) se comprende de 260 ítems de respuestas de tipo dicotómico, excepto la escala de memoria tonal en el que los encuestados deben elegir una opción entre tres, cuatro o cinco. Se compone de 6 escalas: tono, intensidad, ritmo, tiempo, timbre y memoria tonal. Seashore (1866-1949), es el primer gran psicólogo de la música, que dota de una base científica a la educación musical, y utiliza unos aparatos que permiten a los niños, comprobar la exactitud de su canto y la precisión de sus realizaciones rítmicas, a través de su test musical de 1919. Este test es el más conocido, utilizado y estudiado de todas las técnicas psicométricas, junto a los tests de Standford- Binet y el de Strong. La segunda edición revisada, aparece en 1940. En ella se analizan cuidadosamente todos los elementos. Se mejora la precisión de los estímulos y se cambia el test de consonancia por el de timbre. Todo ello, tras reunir una enorme cantidad de datos empíricos sobre los resultados de su aplicación. En 1960 se revisa nuevamente. Las pruebas de este test, en su versión actual, están diseñadas para el examen de estudiantes y sujetos de 9- 10 años en adelante. Aunque los baremos norteamericanos se presentan sólo para

diversos niveles educativos (grados 4-16 lo equivalente a 9 - 21 años), las pruebas pueden ser valiosas en su aplicación para adultos.

El espíritu musical se caracteriza, según Seashore, por la capacidad sensorial (sensaciones auditivas), la imaginación creativa, la memoria musical, la sensibilidad musical y la capacidad para ejecutar obras musicales. La inteligencia musical es semejante a la filosófica, matemática o científica. Sin embargo, Seashore no admite la psicología del desarrollo musical, ya que para él las capacidades son, en gran parte, innatas y a partir de una edad relativamente temprana, apenas varían.

Tono o altura

Consta de cincuenta parejas de notas. El alumno, en cada pareja, debe señalar si, de los dos sonidos que escucha, el segundo es más alto o más bajo que el primero, es decir, si su dirección, al cambiar de altura (frecuencia) es hacia arriba o hacia abajo, y marcarlo. Precisar, en definitiva, si el segundo sonido era más agudo o más grave que el primero. Los estímulos son obtenidos por un oscilador de frecuencia a través de un circuito que produce tonos puros, sin armónicos. Los tonos tienen alrededor de 500 ciclos/segundo de frecuencia y una duración de 0,6 segundos cada uno. En cada pareja, las diferencias de frecuencia entre los tonos es la siguiente:

Tabla 8. Descripción del test de tono de Seashore

Nº de orden de las parejas	Diferencias de ciclos
1-5	17
6-12	12
13-22	8
23-32	5
33-40	4
41-45	3
46-50	

Como se aprecia en la tabla, en las últimas parejas las dos notas van aproximándose en frecuencias, complicándose la percepción de las mismas. Su valor discriminativo va aumentando progresivamente.

Intensidad

Esta prueba está compuesta por cincuenta pares de sonidos. Son producidos por el mismo aparato usado en la prueba anterior. La frecuencia, sin embargo, se mantuvo constante 440 ciclos/segundo (La 4). El alumno debe determinar si, el segundo sonido de los dos escuchados, es más fuerte o más débil que el primero. Entre los sonidos o tonos de cada par la diferencia de intensidad es:

Tabla 9. Descripción del test de intensidad de Seashore

Nº de orden de los pares	Diferencias en decibelios
1-5	4,0
6-10	2,5
11-20	2,0
21-30	1,5
31-40	1,0
41-50	0,5

Ritmo

En esta sección, se presentan treinta pares de modelos rítmicos. Los diez primeros pares contiene cinco notas cada uno; los diez siguientes seis notas, y, siete los diez últimos modelos. El compás varía sucesivamente cada diez modelos, pero el tiempo se mantiene constante. Los estímulos fueron originados por un oscilador de frecuencia colocada a 500 ciclos. El alumno debe indicar en cada par si los dos modelos son iguales o diferentes.

Tiempo

El estudiante tiene que especificar, entre cincuenta parejas de sonidos de diferente duración, si el segundo es más largo o más corto que el primero. Los estímulos son producidos por el mismo oscilador. La frecuencia aquí, se mantuvo constante, 440c/sg (nota La 4). La duración de las notas se controla automáticamente con un aparato contador de tiempo en el que se le había preparado un esquema predeterminado de intervalos de tiempo. He aquí las diferencias de duración entre las notas de cada pareja:

Tabla 10. Descripción del test de tiempo de Seashore

Nº de orden de las parejas	Diferencia de segundos
1-5	0,30
6-10	0,20
11-20	0,15
21-30	0,125
31-40	0,10
41-45	0,075
46-50	0,05

Timbre

Esta prueba también se compone de cincuenta pares de notas producidas por un generador especial. Cada nota está compuesta por su sonido fundamental (frecuencia de 180 c/seg) y sus primeros cinco sobretonos. La estructura interna de las notas varía por medio de una alteración recíproca en las intensidades del tercer y cuarto armónico. El alumno, en cada par, debe indicar, si las notas son iguales o diferentes según su timbre. La variación de las intensidades del tercer y cuarto armónico es la siguiente:

Tabla 11. Descripción del test de timbre de Seashore

Pares (nº orden arm)	Aumento dcb. (4º arm)	Descenso dcb. (3º arm)
1-10	10,0	9,6
11-20	8,5	4,0
21-30	7,0	2,4
31-40	5,5	1,2
41-50	4,0	0,7

Memoria tonal

Treinta parejas de secuencias de notas constituyen esta sección. Están subdivididas en tres grupos de diez elementos cada uno, con tres, cuatro o cinco notas, respectivamente. Se escucha cada secuencia una vez, y, en la segunda vez hay que identificar cuál de esas notas varía con respecto a la primera. Para producir las parejas de secuencias, se controla cuidadosamente el tiempo, aunque la intensidad se mantiene constante se utiliza un órgano Hammond a partir de tono DO 4. Se emplea los dieciocho sonidos cromáticos, ascendentes hasta el Fa 5 inclusive.

6.4.4. AMTB (Attitude and Motivation Test Battery)

El cuestionario de interés por la lengua meta fue tomado de (Díaz, 2006). Ella lo había adaptado y traducido del *Attitude and Motivation Test Battery* (AMTB) desarrollado por Gardner (1985). Se decide usar este modelo porque engloba diferentes aspectos del concepto de motivación de una lengua extranjera. Según Gardner (1985), el nivel de motivación de un determinado individuo está establecido de acuerdo a su aspiración por aprender la nueva lengua, su actitud hacia el aprendizaje y el esfuerzo que esté dispuesto a efectuar.

Este test consta de 10 preguntas con tres posibles respuestas en el que el alumnado debe seleccionar la más afín a él/ella. Se le pasa a comienzo y a final del curso escolar 2008-2009. Se selecciona este cuestionario porque estaba en castellano, asegurándose así el completo entendimiento de las preguntas por parte de la población analizada.

6.4.5. Cuestionario de valoración de las clases con actividades musicales

El último día de curso se les pasa un cuestionario con el fin de conocer de manera general sus opiniones acerca del desarrollo de las actividades musicales. Este cuestionario se compone de dos partes:

- La primera con 6 ítems tipo Likert en una escala de 1 a 3, en la que el 1 está totalmente en desacuerdo con la afirmación y 3 está totalmente de acuerdo;
- La segunda parte se compone de 8 ítems tipo Likert en una escala del 1 al 3 en la que deben seleccionar una opción, siendo 1 totalmente desacuerdo y 3 totalmente de acuerdo.

6.4.6. Cuestionario de valoración sobre el teatro escolar

Aunque el teatro escolar no es una actividad propiamente musical, debido a las circunstancias, se les hace una serie de preguntas las cuales son respondidas por los estudiantes tras la escenificación de la obra de teatro en la semana de teatro escolar de Lepe. Interpretaron *The Little Red Riding*

Tone, una versión moderna de caperucita roja cuya idea principal es tomada de la revista *The Teacher Magazine*.

El cuestionario consta de cinco preguntas tipo Likert en una escala de 1 a 3 en donde 1 significa que el aprendiz se encuentra totalmente en desacuerdo con la afirmación y 3 está totalmente de acuerdo con ella.

6.4.7. Observación directa del aula

A lo largo del curso escolar 2007-2008 y 2008-2009, la encuestadora como profesora de inglés de los grupos del experimento, ha podido ir tomando nota de las diferentes respuestas que los participantes han ido aportando según las actividades realizadas. Esto va a proporcionar datos relevantes para el estudio.

6.5. PROCEDIMIENTOS

Todos los instrumentos de estudio se completaron en el aula de forma individual, anónima y en formato de papel y lápiz por el propio sujeto. Se informa a los estudiantes del carácter voluntario de su participación, así como del anonimato de los datos recogidos, solicitando consentimiento informado. Ningún estudiante rehúsa a colaborar.

El anonimato se mantuvo en todo momento, aunque desde comienzo de curso se le asigna a cada individuo un número aleatorio identificativo con el fin de conocer no la identidad del encuestado sino de saber si el estudiante *x* estaba más motivado al final de curso que al principio, o no, si había mejorado su nivel lingüístico.

Para el análisis estadístico de los datos recogidos a través de cuestionarios se utiliza la herramienta SPSS 15.0 (2006) la cual proporciona fiabilidad de manera cuantitativa.

6.6. ESTUDIO MUSICAL

La observación directa ayuda a detectar los problemas auditivos del alumnado de idiomas en general, y, a contemplar las reacciones tan positivas ante las canciones y los juegos, se buscan o crean actividades musicales que puedan ayudar a los estudiantes a mejorar su capacidad auditiva. Las unidades didácticas giran en torno a una tarea, para desarrollar al máximo las capacidades de los escolares, a veces con temas relacionados con su libro de texto de inglés y otras veces con temática totalmente diferentes. Se van a enfatizar las actividades musicales usadas en las sesiones y las reacciones ellos, si les ayuda a memorizar, a pronunciar, o no se advierten cambio alguno. Cada unidad didáctica se ha subdividido a su vez en varios apartados:

1. Justificación del tema
2. Objetivos
3. Contenidos
4. Sesiones de la unidad con sus actividades
5. Observación directa del aula

El currículum elaborado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se cubre teniendo como referencia el libro de texto propuesto por el colegio, *Cool Kids* de la editorial Oxford e introduciendo las actividades, o modificaciones oportunas para la puesta en marcha del análisis.

Semanalmente, los discentes de sexto de primaria cuentan con tres sesiones de 45 ó 60 minutos, dependiendo de la franja horaria en la que se hallen.

La música siempre ha estado presente en todas las clases a través de:

- Música de fondo introducida al comienzo y final de la sesión, en la realización de alguna actividad, en las explicaciones, con el propósito de calmarlos o reavivarlos según su estado fisiológico.

- Una gran variedad de estilos de canciones. Se han utilizado canciones del libro de texto de *Cool Kids*, los *Jazz Chants* procedentes de Graham, canciones de rap procedentes de *Raps! For learning English*, y canciones de diferentes cantantes o grupos musicales de habla inglesa. Todas con un fin común, aumentar la capacidad auditiva, memorística y en general de la L2.

- Juegos los cuales usan la música de manera implícita, por ejemplo, el gran compositor, actor por vocación³⁵.

INTRODUCTION TOPIC: OUR LEVEL OF ENGLISH

Justificación

El largo periodo vacacional veraniego produce en el alumnado lagunas en la lengua inglesa. Algunos han estado asistiendo a clases particulares, otros compraron y completaron el cuadernillo aconsejable de verano, pero la gran mayoría hace tiempo que no estudia o practica inglés. Los objetivos principales de este tema son:

- Repasar el contenido estudiado en los años anteriores a través de juegos, canciones o diálogos, *role play*.

- Comentar sobre las variaciones en la metodología, el uso de la música, la utilización de actividades lúdicas, etc.

- Repasar y debatir sobre el sistema de evaluación, sus componentes etc. hasta llegar a un consenso por parte de los estudiantes y el profesor, creándose así la rúbrica.

Objetivos

- Conocer el nivel de inglés de los escolares en el que se encuentran al comienzo de curso.
- Saber cuál es el grado de motivación con respecto a la lengua inglesa.

³⁵ Ver anexo 8.

- Reforzar aquellos contenidos esenciales del idioma, teniendo presente las cuatro destrezas básicas.

Contenidos

- Vocabulario: números; colores; alfabeto; animales; tiendas; partes del cuerpo.
- Gramática: verbo to be; verbo to have; Frases para preguntar acerca de información básica: nombre, edad, gustos, dirección, teléfono...

Planificación

Este tema introductorio y de repaso consta de cinco sesiones. En la primera de ella se habló de cuáles eran los objetivos del curso, se consensuó el sistema de evaluación, las obligaciones del estudiante y de la profesora, el tipo de actividades que se pensaban realizar en los diferentes meses del año, la importancia del uso de escuchar y hablar inglés en las clases como futuros integrantes de un instituto bilingüe, etc. Una vez se decidió qué evaluar y cómo evaluar se puso por escrito en forma de rúbrica. Se fotocopió a cada uno de los padres del alumnado para que lo leyeran y lo devolvieran firmado, con el objetivo de mantenerlos informados, y, conocieran en todo momento que el examen no era la única nota válida de la asignatura sino sólo un porcentaje del total, y que el comportamiento, la realización de tareas, la lectura de libros de la biblioteca de aula se tenían muy en cuenta en la evaluación.

El resto de sesiones de esta unidad se destinó a la realización de las diferentes pruebas necesarias para la investigación tales como el test de motivación, el examen de nivel de inglés, y, al repaso en general de vocabulario y contenido de años anteriores.

Tabla 12. Planificación del tema introductorio

<p>Sesión 1</p> <p>Toma de contacto con los estudiantes</p> <p>Sistema de evaluación</p> <p>Juegos, canciones, tareas diversas...</p>	<p>Sesión 2</p> <p>AMTB: test de motivación</p> <p>Prueba tres del test de Pimsleur</p> <p>Repaso de quinto de primaria: juegos/fichas/diálogos</p>
<p>Sesión 3</p> <p>English test: placement test</p>	<p>Sesión 4</p> <p>English test: Oxford test unit 1-6</p>
<p>Sesión 5</p> <p>Fichas/diálogos/juegos de repaso de 5º de primaria</p>	

Observación directa del aula³⁶

La mayoría de estudiantes han comenzado el curso motivados, ven bien la metodología que se va a emplear, les gusta la idea de escuchar muchas canciones y música en la clase. Realizar trabajos en grupo les fascina porque lo ven divertido, ya que generalmente se sientan en filas de uno, y sobretodo han sido muy receptivos a la hora de la evaluación. Ven nuevo el hecho de que no sólo se evalúe los exámenes sino la partición, los trabajos, que no haya controles en todos los temas sino que sea el propio trabajo el que sirva de evaluación. Además, el hecho de ser partícipes de la creación de la rúbrica les compromete en el cumplimiento de la misma porque han sido ellos los que la han creado con sus sugerencias.

TOPIC 1: THE ADVENTURE SPORTS

Justificación

En esta primera unidad, se pretendía concienciar al alumnado de la importancia de practicar deportes y de llevar una vida sana y equilibrada. La música todavía no se hizo parte de la rutina diaria ya que no se habían pasado aún las diversas pruebas y la utilización de ésta podrían influenciar los

³⁶ Aunque se han explicado las particularidades de cada una de los tres grupos participantes en el estudio, de aquí en adelante, se van a mostrar los rasgos generales de actuación de las tres clases, 6º A, 6º B y 6º C conjuntamente, destacándose solamente aquellos estudiantes que aporten datos relevantes y cruciales para la investigación en situaciones concretas.

resultados. Sí se comenzó con la dinámica de trabajo en grupo en donde tenían que empezar a compartir información, relacionarse entre ellos, decidir quién hacía qué apartado, cómo era el mejor reparto de tareas...

Objetivos

En esta unidad se pretende que los escolares desarrollen la capacidad de:

- Aprender y utilizar el vocabulario relacionado con actividades deportivas y de ocio tanto a nivel oral como escrito.
- Comprender oralmente la lengua meta mediante juegos y canciones.
- Realizar un póster entre todos los miembros de la clase de algún deporte concreto, seleccionado por ellos.
- Compartir y poner en común ideas para el póster.
- Fomentar la creatividad y el trabajo en grupo.

Contenidos

- Vocabulario: deportes; instrumentos para la práctica de los deportes; verbos de acciones relacionados.
- Gramática: presente simple; imperativo.

Planificación

En este mes de octubre se tomó como referencia el tema uno del libro para la realización de una tarea relacionada con ese tema: dos carteles de deporte, uno de fútbol y otro de balonmano. No hubo ninguna incorporación de ejercicios musicales específicos, ni música de fondo ya que esto podría influenciar en la recogida de los cuestionarios que aún faltaban. Del mismo modo, tal y como se observa en la planificación, las pruebas no se pasaron en un mismo día ya que era demasiado para ellos, pues al comienzo del curso

todavía no se han adaptado a las rutinas del aula, y por eso se recogieron los datos en sesiones diferentes.

Tabla 13. Planificación de la unidad primera

<p>Sesión 6</p> <p>Mapa conceptual de los deportes que recuerden. (5")</p> <p>Juego ahorcado en grupo -clase. (10")</p> <p>Nuevo vocabulario a través de un listening en el que deben repetir lo que escuchen. (5")</p> <p>Juego en el que por parejas uno imita un deporte y el otro debe acertarlo. (10")</p> <p>Decisión de los deportes para el póster y planificación del trabajo, grupos, etc. (15")</p>	<p>Sesión 7</p> <p>Juego de unir palabras con su dibujo en la pizarra. (5")</p> <p>Lectura del tema (15")</p> <p>Ejercicio de audición (10")</p> <p>Actividades varias. (15")</p> <p>Homework: Buscar información acerca del fútbol y del balonmano en inglés: ropa, reglas, etc.</p>	<p>Sesión 8</p> <p>Corrección. (15")</p> <p>Presente simple. (10")</p> <p>Imperativo. (5")</p> <p>Organización de las partes del póster y de la información que aparecerá en el cartel. (15")</p>
<p>Sesión 9</p> <p>Vocabulario específico para su utilización en el póster: indumentaria, instrumentos, verbos de movimiento, etc. mediante juegos, crucigramas... (45")</p>	<p>Sesión 10</p> <p>Prueba 4 del test de Pimsleur. (30")</p> <p>Repaso vocabulario con juegos (15")</p>	<p>Sesión 11</p> <p>Trabajo por grupos: Cada grupo se centra en una parte del póster.</p> <p>Composición de su parte del póster. (Deben entregárselo a la maestra para corregirlo). (45")</p>
<p>Sesión 12</p> <p>Continuar con el trabajo de composición del póster por grupos. (45")</p>	<p>Sesión 13</p> <p>Repaso entre todos, de los fallos del póster. (20")</p> <p>Corrección de los trabajos por grupos (25").</p>	<p>Sesión 14</p> <p>Pasar el trabajo al ordenador en la sala de informática. (45")</p>
<p>Sesión 15</p> <p>Excursión en la hora de inglés y del recreo al polideportivo para la realización de fotos para el póster.</p>	<p>Sesión 16</p> <p>Repaso del vocabulario de Halloween. (10")</p> <p>Canción rap de Halloween. (10")</p> <p>Realización de un "latern" y decoración del aula. (25")</p>	<p>Sesión 17</p> <p>Gymkhana en el patio sobre Halloween. (60")</p>

Observación directa del aula

Los deportes es un tema que les apasiona ya que la mayoría practica alguno en particular. El hecho de crear un póster para colgarlo en el colegio

les ha gustado pero la puesta en práctica del mismo ha resultado complicada como se detalla a continuación.

En 6° A el trabajo en grupo no ha sido ningún problema porque se llevan bien y ellos mismos han elegido con quién trabajar y qué hacer. Los grupos estaban más o menos compensados. El repetidor y los inmigrantes se han integrado bien. Cuando la maestra llegaba a la clase, las mesas estaban puestas en grupo, y todos estaban esperando las instrucciones.

En 6° B la organización de los grupos ha sido un caos pues la mayoría de personas rechazaron a tres de los compañeros. Esto llevó a la partición de los grupos ya formados y a la selección de los grupos por parte de la docente, creando un ambiente de inconformismo, tensión y pesimismo, sobretodo los grupos que tenían insertos a esos estudiantes previamente rechazados. Cuando la maestra entraba por la puerta muchos de los grupos no estaban formados, unos acusaban a otros de que no se querían mover, otros decían que no había que moverse, es decir, un desorden continuo. El trabajo en grupo en esta clase resultó un problema.

En 6° C, el agrupamiento no tuvo ningún tipo de sobresalto aunque se habían sentado a trabajar por amistad y observamos a grupos muy buenos en el que todos los niños poseían un nivel de inglés considerable y otros grupos con niños traviesos, sin apenas conocimiento del idioma. Como era la primera vez y esta actividad tampoco era parte del estudio, se dejó tal y como se habían puesto ellos, conservando la motivación para la puesta en marcha de la tarea.

Con respecto a la tarea, todos los estudiantes de los tres grupos 6° A, 6° B y 6° C aceptaron hacerlo de fútbol y balonmano, los niños crearían el póster de fútbol y las niñas de balonmano. Cada aula se componía de 8 grupos: dos hablaban de las reglas del deporte, dos se encargaban de la indumentaria del deporte, dos describían el lugar del juego. De los ocho grupos, cuatro se dedicaron a describir el fútbol y los otros cuatro el balonmano. En 6° B y 6° C

los grupos eran los mismos. Los alumnos de 6° A y 6° B no presentaron muchos problemas con el inglés ni con el ordenador. Sin embargo, el nivel de 6° C era muy diferente. Este grupo formado por muchos repetidores, inmigrantes y con un porcentaje de alumnos con nivel de inglés reducido tuvieron muchas dificultades para entender lo que se decía, para escribirlo en el ordenador porque la gran mayoría no disponía de ello. Así es que tuvieron que ser ayudados en reiteradas ocasiones por la maestra, por lo que se optó por cambiar el trabajo inicial por otro más básico.

Los grupos por lo general tuvieron sus problemas, algunos miembros trabajaban mientras que otros miraban, otros se pasaban la hora hablando, levantándose, preguntando. Esto provocó un volumen más elevado de lo deseado en la clase. El idioma que hablaban era el español aunque se les pidió que intentaran hablar inglés el mayor tiempo posible. La falta de práctica, la dificultad de la tarea, la inexperiencia del trabajo en grupo, lo impidieron.

Dos eran los objetivos claros de esta tarea:

- La creación de un póster diseñado y ploteado por profesionales del diseño. Cuando cada clase terminó con sus composiciones la maestra se encargó de corregirlas y reorganizar las diferentes ideas para mandarlos a imprimir a un estudio de arquitectura, y, así el trabajo tan inmenso que habían realizado los chavales tuviera como resultado un póster bien creado.

- El segundo objetivo era, además de aprender acerca de los deportes, comenzar con la puesta en práctica de trabajos en grupo, sentar las bases de comportamiento, las relaciones entre ellos, de analizar sus reacciones, su implicación para mejorar en las siguientes sesiones. Al final del trabajo se hizo una puesta en común sobre lo que pensaban acerca de esta actividad:

- ¿Te ha gustado la actividad?
- ¿Qué problemas habéis tenido?
- ¿Os gusta trabajar más en grupo o individualmente?

Con respecto a la primera pregunta, el 90% del alumnado se mostró satisfecho porque conocían el por qué de la tarea y porque vieron sus esfuerzos recompensados, dos carteles, los cual se colgaron en el centro.

Según los escolares los problemas que hallaron fueron:

- La poca coordinación entre ellos, unos trabajaban mucho y otros no tanto.
- La dificultad del idioma para entender los términos ingleses.
- Las peleas entre los miembros para consensuar qué poner, cómo y dónde ponerlo.
- El grupo de 6º B enfatizó el hecho de tener que trabajar con compañeros que no querían y las diferentes acusaciones entre ellos mismos, “tú no trabajas”, “tú no sabes hacerlo tan bien como yo”, etc.

En relación a la tercera pregunta, la gran mayoría prefería trabajar en grupo porque les resultaba más divertido e interesante aunque hubo un grupo de 10 escolares que preferían trabajar individualmente o simplemente no hacer nada. Lo formaban los tres niños rechazados de 6º B, los más conflictivos a nivel de comportamiento o aquellos estudiantes cuyo nivel de inglés era bajo.

TOPIC 2: THE SNOWMAN

Justificación

Con esta unidad se inicia el estudio musical. Para ello se va a hacer uso de canciones, rimas, poesías. Asimismo, se sentarán las bases para los futuros temas ya que la incorporación de la música irá progresando con respecto se vayan adaptando a la nueva situación. En los años anteriores, las únicas actividades auditivas que los discentes escucharon fueron las melodías propuestas por el libro de texto, pues la incursión de una variedad de músicas y canciones podría haber contaminado este estudio.

Es preciso destacar el hecho de que el tema segundo del libro se titula la ciudad de Londres, pero se ha cambiado por la historia del muñeco de nieves puesto que este libro engloba todos los temas que los niños de sexto deben tratar, y como uno de ellos es la ciudad, cuando el muñeco de nieves llegue a ella se estudiará el vocabulario correspondiente.

Objetivos

Entre los objetivos que se pretenden conseguir en este tema destacan:

- Repasar el vocabulario de la ropa y las partes el cuerpo
- Ser capaces de dar la hora en inglés
- Prestar atención y comprender el comienzo del cuento de “*The Snowman*”.
- Poder captar el sentido global y específico de textos orales y escritos en diferentes contextos comunicativos.
- Utilizar la lengua inglesa como vehículo de comunicación.
- Reconocer y reproducir los aspectos de entonación y ritmo de la lengua inglesa a través de canciones, rimas, etc.

Contenidos

- Vocabulario: las partes del cuerpo; la ropa.
- Gramática: orden de los adjetivos; repaso del presente simple; repaso del verbo to be; aprendizaje de estructura to be wearing
...

Planificación

Tabla 14. Planificación de la unidad segunda

<p>Sesión 18</p> <p>Prueba 5 y prueba 6 de Pimsleur. (45")</p>	<p>Sesión 19</p> <p>Jazz chant: Hi! How are you? (10")</p> <p>Brainstorming del vocabulario de la ropa y de las partes del cuerpo. (10")</p> <p>En parejas, uno le escribe al otro una palabra del vocabulario en la espalda y éste debe adivinarla. (10")</p> <p>Nuevo vocabulario a través de un listening en el que deben repetir lo que escuchen. (5")</p> <p>Lectura pg. 15. (10")</p> <p>Homework: pg. 14 AB y traducción de la página 15 CB.</p>	<p>Sesión 20</p> <p>Jazz chant: Hi! How are you? (5")</p> <p>Juego con el vocabulario del día anterior. (10")</p> <p>Canción de rap: The school uniform Rap. (20")</p> <p>Corregir tarea. (10")</p> <p>Homework: pg. 15 (2) AB</p>
<p>Sesión 21</p> <p>Jazz chant: Hi! How are you? (5")</p> <p>Repaso canción de rap. (5")</p> <p>Flashcards de la ropa del ropero (ponerlo en la pizarra y escribirle el nombre). (15")</p> <p>Explicar he's wearing / she's wearing... (15")</p> <p>Jazz chant: Goodbye, Goodbye (5")</p>	<p>Sesión 22</p> <p>Jazz chant: Hi! How are you? (5")</p> <p>Corregir. (10")</p> <p>Vestir a los muñecos: Dar a cada alumno una ropa y deben vestir a la maraquitita de la pizarra. Después deben describirla. He's wearing.../she's wearing... (15")</p> <p>En parejas, describir a un compañero y ponerlo por escrito. (15")</p> <p>Jazz chant: Goodbye goodbye</p>	<p>Sesión 23</p> <p>Jazz chant: Hi! How are you? (5")</p> <p>The Story of the snowman (listening).</p> <ul style="list-style-type: none"> * Escuchar la parte de la historia * Contestar a preguntas * Completar las partes de la historia <p>Escuchar la canción "This is the way I put on my pullover..."</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gestos con la canción y cantarla <p>Homework: Fotocopia de la historia. (pg 4-5)</p> <p>Jazz chant: goodbye goodbye</p>
<p>Sesión 24</p> <p>Jazz chant: Hi! How are you? (5")</p> <p>Cantar la canción "This is the way I put on my pullover..." y componer tres frases por grupo. (10")</p> <p>Corregir tarea (5")</p> <p>Dominó con las tarjetas de las tiendas; y las ropas. (15")</p> <p>Lectura pg 15-16 (escuchar,</p>	<p>Sesión 25</p> <p>Hi! How are you? (5")</p> <p>Story of the snowman. (45")</p> <ul style="list-style-type: none"> * Escuchar y ordenar las partes de la historia * Contestar a preguntas * Escuchar la canción "Head and shoulders, knees and toes" * Gestos con la canción y cantarla 	<p>Sesión 26</p> <p>Jazz chant: Hi! How are you? (5")</p> <p>Corregir (10")</p> <p>Darle todas las letras de las canciones estudiadas desordenadas, para que individualmente las ordenen. Puesta común en grupo. Después la cantan al mismo tiempo que la escuchan. (20")</p> <p>* Hi! How are you?</p>

<p>repetir y actuar) (15")</p> <p>Jazz chant: goodbye goodbye</p> <p>Homework: pg 15 AB, fotocopia pg 26-27 Find out 6; fotocopia pg 47 y 49 Find out 5</p>	<p>Jazz chant: goodbye goodbye</p> <p>Homework: fotocopia de la historia pg. 8-9.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Bye Bye * school uniform rap * This is the way I put on my pullover... * Head and shoulders, knees and toes <p>Juegos con el vocabulario aprendido (pg 89 Find out 6 (15"))</p> <p>Jazz chant: goodbye goodbye</p> <p>Homework: pg 19 (2) AB</p>
<p>Sesión 27</p> <p>Jazz chant: Hi! How are you?</p> <p>Preguntar varias horas para saber si se acuerdan del año anterior. (5" minutos)</p> <p>Explicación y práctica de la hora. (10")</p> <p>Corregir tarea. (5")</p> <p>Se le da a cada estudiante una fotocopia con un reloj para que lo coloren. (15")</p> <p>Después se le da a cada estudiante una hora para que en su reloj ponga esa hora y lo pegue en la pared de la clase. (10")</p> <p>Jazz chant: goodbye goodbye</p> <p>Fotocopia de las horas Find out 4</p>	<p>Sesión 28</p> <p>Jazz chant: Hi! How are you?</p> <p>Story of the snowman (listening) (45")</p> <ul style="list-style-type: none"> * Escuchar y leer * Contestar a preguntas * Identificar verbos en presente * Cuestionario sobre las rutinas * Escuchar la rima (completarla con las palabras del cuadro) <p>Jazz chant: Goodbye goodbye</p> <p>Homework: fotocopia de la historia pg. 12-13. pg 20 AB</p> <p>fotocopia horas y rutinas</p>	<p>Sesión 29</p> <p>Jazz chant: Hi! How are you?</p> <p>Rima del día anterior (10")</p> <p>Escuchar y leer pg 20 CB (10")</p> <p>Contestar a las preguntas (10")</p> <p>Juego: what´s the time Mr. Wolf? (10)</p> <p>Jazz chant: goodbye goodbye</p>
<p>Sesión 30</p> <p>Jazz chant: Hi! How are you?</p> <p>Corregir la tarea (10")</p> <p>Fotocopias con actividades parecidas a las del examen. (25")</p> <p>Juegos repaso vocabulario y gramática. (15")</p> <p>Listening y cante de las canciones del tema (10 minutos)</p> <p>Jazz chant: goodbye goodbye</p>	<p>Sesión 31</p> <p>Jazz chant: Hi! How are you?</p> <p>Examen de la unidad (Quien acabe puede jugar con las tarjetas del tema o elaborar manualidades para la decoración del aula)</p> <p>Jazz chant: goodbye goodbye</p>	

Observación directa del aula

En noviembre se emprendió el estudio con música. Al entrar la investigadora en el aula puso *Las cuatro estaciones de Vivaldi* y no gesticuló ni una palabra hasta que todos los estudiantes estuvieron callados. El volumen era lo suficientemente elevado como para que todos pudieran oírla. Al principio, los tres grupos 6° A, 6° B y 6° C, siguieron hablando como si no hubiera nadie. Una vez se percataron de la presencia de música comenzaron a reírse y a comentar entre ellos que esa música era aburrida que pusiera otra más moderna. Pasado tres minutos, empezaron a callarse y a sisear para que el resto de compañeros que aún no la habían escuchado se enmudciera. Una vez estuvieron en silencio, se les dio los buenos días y se comenzó con la sesión sin dar ningún tipo de explicación del por qué de la música.

La sesión comenzó con el aprendizaje de uno de los *Jazz Chants* de Graham. Se les entregó la fotocopia con la letra de la canción para que pudieran seguirla. Primero la escucharon y después la cantaron al ritmo de la música y sin ella. Al principio las risas inundaban el ambiente por la entonación y el ritmo de la tonadilla, pero una vez se acostumbraron no dejaban de repetirla. Se les explicó que esa canción de presentación iba a ser cantada todos los días cuando la profesora llegara al aula. Ella comenzaría diciendo “Hi, How are you?” y ellos debían seguir con el resto de la canción hasta finalizarla.

Asimismo, se les anunció que hasta que la maestra no dijera “Goodbye goodbye” y ellos la continuaran hasta el final no podrían recoger, ni marcharse de la clase aunque la clase hubiera finalizado y la sirena hubiera tocado. Todos aceptaron la propuesta de entrar y salir cantando alguna cancioncilla.

Al día siguiente, llegó la maestra cantando el comienzo de la canción “Hi, How are you?” y como la gran mayoría les siguió dejaron de charlar entre ellos y comenzaron a cantar. Seguidamente escucharon audiciones de música clásica. Se pensó que sería bueno comenzar y finalizar las sesiones con este

tipo de tonadillas por dos motivos: primero porque aprenderían estructuras de presentación y de despedida muy empleadas en los países de habla inglesa tales como “hi, how are you?” (Hola, ¿cómo estás?) ; “fine, how are you?” (Bien, ¿y tú?) o “goodbye” (adiós); “see you tomorrow” (nos vemos mañana); “bye bye” (adiós) ,y, seguidamente porque siempre que estuvieran concentrados cantando dejarían de interrumpir el inicio de la clase hablando o molestando a los demás.

La clase siempre se abría con música clásica. El estilo de música variaba según las horas del día, la actitud de la clase, la actividad, etc. Por lo general, la recopilación de canciones era específica de cada sesión y grupo. Por ejemplo, 6º B solía tener sus sesiones de inglés después de educación física o el recreo por lo que solían venir acalorados, con mucha energía, y la música aunque debía calmarles los nervios no podía ser muy lenta porque iba en contra de su estado emocional. 6º A tenía muchas de sus sesiones a última hora de la mañana por lo que la música debía activarle, darle energía para que no se durmieran. 6º C tenía la mayoría de sus clases a media mañana por lo que su música era totalmente diferente a las de los otros dos grupos. Seguidamente, se muestran algunas de las piezas musicales utilizadas de fondo con los grupos del estudio³⁷:

Tabla 15. Música de fondo empleadas en la sesiones de inglés (tomada y adaptada de Merritt, 2000)

Pieza musical	Efectos que produce	Posibles usos
Conciertos de Brandenburgo de Bach	Relajación; equilibrio; Agudeza del poder mental.	Estudio / memorización; escritura creativa; Descanso.
La pastoral de Beethoven	Estímulo para la imaginación y la Creatividad; ayuda a reflexionar acerca de la naturaleza.	Imaginación; Lectura.
2º movimiento del concierto de violín de	Relajación; calma.	Estudio; trabajo en silencio

³⁷ Aunque se exponen una mínima parte de ellas, durante el curso se han escuchado muchas más atendiendo a las necesidades de los estudiantes. Todas ellas han sido seleccionadas teniendo en cuenta las sugerencias de Merritt (2000) y el efecto surgido en la investigadora.

Brahms		
Música acuática de Handel	Estimulación; ayuda a la estructuración.	Lectura; estudio
Concierto para flauta y arpa de Mozart	Motivación; relajación.	Estudio
Canon en Re mayor de Pachelbel	Calma; equilibrio; energía.	Estudio; contar historias; Descanso.
Las cuatro estaciones de Vivaldi	Tranquilidad; energía; motivación	Para periodos de baja energía trabajo en silencio
Conciertos de guitarra de Giuliani	Energía; estimulación.	Reanimación;
La suite de Peer Gynt de Grieg	Energía; estimulación.	Reanimación;
Cuartetos de cuerda de Haydn	Energía; estimulación.	Reanimación;
Concierto de flauta de Telemann	Energía; estimulación.	Reanimación;
Claro de Luna de Debussy	Relajación; calma.	Estudio; relajación.
Concierto de violonchelo en do mayor de Haydn	Relajación; calma.	Estudio; relajación.
Quinteto de guitarras de Boccherini	Relajación; calma.	Estudio; concentración.
Concierto de arpa de Handel	Relajación; calma.	Estudio; concentración.

La música de fondo, por lo general clásica, ha sido un recurso muy empleado en el aula durante este curso escolar porque según los expertos se producen diferentes reacciones:

- Al comienzo de la sesión para captar su atención, relajarlos, y concentrarlos.
- Durante el desarrollo de tareas en el aula tanto individual como colectiva porque les ayudaba a mantener la concentración, abstraerse del entorno escolar, mantener la calma, y el silencio. Cuando realizaban alguna actividad en grupo, el volumen de la música indicaba cuál debía ser el ruido máximo de la clase. Se incitaba a los escolares a escuchar la música, si no la oían debían bajar la voz porque señalaba que estaban gritando mucho.
- Para la realización de ciertas actividades pues les fomentaba la imaginación, el contexto de escritura o de habla.

En este primer mes y medio de clase, aproximadamente, se han observado avances en los escolares con respecto al comportamiento en las

diferentes sesiones. Al principio todo fueron quejas: muchos de los estudiantes no querían escuchar música clásica porque la veían aburrida o era algo novedoso para ellos ya que solamente el 5% de los participantes³⁸ la escuchaba en casa y la tenía entre sus favoritas, y, el resto prefería hip hop, pop o rap.

Para ellos música clásica era sinónimo de callarse y tranquilizarse para que la maestra comenzara con las explicaciones. En relación a la concentración no hubo mejoras porque trabajaban igualmente con música que sin ella. Tampoco se consiguió que los escolares bajaran la voz mientras trabajaban en grupo sino que se subía incluso más el volumen con música que sin ella.

Otro estilo musical muy usado en esta investigación fue el rap. La mayoría de las canciones de este estilo musical han sido sacadas del libro *Raps! for Learning English* de Johnson y Stannett (2003). Para la gran mayoría de los discentes este tipo de melodía y ritmo les apasionaba. La decisión de emplear este tipo de estilo musical y no otro, se debe al hecho de que el contenido de las canciones se adecuaba perfectamente al que el alumnado debía conocer y aprender, pero, fomentando un factor emocional importante, la motivación, ya que éstas no resultaban, en ningún caso, aburridas sino todo lo contrario novedosas y divertidas. Muchas han sido las empleadas a lo largo del curso y en ningún caso se les ha puesto ninguna pega.

La primera vez que escucharon una fue “*School Uniform Rap*”. Las impresiones fueron buenas porque el ritmo era el adecuado para ellos pero asociaron rap con rapidez, dificultad e incomprensión. Se les puso una vez para que la escucharan y opinaran al respecto y sus respuestas fueron “es chula pero no me entero de nada”. Una vez se llevaron a cabo actividades de pre-, while-, y post-listening, sus percepciones cambiaron radicalmente. Una gran mayoría afirmó que “era la canción más guay que habían estudiado en inglés en toda su vida”. La escucharon cuatro veces y la cantaron tres o

³⁸ Este dato se puede corroborar en el siguiente capítulo, el séptimo, el cual incorpora los resultados de esta tesis doctoral.

cuatro veces incluida la primera, y, al final casi todos eran capaces de cantar parte con la pronunciación y entonación adecuada. Algunos tararearon frases sueltas por los pasillos al abandonar el aula.

El tercer elemento musical empleado en este primer tema y en los sucesivos fue *The Story of the Snowman*³⁹ de la editorial Oxford. Es un cuento sobre un niño que crea un muñeco de nieve el cual se convierte en un ser animado y tiene aventuras con el creador. La historia ilustrada es narrada por un nativo al que da voz tanto al personaje principal como al muñeco de nieve. Se seleccionó esta historia porque estaba adaptada al nivel del alumnado y porque les resultaba curioso el tema del que partían, pues, aunque en Huelva no nieva, muchos estudiantes la habían visitado o iban a hacerlo con sus padres próximamente. El cuento es una historia narrada en varias partes y cada una de ellas trabaja un tema específico:

- colores y ropa;
- partes del cuerpo;
- horas y rutinas;
- elementos del comedor/ descripción del comedor;
- utensilios de la cocina;
- ropas;
- acciones;
- comida;
- paisaje.

Esta historia no es la clásica en el que los dibujos van acompañados de las frases narradas, sino que solamente aparecen las ilustraciones, permitiendo así desarrollar la imaginación de los estudiantes en actividades previas a la escucha del cuento. Los dibujos se ampliaron en A3 y se pegaban en la pizarra para que todos pudieran relacionar las ilustraciones con la narración al oír la historia.

³⁹ Ver anexo

Cada sección de la historia se centra en un tema específico y muestra una serie de actividades intuitivas y fáciles, relacionadas con la comprensión oral, las cuales favorecían la motivación al ver que eran capaces de contestar a preguntas de un texto considerado por ellos “original”. Además, en las actividades no solamente se encontraban ejercicios de comprensión lectora, sino juegos, y canciones relacionadas con el tema. Asimismo, la música, el ritmo, y la melodía de la historia la hacen especial. Algunas de las canciones insertas en las actividades son bastante conocidas “*Head and Shoulder Knees and Toes*”, “*This is the way I put on my pullover*”... y les servían de repaso o para adquirir vocabulario o elementos gramaticales. El único inconveniente era que los contenidos de esta historia no se relacionaban con los del temario, aunque si incorporaban vocabulario y estructuras estudiadas anteriormente se repasaban y si eran novedosas pues se estudiaban.

En primer lugar, la profesora fotocopió cada dibujo en A3 color con el fin de que al colocarlo en la pizarra toda la clase pudiera verlo. Seguidamente, les hacía pregunta sobre las viñetas para que la describieran e intentarían adivinar qué iba a pasar y por qué. Se repasaba o estudiaba el vocabulario; se le explicaba o repasaba la estructura que aparecería en el cuento. Tras eso, se les ponía la audición del día para que intentaran entenderla siguiendo los dibujos de la pizarra. Tras escuchar la historia tres veces, debían realizar las actividades de esa sección. Finalmente, volvían a oír la historia pero con el texto delante para que fueran capaces de repetir la historia y mejoraran su pronunciación y entonación.

Al principio les resultó complicado comprender el cuento porque estaban fuera de contexto, pero una vez que se adaptaron y comprendieron el funcionamiento del libro y la historia, todos los días querían escuchar una parte y por eso preguntaban incesantemente “¿Cuándo nos toca la historia del muñeco de nieve?”.

Las canciones de esta parte de la historia eran un poco infantiles, según ellos, porque la mayoría la habían aprendido en cursos inferiores. No

obstante, las cantaban, hacían los gestos y las pronunciaba con corrección, pero preferían las de rap.

El último ejercicio al que se le va a prestar atención es el de asociación de las diferentes estructuras con su canción correspondiente. Primeramente las debían ordenar individualmente y ponerlas en común en grupo. Todos absolutamente todos lo realizaron correctamente sin ningún error. Fue todo un éxito sobretodo para los estudiantes con peor nivel los cuales se motivaron al ver que habían aprendido inglés sin mucho esfuerzo solamente con el hecho de escuchar y cantar. Uno de los repetidores de 6º A, cuya actitud dejaba mucho que desear en el resto de materias, tuvo un comportamiento ejemplar, y pidió repetir la actividad de nuevo el próximo día cuando por lo general en el resto de actividades estaba ausente, dibujando, molestando a los demás. Algunos incluso salían y les decían a sus padres “hoy no hemos hecho nada en inglés, solo cantar”.

Las canciones entraron en el examen y el 90% del alumnado realizó ese apartado perfectamente sin problemas. Además el hecho de repetirlas constantemente benefició a la correcta pronunciación y entonación de las palabras y oraciones halladas en las actividades.

TOPIC 3: CHRISTMAS CELEBRATION

Justificación

Cercana a las fiestas navideñas, se presentó a los alumnos las similitudes y diferencias de esta festividad en España con respecto a los países de habla inglesa ya que no es posible comprender los idiomas extranjeros a menos que se conozca la cultura y la manera de pensar de sus habitantes. Por eso es importante centrarse, al menos, en las características más conocidas.

Objetivos

- Ser capaces de felicitar a uno de los compañeros a través de una tarjeta navideña.

- Identificar las similitudes y diferencias entre esta festividad en España y en los países de habla inglesa y otras culturas representadas en la clase.
- Cantar algunos de los villancicos más conocidos de la lengua inglesa.

Contenidos

- Vocabulario: términos navideños
- Gramática: repaso del presente simple; Fórmulas de felicitaciones navideñas

Planificación⁴⁰

Tabla 16. Planificación de la navidad

<p>Sesión 32</p> <p>Estudio del vocabulario relativo a la navidad mediante juegos de carta, y dominó. (15'')</p> <p>Comparaciones entre la navidad española y la de los países de habla inglesa a través de un video. (20'')</p> <p>Realización de figuras decorativas del aula. (10'')</p>	<p>Sesión 33</p> <p>Elaboración de una tarjeta navideña con un modelo expuesto para su futuro envío (Mientras lo realizan escuchan villancicos). (40'')</p> <p>Aprendizaje de la canción thank you very much</p> <p>Homework: traer un pequeño regalito de 0,75 céntimos a un euro.</p>
<p>Sesión 34</p> <p>Estudio de varios villancicos ingleses (15'')</p> <p>Creación de un cracker e introducir el regalito que cada estudiante trajo. (30'')</p>	<p>Sesión 35</p> <p>No hubo clase porque fueron al teatro a hacer la representación de navidad.</p>

Observación directa del aula

En este pequeño tema los estudiantes ansiosos de vacaciones estaban muy revolucionados, el cantar villancico, el ver las vacaciones tan cerca les ponían aún más nerviosos. No se usó música clásica sino villancicos porque es típico de las fiestas navideñas. Hubo dos estudiantes testigos de Jehová que no participaron en ninguna de las actividades por motivos religiosos mientras que el resto: rumanos, peruanos, polacos... sí quisieron participar. Estas dos

⁴⁰ Aunque a partir de este tema no se introduzca en el planning las canciones de Hi, How are you? y goodbye, goodbye se seguirán usando tal y como se explicó en la sección anterior.

semanas no hubo ningún tipo de actividades específicamente musicales para la investigaron que se estaba llevando a cabo.

TOPIC 4: HAVING DINNER IN AN EXPENSIVE RESTAURANT

Justificación

Comer en restaurantes, bares o cafeterías es una de las acciones más comunes a las que se enfrenta un viajero. Las diferencias gastronómicas, el orden de los platos, los distintos alimentos convierten en especial y maravilloso este momento. En esta unidad se propone el aprendizaje de vocabulario referente a las comidas así como el aprender a desenvolverse en un restaurante, el pedir, dar las gracias, etc. Se intenta que la tarea de esta unidad se acerque lo máximo posible a la realidad, creando situaciones en donde se tengan que usar las estructuras, y el vocabulario estudiado anteriormente.

Objetivos

En este tema se pretende que los estudiantes sean capaces de:

- Recordar y ampliar el vocabulario relacionado con las comidas y las enfermedades.
- Entender y practicar las estructuras gramaticales “What are you going to have?”; “I would like...”; “I haven’t decided yet”; “I would prefer...” participando en pequeños intercambios comunicativos.
- Aprender adecuadamente las preposiciones de lugar.
- Poder captar el sentido global y más específico de textos orales y escritos en diferentes contextos comunicativos.
- Utilizar la lengua inglesa como vehículo para hablar de temas que interesan, contribuyendo así a una educación más completa.
- Reconocer y reproducir los aspectos de entonación y ritmo de la lengua inglesa a través de canciones desarrollando a la vez estrategias de memoria y repasando vocabulario clave de la unidad.

Contenidos

- Vocabulario: diferentes clases de comidas: lácteos, frutas, verduras, carne y pescados; elementos del restaurante: cuchillo, cuchara, tenedor, servilleta.
- Gramática: expresiones relacionadas con el comer en un restaurante: what are you going to have? I would like... I prefer...

Planificación

Tabla 17. Planificación de la unidad cuarta

<p>Sesión 36</p> <p>Realización del test musical de Seashore (45”).</p>	<p>Sesión 37</p> <p>La canción de rap: Junk Food Song. (20”)</p> <p>Brainstorming. (10”)</p> <p>Asociación palabras con dibujo. (5”)</p> <p>Juego de cartas con comidas. (10”)</p>	<p>Sesión 38</p> <p>Póster de diferentes grupos de comidas. (15”)</p> <p>Presentación del póster delante de los compañeros. (10”)</p> <p>Jazz chant: what are you going to have? (10”)</p> <p>Repaso del rap: Junk Food Song. (10”)</p>
<p>Sesión 39</p> <p>Listening preparing a party. (10”)</p> <p>Jazz chant: we are having a party. (10”)</p> <p>Lectura healthy life and sport. (15”)</p> <p>Crear una lista de la compra para preparar una fiesta. (10”)</p>	<p>Sesión 40</p> <p>Jazz chant: we are having a party. (5”)</p> <p>Creación y representación de un diálogo telefónico para invitar a unos amigos a una fiesta el sábado por la tarde en tu casa que tus padres no están. Cada uno debe traer algo diferente. (40”)</p>	<p>Sesión 41</p> <p>Story of the snowman parte 4-5 (45”) <ul style="list-style-type: none"> * Escuchar y ordenar las partes de la historia * Contestar a preguntas. * Crear una rima con las palabras de la pizarra. </p>
<p>Sesión 42</p> <p>Aprendizaje de vocabulario de las enfermedades con el juego del matamoscas. (10”)</p> <p>Canción de rap: Poor Bobby. (15”)</p> <p>Juego de mímica sobre las enfermedades. (10”)</p> <p>Video sobre personas enfermas. (10”)</p>	<p>Sesión 43</p> <p>Repaso canción rap: Poor Bobby. (5”)</p> <p>Repaso vocabulario escribiendo en la espalda. (5”)</p> <p>Lectura: Marta is very ill (15”)</p> <p>Role play “ In a hospital” y representación. (20”)</p>	<p>Sesión 44</p> <p>Explicación Wiki (15”)</p> <p>Sala de ordenadores para jugar a juegos de vocabulario y gramática de la editorial Oxford. (30”)</p>
<p>Sesión 45</p>	<p>Sesión 46</p>	<p>Sesión 47</p>

Realización de un powerpoint de diferentes culturas para memorar el día de la paz (45")	Jazz chant: I haven't decided yet. (10") Repaso de las canciones estudiadas en el tema (10") En grupos de tres, crear un role play "Eat in a restaurant". (25)	Terminar, practicar y representar los diálogos de comer en el restaurante. (45")
Sesión 48 Examen del tema. (40") Puesta en común de las calificaciones de los role plays del día anterior. (5")	Sesión 49 Día de la bicicleta. No hay clase	Sesión 50 Creación de una felicitación a un compañero de clase para celebrar el Día de San Valentín. (45").

Observación directa del aula

En esta ocasión, la actitud de los estudiantes hacia el empleo de la música clásica en las sesiones ha sido muy satisfactoria. Ellos agradecían el hecho de que se les recibiera con un poco de música clásica la cual variaba diariamente. Ha sido sorprendente como al llegar la maestra y pronunciar "Hi, How are you?" todos replicaron sin equivocación, y, automáticamente volvían a su sitio si es que estaban levantados. Después, algunos cerraron sus ojos para apreciar la música que se les puso. La actitud hacia la música clásica ha pasado de ser aburrida, incomprendida e irrisoria a algo que formaba parte de la rutina diaria del aula. Hay que decir que, a veces, mientras se oía la música cada uno se realizaba unos sencillos ejercicios de masaje lento en la cabeza o en la zona ocular que les servían de relajación y preparación para la asignatura. A partir de este mes el CD de música se deja puesto toda la clase, variando las canciones según las respuestas que se quisiera conseguir de ellos. Generalmente, la música que ocupaba toda la sesión era del periodo barroco pues su composición ayudaba a la memorización y concentración. Es verdad que aunque la música del comienzo cambiaba para llamarles la atención, la música que se dejaba durante la clase no se modificaba durante dos o tres semanas con el fin de que el cerebro asociara ese tipo de música con concentración para la realización de la tarea.

Hay que resaltar el hecho de que en la sesión 44 que es cuando se les explicó la realización de la wiki y estuvieron en la sala de ordenadores para acceder a ella, los estudiantes demandaban música porque decían que se

aburrían sin escuchar nada, que estaba todo muy vacío y se tuvo que poner música, que en este caso, al no requerir concentración también se escucharon canciones con letra en inglés.

Con respecto a las canciones de rap el efecto fue el mismo que en la unidad uno. Todos estaban receptivos a ella por la cercanía del ritmo a su estilo de música preferido. Esta vez no se preocuparon mucho al no entenderla a la primera y esperaron a que se estudiara con profundidad. Se escenificaron al mismo tiempo que se cantaban y a algunos incluso les daba tiempo de bailar al ritmo de la música. El niño con problemas de atención e hiperactividad se concentró lo suficiente como para aprenderse varias frases y los inmigrantes la siguieron sin problema alguno. La audición se les puso cuatro veces aunque la demandaron muchas más. Al igual que con la del tema anterior continuaron tarareándolas por los pasillos, entre ellos.

Las canciones de *Jazz Chants* empiezan a utilizarse cada vez más sobretodo justo antes de llevar a cabo una actividad que precise el repaso o el aprendizaje de una estructura en concreto. No obstante, en ningún momento se les incitó a usarlas. En el primer diálogo *preparing a party* (preparando una fiesta) sólo los más audaces la incluyeron en sus diálogos. Una vez que el resto cayó en la cuenta de que el uso de las estructuras aprendidas hasta el momento era el 50% de la tarea también las incorporaron. Además, la fluidez aumentaba y los nervios se reducían cuando parte del diálogo estaba creado con frases previamente cantadas, porque aunque no se acordaran expresamente de esa parte del diálogo podían contestar con lo que la canción respondía. A continuación se muestra un ejemplo de un diálogo realizado por una pareja y al lado se va a poner de qué canción estudiada hasta el momento, en el caso de que la hubiera, procede la frase empleada:

A: Hello, how are you? (Jazz chant)

B: Fine, How are you? (Jazz chant)

A: Good. I am having a party on Saturday. (Jazz chant)

Would you like to come? (Jazz chant)

B: Yes, of course

A: I will cook burgers, chips, pizza (rap song). Can you bring anything?

B: yes, I will buy fizzy drinks and a bag of sweets. (rap song)

A: Perfect.

B: what time will it be? (The snowman story)

A: At half past 8 in my house. See you (Jazz chant)

B: Goodbye (Jazz chant)

Los roles plays representados en clase fueron mejorando con el tiempo. El relacionado con las enfermedades no obtuvo buenos resultados porque las frases eran muy cerradas y la mayoría de los diálogos eran muy parejos. Sin embargo, los diálogos acerca de comer en un restaurante o en un bar estuvieron mucho mejor aunque en ambos surgieron problemas e inconvenientes.

Para comenzar los grupos fueron elegidos por los propios escolares aunque siguió el problema de quién va con quién. Por lo general ni 6° A ni 6° B, los cuales son siempre más conflictivos a este respecto, tuvieron ninguna dificultad entre ellos. El problema surge esta vez en 6° C con un estudiante el cual siempre se está levantando, molestando y nunca hace la tarea, aunque no significa que si prestara más atención y se esforzara fuera de los mejores porque intelectualmente es bastante bueno. Nadie, ni siquiera los amigos de la clase quisieron ponerse con él porque sabían que su comportamiento o la falta de estudio podía llevar al resto de los miembros de su grupo a suspender la actividad. La docente observó la dificultad pero no actuó para que el estudiante se fuera consciente de que para jugar todos lo llamaban pero que a la hora de trabajar si él no respondía no se podían fiar de él. Se enfadó y comenzó a llorar de impotencia. La maestra habló con él para hacerle ver que sus actos tenían esa consecuencia y que él haría lo mismo en la situación de los otros compañeros. Se le propuso la creación del rol play con la maestra pero debía aprendérselo muy bien para que sus compañeros vieran que él era capaz como los demás de hacer las cosas correctamente, y, la próxima vez, todos querrían participar con él.

Se trabajó con música de fondo, y cada grupo eligió al responsable del ruido y al de levantarse para preguntar las dudas o consultas del grupo. Cuando el volumen de ruido subía la maestra bajaba la música y el responsable del grupo debía anunciar a su grupo la bajada del volumen de voz. De todas formas, siempre había alguno del grupo que se daba cuenta de que no se oía la música por lo que ordenaba al resto a callarse o disminuir la voz. En esta ocasión la música ayudó a reducir mucho el ruido general, que toda actividad oral conlleva. A algunos grupos la hora se les pasó muy rápido y terminaron diciendo: “¿ya? qué rápido ha pasado la clase hoy”; “cinco minutos más, por favor”. Todos los grupos representaron correctamente sus teatrillos sin mirar el cuaderno, algunos con una gran naturalidad no conseguida hasta el momento. Trajeron de sus casas atuendos para el teatro como comida y bebida de verdad, el mantel, el delantal... aunque eso no formaba parte de la actividad de clase pero su implicación por el ejercicio bien hecho les hizo ir más allá de la simple representación en donde el cuaderno es el plato y el lapicero el vaso. La pronunciación y entonación en lengua inglesa fue la correcta para ser estudiantes de sexto de primaria. Hay que destacar que el alumno de 6ºC, el cual tuvo que actuar con la docente porque nadie lo quería como miembro de su grupo, fue aplaudido por sus compañeros de lo bien que lo hizo, siendo para el estudiante un aumento de autoestima y motivación nunca antes conseguido en la clase de inglés, al menos en los tres años que llevaba con la maestra.

La última actividad que se va a explicar en esta sección es la wiki. Es una página Web creada entre todos los miembros del grupo cuyo objetivo principal era el de exponer en español las opiniones acerca de la utilización de las actividades llevadas a cabo con música, el uso repetido de canciones, etc. Se les permitía que escribieran en español porque así podrían expresar sus opiniones, sin ser el idioma una traba para ello. No era una actividad propiamente musical aunque sí favorecía el hecho de conocer sus impresiones sobre el aprendizaje de inglés a través de elementos musicales, por esos motivos, se ha expuesto aquí de manera breve.

TOPIC 5: DESCRIBING YOURSELF

Justificación

La importancia de esta unidad radica en el conocimiento de cómo describirse a sí mismo u a otra persona del entorno. Mucho de este alumnado está muy interesado en la moda, la belleza exterior, el maquillaje, en definitiva, en gustarle al otro y poder encontrar “un amigo especial”. Se pretende partir de su interés para profundizar en el tema y conseguir que sean capaces de describir a alguien partiendo de un patrón propuesto.

Objetivos

Los objetivos que se quieren lograr son los que siguen:

- Ser capaces de aprender y utilizar el vocabulario relacionado con las descripciones.
- Entender y practicar las estructuras gramaticales para expresar acciones del presente y pasado utilizando los tiempos verbales adecuados.
- Poder captar tanto el sentido global como el más específico en textos orales y escritos de diferentes contextos comunicativos.
- Ser capaces de leer y entender una historieta (At the Greek theatre) practicando la estructura principal de la unidad y consolidando el vocabulario.
- Utilizar la lengua inglesa como vehículo para hablar de temas que interesan y contribuyen a una educación más completa.
- Reconocer y reproducir los aspectos de entonación y ritmo ingleses a través de la canción (Handsome Hercules!) desarrollando a la vez estrategias de memoria y repasando vocabulario clave de la unidad.
- Aprender aspectos de interés sobre la cultura británica, la del país que se visita en la unidad (Greece) y la suya propia, comparando los diferentes modelos socioculturales que se plantean.
- Escribir diversos tipos de textos con finalidades variadas a partir de un modelo mostrado.

Contenidos

- Vocabulario: adjetivos; ropa; partes del cuerpo
- Gramática: orden de los adjetivos; verbo to be en presente y pasado; verbo to have en presente y pasado; la estructura to be wearing...

Planificación

Tabla 18. Planificación de la unidad quinta

<p>Sesión 51</p> <p>Story of the snowman parte 6-7 (45")</p> <ul style="list-style-type: none"> * Escuchar y ordenar las partes de la historia * Contestar a preguntas * Crear una rima 	<p>Sesión 52</p> <p>Vocabulario pg 32 CB y AB. (10")</p> <p>Listening. (10")</p> <p>Orden de los adjetivos y juego para practicarlos. (10")</p> <p>Mímica de los adjetivos (10")</p> <p>Decir una frase describiéndose a sí mismo. (5")</p>	<p>Sesión 53</p> <p>Repasar las partes del cuerpo con la canción head and shoulder, knees and toes. (5")</p> <p>Canción de rap: The alien rap. (15")</p> <p>Descripción física y de personalidad (I have got... I am ...) (15")</p> <p>Describirse a sí mismo físicamente y narrar aspectos de la personalidad (10").</p>
<p>Sesión 54</p> <p>Crucigrama de los Miembros de la familia (10").</p> <p>Canción rap: Friends and family (15")</p> <p>Escuchar, leer y unir CB pg. 33. (15")</p> <p>En parejas, AB pg 67 / 70. (10")</p>	<p>Sesión 55</p> <p>Jazz chant: You look wonderful today. (5")</p> <p>Escuchar y leer la historia pg. 33-34 CB / AB. (15")</p> <p>Corregir errores de frases puestas en la pizarra. (10")</p> <p>Juego de tarjetas de gramática. (10")</p> <p>Repaso canción rap: The alien Rap / Friends and family. (5")</p>	<p>Sesión 56</p> <p>Escucha, señala y di, pg. 35 CB / AB. (10")</p> <p>Describir a algún personaje de la historia. (15")</p> <p>Canción del libro: The handsome Hercules (pg 37 C.B. / AB). (20")</p>
<p>Sesión 57</p> <p>Mi música favorita (actividad 1 anexo 8). (45")</p>	<p>Sesión 58</p> <p>En parejas, crear descripción de un compañero para hacer pase de modelo. (45")</p>	<p>Sesión 59</p> <p>Práctica y realización del pase de modelo. (45")</p>
<p>Sesión 60</p> <p>Examen del tema 5. (45")</p>		

Observación directa del aula

La unidad cinco es en parte de repaso de lo aprendido en la unidad dos con el cuento del muñeco de nieves, en donde se enfatizaban las partes del cuerpo y la ropa. No obstante, se prestó más atención a la descripción física, que es lo nuevo de este tema.

La música clásica ya es parte de su rutina diaria y los efectos que la docente quiere conseguir en ellos son los esperados, a veces, les ayuda a calmarse y otras veces a reanimarle ante el cansancio. La concentración en la realización de tareas también ha aumentado.

Los *Jazz Chants* siguen siendo bien acogidos por los escolares y continúan incorporando las estructuras y el vocabulario que aparece en ellos en los diálogos, en los exámenes aunque no se les requiera. Su memorización es inmediata. Por su parte, las canciones de rap mantienen a los estudiantes activos e interesados por el tema, sin mostrar ningún tipo de reparo en cantarlas, bailarlas y gesticularlas.

Con respecto a la actividad denominada “Mi música favorita” (Toscano Fuentes, 2009,2007) se aprecia como a todo el alumnado le gusta el mismo tipo de música coincidiendo en la foto del grupo o del cantante en solitario. A pesar de que el desarrollo del ejercicio tuvo sus aspectos positivos pues todos debían hablar en público, se fomentaba la dinámica de grupo y se repasaban los contenidos de la unidad, tuvo un gran problema, la adecuación del espacio a la actividad y el ruido que causó el correr, el indicar dónde estaba la foto del grupo o cantante, el júbilo de ganar una fotografía, incontrollables por la maestra por más que reiteraba una y otra vez que bajaran la voz. No obstante, todos intervinieron al menos una vez.

TOPIC 6: THE LITTLE RED RIDING TONE

Justificación

La puesta en marcha de esta unidad se debió a un compendio de varios elementos:

- La implicación de los estudiantes ante los role plays.
- El esfuerzo por memorizar y pronunciar correctamente los teatrillos.
- la realización de una actividad relacionada propiamente con un cuento.
- La semana del teatro escolar de Lepe.

La idea surge por parte del alumnado cuando plantean la opción de crear una obra de teatro bilingüe para representarla en la actuación de fin de curso. Después, enviaron información acerca de la semana del teatro escolar de la localidad, en el que todos los colegios del pueblo podían participar con una obra de teatro de unos 20 minutos de duración. Estaban tan ilusionados y motivados con la idea de actuar en público que se consolidó el proyecto aún sabiendo el trabajo tan inmenso al que se exponían, intentando que no dejaran nunca de lado el resto de las asignaturas. Era obvio que la actuación debía ser en español e inglés. En español para que el público la entendiera y en inglés para que los estudiantes practicaran el idioma que era el objetivo fundamental de la asignatura en la que se iba a llevar a cabo.

Objetivos

Los objetivos más relevantes fueron:

- Crear una obra entre todos basada en una historia publicada en la revista de *Teacher Magazine*.
- Ser capaces de tomar decisiones en grupos.
- Crear y pintar el telón.
- Pronunciar correctamente con una buena dicción y entonación las apariciones de cada personaje.

- Ser responsables a la hora de ensayar, siendo puntuales, serios, por destacar algunos de las cualidades que todo buen actor, actriz o demás integrantes de la compañía de teatro deben poseer.

Contenidos

- El vocabulario será el necesario para la realización del teatro.
- Gramática: repaso de los tiempos verbales necesarios para la puesta en marcha de la obra.

Planificación

Tabla 19. Planificación de la unidad sexta

<p>Sesión 61</p> <p>Selección del título de la obra sobre unas cuantas propuestas por la profesora. (10")</p> <p>Ejercicio titulado "Actor de vocación" (Para más información mirar la actividad 2 del anexo 8) (35")</p>	<p>Sesión 62</p> <p>Continuación del ejercicio "Actor de vocación". (45")</p>	<p>Sesión 63</p> <p>Finalización del ejercicio "Actor de vocación". (45")</p>	<p>Sesión 64</p> <p>Comienzo con la obra de teatro: Little red Riding Tone (ver anexo 8 Actividad 3)</p>
<p>Sesión 65</p> <p>Teatro: Little Red Riding Tone (45")</p>	<p>Sesión 66</p> <p>Teatro: Little Red Riding Tone (45")</p>	<p>Sesión 67</p> <p>Teatro: Little Red Riding Tone (45")</p>	<p>Sesión 68</p> <p>Teatro: Little Red Riding Tone (45")</p>

Observación directa del aula

El ser actor y famoso es una profesión muy querida por muchos seres humanos. La inclusión de este tema a las clases de inglés fue como consecuencia de las actividades previas realizadas. De los tres grupos, los escolares que incluyen 6º A eran los más motivados y trabajadores por las rutinas de clases llevada a cabo los cursos anteriores. El profesor era de la vieja escuela, estricto y los estudiantes muy aplicados, pues todo lo que se les mandaba lo llevaban a cabo. Los alumnos de 6º B aunque listos presentaban problemas disciplinarios y de compañerismo, habiendo dos o tres estudiantes discriminados por su carácter. Por otro lado, 6º C eran chavales con bajo nivel académico, de ahí el desdoble que el inspector hizo a comienzos de curso,

con pocos hábitos de estudio, por la gran cantidad de tutores que habían tenido a lo largo de primaria, es decir, un grupo complicado. Sin embargo el ver como eran capaces de aprenderse los diálogos para su puesta en marcha y el interés que mostraron ante ejercicios de exposición delante de los demás provocó que la maestra se cuestionara si debían cambiar la dinámica de la clase y aprovechar ese tipo de incentivo, el trabajo en grupo, las representaciones en vivo ante un público para que aprendieran inglés.

De los tres grupos, el que mejor llevó a cabo los diálogos fueron los de 6° C, seguidos de 6° B y finalmente 6° A cuando debería de haber sido todo lo contrario por el grado de conocimiento e implicación de los estudiantes. Tan bien lo hicieron que se pensó en cambiar las sesiones de la clase de 6° C dejando como actividad final del tema un teatrillo, o actuación en público que les motivara lo suficiente como para recordar lo que debían decir y no hacer el ridículo delante de los demás.

Tras la realización de la actividad del cuento “Actor de vocación” planteada antes del cambio de temario para la inclusión de la obra de teatro, los alumnos de 6° C propusieron la invención de un pequeño teatro en inglés para la representación de final de curso delante de los padres, y, éstos pudieran apreciar el inglés que sus hijos habían adquirido. Al principio, a la maestra le pareció una barbaridad porque era un grupo con muchas ausencias, con un nivel de español e inglés mediocre, se le comentó la falta de tiempo del que se disponía lo que implicaría ir por las tardes, comprar o fabricarse el vestuario, pero no les importó y se comprometieron a llevarlo a cabo. Se realizó un sondeo y el 64% de 6° C manifestó aprender o esforzarse más con los teatrillos en grupo porque su mala actuación perjudicaba a los compañeros, el 20% dijo que ellos sentían mucha vergüenza para participar delante de todos, y el 16 % les daba igual llevarlo a cabo que no. Surge otro dilema ¿qué hacer con los otros dos grupos, 6° A y 6° B inmersos en un estudio con música en la que la recogida de datos debía efectuarse, y, el uso de la música debía ser continuado? Este problema no lo tenían los de 6° C pues aunque realizaban las mismas actividades que los demás su observación

apoyaría o negaría los resultados cualitativos pero no los cuantitativos ya que las ausencias, las llegadas y las venidas de estudiantes unido al desdoble de las clases de matemáticas y de lenguaje podrían contaminar los datos obtenidos. Así es que finalmente se llevó a la práctica el proyecto. Primero se hizo una especie de casting con los voluntarios de los tres sextos a actores principales y secundarios, y se les repartió funciones al resto del alumnado. Todos eran partícipes de la obra. Los pasos que se siguieron fueron los siguientes:

1. Creación del teatro entre todos basándose en la obra *The Little Red Riding Tone* publicada en la revista *The Teacher Magazine*.

2. Casting de los alumnos que aspiraban a actores tanto principales como secundarios y selección de los mismos.

3. Reparto de funciones al resto del alumnado.

4. Diseño y creación del decorado y otros atrezos

5. Vestuario

6. Selección de la música adecuada.

1. Siguiendo el modelo de la obra propuesta en la revista, los miembros de los tres sextos adaptaron y tradujeron al español el guión.

2. Se realizó un casting entre todos los estudiantes. Se seleccionaron tres lobos, tres abuelas, tres caperucitas rojas, tres madres, varios leñadores... Se eligieron tres lobos porque uno sería el principal y los otros dos los amigos del lobo, igual pasaba con el resto de los grupos. Aunque, uno de los tres sería el personaje principal el resto debía aprenderse el papel de su compañero pues en el caso de que el actor o la actriz principal se pusiera enfermo/a o no pudiera asistir por algún motivo el día de la actuación la obra se pudiera representar.

3. Asimismo, se le asignaron papeles diferentes al resto de los estudiantes tales como jefe de atrezos, jefe de escena, encargado de los actores, encargado de escenografía, encargado de la música, etc. Con el fin de que todos, según sus posibilidades pudieran cooperar en la medida de lo posible.

4. La decoración del escenario junto con los ensayos fue lo que más trabajo costó. Por años anteriores, se sabía que los colegios llevaban telones, y otros tipos de decorados según la obra a representar. Se pensó en hacer unos árboles, unas flores... pero se pidió ayuda a la maestra de plástica y cedió las horas de su asignatura para la elaboración del telón, y los diferentes atrezos. A los alumnos se les evaluaría esa asignatura según el trabajo final, y la participación que mostraran en la elaboración de la misma. Por tanto, creó un telón pintado por ellos mismos, realizaron flores, y pintaron unas casitas de madera que el ciclo de infantil nos prestó. Se dividió a los estudiantes por grupos para pintar, hacer las flores, y todo lo necesario para la puesta en práctica de la escenificación. La profesora de música y de plástica ayudó no sólo en lo referente a los atrezos sino en la creación de los bailes de la obra. Igualmente las compañeras de infantil por las tardes en las exclusivas también participaron en la labor del telón, pintando y aportando su creatividad. Fue un trabajo en equipo.
5. El vestuario de los estudiantes fue de libre elección pues la obra al ser moderna no precisaba de una indumentaria específica. Los lobos compraron la careta y los leñadores el hacha de juguete. La única excepción fueron las caperucitas que debían ir de rojo.
6. El técnico de sonido del teatro de Lepe colaboró en la selección de la música debido a la gran experiencia en la organización de eventos, de lo cual se carecía.

La puesta en marcha de todo este trabajo fue laboriosa y costosa pero una vez que cada uno sabía qué hacer y cómo hacerlo, fue fluida. El pintar el telón, y los ensayos se realizaban tanto a la hora del recreo como por las tardes. Los niños y la maestra estuvieron, desde marzo hasta el día del teatro, quedando dos tardes por semanas, generalmente los lunes y los viernes para no perjudicar las actividades extraescolares de los chavales ni las horas de estudio del resto de la asignatura. Sin embargo, cuando la fecha de la actuación se acercó se comenzó a permanecer también los miércoles por la tarde para que nada fallara. Todos sin excepción cumplieron con su cometido,

llegaban puntuales a los ensayos, no hubo descontrol por el gran número de estudiantes juntos en los ensayos de diferentes clases, con diferentes papeles, pues los estudiantes responsables de esto, no lo permitían.

De los escolares que no se presentaron para ser actores, que eran los más conflictivos y ruidosos, se le asignaron roles de peso para que fueran ellos los que tuvieran que controlar a los demás, teniendo que dar ejemplo callándose.

Todos tuvieron que leer y repetir todo el guión en las sesiones de inglés, pronunciando correctamente, con el tono de voz adecuado. Asimismo, tuvieron que aprender dicción, a no dar la espalda al público, a hablar en voz alta proyectando las frases, a moverse en el escenario y lo más importante a trabajar en equipo en donde el fallo de uno perjudicaría al resto, ayudarse mutuamente, y estudiar tanto en español como en inglés. En todo momento se utilizó la música de fondo tanto para pintar, como para memorizar los guiones.

Los aspectos positivos que se obtuvieron en este trabajo de meses fueron el hecho de que:

- Se ayudaban los unos a los otros.
- Estaban más motivados por hacer un buen trabajo.
- Aprendieron a ser evaluados y corregidos de manera constructiva y no Ofensiva o destructiva, en donde los fallos ayudaban a mejorar.
- Se ayudaron los unos a los otros pues sin la ayuda de todos, la representación no habría llegado a buen puerto.
- Mejoraron tanto en la entonación como en la pronunciación de las frases en inglés y en español.
- Aprendieron las pautas de comportamiento de un teatro.
- Tuvieron que responsabilizarse del cargo que habían adquirido.
- Todos, en mayor o menor medida, aprendieron el guión del teatro debido a las múltiples repeticiones de los ensayos, las palabras, los gestos, la entonación tanto en español como en inglés.

Al final de la representación se les pasó a los estudiantes un cuestionario para que valoraran la actividad. El cuadro muestra el porcentaje de cada una

Tabla 20. Valoración de la actividad teatral

	1 Totalmente en desacuerdo	2 Regular	3 Totalmente de acuerdo
He aprendido inglés a través del teatro	0%	2%	98%
Me divierte trabajar con mis compañeros, ensayando el guión de la obra	1%	2%	97%
He mejorado mi pronunciación con esta actividad	0%	12%	88%
Ha sido mucho esfuerzo el crear el telón, ensayar por las tardes y compaginar los ensayos con las tareas de las otras asignaturas	75%	25%	0%
Si tuviera la oportunidad volvería a crear y representar una obra teatral bilingüe	0%	0%	100%

TOPIC 7: TRAVELLING TO GRAZALEMA

Justificación

La unidad siete se ha modificado para adaptarla a la realidad de los estudiantes pues debían aprender las direcciones, utilizar el futuro, organizar un viaje y ya que se marchaban de excursión de fin de curso a la sierra de Cazorla (Jaén) se ha pensado aprovechar este entorno en lugar de conocer otro para estudiar y practicar los contenidos del tema al mismo tiempo que se familiarizaran con el lugar, las actividades que iban a llevar a cabo allí, etc.

Objetivos

Los objetivos de este tema son bastante claros:

- Conocer y utilizar el vocabulario relacionado con las actividades que se pueden hacer al salir de viajes.
- Entender y practicar las estructuras gramaticales para expresar acciones futuras.
- Saber dar direcciones
- Tener la capacidad de describir una ciudad o pueblo.
- Poder captar el sentido global y más específico de textos orales y escritos en diferentes contextos comunicativos.
- Ser capaz de leer y entender una historieta practicando la estructura principal de la unidad y consolidando el vocabulario.
- Utilizar la lengua inglesa como vehículo para hablar de temas que interesan y contribuyen a una educación más completa.

Contenidos

- Vocabulario: actividades; verbos de acción; dar direcciones.
- Gramática: diferencia entre will y to be going to en afirmativa, negativa e interrogativa; repaso de los otros tiempos verbales estudiados en el curso escolar.

Planificación

Tabla 21. Planificación de la unidad séptima

<p>Sesión 69</p> <p>Story of the snowman parte 8-10 (45")</p> <p>* Escuchar y ordenar las partes de la historia</p> <p>* Contestar a preguntas</p>	<p>Sesión 70</p> <p>Brainstorming (5")</p> <p>Escuchar e identificar pg 50 CB / AB (5")</p> <p>Jazz chant: what are you going to do? (10")</p> <p>Estructura de futuro con juegos (15")</p> <p>Pictionary con las frases del juego anterior. (10")</p>	<p>Sesión 71</p> <p>Repaso de la canción what are you going to do? (5")</p> <p>Escuchar la lectura mientras la siguen leyendo, pg. 51-52 CB / AB. (30")</p> <p>Dar direcciones. (10")</p>	<p>Sesión 72</p> <p>Repaso de preposiciones de lugar y las tiendas con matamoscas (15").</p> <p>Por parejas, uno describe y el otro dibuja (15")</p> <p>Canción del libro: a scary castle! (pg 29 CB/AB (15"))</p>
<p>Sesión 73</p> <p>Describir tu pueblo (ver anexo 8 actividad 5). (45")</p>	<p>Sesión 74</p> <p>El libro de letras inventadas de canciones (ver anexo 8 actividad 6). (45")</p>	<p>Sesión 75</p> <p>El libro de letras inventadas de canciones. (45")</p>	<p>Sesión 76</p> <p>Examen de la unidad</p>

Observación directa del aula

La observación del aula demuestra que la música ha entrado a formar parte de su actividad diaria. Ahora que se han adaptado a ella y la demandan, se les deja vía libre para que pongan la que ellos quieran, pero prefieren la clásica porque con la otra dejan de concentrarse al recordar las letras de las canciones.

Con respecto a la utilización del Jazz chant y la historia del muñeco de nieve nada varía ni en su utilización ni en su comportamiento, por lo que se obvian los comentarios pues resultarían repetitivos con lo anunciado anteriormente. Les gusta y son capaces de incorporarlos en las clases de inglés.

No obstante, se va a prestar especial énfasis a los resultados de la composición acerca de Lepe o la Antilla. La actividad tuvo dos partes bien diferenciadas: una sin música y otra con música. En primer lugar se les pidió que escribieran acerca de Lepe o la Antilla. Previamente, se habían estudiado las estructuras y el vocabulario necesario para la correcta consecución del ejercicio. Los más estudiosos comenzaron a buscar en el libro ejemplos para adaptarlo a sus circunstancias, una gran mayoría miraba el papel sin saber qué poner, el grupito de los menos aventajados en inglés comenzó a levantarse para sacar punta al lápiz, a moverse, a hablar con el compañero para preguntar qué iba a escribir, o a escuchar la música que estaba puesta de fondo. Se quejaron de la dificultad porque no tenían canciones de referencia o estructuras que les ayudara a comenzar. Pasado cinco minutos, se les dijo que pararan de hacer la actividad y comentaran cuántas frases tenían escritas. Solamente 7 estudiantes entre las tres clases habían escrito entre 1-3 frases el resto no había comenzado aún. Se les invitó a escuchar la música que pusiera y a escribir sólo palabras sueltas en relación a lo oído. Seguidamente tenían que hacer frases al respecto si les venían bien para su composición. A pesar de la ansiedad que la actividad produjo en muchos de ellos sobre qué escribir, cómo escribirlo, tras la música la gran mayoría realizó la actividad sin solicitar ningún tipo de ayuda, otros la

precisaron pero para dudas puntuales sobre cómo se escribía algo en particular que no conocían. Tras escuchar las diferentes canciones, un grupo de diez estudiantes entre las tres clases, afirmaron que la tarea era facilísima porque la música les había dado la pista sobre qué contar. Curioso fue el hecho de que todos hicieron alusiones a frases relacionadas sobre las melodías expuestas y en general escribieron de 6-10 frases aunque no tenían ni máximo ni mínimo. El feedback de la actividad fue halagador pues la mayoría coincidió en afirmar que la música les había dado las pistas para escribir y por eso pensaban que la tarea les había salido muy bien. Ninguno de los estudiantes se levantó, ni se movió, ni habló mientras la música estuvo puesta, y, tras la escucha, casi todos se centraron en la actividad sin titubear. Nunca antes habían llevado a cabo una actividad como ésta en los nueve años de escolarización.

El último ejercicio de esta unidad era la creación de un libro de canciones inventadas por los escolares. No era la primera vez que realizaban un libro en las clases de inglés aunque no de estas características. Para esta actividad, la maestra elige a los miembros del grupo, teniendo en cuenta que en todos haya alumnos de diferentes niveles. La actividad se hizo y a pesar de que fueron capaces de identificar muchas palabras, no les gustó mucho la idea de reformular una canción ya creada. Desde una perspectiva lingüística los resultados fueron pobres pues se esforzaron más en la presentación de los libros que en el contenido, que era lo realmente interesante.

TOPIC 8: TO BE OR NOT TO BE A COMPOSER

Justificación

El propósito principal de este tema era la composición de una canción en grupo, con un ritmo, una rima y varias estrofas, partiendo de una melodía de otra canción o la invención de la misma.

Objetivos

Tres son los objetivos a conseguir en la última unidad del curso:

- Ser capaces de crear la estructura de una canción con rima.
- Seleccionar la melodía adecuada a su tema.
- Aprenderse las de memoria para ser grabadas.

Contenidos

En esta ocasión, no se va a especificar ni un vocabulario ni unas estructuras determinadas, pues se les deja libertad para que de todo lo estudiado durante el curso, elijan el tema sobre lo que quieran escribir.

Planificación

Tabla 22. Planificación de la unidad octava

Sesión 77 El gran compositor (actividad 7 del anexo 8)	Sesión 78 El gran compositor (actividad 7 del anexo 8)	Sesión 79 El gran compositor (actividad 7 del anexo 8)
Sesión 80 El gran compositor (actividad 7 del anexo 8)	Sesión 81 El gran compositor (actividad 7 del anexo 8)	Sesión 82 El gran compositor (actividad 7 del anexo 8)
Sesión 83 Grabación de la canción y evaluación de la misma		

Observación directa del aula

La última tarea del año fue la creación de una canción tomando como referencia el ritmo que ellos seleccionaran. Se les mostró a los estudiantes en clase diferentes bandas sonoras para que decidieran las que ellos estimaran oportuna pero la gran mayoría buscó por Internet la suya propia. Aunque era un ejercicio con bastante dificultad, resultó de la más motivadoras e interesantes según los escolares, al igual que el teatro.

Los estudiantes debían ponerse en grupo según sus preferencias y mover la distribución del mobiliario. Hay que destacar a su favor que cada vez que la profesora llegaba al aula la clase estaba dispuesta para comenzar y los grupos se hallaban sentados. Ningún estudiante se quedó aislado sino que se integraron perfectamente. Es curioso el hecho de que los grupos eran

bastante homogéneos ya que las agrupaciones la hicieron por amistad e intereses. No obstante, los grupos de estudiantes con mayor nivel de inglés tardaron mucho más en decidir el tema, en seleccionar los vocablos, y las estructuras, que los que los que poseían menos conocimiento del idioma. Dos grupos merecen ser destacados:

- Un conjunto de tres niñas de las cuales dos se quedaron repitiendo por sus escasos conocimientos en general de todas las materias mientras que el tercer miembro se fue al instituto pero con muchas dificultades en las troncales de matemáticas y lenguaje.

- Un grupo de cuatros niños de los cuales dos son de apoyo, uno de especial y el otro un repetidor poco interesado en los estudios, con mal comportamiento en muchas de las asignaturas, excepto educación física e inglés. En educación física porque es su asignatura favorita y en inglés porque aunque no sabe prácticamente nada el tipo de actividades empleadas durante la investigación se adecuaba a su estilo de aprendizaje.

Con respecto a la agrupación femenina, fueron las primeras en seleccionar el ritmo que querían para su canción. No usaron ninguna banda sonora sino que ellas, mediante la modulación de la voz, crearon la canción. Las frases rimaban y el resultado fue impresionante.

Los niños seleccionaron la banda sonora de piratas del caribe. Las frases de la letra rimaban y mezclaron el vocabulario de los animales y las acciones. Fueron aclamados por el resto de la clase cuando cantaron la canción en público. No tuvieron problemas y fueron también los primeros en acabar de su clase.

No obstante, merece especial atención un grupo de chicas las cuales eran las cuatro mejores de entre los tres sextos y que por su indecisión, falta de coordinación, terminaron la canción pero usaron una melodía ya empleada en las sesiones anteriores. El querer hacerlo tan bien les ocasionó una pérdida

de tiempo tan grande que cuando ellas estaban comenzando con la invención de la misma el grupo de los chicos ya la habían terminado.

Un aspecto a destacar fue la organización y el buen trabajo de los equipos. Para esta actividad no se puso música de fondo puesto que cada grupo había pedido permiso para llevar al colegio el MP3 o MP4 con la grabación de la banda sonora de su canción y poder escucharla tantas veces fuera necesario para la creación de la letra. Todos trabajaron en grupo, mientras unos copiaban la letra, otros la cantaban, otros dibujaban, etc. No es como en las actividades primeras en las que unos trabajaban y el resto miraba. La insistencia de la maestra en las normas del grupo en que todos tienen algo que hacer tuvo su fruto casi al final de curso.

Esta actividad la cual les llevó bastante tiempo fue todo un éxito, tanto fue así que los estudiantes querían cantársela al resto de las clases y se creó una especie de certamen en el que por niveles bajaban al comedor a ver y a votar a los grupos participantes. Los ganadores fueron el grupo de las repetidoras y el grupo de niños con “Piratas del Caribe”. Eran los estudiantes más “desastrosos”, con peor nivel de inglés, y, los que menos tiempo habían dedicado en la creación de la misma.

Aunque la maestra tenía anotados la evolución de los grupos, su trabajo, la creatividad, la evaluación fue llevada a cabo por los mismos estudiantes. Por grupos, en un papel debían votar el orden de los grupos de su clase que eran mejores. Ganando por clase, 6º A el grupo de los chavales de especial. En 6º B las chicas repetidoras. 6º C un grupo mixto.

No hubo ningún estudiante que se quejara al respecto por la dificultad, o la creación de frases. Muchos de los grupos pidieron quedarse en la hora del recreo para ensayar, quedaron por las tardes en su casa y la hora de clase se le pasaba volando. Algunos grupos decían “¿ya ha acabado la clase?”, “5 minutos más, por favor, que nos faltan dos palabras”. En la hora de música le pidieron permiso a la maestra para cantársela y practicarla con ella.

TOPIC 9: IMPRESSIONS OF THE ACADEMIC YEAR

Justificación

Este último tema no es una unidad en sí, sino una recolección de datos finales para el estudio.

Objetivos

- Finalizar con los cuestionarios de la investigación
- Conocer si este tipo de metodología es agradable a los estudiantes o no.

Contenidos

Los contenidos que los estudiantes debían repasar eran los del curso al completo para la prueba final de inglés.

Planificación

Tabla 23. Planificación del final de la investigación

Sesión 84 English test: placement test	Sesión 85 English test: Oxford test unit 1-6
Sesión 86 The attitude and motivation test battery (AMTB)	Sesión 87 Cuestionario de valoración del curso y de la asignatura

Observación directa del aula

En la sesión 84 se pasó la prueba de inglés sin ponerle ningún tipo de audición musical de fondo y la mayoría de los estudiantes de las tres clases de sexto la solicitaron porque decían “que se concentraban mejor y estaban más relajados”.

6.7. ANÁLISIS DE DATOS

6.7.1. Hipótesis 1: los estudiantes con una habilidad auditiva alta aprenderán mejor la segunda lengua

Para dar respuesta a esta cuestión, se muestra a cada alumno participante el test PLAB con dos propósitos fundamentales:

- El primero era conocer qué probabilidad de éxito de adquisición de la L2 tendría cada uno de ellos al final de la asignatura.
- En segundo lugar, se analizaría el nivel de habilidad auditiva de cada uno de ellos, según el cómputo total de la prueba cinco y seis de Pimsleur, para averiguar así qué estudiantes presentan una capacidad auditiva elevada y poder analizar si este alumnado en concreto aprende mejor la lengua extranjera que los compañeros con un nivel auditivo no tan alto.

La ilustración 24 resume el número de estudiantes que forman el grupo con probabilidades alta de éxito, cuál de ellos se encuentra en la media para conseguir el objetivo y cuáles tendrían dificultades para el aprendizaje de un idioma diferente al materno. Para ello se han tenido en cuenta los baremos de PLAB de grado 7, es decir, lo equivalente a sexto de primaria en el sistema educativo español,

Del total de la muestra, 25 de los participantes en esta investigación gozan de posibilidades bastante elevadas de conseguir el objetivo del curso, aprender inglés de manera satisfactoria. 18 de ellos se hallan en la franja media, y, 6 presentarían problemas para el aprendizaje de idiomas extranjeros en general.

Tabla 24. Probabilidad de éxito en la consecución de una lengua extranjera

Puntuación total del test	Probabilidad de éxito	Escala del 9 al 1 de acuerdo al grado 7 (lo equivalente a 6° de primaria)	Número total de estudiantes en cada apartado	Número de orden de los estudiantes ⁴¹
117-70	Alta - Muy buena probabilidad de éxito	9 (117 - 84 puntos)	7	2,7,13,27,30,40,47
		8 (83 - 77 puntos)	9	8,10,31,33,34,36,43,46,49
		7 (76 - 70 puntos)	9	5,11,16,17,20,23,25,32,45
69-50	Media - probabilidad de éxito media	6 (69 - 63 puntos)	6	1,3,9,15,18,29
		5 (62 - 56 puntos)	6	14,22,26,35,39,44
		4 (55 - 50 puntos)	6	6,21,37,38,42,48
49-1	Baja- probabilidad de éxito cuestionable	3 (49 - 44 puntos)	3	4,19,28
		2 (43 - 39 puntos)	0	
		1 (38- 1 puntos)	3	12,24,41

En el cuadro siguiente, el veinticinco, se expone la clasificación de los escolares atendiendo a su habilidad auditiva, halladas tras la suma de los resultados de las pruebas cinco y seis de la batería de Pimsleur. Se clasifican los resultados en una escala del 1 al 9 siguiendo las recomendaciones de Pimsleur y teniendo como referente las escalas pasadas en estudios anteriores. Asimismo, se considera un valor alto los que en la escala obtengan resultados comprendidos entre 9 y el 7 inclusive, medio los que se hallen en el intervalo del 6 y 4 inclusive, y, bajo los que se encuentren entre 3 y 1 inclusive. La tabla se compone de 6 columnas:

- La primera muestra la puntuación que se debe obtener para ser incluidos en cada apartado.
- La segunda presenta que número total de participantes se corresponde con cada nivel de la escala.

⁴¹ El número de orden del estudiante se refiere a la identificación que se le dio a cada uno de ellos al comienzo de curso con el fin de guardar la identidad de los participantes en el estudio. Se le asignó a cada niño un número aleatorio el cual debía poner cada vez que realizara una prueba.

- La tercera columna incorpora mediante el sistema de identificación numérica, quién de los escolares comprende qué grupo.
- La cuarta ofrece el sistema de calificación del sistema educativo español, teniendo como máxima puntuación el sobresaliente y como mínima el insuficiente, equiparándola a la escala del 1 al 9 para poder observar si los estudiantes con puntuaciones más elevadas en la audición son los que mejores resultados tienen al final de la asignatura de inglés como idioma extranjero.
- La quinta inserta el número total de estudiantes que obtuvieron sobresaliente, notable, bien, suficiente e insuficiente al final de curso.
- La sexta enumera específicamente quién fue mejor en inglés al finalizar la asignatura, y así, poder comparar si los que auditivamente son buenos también lo son en la L2.

Este análisis se va a centrar sólo en los escolares que destacan (los que se encuentran comprendidos entre el baremo 7-8-9) como los que se encuentran en la zona más baja de la tabla (los que obtuvieron 1-2-3). Según el test de audición, 27 estudiantes destacan aunque solamente hay 17 con notable y sobresaliente. Por tanto, 10, a pesar de su alta capacidad para la audición no sobresalen en inglés. Es curioso también, que una de las escolares con buena calificación en el idioma extranjero no haya destacado en el test de audición. Los estudiantes con alta capacidad auditiva y buenas notas responden a los siguientes números: 2, 5, 7, 8, 10,13, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 40, 47.

Tabla 25. Resultados de la prueba de audición 5 y 6 de Pimsleur y su comparación con las notas finales de inglés

Escala del 9 al 1, en relación a las pruebas 5 y 6 de audición de PLAB del grado 7	Número total de estudiantes en cada apartado	Número de orden de los estudiantes	Puntuación final de inglés	Número total de estudiantes en cada apartado	Número de orden de los estudiantes
9 (54-43 puntos)	0		Sobresaliente (10 - 9)	3	13,27,30
8 (42-39 puntos)	11	1,2,11,27,30,31,33,43,46,47,49	Notable (8,9 -7)	14	2,5,7,8,10,20,23,25,31,33,34,36,40,47
7 (38-35 puntos)	16	3,5,7,8,10,13,16,17,21,23,25,32,34,36,38,40			
6 (34-31 puntos)	14	4,9,14,15,18,20,26,29,35,37,39,42,44,45	Bien (6,9 - 6)	6	1,11,14,43,45,49
5 (30-28 puntos)	3	6,22,48	Suficiente (5,9 - 5)	16	3,9,15,16,17,18,19,22,28,29,32,35,37,42,44,46
4 (27-24 puntos)	1	28	Insuficiente (4,9 - 1)	10	4,6,12,21,24,26,38,39,41,48
3 (23-21 puntos)	0				
2 (20-18 puntos)	2	19,41			
1 (17-1 puntos)	2	12,24			

Para contrastar si los el alumnado que auditivamente despunta obtiene mejores resultados en la lengua inglesa a final de curso se ha empleado una prueba de regresión lineal simple, basada en la correlación lineal de Pearson. Dicho coeficiente comprueba en qué medida las puntuaciones de dos variables cuantitativas están relacionadas entre sí, de manera que ambas variables tengan varianza compartida. En la medida en que ambas compartan varianza, las puntuaciones de una podrán ser explicadas por la otra (es decir, con puntuaciones de una primera variable medida en primer lugar, podrían llegar a predecirse las puntuaciones de la otra variable, medida en segundo lugar).

Por ejemplo, en este caso, se pretende estimar cuál será la calificación obtenida al final de curso en la asignatura de inglés basándose en la puntuación obtenida en la prueba de Pimsleur.

El coeficiente de correlación de Pearson cuenta con puntuaciones dentro del rango (-1; +1), pudiendo interpretarse tanto su signo como su magnitud. Los valores con signo negativo indican una “correlación negativa”: los sujetos que obtienen mayor puntuación en una variable tendrán menor puntuación en la otra, y viceversa. Los valores positivos indican una “correlación positiva”: los sujetos con mayor puntuación en una variable también tendrán mayor puntuación en la otra. Por otra parte, en cuanto a la interpretación de la magnitud, los valores cercanos a cero indican ausencia de relación mientras que los más cercanos a uno en valor absoluto indican una alta relación.

En el caso de los resultados del Test de Pimsleur y la nota final en la asignatura, la correlación de Pearson cuenta con un valor de +0,864, indicando una correlación muy alta y positiva. Se analizó la significación de dicho coeficiente contrastando si dicho valor podía ser obtenido por azar, obteniéndose un valor de significación estadística de 0,000, por lo que nada se opone a afirmar que existe una relación estadísticamente significativa, esto es, relevante y no atribuible al azar. Por tanto, las personas que obtengan mayor puntuación en el test de Habilidad Auditiva de Pimsleur también conseguirán mayor puntuación en la calificación final de inglés.

El requisito para interpretar la correlación de Pearson es que la relación entre ambas variables sea lineal, es decir, pueda ajustarse aproximadamente a una línea recta. Por lo tanto se ofrece a continuación la representación gráfica de la relación entre ambas variables mediante el gráfico conocido como “diagrama de dispersión”.

Tabla 26. Diagrama de dispersión

El valor de la correlación de Pearson una vez elevado al cuadrado se conoce como R^2 o proporción de varianza explicada. Es la proporción de variabilidad en una variable (por ejemplo, en la calificación final) que puede ser explicada gracias a la variabilidad de la otra variable (por ejemplo, del Test de Pimsleur). En este caso, el valor R^2 ha sido de 0,747, indicando que un 74,7% de la variabilidad de la nota podría ser predicha por las puntuaciones obtenidas en el test de Pimsleur. Dicha cantidad de varianza explicada resulta estadísticamente significativa por lo que es posible establecer una predicción en la que se pueda confiar. Dicha predicción se hace mediante una transformación lineal de la variable predictora que de esa manera ofrecerá puntuaciones similares a la de la variable criterio. Como ambas están en diferente escala de medida (el valor de la puntuación Pimsleur oscila entre 1 y 54, mientras que la calificación en inglés oscila entre 0 y 100) se necesitan dos coeficientes para dicha transformación: el primero de ellos o intercepto transformará la escala de la variable predictora a la de la variable criterio,

mientras que el segundo o pendiente indicará la cantidad de la variación en el criterio que cabe esperar cuando la predictora cambia una unidad. Es decir, la pendiente representa el grado de cambio que se obtiene al cambiar el criterio, mientras que el intercepto aporta la escala a la medida. Los coeficientes de la regresión en nuestro caso son 13,054 para el intercepto y 1,70 para la pendiente. De esta manera se puede establecer la predicción mediante la recta de regresión que quedaría expresada como sigue:

Estimación de la calificación final = $13,054 + 1,70 \cdot \text{Puntuación 5 y 6 de Pimsleur}$

El modelo contará con un componente de error (variación no explicada) que es la diferencia entre la puntuación estimada y la puntuación real obtenida.

Asimismo, ya que el test de Pimsleur ofrece una categorización de la puntuación en 9 niveles, se procedió a clasificar a los alumnos y alumnas en dichas categorías, si bien se agruparon las categorías inferiores por contar con un número excesivamente bajo de participantes. La distribución por categorías queda como sigue:

Tabla 27. Escala de Clasificación Habilidad Auditiva

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mínimo	10	20,4	20,4	20,4
	6	14	28,6	28,6	49,0
	7	14	28,6	28,6	77,6
	8	11	22,4	22,4	100,0
	Total	49	100,0	100,0	

Estas categorías se cruzaron mediante una prueba de ANOVA (Análisis de la Varianza) con los resultados de la calificación final. Dicha prueba de ANOVA se realizó mediante la técnica de contrastes polinómicos, que examina si la relación entre ambas variables puede ser calificada como lineal (es decir, un aumento progresivo y constante de la calificación final a medida que aumenta la categoría inicial en Pimsleur), cuadrática (una relación en forma de U o U invertida, que simbolizaría la existencia de un punto de inflexión único en la

relación entre ambas variables), cúbica. El polinomio que resultó estadísticamente significativo en dicha relación fue el lineal, única y exclusivamente ($F_{1, 45}=16,85$, $p<0,001$), por lo que nada se opone a afirmar que a medida que aumenta la categoría de Pimsleur en que está clasificado un estudiante, mejor será su puntuación en la asignatura en su evaluación final. En la tabla siguiente se muestran los promedios y desviaciones típicas por categorías, que se representan gráficamente en la ilustración 28.

Tabla 28. Informe sobre los promedios y desviaciones típicas por categorías

Escala de Clasificación Habilidad Auditiva	Media	N	Desv. típ.
Mínimo	55,170	10	12,8719
6	66,300	14	18,2466
7	74,979	14	15,4597
8	82,127	11	11,4074
Total	70,061	49	17,4304

Tabla 29. Evolución de los estudiantes

El cuadro 30, muestra el número de estudiantes con una capacidad auditiva elevada, media y baja; la nota inicial y final de comprensión auditiva obtenida en la prueba de nivel de inglés del comienzo y final de curso para comprobar si los estudiantes con una habilidad auditiva alta, son los que mejores notas obtienen tanto al comienzo como a final de curso. Se aprecia como de los 27 estudiantes que destacaban en la prueba auditiva, 15 obtienen resultados altos en la prueba de comprensión auditiva inicial, de los cuales los

números 12, 19, 24 y 41 no destacan en la escala de PLAB auditivamente hablando.

Tabla 30. Resultados de la prueba de audición PLAB, notas iniciales y finales de comprensión auditiva (*listening*)

Escala del 9 al 1, en relación a las pruebas 5 y 6 de audición de PLAB del grado 7	Número de orden de los Estudiantes	Puntuación	Puntuación inicial de listening	Puntuación final de listening
9 (54-43 puntos)		Sobresaliente (10-9)	2,27,30,31 33,34	Todos menos el 35 y el 39
8 (42-39 puntos)	1,2,11,27, 30,31,33,43, 46,47,49	Notable (8,9-8)	21	
7 (38-35 puntos)	3,5,7,8,10, 13,16,17,21, 23,25,32,34, 36,38,40	Notable (7,9 -7)	3,9,16,19, 23,40,41,43	39
6 (34-31 puntos)	4,9,14, 15,18,20,26, 29,35,37,39, 42,44,45	Bien (6,9 - 6)	1,7,14,17, 20,25,26,29, 45,46,48	35
5 (30-28 puntos)	6,22,48	Suficiente (5,9 - 5)	5,8,10,22, 28,47	
4 (27-24 puntos)	28	Insuficiente (4,9 - 1)	4,6,11,12, 13,15,18, 24,32,35,36, 37,38,39, 42,44,49,	
3 (23-21 puntos)				
2 (20-18 puntos)	19,41			
1 (17-1 puntos)	12,24			

6.7.2. Hipótesis 2: los estudiantes con una buena capacidad auditiva mostrarán un alto nivel de desarrollo de la inteligencia musical

La hipótesis 2 se da respuesta estudiando si los participantes con una capacidad auditiva alta en la pruebas 5 y 6 de Pimsleur también poseen un

alto nivel de inteligencia musical, resultados sacados del test musical de Seahore. Para que la relación fuera más sencilla a la hora de observar la tabla, el test de Seahore se ha equiparado a la escala del 9 al 1 propuesta Pimsleur. Al igual que en la hipótesis anterior solo se tendrá en consideración al alumnado cuyos resultados oscilen entre 9 y 7 por considerarse los mejores.

De los 49 sujetos reales de estudio, 27 despuntan auditivamente y 19 musicalmente. No obstante, solamente 10 destacan en ambas pruebas, identificándose con los números 2, 8, 10, 11, 13, 27, 31, 34, 40, y, 43. El resto de la muestra o es buena auditivamente o musicalmente, pero no en ambas a la vez.

Tabla 31. Relación entre la habilidad auditiva de PLAB y la prueba musical de Seahore

Escala del 9 al 1, en relación a las pruebas 5 y 6 de audición de PLAB del grado 7	Número total de estudiantes en cada apartado	Número de orden de los estudiantes	Resultados Test de Seahore	Número total de estudiantes en cada apartado	Número de orden de los estudiantes
9 (54-43 puntos)	0		260- 226 puntos	0	
8 (42-39 puntos)	11	1,2,11,27, 30,31,33,43, 46,47,49	225- 198 puntos	4	2,43,44,48
7 (38-35 puntos)	16	3,5,7,8,10, 13,16,17,21, 23,25,32,34, 36,38,40	197-170 puntos	15	8,10,11,13,17, 18,19,22,26, 27,31,34,35, 40,45
6 (34-31 puntos)	14	4,9,13,14, 15,18,20,26, 29,35,37,39, 42,44,45	169-142 puntos	21	1,5,6,7,12,15, 16,20,21,23, 25,29,30,33, 36,37,38,39, 42,46,47
5 (30-28 puntos)	3	6,22,48	141-114 puntos	8	3,4,9,14,24, 28,41,48
4 (27-24 puntos)	1	28	113- 86 puntos	1	32
3 (23-21 puntos)	0		85- 58 Puntos		

2 (20-18 puntos)	2	19,41	57- 29 Puntos		
1 (17-1 puntos)	2	12,24	28-0 Puntos		

Para contrastar esta hipótesis desde la perspectiva cuantitativa, se puso a prueba la significación del valor de la correlación entre ambas medidas, obteniéndose una correlación de 0,290, asociada a un nivel de significación de 0,043, por lo que nada se opone a afirmar que existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre ambas variables. Ahora bien, al no ser necesario el empleo de una medida como predictora de otra, carece de sentido el análisis de la regresión. La significación estadística de esta correlación nos permite afirmar que los estudiantes con mayor puntuación en habilidad auditiva cuentan también con mayor puntuación en inteligencia musical.

6.7.3. Hipótesis 3. El uso de la música ayudará en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera

Con el fin de resolver la tercera de las hipótesis de esta investigación, se estimó oportuna la necesidad de una observación directa del comportamiento del alumnado, sus reacciones ante las diversas actividades musicales propuestas pues aportan datos relevantes para la misma.

En el primer se presentan las calificaciones de las cuatro capacidades de la lengua junto a la nota obtenida en la gramática, logradas en la prueba inicial y final de inglés de sexto de primaria de *Cool Kids* y la prueba de nivel de la academia. Se advierte una evolución positiva en todas ellas, con una mejora notoria en la audición y en la lectura.

Tabla 32. Comparación individual de las notas iniciales y finales

Alumnos	Comparación de las notas iniciales y finales de todas las capacidades más la gramática									
	Speaking		Writing		Listening		Reading		Grammar	
	Inicial	final	inicial	final	Inicial	final	inicial	final	inicial	final
1	5	7	5.6	6.25	6.6	10	4.2	7	4	6
2	7	9	6	7.6	10	10	6	9.6	6	8
3	5	7	5	4.4	7.2	10	3.6	7.2	3	5
4	2	4	2	2.5	4.8	9	1.8	3	1	2.5
5	6.5	8	6	7.2	5.4	10	5.4	9.6	5.5	8.5
6	2.5	4	3	2	4.8	9.6	4.2	6.6	2	4
7	6	9	6	10	6	10	5.4	9.6	6	9
8	6	8.5	5	6	5.4	10	4.2	10	4.5	6
9	3	6	3	2.4	7.2	9.4	4.8	6	3.5	5
10	6	8	5.5	7.6	5.4	10	4.2	7.2	5	7.5
11	5	6	5	5.6	4.2	9.6	4.8	5.1	4.25	6.5
12	2	4	2.5	1.5	3.6	9	3	3	1.5	2
13	7.5	10	7	10	4.8	10	6	10	6.5	10
14	7	9	6	5	6	10	6.6	6	6	6
15	5	7	5	4	3	10	4.8	9	4	6.5
16	6	7	5.25	5.25	7.2	9.6	3.6	8.5	3.25	5.25
17	5	6.5	6.5	6	6	9.6	3	7	3.5	5.75
18	5	7.5	4.5	6	4.2	10	4.2	9	3.5	6.25
19	4.5	6	4	4.5	7.2	10	2.4	8.75	4	4.5
20	5	8	5	8.5	6.6	10	4.8	9	5.5	8.75
21	4	4	4	3	8.4	10	1	3	2	3
22	5	7	4.5	7	5.4	10	5	8	4	5
23	6	9	5.5	8	7.2	10	4.8	10	5	8.5
24	2	4	4	2	4	9	2.4	2	2.25	2.75
25	6	9	6	9	6	10	4.2	10	4.5	9
26	3	5	4	4	6.6	9.6	3	4	3	4
27	6	9	7	10	9	10	6	10	5.5	10
28	2	4.5	1.5	3	5.4	10	2.4	3.6	1.5	3
29	4	5.25	3.5	4.8	6	10	2.4	5.4	3	5.25
30	7	9	7	10	9.2	9.9	6.6	10	6.5	10
31	6	9	6	7.6	10	10	4.8	6.6	6	8.75
32	3.5	5.5	4	4	4.8	10	4.2	6	3.5	5
33	6	9	5.5	7.8	10	10	4.4	9.25	6	9
34	7	9	6.5	8.9	9.6	10	4.8	8.75	5.5	8.25
35	3	6	1.5	3	4.8	6	3.6	3.6	2.25	3
36	5	9	5	6	4.8	10	4.2	10	6.5	7.75
37	4	6	2.5	4.5	3.6	10	3.3	6	4	5
38	3	5	2	2	4.2	10	3	4.2	4	3.5
39	4	5	2	2.4	3.6	7.8	1.2	1.2	2	2.5
40	6	9	5.5	9.6	7.2	10	6	9.8	6	9.25
41	6	5	1.8	3	7.2	9.6	4.2	3	3	4
42	4	4.5	4	4	2.4	9.6	3	2.4	3.5	4.25
43	5	9	5.5	7.5	7.2	10	4	9.6	4	6.75
44	3	7	3.5	4.75	4.2	10	5.4	7.8	3.25	5
45	5	8	3	5	6.6	10	4.2	7.2	5	6
46	4	7.5	4	5.25	6.6	10	4.8	5.4	5	5
47	6.5	9	5.75	6.4	5.2	10	4	4.8	5.5	6.75
48	5	6.5	1.5	3	6.6	10	5.4	1.8	3	2.75
49	6	8.5	3.5	5.6	4.8	10	2.4	10	4.5	6.5

En la siguiente ilustración se exponen la nota inicial y final de cada participante de sexto de primaria. En la prueba inicial se ha sacado la media

entre la nota final de quinto de primaria y la hallada en la prueba inicial de curso. En la calificación final no solo se ha tenido en cuenta las notas halladas en las cuatro destrezas y en la gramática sino otros aspectos incluidos en la rúbrica de los estudiantes tales como participación, comportamiento, tareas etc. por eso los resultados no coinciden con la tabla anterior.

Tabla 33. Comparación de la nota inicial y final de curso

Estudiantes	Prueba inicial	Prueba final
1	50.8	72.5
2	70	88.4
3	47,6	67.2
4	23.2	42
5	57.6	86.6
6	33	52.4
7	58.8	95.2
8	50.2	81
9	21.5	57.6
10	52.2	74.6
11	46.5	65.6
12	25.2	39
13	51.9	100
14	63.2	72
15	53.6	73
16	50.6	71.2
17	48	69.7
18	42.4	77.5
19	44.2	67.5
20	53.8	88.5
21	38.8	46
22	47.8	74
23	57	91
24	29.3	39.5
25	53.4	94
26	39.2	53.2
27	67	98
28	25.6	48.2
29	37.8	61.4
30	72.6	97.8
31	65.6	83.9
32	40	61
33	63.8	90.1
34	66.8	89.8
35	30.3	43.2
36	41.3	85.5
37	34.8	63
38	32.4	49.4
39	12.8	49.8
40	61.4	77.3
41	44.4	49.2
42	16.9	49.5
43	51.4	85.7
44	38.7	69.1
45	47.6	72.4
46	48.8	66.3
47	53.9	73.9
48	21.5	48.1

49	42.4	81.2
----	------	------

Seguidamente, se va a observar a través de los estadísticos descriptivos cuál fue el mínimo y el máximo de cada capacidad inclusive la gramática tanto en la prueba inicial como en la final de inglés así como la evolución entre ambas.

En la ilustración se aprecia como en una muestra de 49 sujetos, la puntuación mínima de *speaking* es de 2,0 sobre 0 y la máxima de 7,5 sobre 10 con una media de 4,857. Con respecto al *writing* el mínimo es de 1,5 y el máximo un 7,00 con una media de 4,447. El *listening* inicial es de 2,4 y aparece una puntuación máxima de 10,0 obteniendo así una media de 6,045. Con respecto al *reading* se observa una mínima de 1,0 y un máximo de 6,6 con una media de 4,116 y finalmente el *grammar* parejo al anterior obtienen como mínimo un 1,0 y como máximo un 6,5 con una media de 4,128.

Tabla 34. Estadísticos descriptivos sobre la prueba inicial de inglés

Prueba de nivel de inglés inicial	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Speaking Inicial	49	2,0	7,5	4,857	1,5035
Writing Inicial	49	1,5	7,0	4,447	1,5974
Listening Inicial	49	2,4	10,0	6,045	1,8723
Reading Inicial	49	1,0	6,6	4,116	1,3215
Grammar Inicial	49	1,0	6,5	4,128	1,4791
N válido (según lista)	49				

En el cuadro 35 se analiza el mínimo, el máximo, la media y la desviación típica con respecto a las puntuaciones halladas en la prueba final de inglés. En ella se advierte un mínimo para *speaking* de 4,0 sobre 0 y un máximo de 10 y una media de 7,036. El mínimo para *writing* es de 1,5 y el máximo de 10 alcanzando una media de 5,580. En relación al *listening* el mínimo es de 6,0 sobre 0 mientras que su máximo alcanza el 10,0 sobre 10 con una media de 9,741. En el *reading* el mínimo es de 1,2 y la puntuación máxima también es de 10 obteniendo así una media de 6,828. Finalmente, el *grammar* obtiene un mínimo de 2 puntos y un máximo de 10 con una media de 5,969.

Tabla 35. Estadístico descriptivo sobre la prueba final de inglés

Prueba de nivel de inglés final	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Speaking final	49	4,0	10,0	7,036	1,8157
Writing final	49	1,5	10,0	5,580	2,4695
Listening final	49	6,0	10,0	9,741	,6776
Reading final	49	1,2	10,0	6,828	2,7436
Grammar final	49	2,0	10,0	5,969	2,2814
N válido (según lista)	49				

La evolución de todas las capacidades medidas más la gramática tanto al comienzo como al final del curso se manifiesta en la siguiente ilustración. El *speaking* posee una media de 2,1786 con un mínimo de -1,00 y un máximo de 4,00; el *writing* presenta una media de 1,1327 sobre 4,10 de máximo y un -2,00 de mínima. La media del *listening* es de 3,6959 sobre 7,20 de máxima y ,00 de mínima. El *reading* observa una media de 2,7112, un mínimo de -3,60 y un máximo de 7,60. Finalmente, el *grammar* alcanza como puntuación una media de 1,8418 sobre un máximo de 4,50 y un mínimo de - ,50.

Tabla 36. Evolución de las capacidades de una lengua

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Evolución de la puntuación Speaking	49	-1,00	4,00	2,1786	,97093
Evolución de la puntuación Writing	49	-2,00	4,10	1,1327	1,43046
Evolución de la puntuación Listening	49	,00	7,20	3,6959	1,80854
Evolución de la puntuación Reading	49	-3,60	7,60	2,7112	2,28278
Evolución de la puntuación Grammar	49	-,50	4,50	1,8418	1,18112
N válido (según lista)	49				

En el cuadro 37 se muestran los resultados de las pruebas de contraste de pares relacionados T de Student. Con ellas se verifica la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones obtenidas al principio y al final de curso en las medidas de *speaking*, *writing*, *listening*, *reading* y *grammar*.

Tabla 37. Prueba de muestras relacionadas

		Diferencias relacionadas					Prueba de Hipótesis		
		Media	Desviación típ.	Error típ. de la media	95% Intervalo de confianza para la diferencia		t	gl	Sig. (bilateral)
					Inferior	Superior			
Par 1	Speaking Inicial - Speaking Final	-2,1786	,9709	,1387	-2,4575	-1,8997	-15,707	48	,000
Par 2	Writing Inicial - Writing Final	-1,1327	1,4305	,2044	-1,5435	-,7218	-5,543	48	,000
Par 3	Listening Inicial - Listening Final	-3,6959	1,8085	,2584	-4,2154	-3,1764	-14,305	48	,000
Par 4	Reading Inicial - Reading Final	-2,7112	2,2828	,3261	-3,3669	-2,0555	-8,314	48	,000
Par 5	Grammar Inicial - Grammar Final	-1,8418	1,1811	,1687	-2,1811	-1,5026	-10,916	48	,000

Como se puede apreciar, la significación bilateral es, en todos casos, inferior al criterio alfa = 0.05, por lo que nada se opone a rechazar la hipótesis nula. Esto quiere decir que en todos los casos se obtuvieron puntuaciones finales significativamente superiores a las iniciales.

Debido a la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre la puntuación de las cuatro capacidades tanto al principio y al final del curso académico, se crearon las variables calculadas que se exponen en la tabla 29. En cada caso, se trata de la diferencia simple de la puntuación final menos la Inicial, por lo que una puntuación positiva implica una mejoría y una puntuación negativa implica un peor nivel al final del curso que a su inicio.

Tabla 38. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones de “Evolución del aprendizaje”

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Evolución de la puntuación Speaking	49	-1,00	4,00	2,1786	,97093
Evolución de la puntuación Writing	49	-2,00	4,10	1,1327	1,43046
Evolución de la puntuación Listening	49	,00	7,20	3,6959	1,80854
Evolución de la puntuación Reading	49	-3,60	7,60	2,7112	2,28278
Evolución de la puntuación Grammar	49	-,50	4,50	1,8418	1,18112
N válido (según lista)	49				

Una vez constatado que los estudiantes han mejorado su L2 se quiere

analizar si es fruto de la nueva metodología empleada con canciones y música como base de la misma, o, ha sido producto del estudio de los escolares sin influirles la incorporación de la música de manera incesante en las lecciones. Para poder responder a esta cuestión, se les ha pasado un cuestionario de valoración de las sesiones musicales para que mostraran su opinión al respecto. El porcentaje de sus respuestas se resume en el siguiente cuadro:

Tabla 39. Parte primera del cuestionario de valoración de las clases con actividades musicales

CANTAR CANCIONES	1 Totalmente en desacuerdo	2 Regular	3 Totalmente de acuerdo
1. Me gusta cantar	4%	8%	88%
2. Me gusta cantar canciones en inglés	4%	0 %	96%
3. Me gusta cantar en las clases de inglés	6%	16%	78%
4. Cantar canciones en inglés mejoran mi L2	6%	8%	86%
5. Escucho canciones cantadas en lengua extranjera en casa	24%	0 %	76%
6. Prefiero aprender inglés con música que con el método tradicional	2%	2%	96%

En términos generales, a la gran mayoría de los encuestados les gusta cantar, son de la opinión de que el uso de canciones puede mejorar el aprendizaje del inglés y están a favor de la inclusión de éstas en la metodología.

En relación a la actitud ante el aprendizaje de inglés a través de canciones los resultados son prometedores como se puede constatar en la siguiente ilustración. En términos generales, les divierte trabajar con las canciones sugeridas por la maestra (98%) y con música de fondo (94%). Se sienten más capaces de hablar inglés al final de curso que al comienzo (92%) y su percepción hacia la asignatura ha variado pues están más motivados para aprender con esta nueva metodología (94%). Hay que destacar la pregunta 9 en la que se les cuestionaba si aprender inglés con las canciones era un reto para ellos o no obteniendo una respuesta bastante pareja, pues más o menos la mitad de la clase piensa que es un reto y la otra mitad que no. A pesar de la dificultad que entraña el hecho de trabajar con canciones en lengua extranjera, con una pronunciación inglesa o americana, un vocabulario más específico no lo ven como un impedimento ni una frustración para el normal desarrollo de la misma, y así lo demuestran las puntuaciones.

Otro aspecto a destacar en este análisis es el cambio de actitud y percepción sobre el trabajo en grupo, pues al comienzo de curso se tuvo bastantes problemas con las agrupaciones pero conforme el año iba avanzando este hermetismo de trabajar siempre con los mismos compañeros se fue disipando y se consiguió que todos trabajaran con todos, hasta conseguir que a un 96% le guste trabajar con otros estudiantes, bien sean de su clase o de otra.

Tabla 40. Parte segunda del cuestionario de valoración de las clases con actividades musicales

ACTITUD HACIA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE CANCIONES	1 Totalmente en desacuerdo	2 Regular	3 Totalmente de acuerdo
7. Me gusta escuchar las canciones propuestas por la maestra de inglés	2 %	4 %	94 %
8. Me divierte aprender inglés con las canciones	0 %	2 %	98 %
9. El aprendizaje de inglés con las canciones es un reto para mi	51 %	3 %	46 %
10. Me gusta aprender inglés más así, que como lo hacíamos anteriormente ⁴²	2 %	2 %	96 %
11. Soy más capaz de hablar inglés en las clases ahora que al comienzo del curso	2 %	6 %	92 %
12. Me gusta que la maestra use música en general en las clases de inglés	4 %	2 %	94 %
13. Me gusta trabajar con otros estudiantes	2 %	2 %	96 %
14. Estoy más motivado para aprender inglés después de las actividades con canciones	2 %	4 %	94 %

Antes de concluir esta sección con los resultados finales sobre motivación, la investigadora estima oportuno mostrar el porcentaje de las opiniones halladas en el cuestionario de valoración acerca de la representación del teatro escolar, que aunque no es propiamente parte del estudio musical, si fue un peso fuerte en la asignatura, al menos al final del segundo trimestre y el tercero.

⁴² Esta pregunta es igual que la número seis del bloque anterior. Se puso así porque se quería comprobar que la respuesta a esta afirmación era coherente a la anterior o la habían contestado sin pensarlo.

Tabla 41. Resultados sobre la valoración de la actividad teatral

	1 Totalmente en desacuerdo	2 Regular	3 Totalmente de acuerdo
He aprendido inglés a través del teatro	0%	2%	98%
Me divierte trabajar con mis compañeros, ensayando el guión de la obra	1%	2%	97%
He mejorado mi pronunciación con esta actividad	0%	12%	88%
Ha sido mucho esfuerzo el crear el telón, ensayar por las tardes y compaginar los ensayos con las tareas de las otras asignaturas	75%	25%	0%
Si tuviera la oportunidad volvería a crear y representar una obra teatral bilingüe	0%	0%	100%

Con respecto a la motivación se ha integrado como punto fundamental en este trabajo ya que Pimsleur aseguraba que para que un estudiante aprendiera con éxito la segunda lengua era preciso tener una buena habilidad auditiva, una buena habilidad lingüística y un alto grado de motivación. A pesar de que el cuestionario PLAB lo incluía, se consideró que se trabajaba de manera muy superficial y por eso de optó por mostrarles el cuestionario específico de actitud y motivación denominado AMTB (tomado de Díaz, 2006), para constatar si el uso continuado de canciones y música han producido un cambio perceptual en la concepción del aprendizaje de inglés o no ha sido así. En primer lugar, se exhibe el porcentaje de cada pregunta según los datos de todos los participantes para pasar al análisis más detallado de cada estudiante individualmente.

Tabla 42. Comparación de los resultados del test de motivación AMTB de la muestra de estudio al comienzo y al final de curso

AMTB (The Aptitude Motivation Test Battery)		Estudiantes	
		Prueba inicial	Prueba final
1. Durante la clase de inglés, me gustaría:	a. hablar en inglés y en español.	76 %	65 %
	b. hablar español todo lo posible.	2 %	4 %
	c. hablar sólo en inglés	22 %	31 %
2. Si tuviese la oportunidad de hablar inglés fuera del colegio	a. nunca lo hablaría.	12 %	10 %
	b. hablaría inglés todo el tiempo y usaría el español si sólo fuese realmente necesario.	41 %	57 %
	c. hablaría inglés pocas veces y utilizaría el español cada vez que fuera posible.	47 %	33 %
3. Comparado con otras clases, me gusta el inglés:	a. más que las demás.	29 %	29 %
	b. lo mismo que las demás.	57 %	59 %
	c. menos que las demás.	14 %	12 %
4. Si hubiese un club de inglés en el colegio	a. iría alguna vez.	35 %	27 %
	b. me gustaría apuntarme.	57 %	67 %
	c. definitivamente no me apuntaría.	8 %	6 %
5. Si el inglés fuera una asignatura optativa	a. definitivamente no la cogería.	4 %	6 %
	b. la cogería.	59 %	72 %
	c. no sé si la cogería o no.	37 %	22 %
6. Creo que estudiar inglés	a. no es interesante en absoluto.	10 %	10 %
	b. es más interesante que otras asignaturas.	24 %	22 %
	c. es muy interesante.	66 %	68 %
7. Si yo supiese mucho inglés y tuviese la oportunidad de ver programas en inglés:	a. los vería algunas veces.	51 %	43 %
	b. los vería todo lo que pudiera.	41 %	51 %
	c. nunca los vería.	8 %	6 %
8. Si tuviese la oportunidad de ver una película en inglés	a. la vería si no tuviese nada más que hacer.	33 %	27 %
	b. la vería	57 %	43 %
	c. no la vería	10 %	14 %
9. Si entre mis vecinos hubiesen familias que hablaran inglés:	a. nunca hablaría inglés con ellos.	4 %	4 %
	b. hablaría con ellos inglés algunas veces.	45 %	41 %
	c. hablaría con ellos inglés todo lo que pudiera.	51 %	55 %
10. Si supiese más inglés y tuviera la oportunidad, leería cuentos en inglés:	a. tanto como pudiera.	57 %	61 %
	b. nunca.	8 %	6 %
	c. rara vez.	35 %	33 %

La siguiente ilustración muestra la evolución de cada escolar en relación a su motivación. En términos generales la gran mayoría mejora su motivación con respecto al comienzo. No obstante, es preciso resaltar a un grupo de ellos que no es que no mejore sino que su motivación disminuye.

El número 4 es un repetidor poco aceptado en su grupo por su comportamiento y que a pesar de sus cualidades y buenos resultados en el test de Pimsleur (6 en la escala), su conocimiento de inglés es reducido y no es capaz de seguir al resto. No obstante, su actitud ante ciertas actividades musicales y el teatro ha sido positiva, participando en ellas como el que más pero el poco estudio, la falta de atención han hecho mucho daño en él. Es uno de los integrantes del grupo que ganó en la creación de la canción.

El número 24 tiene pocas cualidades para el estudio de idiomas por su dificultad auditiva. Es uno de los pocos que obtuvo un 1 en la batería de PLAB. Para él todas estas tareas son vistas como un problema por su poco conocimiento de la lengua, su reducida capacidad auditiva y su baja motivación pues aunque se esfuerza no llega. Además tiene otro elemento añadido su entorno familiar.

El número 28 también es las estudiantes problemáticas por sus problemas de integración y su baja probabilidad de éxito en la L2 (4 en la escala) de PLAB. Su autoestima es baja por los constantes rechazos y acusaciones hacia ella sin motivo alguno. A esto se le une su escasa memoria a corto y largo plazo. Por lo que no cumple ninguno de los requisitos necesarios para tener una buena aptitud para el aprendizaje de idiomas, pues su habilidad lingüística, auditiva y memorística están mermadas y su motivación también es baja.

El último caso destacable es el número 38 el cual reduce su motivación a la mitad comenzando con 20 puntos y terminando con 10. Este repetidor comenzó el curso con un cambio radical con respecto al año anterior, pues era muy callado, trabajador y este año se convirtió en todo lo contrario. Era

un niño con potencial (7 en la escala de PLAB) al que se le dejó repitiendo por hacerle un bien y resultó ser todo lo contrario. La falta de atención continuada, el poco estudio de la materia y el verse inmerso en una clase problemática con acusaciones constantes le perjudicaron su comportamiento. Las actividades que a él le gustaba las llevaba a cabo sin problema pero las que no eran de su agrado intentaba boicotearlas. Se aprendió las canciones de rap y las *Jazz Chants* y se pasó gran parte de las sesiones escuchando la música de fondo como si estuviera en su casa descansando, sin hacer nada más.

Tabla 43. Grado de motivación inicial y final de cada persona de estudio

Alumnos	AMTB (The Attitude Motivation Test Battery)	
	Test Inicial	Test final
1	26	27
2	25	27
3	19	25
4	21	18
5	25	29
6	28	29
7	26	30
8	24	28
9	26	29
10	26	26
11	20	20
12	15	15
13	26	28
14	24	29
15	24	28
16	27	29
17	23	25
18	22	29
19	25	30
20	23	27
21	25	25
22	22	29
23	25	27
24	21	19
25	26	27
26	21	21
27	27	30

28	19	17
29	19	27
30	28	27
31	22	24
32	15	26
33	24	27
34	28	29
35	26	26
36	22	27
37	19	19
38	20	10
39	24	23
40	25	26
41	13	22
42	18	24
43	15	25
44	27	29
45	17	26
46	23	23
47	20	30
48	23	24
49	25	26

Finalmente, se ha querido comprobar cuáles han sido las variables que mejor predecían la evolución de la segunda lengua en esta investigación (es decir, la diferencia entre el resultado final de la evaluación y el resultado de la primera evaluación de las capacidades del inglés en general), planteándose un modelo de regresión lineal múltiple. Al desconocer inicialmente cuáles serían dichas variables se planteó el empleo del método conocido como “Eliminación hacia atrás”. Con dicho método, se incluyen inicialmente todas las variables como posibles predictoras (conjuntas) de la variable criterio, y mediante la inspección de una serie de requisitos se van eliminando del modelo las que no cuenten con la suficiente capacidad predictiva de la variable que pretendemos explicar. Los requisitos se especifican mediante magnitudes de la relación expresadas, o, bien en valores F de Snedecor, o, bien en valores de probabilidad asociada a la F de Snedecor. En este caso se fijó como criterio de salida que la significación estadística de la relación entre la variable predictora y la criterio fuera superior o igual a 0,10, es decir,

fuese considerada estadísticamente no-significativa. De esta manera se diseñó un modelo de regresión que contase como predictores a las variables implicadas: Habilidad Auditiva (medida mediante la puntuación en el test de Pimsleur, escalas 5 y 6), Inteligencia Musical (mediante las puntuaciones en el test de Seashore), la puntuación obtenida en el test listening al principio de curso, la puntuación del test de nivel de inglés, y la motivación académica general medida tanto al principio como al final de curso.

La selección de estas variables predictoras es sustantiva, representando cada una, uno de los factores por los que podría establecerse una predicción en el aula: la mejora de las habilidades del alumnado dependerían, al menos desde una concepción teórica, de sus habilidades generales en dicho factor, su capacidad con dicho factor y su motivación, añadiendo a estos factores la posibilidad de que se presente un efecto techo (incapacidad para el aumento debido a que la variable se presenta en sus mayores niveles) o suelo (la incapacidad para disminuir debido a que la variable se presenta en sus menores niveles) representados aquí, respectivamente por la puntuación Tests de Pimsleur, la puntuación Test de Seashore, la motivación medida tanto al principio como al final de curso, y el resultado de sus primeras puntuaciones en inglés para conocer los posibles efectos suelo y techo.

Una vez delimitado el modelo teórico se procede al análisis estadístico. En el mismo, se irán eliminando del modelo las variables de manera progresiva, ya que la salida de una variable predictora cambia las relaciones que el resto mantienen con la variable criterio. En los sucesivos pasos se va realizando una estimación de la bondad del modelo. En la tabla 44 se presentan los coeficientes del modelo en los pasos sucesivos del análisis:

Tabla 44. Coeficientes del modelo de regresión lineal múltiple

Modelo		Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados	t	Sig.	Estadísticos de colinealidad	
		B	Error típ.	Beta			Tolerancia	FIV
1	(Constante)	-17,464	10,998		-1,588	,120		
	Test Seashore: Inteligencia Musical	,075	,053	,192	1,425	,161	,807	1,240
	Test Pimselur: Habilidad Auditiva	,595	,228	,377	2,613	,012	,701	1,427
	Test Inicial Listening	-1,065	,820	-,207	-1,298	,201	,571	1,751
	Prueba Inglés Inicial	-,254	,130	-,382	-1,950	,058	,380	2,630
	Motivación inicial	,011	,373	,004	,031	,976	,680	1,470
	Motivación final	1,097	,338	,499	3,243	,002	,616	1,623
2	(Constante)	-17,394	10,633		-1,636	,109		
	Test Seashore: Inteligencia Musical	,075	,052	,192	1,455	,153	,817	1,225
	Test Pimselur: Habilidad Auditiva	,596	,220	,378	2,711	,010	,733	1,365
	Test Inicial Listening	-1,062	,805	-,207	-1,319	,194	,579	1,727
	Prueba Inglés Inicial	-,254	,128	-,382	-1,980	,054	,382	2,618
	Motivación final	1,101	,305	,501	3,610	,001	,740	1,351
3	(Constante)	-21,030	10,355		-2,031	,048		
	Test Seashore: Inteligencia Musical	,083	,052	,213	1,611	,114	,828	1,207
	Test Pimselur: Habilidad Auditiva	,600	,222	,380	2,705	,010	,733	1,365
	Prueba Inglés Inicial	-,349	,107	-,525	-3,261	,002	,558	1,792
	Motivación final	1,104	,307	,502	3,592	,001	,740	1,351
4	(Constante)	-11,455	8,628		-1,328	,191		
	Test Pimselur: Habilidad Auditiva	,639	,224	,405	2,850	,007	,742	1,348
	Prueba Inglés Inicial	-,305	,105	-,459	-2,898	,006	,596	1,677
	Motivación final	1,132	,312	,515	3,624	,001	,742	1,347

Como se puede apreciar, en el segundo paso la primera variable eliminada fue la motivación inicial. Tras ella sale del modelo la primera evaluación de *Listening*, y por último el test de Seashore, quedando, en el paso cuarto un modelo compuesto por la constante (o intercepto) y las medidas de la habilidad auditiva, el nivel de inglés general en el momento inicial y la motivación en el momento final. En este modelo cuentan con significación estadística todas las variables implicadas, siendo su coeficiente de regresión positivo en el caso de la habilidad auditiva y la motivación y negativo en el caso de la puntuación inicial de inglés. La interpretación de estos signos nos indica que a mayor habilidad auditiva y mayor motivación se obtendrá una mayor evolución de la habilidad en inglés en general, pero a

mayor puntuación inicial en habilidad general en inglés se obtendrá una menor evolución, esto es, se presenta un efecto techo: quienes mejor puntuación obtienen al principio tendrán más dificultades para mejorar dicha habilidad por estar presente en un nivel realmente alto. Las columnas referidas al análisis de colinealidad son un requisito de este modelo. La colinealidad representa la posibilidad de que exista una relación de dependencia entre los múltiples predictores (es decir, que unos predictores sean causa de los otros) lo que invalidaría el modelo. El criterio habitual para considerar que está presente dicho problema es que la tolerancia disminuya por debajo de 0,40 o bien que el Factor de Inflación de la Varianza (FIV) sea superior a 4.0. Si bien la puntuación inicial en inglés cuenta con baja tolerancia (esto es, con alta colinealidad) en los dos pasos iniciales, su tolerancia aumenta al salir del modelo la puntuación en *listening* inicial, que ciertamente puede ser un buen predictor de la anterior.

Este modelo contaría con un valor de R^2 de 0,326 y con un valor de R^2 corregido de 0,281. Es decir, explicaría un 28,1% de la varianza de la evolución. Si bien esta proporción no es brillante, es una cantidad de variación explicada estadísticamente significativa ($F_{2, 45} = 7,256$; $p < 0,001$).

CAPÍTULO 7

Conclusiones

Resumen

Esta tesis doctoral investiga la relación existente entre la adquisición de la segunda lengua, la habilidad auditiva y la inteligencia musical en alumnado de sexto de primaria. Los resultados han sido muy halagüeños tanto para los participantes como para la profesora encargada del grupo. La gran mayoría del alumnado ha mejorado su nivel de inglés gracias a la utilización de actividades musicales, al igual que su concepción de las clases y la relación interpersonal.

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES

Esta tesis doctoral intenta responder a un interrogante *si existe una relación entre el nivel de adquisición de una segunda lengua, la capacidad auditiva y la inteligencia musical del alumnado*. Se parte de la revisión de ciertas investigaciones que defienden que el alumnado con aptitudes musicales obtiene mejores resultados que el resto de sus compañeros en relación a la adquisición de una lengua extranjera, debido a la buena capacidad auditiva (Kolinsky et al., 2009; Forgeard et al., 2008; Kraus y Banai, 2007; Magne, Schön, y Besson, 2006; Banai et al., 2005; Schön, Magne, y Besson, 2004). Se plantea que si para aprender una segunda lengua se precisa de una habilidad auditiva elevada y el estudio de la música puede favorecerla, la incorporación de canciones en las lecciones sería un buen recurso de mejora para el desarrollo de la aptitud lingüística. Se esboza que la unión entre lenguaje y música no sólo apela a las emociones del que la escucha, sino que fomenta la memorización por lo que un uso consciente y estructurado puede aportar grandes beneficios en las aulas de lenguas extranjeras.

Para ello se comienza la revisión bibliográfica en el segundo capítulo haciéndose hincapié en las diferencias individuales de los participantes tales como la edad, la actitud, los factores afectivos, la especialización hemisférica, los estilos de aprendizaje, la aptitud, la memoria, la inteligencia, todos ellos influyentes en la buena adquisición de una lengua. Asimismo, se lleva a cabo un análisis pormenorizado de las similitudes y las diferencias entre adquirir la lengua materna y el aprendizaje de idiomas extranjeros teniendo presente las discrepancias individuales entre los aprendices ya que en la planificación de la asignatura deben tenerse en mente estas características para que el contenido llegue a todos por igual y no se beneficie solamente a unos pocos miembros del grupos. Seguidamente, en el capítulo tercero se selecciona de entre todas las características individuales expuestas en el capítulo segundo, la aptitud lingüística, y se analiza de manera pormenorizada ya que es considerada una de las

primordiales en esta investigación. Se detallan sus subcomponentes y las diferentes pruebas que permiten medirla. Asimismo, se resaltan los rasgos que sobresalen en el buen aprendiz de lenguas con el fin de poder detectar qué tipo de estudiantes van a ser capaces de aprender un segundo idioma con éxito y cuáles de ellos deben ser ayudados y en qué aspectos. Además, se revisan los estudios que conectan la habilidad auditiva y la inteligencia musical pues han sido dos de los aspectos más relevantes en este análisis. A continuación, en el capítulo cuarto se defiende que tanto música como lenguaje son dos capacidades humanas que exhiben aspectos comunes de interés para la investigación (Besson 2005, Fonseca 2002). Se concluye que la inteligencia musical es la primera inteligencia que se manifiesta en las personas ya que existen estudios médicos (Bernard y Sontag 1947, Crade y Lovett 1988, Hepper 1988, Olds 1985) que avalan que los fetos humanos en el útero de sus madres son ya receptivos a estímulos musicales externos. Los elementos centrales para procesar un estímulo sonoro musical son la melodía y el ritmo, es decir, la recepción de “sonidos emitidos con cierta frecuencia auditiva y agrupados según un sistema prescrito” (Gardner 1993: 104), dos elementos centrales también en la adquisición de una segunda lengua. Como música y lenguaje comparten aspectos comunes y la música ha sido un recurso muy empleado en las clases de idiomas, en el capítulo quinto se revisan los beneficios de escuchar música instrumental y vocal en las clases de L2 dado que hay análisis que afirman que el cerebro se activa bilateralmente cuando lenguaje y música interactúan. Un uso consciente de este instrumento ayuda a desarrollar los tres subcomponentes de la aptitud lingüística: la habilidad auditiva, la habilidad lingüística y la memoria y en definitiva la capacidad de comprensión auditiva y la segunda lengua. Finalmente, se exponen dos métodos de enseñanza los cuales utilizan la música como herramienta.

Tras la revisión de la literatura y tras dos años de observaciones directas, entrevistas personales a los participantes del estudio, de cuestionarios y un cambio en la metodología en donde la música se convierte en una herramienta de utilización diaria, se da respuesta a los siguientes interrogantes: a. si existe una relación entre el grado de aprendizaje de la

segunda lengua, y la habilidad auditiva del estudiante, es decir, si aprenden mejor la segunda lengua los estudiantes con una habilidad auditiva alta; b. si los estudiantes con una inteligencia musical alta poseen una mayor capacidad auditiva que los estudiantes con esta inteligencia menos desarrollada; y, c. si es beneficioso el uso de la música en la enseñanza de inglés como lengua extranjera.

Para ello se ha puesto en práctica un proyecto de intervención educativa basado en la utilización de música instrumental y de tareas con canciones en estudiantes de sexto de primaria del C.E.I.P. Alonso Barba de Lepe (Huelva) con el fin de dar respuesta a las tres hipótesis anunciadas anteriormente. La recogida de datos se ha llevado a cabo mediante una serie de cuestionarios, entrevistas y la observación directa del aula, siendo exitosa la experiencia educativa.

La apreciación de ciertas dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una L2 en un contexto no lingüístico, la mala pronunciación, la ansiedad, la desmotivación por no alcanzar los resultados esperados, entre otros, se han disminuido gracias a la utilización de música y canciones pues reúnen una serie de virtudes, tal y como se describió en el capítulo quinto, que lo convierten en un instrumento didáctico adecuado y recomendable para cualquier tipo de disciplina, en especial las lenguas extranjeras porque favorece la mejora de la pronunciación, el vocabulario, las estructuras gramaticales, la entonación y el conocimiento de la cultura.

Se parte de la hipótesis de que el aprendizaje de segundas lenguas se ve afectado por una serie de factores innatos tales como la inteligencia, y la aptitud, y, otros modificables como los factores personales, los estilos y las estrategias de aprendizaje (Sewell, 2003). A pesar de la relevancia de todos ellos, se le ha dedicado un capítulo completo a la aptitud lingüística por considerarse uno de los parámetros más relevantes en este estudio. Carroll (1962) afirma que la aptitud lingüística se subdivide en cuatro habilidades: la habilidad para la codificación fonética, la sensibilidad gramatical, la habilidad

de aprendizaje de una lengua de manera inductiva y la capacidad memorística. Por su parte, Skehan (1998) las engloba en tres: la habilidad auditiva, la habilidad lingüística, y la habilidad memorística. Si el aprendizaje está íntimamente relacionado con la audición (Pimsleur, 1966), una persona que no sea capaz de oír y decodificar los fonemas de una lengua, independientemente de que sea su lengua materna o una extranjera, será incapaz de memorizarla, recuperarla y ponerla en práctica cuando lo necesite. Esta reflexión basada en los tres elementos integrantes de la aptitud pone de manifiesto que para los idiomas es fundamental el equilibrio entre ellos y que la flaqueza en una de las tres habilidades implicaría el déficit lingüístico de la L2 a adquirir.

El primer dato a resaltar en este análisis es que de todos los estudiantes aquéllos con bajas puntuaciones en la audición presentaron más problemas para aprender inglés que los que las lograron más elevadas, lo que coincide con los resultados de investigadores como Herrera, Defior y Lorenzo (2007); Gromko (2005); Anvari et al. (2002); que los discentes con conocimientos musicales alcanzaron mejores rendimientos en la asignatura, pronunciaban mejor y obtenían mejores puntuaciones en los ejercicios de comprensión auditiva que el resto, como concluyen Bolduc y Montésinos-Gelet (2005); Lamb y Gregory (1993) o Colwell (1988); y que aquéllos que no comprendían bien los fonemas ingleses o mostraban problemas de pronunciación en su lengua materna eran incapaces de pronunciar correctamente.

La correlación del test de Pearson ha demostrado que la prueba PLAB ha sido capaz de predecir con cierta certeza la nota final de los escolares, siendo buena (notable o sobresaliente) en aquellos que obtuvieron una alta probabilidad de éxito, y, baja (suspense) en los escolares que alcanzaron resultados negativos. El alumnado que específicamente se insertó entre el 9 y el 7 en la escala de resultados, y que además, destacaba auditivamente, finalizó la asignatura con una calificación de notable o sobresaliente. Sin embargo, los que en un principio alcanzaron tanto en PLAB como en los tests

5 y 6 de habilidad auditiva de Pimsleur buenos resultados, y, no consiguieron esas calificaciones altas al final de curso comparten que su habilidad lingüística era reducida para el curso que asistían, o, que su actitud o su motivación hacia los idiomas no era la adecuada.

De todos los participantes en la investigación 25 tenían posibilidades elevadas de conseguir el objetivo, mejorar la L2, debido a los resultados hallados en los diferentes cuestionarios llevados a cabo a comienzos de curso. No obstante, solamente 17 de los 25 alcanzaron una calificación de notable y sobresaliente al final del curso en inglés. Por tanto, aunque un aprendiz se distinga por su buena aptitud para el aprendizaje de una lengua extranjera si muestra algún problema de motivación, si no estudia, si carece del *input* auditivo necesario, no conseguirá aprender exitosamente la L2. Otro de los motivos que han ocasionado esta falta de aprendizaje del inglés como lengua extranjera de algunos alumnos, ha sido la dificultad para identificar el ritmo y el contorno melódico de la lengua inglesa, dos de los soportes centrales del lenguaje. Sin embargo, el fomento de actividades musicales enfatizando éstos y otros aspectos ha paliado un poco esta problemática, aunque sería aconsejable continuar con un proyecto similar durante un periodo de tiempo mayor. Por otro lado, se han alcanzado resultados óptimos en aquellos estudiantes con un nivel auditivo alto y sin ningún tipo de problemas de motivación, afectividad, estudio, pronunciación, audición, pues aprenden siempre.

Debido a esto, la primera hipótesis queda corroborada ya que en este análisis los estudiantes con una habilidad auditiva alta aprenden mejor la L2 que los que no la poseen, siempre y cuando no se despisten, desmotiven y sigan las indicaciones marcadas por el docente. Por tanto, el trabajo de la destreza de comprensión oral no se debería obviar sino de potenciar pero de manera atrayente y memorable para que despierte el interés y la curiosidad de los escolares y pueda así perdurar en la memoria a largo plazo. Si estas tres habilidades propuestas por Skehan (1998) son fundamentales para poder adquirir una lengua correctamente sería preciso comenzar mejorando la

habilidad auditiva a través de las sucesivas escuchas con el fin de memorizar los elementos lingüísticos que allí aparecen.

Por otro lado, el interés que despertó en la investigadora la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner como base de las diferencias individuales, y en concreto, la inteligencia musical, se han tenido presente en la creación e incorporación de actividades musicales en el aula. Los estudios demuestran que los aprendices con una inteligencia musical elevada se benefician de este conocimiento en la adquisición de lenguas. Los datos estadísticos de la muestra seleccionada en esta investigación lo corroboran pues aquellas personas que destacaban musicalmente también sobresalen auditivamente ya que los músicos se distinguen del resto de personas por su excelente precisión auditiva y por presentar un alto desarrollo en la inteligencia musical. Para potenciar la inteligencia musical pues se precisa del crecimiento de la habilidad auditiva (Diller, 1981; Winitz, 1981; Terrell, 1982; Asher, Kusudo, y de la Torre, 1983; Krashen, Terrell, Ehrman, y Herzog, 1984). Tras ser confirmada la segunda hipótesis de esta investigación, el alumnado con una buena capacidad auditiva muestra un alto nivel de desarrollo de la inteligencia musical, se crea un proyecto con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza del inglés a través de la incorporación de tareas con música instrumental y con canciones en las lecciones, para averiguar si la potenciación de actividades musicales beneficiarían a los participantes en la mejora de su audición y si este nuevo modelo influiría en la motivación de los jóvenes. Con este nuevo enfoque se pretende crear un *input* oral constante en L2, mejorar la habilidad auditiva, crear situaciones más inolvidables y lúdicas para potenciar la habilidad memorística ya que es más sencillo recordar una frase con una música que sin ella, e intentar, en definitiva, que todos consigan aprender la L2 mejorando la habilidad lingüística.

Los datos cualitativos informan que de las tres clases de sexto la gran mayoría era receptiva a este tipo de actividades, tal y como expresaron en los

cuestionarios y en las entrevistas individualizadas, enriqueciéndose de diversas maneras:

1. La música de fondo ha proporcionado una metamorfosis en sus conductas no sólo a nivel de comportamiento sino a nivel fisiológico y de respeto hacia la docente. Los posibles roces al comienzo de curso se disipaban o se aminoraban cuando la música entraba en juego. Se les variaba su ritmo fisiológico, aumentando así la actividad de ellos ante la fatiga o reduciendo la energía ante situaciones de estrés o inquietud. Las continuas audiciones de música clásica redujeron el grado de ruido del aula, los gritos, y las peleas. Del mismo, la percepción de los escolares sobre la música clásica varió considerablemente pues lo que al principio era estresante y aburrido para ellos, bien por la falta de costumbre o bien por la incapacidad para escuchar estilos clásicos se convirtió en una necesidad.

2. La incorporación de canciones e historias narradas aumentaron las situaciones de *input* oral en L2, ocasionando los siguientes progresos:

- Reducción de la ansiedad ante los ejercicios de audición debido a que participaban con más frecuencia, estaban más relajados, no mostraban caras de susto ni de agobio, etc. La incorporación de canciones con letras simples a nivel léxico, gramatical y con una melodía interesante para ellos, como el caso de las canciones de rap, o las *Jazz Chants*, fueron muy positivas porque el cantar era visto como un juego sin ser conscientes de que estaban aprendiendo un idioma extranjero sin preocupaciones, nervios o ansiedad al tener que repetir con la misma cadencia, ritmo y pronunciación.
- Avance en todas las capacidades de la L2 en especial la audición, la lectura y el habla. El estudio presenta como individualmente todos sin excepción prosperaron, observándose un mayor desarrollo en aquellos escolares con peor capacidad

auditiva inicial ya que los que alcanzaron la nota máxima inicialmente era difícil que progresaran mucho más.

- Mejora de la conciencia fonémica y de la importancia de pronunciar correctamente. A mediados de curso ningún alumno emitía ni una palabra que no supiera con certeza su pronunciación correcta pues se pasaban mucho tiempo preguntado a compañeros y a la maestra “How do you pronounce...in English? “¿cómo se pronuncia... en inglés?
- Progreso en el ambiente de clase ya que los roces entre los compañeros, el miedo al error o al qué dirán se redujeron por lo general durante el curso académico. Se ha dado el caso de alumnos estudiantes tímidos a los que no se les oía al comienzo de la investigación y al final participaban ocasionalmente.
- Aumento de la disposición a comunicarse creando clases más activas e interactivas en donde el estudiante es el elemento central del aprendizaje.
- Aceptación de cada miembro en el grupo- clase y en el grupo de trabajo según la tarea propuesta. La puesta en marcha de actividades grupales ha enriquecido al alumno social y motivacionalmente, ayudando a la cooperación e interacción entre ellos.
- Mejora en la cohesión grupal debido al empleo de tareas con cierta dificultad y al gran número de horas que han tenido que compartir para resolver problemas hasta la creación del producto final. Estos aspectos han favorecido las relaciones interpersonales entre los miembros del grupo, la clase y los otros sextos.
- Desarrollo de la capacidad memorística ya que como Falioni (1993: 98) decía “*many people often remember rhyme, rhythm or melody better than ordinary speech*”
- Incremento del uso de la L2 por parte del alumnado aunque la lengua materna no desapareció del todo.

En términos generales, la selección de canciones ha beneficiado a estos estudiantes en la adquisición de L2. Todos mejoraron, en mayor o menor medida su conocimiento lingüístico, siendo la comprensión auditiva, la producción oral y la lectura las más favorecidas con una media de incremento de 2 puntos sobre la puntuación inicial. Quizás la variedad de canciones, ritmos, música instrumental seleccionadas han ayudado a todos ellos en algún momento concreto de la enseñanza a lo largo del año. No obstante, a pesar del número tan elevado de melodías escuchadas en el aula existen otras muchas canciones y fragmentos musicales que podrían haberse incorporado en este estudio pero el tiempo del que se disponía era reducido, un curso académico. Sin embargo, no se descarta su introducción en otras disciplinas y grupos de primaria, secundaria y universidad. Sólo hace falta un docente competente que confíe en las posibilidades de aprendizaje de sus estudiantes, que los trate de manera individualizada y que incorpore algunos cambios metodológicos.

Con este proyecto el estudiante se ha convertido en el centro de su aprendizaje, al potenciarse la reflexión personal y favorecerse el trabajo tanto de manera individualizada como grupal. Se le ha proporcionado las claves para que se convirtiera en una persona competente en idiomas del mismo modo que se le ha ayudado a crecer personal, social, e intelectualmente, para que fuera capaz de desenvolverse fuera del aula de manera inteligente y autónoma. Por eso es preciso

- que cuando antes se comience a estudiar la L2 mejor porque mayor será la cantidad de *input* oral que reciban;
- que la habilidad auditiva es la primera que debería ser enseñada para que puedan comenzar a comunicarse en la L2 y que una vez que aprendan a escribir y a leer en L1 se les incorpore la lectura y escritura en L2, pero no antes;
- que las actividades musicales benefician el aprendizaje de L2 en general;

- que sería bueno conocer qué probabilidades de éxito en L2 poseen los estudiantes al comienzo de curso para poder reforzar sus carencias;
- que sería adecuado conocer las potencialidades de los estudiantes, sus estilos de aprendizaje para adecuar las actividades a ellos;
- que sería una buena opción conocer sus intereses y el grado de motivación hacia el aprendizaje de idiomas extranjeros y actuar en consecuencia.

Las entrevistas personales pasadas a los estudiantes, es en general, muy satisfactoria, y la mayoría de ellos consideran que esta metodología es muy superior a la anteriormente utilizada, basada en la puesta en marcha de actividades en su mayoría del libro. El nivel de agrado del alumnado fue muy alto y gran parte de ellos manifestaron que hubo un aumento de su nivel inicial de inglés.

Desde el punto de vista de la profesora, el proyecto también puede ser calificado como muy ventajoso y ha supuesto un impulso importante en la motivación de los alumnos de esta materia, el inglés. A lo largo de las distintas sesiones, se ha podido constatar el entusiasmo de los alumnos participantes los cuales han ido mejorando visiblemente, tanto sus conocimientos sobre la materia como su manejo del idioma. Además, gracias al empeño, al dinamismo y el carácter participativo en las sesiones, se ha conseguido crear un ambiente muy cómodo y relajado que ha permitido un aprendizaje más efectivo por parte de los alumnos que ha visto en esta experiencia la oportunidad para desarrollar actitudes y aptitudes que serán fundamentales para su futuro.

Es preciso destacar que se han corroborado todas las hipótesis teóricas en su aplicación práctica sobrepasando las expectativas y respondiendo al título de este trabajo la *relación existente entre la adquisición de una segunda lengua, la capacidad auditiva y la inteligencia musical del alumnado*.

Los resultados obtenidos muestran la eficacia de este tipo de estrategia para mejorar aprendizajes en los que los alumnos muestran inicialmente una carencia notable. Sin embargo, varias han sido las dificultades que se han tenido que superar:

- la ausencia de un aula de idiomas por lo que la investigadora ha tenido que ir de clase en clase con todos los materiales, pósteres, juegos, libros necesarios para cada sesión perdiendo tiempo de la enseñanza;
- los diferentes tipos de actividades con diferentes tipo de agrupamientos también han supuesto una gran barrera pues para poder trabajar en grupos había que mover el mobiliario, tanto al comienzo para formar los grupos como al final para dejar el aula tal y como estaba al principio de la clase;
- el horario de las sesiones de sexto no ha sido el adecuado pues en la mayoría de los casos coincidía o después de educación física, o antes y después del recreo o al final de la mañana;
- las faltas de algunos estudiantes de manera reiterada al centro también han perjudicado el número de participantes en el estudio cuantitativo;
- el excesivo número de actividades extraescolares (excursiones, día de la bicicleta, las olimpiadas, la convivencia en la playa, etc.) han impedido impartir todas las clases planificadas al comienzo del curso.

A pesar de esto, la buena acogida que desde un principio tuvo este proyecto entre los estudiantes, así como las excelentes críticas y comentarios recibidos al finalizar el curso, han animado a seguir con la utilización de este tipo de actividades y tareas en años sucesivos e intentar ampliarlo a otras materias y niveles educativos. Por tanto, las implicaciones pedagógicas son muy amplias, dada las grandes posibilidades que el uso de canciones y música puede llegar a aportar al alumnado inmerso en el estudio.

En el futuro sería una buena propuesta llevar a cabo un estudio longitudinal parejo al mostrado aquí comenzando en primero y finalizando en sexto para estudiar si la utilización de la música a largo plazo obtiene mejores resultados y los estudiantes aprenden más una L2 que los hallados en este estudio y mejoran no solo en la audición, el expresión oral y la lectura sino en la escritura. Asimismo, se propone la inclusión de la música en otras materias y niveles educativos pues si en primaria la actitud, la motivación y el conocimiento mejoran es posible que una continuidad en secundaria y en la universidad ayude aún más a estos estudiantes en la labor educativa. Queda corroborado que al menos en esta investigación hay una relación *entre el nivel de adquisición de una segunda lengua, la capacidad auditiva y la inteligencia musical del alumnado* y que la inclusión de música favorece no sólo a los aprendices con conocimientos musicales sino a todos ellos. Asimismo, otro posible estudio es la utilización de tareas musicales a largo plazo para observar qué mejoras se llevarían a cabo en la lectura ya que en esta tesis la lectura se ha visto favorecida de manera inconsciente pero no se han analizado los progresos, sería pues interesante indagar en este campo.

Sólo quedaría anunciar que la investigadora ha continuado con el empleo de canciones y música instrumental en todas las asignaturas que imparte en la universidad de Huelva obteniendo resultados parejos a los hallados en primaria, por lo que las canciones no son un recurso exclusivamente de infantil y primaria sino un instrumento muy beneficioso en todos los niveles ya que el ser humano es musical por naturaleza y todo lo que lleve música le atrae y le apasiona mejorando así su motivación, interés, *input auditivo* y lingüístico si se encuentra en otra lengua.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abbott, M. (2002). Using Music to Promote L2 Learning among Adult Learners. *TESOL Journal*, 11, 1: 10-17.

Abdellah, F.G, y Levine, E. (1994). *Preparing Nursing Research for the 21st Century. Evolution, Methodologies, Challenges*. New York, Springer.

Abraham, G. (1974). *The Tradition of Western Music*. Berkeley, CA: University of California Press.

Abrams, R. M., Gerhardt, K. J., Huang, X., Peters, A. J. M., y Langford, R. G. (2000). Musical Experiences of the Unborn Baby. *Journal of Sound and Vibration*, 231: 253-258.

Agulló, G. (2006). Overcoming Age-related Differences. *English Language Teaching Journal*, 60, 4: 365-373.

Albert, M. L., Sparks, R.W., y Helm, N. A. (1973). Melodic Intonation Therapy for Aphasia. *Archives of Neurology*, 29: 130-131.

Alcock, K. J., Passingham, R. E., Watkins, K., y Vargha-Khadem, F. (2000). Pitch and Timing Abilities in Inherited Speech and Language Impairment. *Brain and Language*, 75: 34-46.

Alonso, V., y Bermell, M.A. (2008). La Música como Instrumento de Evaluación con Niños Hiperactivos. *Boletín de Psicología*, 93:79-97.

Alonso, V., y Lafuente, J. (2000). Optimización de la Atención por Medio de un Programa de Intervención Musical. *Música y Educación*, 41: 65-80.

Altenmuller, E. (1986). Brain Electrical Correlates of Cerebral Music Processing in the Human. *European Archives Psychiatry Neurological Science*, 235: 342-354.

Altman, H.B. (1980). "Foreign Language Teaching: Focus on the Learner". In H.B. Altman & C.V. James (Eds.). *Foreign Language Teaching: Meeting Individual Needs* (pp.1-16). Oxford: Pergamon.

Amunts, K., Schlaug, G., Jancke, L., Steinmetz, H., Schleicher, A., Dabringhaus A., et al. (1997). Motor Cortex and Hand Motor Skills: Structural Compliance in the Human Brain. *Human Brain Mapping*, 5: 206-15.

Anderson, J. (1995). *Rules of the Mind*. New Jersey: LEA.

Anderson, M. (1992). *Intelligence and Development: A Cognitive Theory*. New York: Blackwell.

Andreou, G., y Karapetsas, A. (2004). Verbal Abilities in Low and Highly Proficient Bilinguals. *Journal of Psycholinguistic Research*, 33: 357-364.

Angelucci, F., Fiore, M., Ricci, E., Padua, L., Sabino, A., y Tonali, P.A. (2007). Investigating the Neurobiology of Music: Brain-derived Neurotrophic Factor Modulation in the Hippocampus of Young Adult mice. *Behaviour of Pharmaceutical*, 18 (5-6): 491-496.

Anton, R. J. (1990). Combining Singing and Psychology. *Hispania*, 73: 1166 - 1170.

Anvari, S. H., Trainor, I.J., Woodside, J., y Levy, B. A. (2002). Relations among Musical Skills, Phonological Processing, and Early Reading Ability in Preschool Children. *Journal of Experimental Child Psychology*, 83: 111- 130.

Arellano, S., y Draper, J. (1972). Relations between Musical Aptitudes and Second-language Learning. *Hispania*, 55 (1): 111-121.

Arias, G. M. (2007). Música y Neurología. *Neurología*, 22(1):39-45.

Armand, F., y Montésinos-Gelet, I. (2001). *Apprentissage de la lecture et de l'écriture en milieux pluriethniques: Études des contextes langagiers et du degré d'automatisation des processus en lecture* (Organisme subventionnaire: Immigration et métropoles). Créateur du logiciel [Software creator]: Michel Bastien.

Armstrong, T. (2009, 1994). *Multiple Intelligence in the Classroom*. Alexandria, V.A.: ASCD.

Armstrong, T.A., Kennedy, T.J. y Coggins, P. (2002). Summarizing Concepts about Teacher Education, Learning and Neuroscience. *Northwest Passage: NWATE Journal of Education Practices*, 2: 9-13.

Arnold, J. (2000). *La Dimensión Afectiva en el Aprendizaje de Idiomas*. Madrid: Cambridge University Press.

Arnold, J. (2000). *La musicalidad y la envoltura sonora del lenguaje en el aprendizaje de primeras y segundas lenguas*. Universidad de Sevilla, España.

Arnold, J. (1999). *Affect in Language Learning*. Cambridge: Cambridge University Press.

Arnold, J. y Brown, H.D. (2000). "Mapa del Terreno". In Arnold (ed.). *La Dimensión Afectiva en el Aprendizaje de Idiomas*. Madrid: Cambridge University Press.

Arnold, J. y Fonseca M. C. (2004). Multiple Intelligence Theory and Foreign Language Learning: A Brain-based Perspective. *International Journal of English Studies*, 4 (1): 119-136.

Artigal, J.M., Arizmendi, J., y Azpillaga, B. (1996). *Enseñar y Aprender una Lengua Extranjera en el Segundo Ciclo de la Educación Infantil*. Barcelona: Asociación de Maestros Rosa Sensat.

Asher, J. (1993). Imagination in Second Language Acquisition. *The Journal of the Imagination in Language Learning and Teaching*, 1.

Asher, J.J., Kusudo, J., y De la Torre, R. (1983). "Learning a Second Language through Commands: the Second Field Test". In John W. Oiler, and Patricia A. Richard-Amato (Eds.). *Methods that Work* (pp. 59-70). Rowley, Massachusetts: Newbury House Publishers, Inc.

Atterbury, B.W. (1985). Musical Differences in Learning-disabled and Normal-achieving Readers, Aged Seven, Eight and Nine. *Psychology of Music*, 13: 114-123.

Aube, M. (1980). Amusia: Clinical and Computerized Scanning Correlations. *Neurology*. 30: 359-365.

Ausubel, D.P. (1964). Adults versus Children in Second Language Learning: Psychological Considerations. *Modern Language Journal*, 48: 420-24.

Ayotte, J., Peretz, I., e Hyde, K. (2002). Congenital Amusia. A group study of Adults Afflicted with a Music-specific Disorder. *Brain*, 125: 238-51.

Baddeley, A.D. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? *Trends in Cognitive Sciences*, 4 (11): 417-423.

Baddeley, A. (1997). *Human Memory. Theory and Practice*. New York: McGraw Hill.

Baddeley, A., Gathercole, S., y Papagno, C. (1998). The Phonological Loop as a Language Learning Device. *Psychological Review*, 105: 158-173.

Baddeley, A.D. y Hitch, G.J. (1974). Working memory. In G.A. Bower (ed.), *Recent Advances in Learning and Motivation*, Vol. 8 (pp. 47-89). New York: Academic Press.

Baddeley, A., Lewis, V., y Vallar, G. (1984). Exploring the Articulatory Loop. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 36A (2): 233-252.

Baddeley, A. y Wilson, B. (1985). Phonological Coding and Short- Term Memory in Patients without Speech. *Journal of Memory and Language*, 24: 490-502.

Balkwill, L.L., y Thompson, W. F. (1999). Across-cultural Investigation of the Perception of Emotion in Music: Psychophysical and Cultural Cues. *Music Perception*, 17: 43-64.

Balkwill, L. L., Thompson, W. F., y Matsunaga, R. (2004). Recognition of Emotion in Japanese, Western, and Hindustani Music by Japanese Listeners. *Japanese Psychological Research*, 46: 337-349.

Banai, K., Nicol, T., Zecker, S. G., et al. (2005). Brainstem Timing: Implications for Cortical Processing and Literacy. *Journal Neuroscience*, 25: 9850-9857.

Bancroft, W. J. (1985). Music Therapy and Education. *Journal of the Society for Accelerative Learning and Teaching*, 10 (1): 3-19.

Bancroft, W. J. (1982). "The Tomatis Method and Suggestopedia: A Comparative Study". In *International Conference of the Society for Accelerative Learning and Teaching*, 7 (1): 3-18.

Bangert, M., y Schlaug, G. (2006). Specialization of the Specialized in Features of External Human Brain Morphology. *European Journal of Neuroscience*, 24: 1832-1834.

Bartle, G. (1962). Music in the Language Classroom. *Canadian Modern Language Review*, 19 (1): 11-13.

Barwick, J., Valentine, E., West, R., y Wilding, J. (1989). Relations between Reading and Musical Abilities. *British Journal of Educational Psychology*, 59: 253-257.

Basso, A, y Capitan, E. (1985). Spared Musical Abilities in a Conductor with Global Aphasia and Ideomotor Apraxia. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, 48: 407-12.

Bazo, P. y Peñate, M. (2007). *Cool Kids 6*. Oxford: Oxford University Press.

Beaton, P. (1995). The Importance of Music in the Early Childhood Language Curriculum. *International Schools Journal*, xv (1): 28-38.

Beckman, M. E., y Pierrehumbert, J. (1986). Intonational Structure in Japanese and English. *Phonology Yearbook*, 3: 255 - 309.

Benton, A.L. (1977). "The Amusias". In M. Critchley y R.A. Henson (Eds.), *Music and the Brain*. Springfield: Charles C. Thomas.

Berlin, C. I., Chase, R. A., Dill, A., y Hagepanos, T. (1965). Auditory Findings in Patients with Temporal Lobectomies. *American Speech and Hearing Association*, 7: 386.

Berlin, C. I., Lowe-Bell, S. S., Cullen, J. K., Jr., Thompson, C. L., y Loovis, C. F. (1973). Dichotic Speech Perception: An Interpretation of Right-ear Advantage and Temporal Offset Effects. *Journal of the Acoustical Society of America*, 53: 699-709.

Berman, M. (1998). *Multiple Intelligences Road to an ELT Classroom*. Carmarthen: Crown House Publishing.

Bermell, M.A. (2000): Programa de Intervención a través de la interacción de la Música y el Movimiento. *Música y Educación*, 44: 33- 60.

Bermudez, P., y Zatorre, R. J. (2005). Differences in Gray Matter between Musicians and Nonmusicians. *Annals of the New York Academy of Science*, 1060: 395-399.

Bernard, J., y Sontag, W.L. (1947). Fetal Reactivity to Tonal Stimulation. A Preliminary Report. *Journal of Genetic Psychology*, 70: 205-210.

Bernhardt, E., y James, C. (1987). "The Teaching and Testing of Comprehension in Foreign Language Learning". In D. W. Birckbichler (Ed.). *Proficiency, Policy, and Professionalism in Foreign Language Education* (pp. 65-81). Lincolnwood, IL: National Textbook Company.

Bernstein, L. (1976). *The Unanswered Question: Six Talks at Harvard*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bertoncini, J. y Mehler, J. (1981). Syllables as Units in Infants Speech Behavior. *Infant Behavior and Development*, 4: 247-260.

Besson, M., y Faita, F. (1995). An Event-related Potential (ERP) Study of Musical Expectancy: Comparison of Musicians with Nonmusicians. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 21: 1278-1296.

Besson, M., Faita, F., y Requin, J. (1994). Brain Waves Associated with Musical Incongruities Differ for Musicians and Nonmusicians. *Neuroscience Letters*, 168: 101-105.

Bever, T.G., y Chiarello, R.J. (1974). Cerebral Dominance in Musicians and Nonmusicians. *Science*, 185: 537-9.

Bhattacharya, J., Petsche, H., y Pereda, E. (2001). Interdependencies in the Spontaneous EEG while Listening to Music. *International Journal of Psychophysiology*, 42: 287-301.

Bialystok, E. (1981). The role of Conscious Strategies in Second Language Proficiency. *Modern Language Journal*, 65: 24-35.

Bialystok, E. (1978). *The Teaching and Learning of French as a Second Language in Two Distinct Learning Settings*. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education.

Bigand, E., Parncutt, R., y Lerdahl, F. (1996). Perception of Musical Tension in Short Chord Sequences: The Influence of Harmonic Function, Sensory Dissonance, Horizontal Motion, and Musical Training. *Perception and Psychophysics*, 58: 125-141.

Binet, A., y Simon, T. (1905). Methodes nouvelles pour le diagnostic du niveaux intellectuel des anormaux. *L'annee psychologique*, 11: 191-24-i. Reprinted in *The Development of Intelligence in Children* (41-88). Tr. E. Kite., Baltimore: Williams and Williams.

Bisquerra, R. (2003). Educación Emocional y Competencias Básicas para la Vida. *Revista de Investigación Educativa*, 21(1): 7-43.

Blickenstaff, C. B. (1963). Musical Talents and Foreign Language Learning Ability. *Modern Language Journal*, 47: 359 - 363.

Blood, A.J., y Zatorre, R. (2001). Intensely Pleasurable Responses to Music Correlate with Activity in Brain Regions Implicated in Reward and Emotion. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 98: 11818-23.

Blood, A.J., Zatorre, R.J., Bermudez, P., y Evans, A.C. (1999). Emotional Responses to Pleasant and Unpleasant Music Correlate with Activity in Paralimbic Brain Regions. *Natural Neuroscience*, 2: 382-7.

Bogen, J. E. (1969). The Other Side of the Brain II: an Appositional Mind. *Bulletin of the Angeles Neurological Societies*, 34: 135- 162.

Bogen, J. E., y Gordon, H. W. (1971). Musical Tests for Functional Lateralization with Intracarotid Amobarbital. *Nature (London)*, 230: 524-525.

Bolduc, J. (2006). *Les effets d'un programme d'entraînement musical expérimental sur l'approbation du langage écrit à la maternelle*. Québec: Université Laval.

Bolduc, J., y Montésinos-Gelet, I. (2005). Pitch Awareness and Phonological Awareness. *Psychomusicology*, 19(1): 3-14.

Boomsliter, P. C. y Creel, W. (1977). The secret springs: Housman's outline on metrical rhythm and language. *Language and Style* 10, 296-323.

Borchgrevink, H. M. (1982). "Prosody and Musical Rhythm are Controlled by the Speech Hemisphere". In M. Clynes (Ed.). *Music, Mind, and Brain: The Neuropsychology of Music* (pp. 151-157). New York: Plenum.

Bordon, R. B. y Schuster, D. H. (1976). The Effects of a Suggestive Learning Climate, Synchronized Breathing and Music on the Learning and Retention of Spanish Words. *Journal of Suggestive Accelerated Learning and Teaching*, 1 (1): 27-40.

Bornas, X., Servera, M., y Galván, M.R. (2000). *Programa de Mejora de la Reflexividad*. Madrid-Bilbao: Albor-Cohs.

Botez, M. I., y Wertheim, N. (1959). Expressive Aphasia and Amusia following Right Frontal Lesions in a Right-handed Man. *Brain*, 82: 186-203.

Botha, R. (2009). On musilanguage/“HmMMM” as an Evolutionary Precursor to Language. *Language & Communication*, 29 (1): 61-76.

Botha, H. L., y Puhl, C. A. (1988). A Comparison of Krashen’s L2 Acquisition/learning Theory and Lozanov’s Suggestopedia. *Institute for Language Teaching*. (ERIC Document Reproduction No. ED 207 336),

Bradford, J. y Johnson, M. (1972). Contextual Prerequisites for Understanding: Some Investigations of Comprehension and Recall. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 11: 717-726.

Brandler, S., y Rammsayer, T.H. (2003). Differences in Mental Abilities between Musicians and Non-musicians. *Psychology of Music*, 31:123-138.

Brewer, C. y Campbell, D. (1991). *Rhythms of Learning*. Tucson: Zephyr Press.

Brochard, R., Dufour, A., y Després, O. (2004). Effect of Musical Expertise on Visuospatial Abilities: Evidence from Reaction Times and Mental Imagery. *Brain & Cognition*, 54: 103-109.

Brown, G. (1987). Twenty-five Years of Teaching Listening Comprehension. *English Teaching Forum*, 25: 11-15.

Brown, H.D. (2003, 2000, 1994). *Principles of Language Learning and Teaching*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents.

Brown, J. D. (2001). *Using Surveys in Language Programs*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Brown, M. W. (1990). Why does the Cortex Have a Hippocampus? In M. Gabriel and J. Moore (eds.). *Learning and Computational Neuroscience: Foundations of Adaptive Networks* (pp. 233-282). M.I.T. Press: New York.

Brown, S. (2001). "The "musilanguage" model of music evolution". In Wallin, N.L., Merker, B., Brown, S. (Eds.). *The Origins of Music* (pp. 271-300). Cambridge: MIT Press.

Brown, S., Martinez, M. J., y Parsons, L. M. (2004). Passive Music Listening Spontaneously Engages Limbic and Paralimbic Systems. *Neuroreport*, 15: 2033 -7.

Brutten, S. R., Angelis, P. J., y Perkins, K. (1985). Music and Memory: Predictors for Attained ESL Oral Proficiency. *Language Learning*, 35: 299-313.

Bultzlaff, R. (2000). Can Music Be Used to Teach Reading? *Journal of Aesthetic Education*, 34: 167-178.

Burton, J., Horowitz, R, y Abeles, H. (1999). Learning in and through the arts: Curriculum implications. In *Champions of change: The impact of the arts on learning* (E. B. Fiske, Ed.). Washington, DC: Arts Education Partnership.

Butler, K.A. (1984). *Learning and Teaching Styles in Theory and Practice*. Maynard, Mass.: Gabriel System Inc.

Bygrave, P. L. (1995). Development of Receptive Vocabulary Skills through Exposure to Music. *Bulletin of the Council for Research in Music Education*, 127: 28 -34.

Byrnes, H. (1984). The Role of Listening Comprehension: a Theoretical Base. *Foreign Language Annals*, 17(4):317-329.

Caine, R.N., y Caine, G. (1991). *Making Connections: Teaching and the Human Brain*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Campbell, D.G. (1998). *El efecto Mozart*. Barcelona: Ediciones Urano

Campbell, D.G. (1992). *Introduction to the Musical Brain*. Saint Louis: MMB Music Inc.

Campbell, P. (1998). The Musical Cultures of Children. *Research Studies in Music Education*, 11: 42-51.

Canfield, A. A., y Lafferty, J. C. (1974). *Learning Styles Inventory*. Birmingham, MI: Humanities Media.

Cardenas-Hagan, E., Carlson, C., y Durodoloa, S. (2007). The Cross Linguistic Transfer of Early Literacy Skills: The Role of Initial L1 and L2 Skills and Language of Instruction. *Language Speech and Hearing Services in Schools*, 38(3): 249-259.

Carral, V., Huotilainen, M., Ruusuvirta, T., Fellman, V., Nätänen, R., y Escera, C. (2005). A kind of Auditory 'Primitive Intelligence' already Present at Birth. *European Journal of Neuroscience*, 21: 3201-3204.

Carrier, K. A. (2003). Improving High School English Language Learners' Second Language Listening through Strategy Instruction. *Bilingual Research Journal*, 27: 383-408.

Carrier, K. (1999). "The Social Environment of Second Language Listening: Does Status Play a Role in Comprehension?". *The Modern Language Journal*, 83 (1): 65-79.

Carroll, J. (1993). *Human Cognitive Abilities*. New York: Cambridge University Press.

Carroll, J. (1981). "Twenty-five Years of Research on Foreign Language Aptitude". In K. C. Diller (Ed.). *Individual Differences and Universals in Language Learning Aptitude* (pp. 83 -118). Rowley, MA: Newbury House.

Carroll, J. (1973). Implications of Aptitude Test Research and Psycholinguistic Theory for Foreign Language Learning. *International Journal of Psycholinguistics*, 2: 5-14.

Carroll, J. (1962, 1965). "The prediction of success in intensive Foreign Language Training". In R. Glaser (Ed.). *Training and research in education* (pp. 87-136). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Carroll, J., y Sapon, S. (1959, 2000). *Modern Language Aptitude Test: MLAT*. San Antonio, TX: Psychological Corp. Republished by Second Language Testing, Inc.

Carstens, C. B., Huskins, E., y Hounshell, G. W. (1995). Listening to Mozart May not Enhance Performance on the Revised Minnesota Paper form Board Test. *Psychological Reports*, 77: 111 - 114.

Catterall, J. S. (1998). Does Experience in the Arts Boost Academic Achievement? A Response to Eisner. *Art Education*, 51(4): 6-11.

Catterall, J., Chapleau, R., e Iwanaga, J. (1999). "Involvement in the Arts and Human Development: General Involvement and Intensive Involvement in Music and Theatre Arts". In *Champions of change: The impact of the arts on learning* (E. B. Fiske, Ed.). Washington, DC: Arts Education Partnership.

Ceci, S. J. (1990). *On Intelligence - More or Less: A Bio-Ecological Treatise on Intellectual Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall

Cisero, C., y Royer, J. (1995). The Development of Cross-language Transfer of Phonological Awareness. *Contemporary Educational Psychology*, 20: 275–303.

Claerr, T., y Gargan, R. (1984). The Role of Songs in the Foreign Language Classroom. *OMLTA Journal*: 28-32.

Claparede, E. (1911) *Experimental Pedagogy and the Psychology of the Child*. Translated by M. Louch & H. Holman, London: Arnold.

Clark, M. E., McCorkel, R. R., y Williams, S. (1981). Music Therapy-assisted Labor and Delivery. *Journal of Music Therapy*, 18: 88-100.

Clarke, E. (1999). “Rhythm and Timing in Music”. In D. Deutsch (Ed.). *The Psychology of Music* (pp. 473-500). New York: Academic Press.

Clay, M. M. (1985). *The Early Reading Detection of Reading Difficulties*. Portsmouth: Heinemann.

Cohen, D. (1968). The Effect of Literature on Vocabulary and Reading Achievement. *Elementary English*, 45: 209-217.

Coleman, J.C. (1977). *Introductory Psychology*. London : Routledge and Kegan Paul.

Coles, G. (2000). *Misreading Reading: The bad Science that Hurts Children*. Portsmouth, NH: Heinemann.

Colwell, C. M. (1994). Therapeutic Applications of Music in the Whole Language Kindergarten. *Journal of Music Therapy*, 31(4): 238-247.

Colwell, C. M. (1988). *The Effect of Music on the Reading Readiness Skills of Kindergarten Children*. Tallahassee: Florida State University.

Comeau, L., Cormier, P., Grandmaison, E., y Lacroix, D. (1999). A Longitudinal Study of Phonological Processing Skills in Children Learning to Read a Second Language. *Journal of Educational Psychology*, 91: 29-43.

Cook, V. (1996). *Second Language Learning and Language Teaching*. New York: Arnold

Cook, V. (1986). *Experimental Approaches to Second Language Learning*. Oxford: Pergamon books

Cooley, J. C. (1961). A Study of the Relation between Certain Mental and Personality Traits and Ratings of Musical Abilities. *Journal of Research in Music Education*, 9: 108-117.

Corder, S. P. (1974). Error Analysis. In J. P. B. Allen and S. Pit Corder (eds.). *Techniques in Applied Linguistics* (pp.122-154). London: Oxford University Press.

Costa-Giomi, E. (1997, 1999). The Effects of Three Years of Piano Instruction on Children's Cognitive Development. *Journal of Research in Music Education*, 47(5): 198- 212.

Cowan, N. (1999). "An Embedded-Processes Model of Working Memory," in Miyake, A. and P. Shah (eds.).

Crade, M., y Lovett, S. (1988). Fetal Response to Sound Stimulation: Preliminary Report Exploring Use of Sound Stimulation in Routine Obstetrical Ultrasound Examinations. *Journal of Ultrasound Medicine*, 7: 499-503.

Crookes, G., y Schmidt, R. W. (1991). Motivation: Reopening the Research Agenda, *Language Learning*, 41: 469-512.

Crozier, W. R. (1997). *Individual Learners. Personality Differences in Education*. New York: Routledge.

Cummins, J. (1984). "Wanted: A theoretical Framework for Relating Language Proficiency to Academic Achievement among Bilingual Students". In C. Rivera

(Ed.). *Language Proficiency and Academic Achievement* (pp. 2-19). Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Cummins, J. (1979). Linguistic Interdependence and the Educational Development of Bilingual Children. *Review of Educational Research*, 49: 222-251.

Chan, A. S., Ho, Y.C., y Cheung, M.C. (1998). Music Training Improves Verbal Memory. *Nature*, 396: 128.

Chang, H., y Trehub, S. E. (1977). Infants' Perception of Temporal Grouping in Auditory Patterns. *Child Development*, 48: 1666-1670.

Chase, R. A. (1967). "Report of Research in Discussion Following B. Milner: Brain Mechanisms Suggested by Studies of Temporal Lobes". In C. H. Millikan (Chairman) & F. L. Darley (Ed.). *Brain Mechanisms Underlying Speech and Language* (pp. 135- 139). New York: Grune & Stratton.

Chaudron, C. (1988). *Second Language Classrooms. Research on Teaching and Learning*. New York: C.U.P.

Chaudron, C. (1985). Intake: On Models and Methods for Discovering Learners' Processing of Input. *Studies in Second Language Acquisition*, 7: 1-14.

Chazin, S., y Neuschatz, J. S. (1990). Using a Mnemonic to Aid in the Recall of Unfamiliar Information. *Perceptual and Motor Skills*, 71: 1067-1071.

Christison, M. y Kennedy, D. (1999). Multiple Intelligences: Theory and Practice in Adult ESL. *National Clearinghouse for ESL Literacy Education Washington DC*. http://www.cal.org/caela/esl_resources/digests/MI.html

Damstra-Wijmenga, S.M. (1991). The Memory of the New-born Baby. *Midwives Chronicle*, 104: 66-69.

Daneman, M., y Case, R., (1981). 'Syntactic form, Semantic Complexity, and Short-term Memory: Influences on Children's Acquisition of New Linguistic Structures. *Developmental Psychology*, 17 (4): 367-378.

Davis, W., Gfeller, K., y Thauth, M. (2000). *Introducción a la Musicoterapia, Teoría y Práctica*. Barcelona: Boileau.

De Bruto, C. M. E. (1983). *Audio-psycho-phonology and the mentally retarded child: An empirical investigation Paper presented at the First Congress on Audio-Psycho-phonology*. Potchefstroom University.

DeCasper, A.J., y Fifer, W.P. (1980). Of Human Bonding: Newborns Prefer their Mothers' Voices. *Science*, (4448): 1174-1176.

DeCasper, A.J., y Spence, M.J. (1986). Prenatal Maternal Speech Influences Newborns' Perception of Speech Sounds. *Infant Behavioral Development*, 9: 133-150.

DeKeyser, R. M. (2003). "Implicit and explicit learning". In C. Doughty & M. H. Long (Eds.). *Handbook of Second Language Acquisition* (pp. 313-348). Oxford: Blackwell.

DeKeyser, R. M. (2000). The Robustness of Critical Period Effects in Second Language Acquisition. *Studies in Second Language Acquisition*, 22: 499-533.

Delière, J., y Lafayette, R. C. (1985). La Clef des chants: thèmes culturels et techniques pédagogiques pour l'enseignement de la civilisation par la chanson. *The French Review*, 58: 411-425.

Demany, L., McKenzie, B., y Vurpillot, E. (1977). Rhythm Perception in early Infancy. *Nature*, 266: 718-719.

Dempster, F. (1992). The Rise and Fall of the Inhibitory Mechanism: toward a Unified Theory of Development and Aging. *Developmental Review*, 12: 45-75.

Despins, J.P. (1994). *La música y el cerebro*. Barcelona: Gedisa editorial.

Devereux, G. A. (1969). Commercial Background Music: its Effects on Workers Attitudes and Output. *Personnel Practice Bulletin*, 25: 24-30.

Díaz Pinto, E.V. (2006). Estudio Sobre las Inteligencias Inter e Intrapersonales Como Instrumentos de Desarrollo de la Disposición a Comunicarse en el Aula de Inglés. Universidad de Huelva: Servicio de publicaciones de la Universidad de Huelva.

Diller, K. (1981). ““Natural methods” of Foreign Language Teaching: Can They Exist? What Criteria must they Meet?” In Harris Winitz (Ed.). Native Language and Foreign Language Acquisition. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 379:75-86.

Dinklage K. (1971). “Inability to Learn a Foreign Language”. In Blaino G, McArthur C. (eds). *Emotional Problems of the Student* (pp.185-206). New York: Appleton-Century-Crofts.

Dissanyake, E. (2005). “The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind and Body”. Review of Mithen, S. *Evolutionary Psychology*, 3: 375-380. London. Weidenfeld & Nicholson.

Dörnyei, Z. (2006). Individual Differences in Second Language Acquisition. *AIL, Review*, 19: 42-68.

Dörnyei, Z. (2002). “The Motivational basis of Language Learning Tasks”. In P. Robinson (Ed.). *Individual Differences and Instructed Language Learning* (pp. 137-158). Amsterdam: Benjamins.

Dörnyei, Z. (1994). Motivation and Motivating in the Foreign Language Classroom. *The Modern Language Journal*, 78: 273-284.

Dörnyei, Z., y Skehan, P. (2003). "Individual Differences in Second Language Learning". In C. J. Doughty, & M. H. Long (Eds.). *The Handbook of Second Language Acquisition* (pp. 589-630). Oxford: Blackwell.

Dorow, L. G. (1976). Televised Music Lessons as Educational Reinforcement for Correct Mathematical Responses with the Educable Mentally Retarded. *Journal of Music Therapy*, 13: 77-86.

Doughty, C., y Williams, J. (1998). "Pedagogical Choices in Focus on Form". In C. Doughty & J. Williams (Eds.). *Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition* (pp. 197-262). New York: Cambridge University Press.

Douglas, S., y Willatts, P. (1994). The Relationship between Musical Ability and Literacy Skills. *Journal of Research in Reading*, 17(2): 99 - 107.

Draper, T.W., Gayle, C. (1987). "An Analysis of Historical Reasons for Teaching Music to Young Participants: Is It the Same old Song?" In Peery, J.C., Peery, I.W., Draper, T.W. (Eds.). *Music and Child Development* (pp. 194-205). New York: Springer-Verlag.

Ducorneau, G. (1988): *Musicoterapia. La Comunicación Musical: su Función y sus Métodos en Terapia y Teeducación. Madrid: EDAF.*

Dufva, M., y Voeten, M. (1999). NL Literacy and Phonological Memory as Prerequisites for Learning English as a Foreign Language. *Applied Psycholinguistics*, 20: 329-348.

Dulay, H.C. y Burt, M.K. (1975). "A New Approach to Discovering Universals of child Second Language Acquisition". In D. Dato (ed.). *Developmental*

psycholinguistics (Monograph series on Languages and Linguistics) (pp. 209-33). Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Dunkel, P. (1986). Developing Listening Fluency in L2: Theoretical Principles and Pedagogical Considerations. *Modern Language Journal*, 70: 99-106.

Dunkel, P., Chaudron, C., y Henning, G. (1990). *A Collaborative Research Endeavor to Design a Tentative Model of L2 Developmental Listening Proficiency Compatible with Technological Testing Applications*. Washington, DC: The Johns Hopkins University, National Foreign Language Center.

Dunn, L. M. (1986). *Test de vocabulario a Través de Imágenes Peabody*. Madrid: Ed. TEA.

Dunn, L.M., y Dunn, L. M. (1981). *Peabody Picture Vocabulary Test—Revised*. Circle Pines, MN: American Guidance Service.

Dunn, R. y Griggs, S. A. (1995). *Multiculturalism and Learning Style: Teaching and Counseling Adolescents*. Westport, CT: Praeger.

Dupoux, E., Bertoncini, J., y Mehler, J. (1994). Do Infants Perceive Word Boundaries? An Empirical Study of the Bootstrapping of Lexical Acquisition. *Journal of the Acoustical Society of America*, 95: 1570-1580.

Dupoux, E., Peperkamp, S., y Sebastián-Galles, N. (2001). A Robust Method to Study Stress “deafness.” *Journal of the Acoustical Society of America*, 110: 1606-1618.

Eccles, J. y Wigfield, A. (1985). “Teacher Expectations and Student Motivation”. In J. B. Dusek (eds.) *Teacher Expectancies* (pp. 185-226). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Efron, R. (1963a). The Effect of Handedness on the Perception of Simultaneity and Temporal Order. *Brain*, 86, 261-284.

Efron, R. (1963b). The Effect of Stimulus Intensity on the Perception of Simultaneity in Right and Left-handed Subjects. *Brain*, 86, 285-294

Ehri, L. C., Nunes, S. R., Willows, D. M., Schuster, B. V., Yaghoub-zadeh, Z., y Shanahan, T. (2001). Phonemic Awareness Instruction Helps Children Learn to Read: Evidence from the National Reading Panel's meta-analysis. *Reading Research Quarterly*, 36: 250-287.

Ehrman, M. (1990). "The Role of Personality Type in Adult Language Learning: An ongoing Investigation". In T. Parry & C. Stansfield (Eds.). *Language Aptitude Reconsidered* (pp. 126-176). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Ehrman, M.E., y Leaver, B.L. (2003). Cognitive Styles in the Service of Language Learning. *System*, 31 (3): 393-415.

Ehrman, M. E., Leaver, B., y Oxford, R. (2003). A Brief Overview of Individual Differences in Second Language Learning. *System*, 31: 313-330.

Ehrman, M.E. y Oxford, R. (1995). Cognition plus: Correlates of Language Learning Success. *Modern Language Journal*, 79 (1): 67- 89.

Elbert, T., Pantev, C., Wienbruch, C., Rockstroh, B., y Taub, E. (1995). Increased Use of the Left Hand in String Players Associated with Increased Cortical Representation of the Fingers. *Science*, 270: 305-307.

Eller, R., Papps, C., y Brown, E. (1988). The Lexical Development of Kindergartners: Learning from Written Context. *Journal of Reading Behavior*, 20(1): 5-24.

Elley, W. (1989). Vocabulary Acquisition from Listening to Stories. *Reading Research Quarterly*, 24(2): 174-187.

Ellis, R. (2004). *Task-based Teaching and Learning*. Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R. (1994, 2003). *The Study of Second Language Acquisition*. Oxford: Oxford University Press

Ellison, P.T. (1993). Measurements of Salivary Progesterone. *Annual New York Academic Science*, 694: 161-176

Engin, A. (2009). Second Language Learning Success and Motivation. *Social Behavior & Personality: An International Journal*, 37 (8): 1035.

Estes, W.K. (1987). "One Hundred Years of Memory Theory". In Gorfein, D.S. y Hoffman, R.R (Orgs.). *Memory and Learning. The Ebbinghaus Centennial Conference*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Eterno, J. A. (1961). Foreign Language Pronunciation and Musical Aptitude. *Modern Language Journal*, 45: 168 - 170.

Eysenck, H. J. (1982). "Introduction". In H. J. Eysenck (Ed.). *A Model for Intelligence* (pp. 1-10). New York: Springer-Verlag.

Eysenck, H.J. (1967). Intelligence Assessment: a Theoretical and Experimental Approach. *British Journal of Educational Psychology*, 37: 81-98.

Falioni, J. W. (1993). Music as Means to Enhance Cultural Awareness and Literacy in the Foreign Language Classroom. *Mid-Atlantic Journal of Foreign Language Pedagogy*, 7: 97-108.

Falk, D. (2001). "Hominid Brain Evolution and the Origin of Music." In Wallin, N., Björker, M., Brown, S. (Eds.). *The Origin of Music* (pp. 197-216). London: MIT Press.

Fernald, A., y Simon, T. (1984). Expanded Intonation Contours in Mothers' Speech to Newborns. *Development Psychology*, 20: 104-113.

Fetzer, L. (1994). *Facilitating Print Awareness and Literacy Development with Familiar Children's Songs*. Marshall: East Texas University.

Fiske, H. (1993). Music and Mind: The Concept of Mind in Music Cognition. *Canadian Music Educator*, 34 (3): 15-26.

Fitzgerald, L. A. (1994). A Musical Approach for Teaching English Reading to Limited English Speakers. Unpublished Master's Thesis, National-Louis University. (Eric Document Reproduction No. ED 371 571)

Flores-Gutiérrez, E., y Díaz, J.L. (2009). La respuesta emocional a la música: atribución de términos de la emoción a segmentos musicales. *Salud mental*, 32 (1): 21-34.

Flowerdew, J. y Miller, L. (2005) *Second Language Listening: Theory and Practice*. New York: Cambridge University Press.

Fong, C. (1991). The Use of Prosody in Syntactic Disambiguation. *Journal of the Acoustical Society of America*, 90: 2956-2970.

Fonseca Mora, M.C. (2005). "Individual Characteristics of Secondary School Students". In McLaren, N., Madrid, D. y Bueno A. (eds.). *TEFL in Secondary Education*. Granada: Universidad de Granada

Fonseca Mora, M.C. (2002a). *Inteligencias múltiples, múltiples formas de aprender inglés*. Sevilla: Mergablum.

Fonseca Mora, M. C. (2002b). *The Role of Musicality of Language in the Acquisition Process of English as a Second Language/ El Papel de la Musicalidad del Lenguaje en el Proceso de Adquisición del Inglés como L2* (Tesis doctoral). Ann Arbor: Universidad de Michigan.

Fonseca Mora, M.C. (2000). Foreign Language Acquisition and Melody Singing. *ELT Journal*, 54(2): 146-152.

Fonseca Mora, MC. (2001). Los contornos melódicos como señalizadores de la fuerza elocutiva del discurso del profesor de L2. *Elia*: 57-68.

Fonseca Mora, M.C. (1999). *El papel de la musicalidad del lenguaje en el proceso de adquisición del inglés como segunda lengua*. (Tesis doctoral). Universidad de Huelva

Forgeard, M., Schlaug, G., Norton, A., et al. (2008). The Relation between Music and Phonological Processing in Normal-reading Children and Children with Dyslexia. *Music Perception*, 25: 383-390.

Foster, N.A., y Valentine, E.R. (2001). The effect of auditory stimulation on autobiographical recall in dementia. *Experimental Aging Research*, 27:215-28.

Foxton, J. M., Talcott, J. B., Witton, C., Brace, H., MCintyre, F., y Griffiths, T. D. (2003). Reading Skills are related to Global, but not Local, Acoustic Pattern Perception. *Nature Neuroscience*, 6: 343-344.

Freeman, Y.S., y Whitesell, L. R. (1985). What Preschoolers already Know about Print. *Educational Horizons*, 64(1): 22-24.

Fridman, R. (1997). *La música para el niño por nacer*. Salamanca: Amarú Ediciones.

Fujioka, T., Ross, B., Kakigi, R., Pantev, C., y Trainor, L.(2006). One year of musical training affects development of auditory cortical - evoked fields in young children. *Brain*, 129: 2593-2608

Gaab, N., Gaser, C., y Schlaug, G. (2006). Improvement-related Functional Plasticity following Pitch Memory Training. *Neuroimage*, 31: 255-63.

Gaab, N., Tallal, P., Kim, H., Lakshminarayanan, K., Archie, J. J., Glover, G. H., et al. (2005). Neural Correlates of Rapid Spectrotemporal Processing in

Musicians and Nonmusicians. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1060: 82-88.

Gajar, A. (1987). Foreign Languages Disabilities: The Identification of Predictive and Diagnostic Variables. *Journal of Learning Disabilities*, 20(6): 327-330.

Galicia Moyeda, I. X. (2007). Aspectos implicados en el talento y en la práctica de un instrumento musical. *Psicología y educación*, 9 (2): 49-68.

Galicia Moyeda, I. X., Contreras Gómez, I., y Peña Flores, M. T. (2006). Implementing a Musical Program to Promote Preschool Children's Vocabulary Development. *Early Childhood Research and Practice*, 8 (1). Retrieved January 6, 2006. <http://ecrp.uiuc.edu/v8n1/galicia.html>.

Galin, D., y Ornstein. R. (1972). Lateral Specialization of Cognitive Mode: an EEG study. *Psychophysiology*: 412-18.

Galvin, K. (1985). *Listening by Doing-Developing Effective Listening Skills*. Lincolnwood, IL: National Textbook Co.

Ganschow, L., Lloyd-jones, J., y Miles, T. R. (1994). Dyslexia and Musical Notation. *Annals of Dyslexia*, 44:185-202.

Ganschow, L., y Sparks, R. (2001). Learning difficulties and Foreign Language Learning: A Review of Research and Instruction. *Language Teaching*, 34: 79-98.

Ganschow, L., y Sparks, R. (1996). Anxiety about Foreign Language Learning among High School Women. *Modern Language Journal*, 80 (2): 199-212,

Ganschow, L., y Sparks, R. (1995). Effects of Direct Instruction in Spanish Phonology on the Native-language Skills and Foreign-language Aptitude of at-

risk Foreign-language learners. *Journal of Learning Disabilities*, 28 (2): 107-20.

Ganschow, L., y Sparks, R. (1991). A Screening Instrument for the Identification of Foreign Language Learning Problems. *Foreign Language Annals*, 24: 383-397.

Ganschow, L., Sparks, R., Anderson, R., Javorsky, J., Skinner, S., y Patton, J. (1994). Differences in Anxiety and Language Performance among High- and Low-Anxious College Foreign Language Learners. *Modern Language Journal*, 78: 41-55.

Ganschow, L., Sparks, R., y Javorsky, J. (1998). Foreign language learning problems: An Historical Perspective. *Journal of Learning Disabilities*, 31: 248 - 258.

Ganschow, L., Sparks, R., Javorsky, J., Pohlman, J., y Bishop-Marbury, A. (1991). Identifying Native Language Difficulties among Foreign Language Learners in College: A "Foreign" Language Learning Disability? *Journal of Learning Disabilities*, 24: 530-541.

García-Sáez, S. (1984). The Use of Song in Class as an Important Stimulus in the Learning of a Language. Paper presented at the annual meeting of the Southwest Conference on the Teaching of Foreign Languages, Colorado Springs, CO, March 1-3. (Eric Document Reproduction No. ED 240 872)

Gardner, H. (2000). *Intelligence Reframed*. New York: Basic Books.

Gardner, H. (1999). *Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century*. New York: Basic Books.

Gardner, H. (1996). Probing more deeply into the Theory of Multiple Intelligences. *NASSP Bulletin*, 80 (583): 1-6.

Gardner, H. (1995a). Multiple Intelligences as a Catalyst. *English Journal*, 84 (8): 16-18.

Gardner, H. (1995b). Reflections on Multiple intelligences: Myths and Messages. *Phi Delta Kappan*, 77: 200-209.

Gardner, H. (1993, 1983). *Frames of mind: the theory of multiple intelligences* (2nd ed.) New York: Basic Books.

Gardner, H. (1993). *Multiple Intelligences: The Theory in Practice*. New York: Basic.

Gardner, H. (1991). *The Unschool Mind: How Children Think and How School Should Teach*. New York: Basic Books.

Gardner, H., y Hatch, T. (1990). Multiple Intelligences Go To School: Educational Implications of the Theory of Multiple Intelligences. *CTE Technical Report Issue N°.4 March 1990*.

Gardner, R (1985a). *Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation*. London: Edward Arnold.

Gardner, R. (1985b). *The Attitude Motivation Test Battery*. London: Edward Arnold.

Gardner, R., Lalonde, R.N. Moorcroft, R. y Evers, F.T. (1987). Second Language Attrition: the Role of Motivation and Use. *Journal of Language and Social Psychology*, 6: 29-47.

Gardner, R., y Lambert, W.E. (1972). *Attitudes and Motivation in Second Language Learning*. Rowley, Mass: Newbury House Publishers.

Gardner, R., y Lambert, W. (1965) "Language Aptitude, Intelligence, and Second-language Achievement." *Journal of Education Psychology*, 56: 191-199. Reprinted in Gardner and Lambert (1972).

Gardner, R., y Lambert, W. (1959) "Motivational Variables in Second Language Acquisition." *Canadian Journal of Psychology*, 13: 266-272.

Gardner, R.C. y MacIntyre, P.D. (1993a). A Student's Contribution to Second Language. *Language Teaching*, 26: 1-11.

Gardner, R.C. y MacIntyre, P.D. (1993b). On the Measurement of Affective Variables in Second Language Learning. *Language Learning*, 43: 157-194.

Gardner, R.C. y MacIntyre, P.D. (1992). A Student's Contributions to Second Language Acquisition. Part 1: Cognitive variables. *Language Teaching*, 25: 211-220.

Gardner, R.C., Masgoret, A.M., Tennant, J. y Mihic, L. (2004). Integrative Motivation: Changes during a Year-long Intermediate- Level Language course. *Language Learning*, 5 (1): 1-34.

Gardner, R. C., Moorcroft, R., y MacIntyre, P. (1987). The Role of Anxiety in Second Language Performance of Language Dropouts. *Research Bulletin* N° 657. London: University of Western Ontario.

Gardner, H., Winner, E., y Kirchner, M. (1975). Children's conceptions of the arts. *Journal of Aesthetic Education*, 9 (3): 61-77.

Gaser, C., y Schlaug, G. (2003). Brain Structures Differ between Musicians and Non-musicians. *Journal of Neuroscience*, 23: 9240-9245.

Gassner-Roberts, S., y Brislan, P. (1984). A controlled, comparative and evaluative study of a suggestopedic German course for first year university

students. *Journal of the Society for Accelerative Learning & Teaching*, 9 (3): 211-233.

Gathercole, S. E., y Baddeley, A.D. (1994). *Working Memory and Language*. Hove: Lawrence Erlbaum Associates, Ltd.

Gathercole, S. E., y Baddeley, A.D. (1989). Evaluation of the Role of Phonological STM in the Development of Vocabulary in Children: A Longitudinal Study. *Journal of Memory and Language*, 28: 200-213.

Gathercole, S. E. y Thorn, A. S. C. (1998). "Phonological Short-term Memory and Foreign Language Learning". In Healy, A. F. & Bourne, L. E. (Eds). *Foreign Language Learning: Psycholinguistic Studies on Training and Retention*. LEA: London.

Gathercole, S. E., Willis, C. S., Emslie, H. y Baddeley, A. D. (1992). Phonological Memory and Vocabulary Development during the Early School Years: A Longitudinal Study', *Developmental Psychology*, 28 (5): 887-898.

Gatti-Taylor, M. (1980). Songs as a Linguistic and Cultural Resource in the Intermediate Italian Class. *Foreign Language Annals*, 6: 465-469.

Gazzaniga, M. S. (1998). Groundbreaking Work that Began more than a Quarter of a Century ago has led to on going Insights about Brain Organization and Consciousness. *Scientific American*, 278: 51-55.

Gerritsen, J. (1996). *How the Tomatis Method Accelerate Learning Foreign Languages*. Paris France: Tomatis Listening and learning Center.
www.tomatis.com/English/Articles/languages.htm

Geschwind, N. (1979). Specializations of the Human Brain. *Scientific American*, 241: 180-1999.

Geschwind, N. (1970). The Organization of Language and the Brain. *Science*, 170: 940-944.

Geschwind, N., y Levitsky, W. (1968). Human Brain: Left-Right Asymmetries in Temporal Speech Region. *Science*, 161: 186-7.

Geva, E., y Verhoeven, L. (2000). Introduction: The Development of Second Language Reading in Primary Children—Research Issues and Trends. *Scientific Studies of Reading*, 4: 261–266.

Gfeller, K. E. (1986). Musical Mnemonics for Learning Disabled Children. *Teaching Exceptional Children*. Fall, 28-30.

Gfeller, K. (1983). Musical Mnemonics as an Aid to Retention with Normal and Learning Disabled Students. *Journal of Music Therapy*, 20:179-189.

Gilleece, L.F. (2006). An Empirical Investigation of the Association between Musical Aptitude and Foreign Language Aptitude. Doctoral thesis, Dublin: Trinity College.

Gilmor, T. M. (1999). The efficacy of the Tomatis Method for Children with Learning and Communication Disorders: A Meta Analisis. *Internacional Journal of Listening*, 13: 12-23.

Good, R. H., Gruba, J., y Kaminski, R.A. (2002). “Best Practices in Using Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills (DIBELS) in an Outcomes-driven Model”. In Alex Thomas & Jeff Grimes (Eds.). *Best practices in school psychology IV* (pp. 699-720). Bethesda, MD: National Association of School Psychologists.

Good, T.L. y Brophy, J.E. (2003). *Looking in Classrooms*. Boston: Allyn & Bacon.

Gordon, E. (1982). *Intermediate Measures of Music Audition: A Music Aptitude Test for First, Second, Third and Fourth Grade Children*. Chicago: G.I.A Publications

- Gordon, E. (1980). *Learning Sequences in Music*. Chicago: GIA
- Gordon, E. (1979). *Primary Measures of Music Audition*. Chicago: GIA
- Gordon H. (1975). Hemispheric Asymmetry and Musical Performance. *Science*, 189: 68-69
- Gordon, H. (1974). Auditory Specialization of the right and left Hemispheres. In M. Kinsbourne and W.L. Smith (eds.) *Hemispheric Disconnection and Cerebral Function*. Springfield, H.: Thomas.
- Gordon H. (1970). Hemispheric Asymmetry in the Perception of Musical Chords. *Cortex*, 6: 387-398
- Gordon, H. y Bogen, J.E. (1974). Hemispheric Lateralization of Singing after Intracarotid Sodium Amylobarbitone. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, 37: 727-738.
- Gosselin, N., Peretz, I., Noulhiane, M., Hasboun, D., Beckett, C., Baulac, M., et al. (2005). Impaired Recognition of Scary Music Following Unilateral Temporal Lobe Excision. *Brain*, 128: 628-40.
- Grabe, E., y Low, E. L. (2002). "Durational Variability in Speech and the Rhythm Class Hypothesis". In C. Gussenhoven & N. Warner (Eds.). *Laboratory phonology*, 7 (pp. 515-546). Berlin: Mouton de Gruyter.
- Graham, C. (1978). *Jazz Chants for children*. Oxford: Oxford University Press.
- Grahn, J. A., y Brett, M. (2007). Rhythm and Beat Perception in Motor Areas of the Brain. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 19: 893-906.
- Granier-Deferre, C., Bassereau, S., Jacquet, A.Y., y Lecanuet, J.P. (1998). Fetal and Neonatal Cardiac Orienting Response to Music in quiet Sleep. *Development Psychobiology*, 33: 372.

Gregorc, A.F. (1979). "Learning / Teaching Styles: Their Nature and Effects". In J. W. Keefe (Ed.). *Students Learning Styles: Diagnosing and Prescribing Programs* (pp 19-26). Reston, VA. National Association of Secondary School Principals

Griffen, R. (1977). Teaching Hispanic Culture through Folk Music. *Hispania*, 60: 942-945.

Griffiths, T.D., Buchel, C., Frackowiak, R.S., y Patterson, R.D. (1998). Analysis of Temporal Structure in Sound by the Human Brain. *Natural Neuroscience*, 1: 422-7.

Griffiths, T.D., Warren, J.D., Dean, J.L., y Howard, D. (2004). When the Feeling's Gone: a Selective Loss of Musical Emotion. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, 75: 344-5.

Grigorenko, E. L., Sternberg, R. J., y Ehrman, M. E. (2000). A Theory-based Approach to the Measurement of Foreign Language Learning Ability: The CANAL-F Theory and Test. *The Modern Language Journal*, 84(3): 390-405.

Gromko, J. E. (2005). The Effect of Music Instruction on Phonemic Awareness in Beginning Readers. *Journal of Research in Music Education*, 53 (3): 199-209.

Gruhn, W., y Rauscher, F. H. (2002). "The Neurobiology of Music Cognition and Learning". In R. Colwell & C. Richardson (Eds.). *Second Handbook on Music Teaching and Learning* (pp. 445 - 460). New York: Oxford University Press.

Guglielmino, L. M. (1986). The Affective Edge: Using Songs and Music in ESL Instruction. *Adult Literacy and Basic Education*, 10: 19-26.

Guilford, J. P. (1967). *The Nature of Human Intelligence*. New York: McGraw-Hill.

Gur, R., Mozley, P.D., Resnick, S.M., Karp, J.S., Alavi, A., Arnold, S.E. y Gur, R.E. (1995). Sex Differences in Regional Cerebral Glucose Metabolism during a Resting State. *Science*, 267: 528-531.

Hagendorf, H., y Sá, B. (1995). Coordination in Visual Working Memory. *Zeitschrift für Psychologie*, 203: 53-72.

Haier, R. (1987). *The Study of Personality with Positron Emission Tomography de Personality Dimensions & Arousal*. Published by Jan Stvelan y Hans J. Eysenck. Plenum Publishing Company.

Haier, R., y Benbow, C. (1995). Sex Differences and Lateralization in Temporal Globe Glucose Metabolism during Mathematical Reasoning. *Developmental Neuropsychology*, 11 (4): 403-412.

Hall, J.C. (1952). *The Effect of Background Music on the Reading Comprehension of 278 Eighth and Ninth Grade Students*. Heldref Publications.

Hallam, S. (2000). The Effects of Listening to Music on Children's Spatial Task Performance. *British Psychological Society Education Review*: 25(2): 22 - 26.

Hallam, S., y Price. J. (1998): Can the Use of Background Music Improve the Behaviour and Academic Performance of Children with Emotional and Behavioural Difficulties?. *British-Journal-of-Special-Educations*, 25 (2): 88-91.

Hamblin, V. L. (1991). Le Clip et le Look: Popular Music in the 1980s. *The French Review*, 64: 805-816.

Hannaford, C. (1995). *Smart Moves: Why Learning is Not All in Your Head?* Arlington, VA: Great Ocean Publishers.

Hannon, E.E., y Johnson, S.P. (2005). Infants use Meter to Categorize Rhythms and Melodies: Implications for Musical Structure Learning. *Cognitive psychology*, 50 (4): 354-377

Hannon, E. E., y Trehub, S. E. (2005a). Metrical Categories in Infancy and Adulthood. *Psychological Science*, 16: 48-55.

Hannon, E. E., y Trehub, S. E. (2005b). Tuning in to Rhythms: Infants Learn more readily than Adults. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 102: 12639-12643.

Hanser, S. B., Larson, S. C., y O'Connell, A. S. (1983). The Effect of Music on Relaxation of Expectant Mothers during Labor. *Journal of Music Therapy*, 20: 50-58.

Harley, B., y Hart, D. (1997). Language Aptitude and Second Language Proficiency in Classroom Learners of Different Starting Ages. *Studies in Second Language Acquisition*, 19: 379-400.

Hart, L. A. (1999). *Human Brain & Human Learning*. Washington: Books for Educators, Inc.

Hatasa, K. (2002). *Nihongo kyôshi no tame no IT riterashi- nyūmon [An introduction to IT literacy for Japanese language instructors]*. Tokyo: Kuroshio Shuppan.

Hatch, E. (1983). "Simplified Input and Second Language Acquisition". In Roger Andersen (Ed.). *Pidginization and Creolization as Language Acquisition* (pp. 64-86). Rowley, MA: Newbury House.

- Healy, J. M. (1994). *Your Child's Growing Mind: A Practical Guide to Brain Development and Learning from Birth to Adolescence*. New York: Doubleday.
- Hébert, S., Racette, A., Gagnon, L., y Peretz, I. (2003). Revisiting the Dissociation between Singing and Speaking in Expressive Aphasia. *Brain*, 126, 1838-1850.
- Henschen, S. E. (1926). On the Function of the Right Hemisphere of the Brain in Relation to the Left in Speech, Music and Calculation. *Brain*, 49: 110- 122.
- Henschen, S. E., y Schafer, W. F. (1925). Clinical and Anatomical Contributions on Brain Pathology. *Archives of Neurology and Psychiatry*, 13: 226-249
- Hepper, P. (1991). An Examination of Fetal Learning before and after Birth. *Irish Journal of Psychology*, 12: 95-110.
- Hepper, P. (1988). Fetal 'Soup' Addition. *Lancet*, 1:1147-1148.
- Hepper, P., Scott, D., y Shahidullah, S. (1993). Newborn and fetal response to maternal voice. *Journal of Reproductive & Infant Psychology*, 11, 147-153.
- Herrera, L., Defior, S. y Lorenzo, O. (2007). Intervención Educativa en Conciencia Fonológica en Niños Prelectores de Lengua Materna española y Tamazight: Comparación de dos Programas de Entrenamiento. *Infancia y Aprendizaje*, 30(1): 39-54.
- Hetland, L. (2000). Learning to Make Music Enhances Spatial Reasoning. *Journal of Aesthetic Education*, 34: 179-238.
- Hinckley, J. (1998). What gets Tested gets Taught. *Teaching Music*, 6(2): 6-7.

Ho, Y.C., Cheung, M.C., y Chan, A. (2003). Music Training Improves Verbal but no Visual Memory: Cross-sectional and Longitudinal Explorations in Children. *Neuropsychology*, 17: 439-450.

Honigsfeld, A. (2001). *A comparative analysis of the learning styles of adolescents from diverse nations by age, gender, academic achievement, and nationality* (Doctoral dissertation, St. John's University.) Recipient: St. John's University's Outstanding Doctoral Research Award, 2001.

Horwitz, E., Horwitz, M., y Cope, J. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety. *Modern Language Journal*, 70: 125-132.

Horwitz, E. y Young, D. (1991). *Language Anxiety: from Theory and Research to Classroom Implications*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Hoskyn, M., y Swanson, L. (2000). Cognitive Processing of Low Achievers and Children with Reading Disabilities: A Selective Meta-analytic Review of the Published Literature. *School Psychology Review*, 29: 102-119.

Hove-Harding, J. A. H. (1989). *The Relationship between Music and Language Achievements in Early Childhood*. Unpublished doctoral dissertation, Montana State University, Bozeman.

Hu, C. (2003). Phonological Memory, Phonological Awareness, and Foreign Language Word Learning. *Language Learning*, 53(3): 429-462.

Hudson, T. (1982). The Effects of Induced Schemata on the "Short Circuit" in L2 Reading: Non-decoding Factors in L2 Reading Performance. *Language Learning*, 32: 1-31.

Hulstijn, J., y Bossers, B. (1992). Individual Differences in L2 Proficiency as a Function of L1 Proficiency. *European Journal of Cognitive Psychology*, 4: 341-353.

- Hulstijn, J. H., y DeKeyser, R. M. (1997). Second Language Acquisition Research in the Laboratory: Special Issue. *Studies in Second Language Acquisition*, 19: 2.
- Hulstijn, J. H., y Ellis, R. (2005). Implicit and Explicit Second Language Learning: Special Issue. *Studies in Second Language Acquisition*, 27: 2.
- Humes-Bartlo, M. (1989). "Variation in Children's Ability to Learn Second Languages". In K. Hytlenstam & L. Obler (Eds.). *Bilingualism across the Life Span* (pp. 41-54). Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Hund-Georgiadis, M., y Von Cramon, D.Y. (1999). Motor-learning-related Changes in Piano Players and Non-musicians Revealed by Functional Magnetic-resonance Signals. *Experimental Brain Research*, 125: 417- 425.
- Hunt, E.B. (1971). What Kind of Computer is Man? *Cognitive Psychology*, 2: 57-98.
- Huron, D., y Ollen, J. (2003). Agonic contrast in French and English Themes: Further Support for Patel and Daniele (2003). *Music Perception*, 21, 267-271.
- Hurst, J. A., Baraister, M., Auger, E., Graham, F., y Norell, S. (1990). An Extended Family with Dominantly Inherited Speech Disorder. *Developmental Medicine and Child Neurology*, 32: 352-355.
- Hurwitz, I., Wolff, P., Bortnick, B., y Kokas, K. (1975). Nonmusical effects of the Kodály Music Curriculum in Primary Grade Children. *Journal of Learning Disabilities*, 8: 45-52.
- Hutchinson, S., Lee, L.H., Gaab, N., y Schlaug, G. (2003). Cerebellar Volume of Musicians. *Cerebral Cortex*, 13: 943-949.

Hutton, D. (1953). A Comparative Study of Two Methods of Teaching Sight Singing in the Fourth Grade. *Journal of Research in Music Education*, 1: 119-126.

Hyde, K.L., y Peretz, I. (2004) Brains that are out-of-tune but in-time. *Psychological Science*, 15: 356-360.

Hymes, D. H. (1972). "On Communicative Competence". In J. Pride and J. Holmes (Eds.). *Sociolinguistics* (pp. 269-293). Londres: Penguin.

Hymes, D. (1971). "Competence and Performance in Linguistic Theory". In Huxley and E. Ingram (eds.). *Acquisition of languages: Models and Methods* (pp. 3-23). New York: Academic Press.

Irwin, R.J., Stillman, J.A. y Schade, A. (1986). The Width of the Auditory Filter in Children. *Journal of the Experimental Child Psychology*, 41: 429-442.

Isern, B. (1961). Influence of Music upon Memory of Mentally Retarded Children. *Music Therapy*, 2: 87-94.

Itoh, H., y Hatch, E. (1978). "Second Language Acquisition: A case study". In E. Hatch (Ed.). *Second Language Acquisition* (pp. 76-88). Rowley, MA: Newbury House.

Ivanov, V. K., y Geake, J. G. (2003). The Mozart Effect and Primary School Children. *Psychology of Music*, 31(4): 405 - 413.

Jaarsma, B., Ruijsenaars, A., y Van den Broeck, W. (1998). Dyslexia and Learning Musical Notation: A Pilot Study. *Annals of Dyslexia*, 48: 137-154.

Jakobovits, L. A. (1970). *Foreign Language Learning. A Psycholinguistic Analysis of Issues*. Rowley, MA: Newbury House.

Jalongo, M. y Bromley, K. (1984). Developing Linguistic Competence through Song. *Reading Teacher*, 37(9): 840-845.

Janata, P., Tillmann, B., y Bharucha, J.J. (2002). Listening to Polyphonic Music Recruits Domain-general Attention and Working Memory Circuits. *Cognitive Affect Behaviour Neuroscience*, 2:121-40.

Janes, L., Koutsopanagos, C., Mason, D., y Villaranda, I. (2000). *Improving Student Motivation through the Use of Engaged Learning, Cooperative Learning and Multiple Intelligences*. Chicago: Master's action research project, Saint Xavier University and Skylight field-based master's program.

Jensen, E. (1998). *Teaching with the Brain in Mind*. Alexandria, Va: Association for Supervision and Curriculum Development.

Jensen, A.R. (1969). How Much Can We Boost IQ and Scholastic Achievement?. *Harvard educational Review*, 39: 1-127.

Jentschke, S., Koelsch, S., Sallat, S., et al. (2008). Children with Specific Language Impairment also Show Impairment of Music-syntactic Processing. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 20: 1940-1951.

Jentschke, S., Koelsch, S., y Friederici, A. (2005). Investigating the Relationship of Music and Language in Children. Influences of Musical Training and Language Impairment. *Annals of the New York Academy Science*, 1060: 231-242.

Jerison, H., (2001). Paleoneurology and the Biology of Music. In Wallin, N., Björker, M., Brown, S. (Eds.). *The Origins of Music* (pp. 177-196). MIT Press, Cambridge, MA and London.

Johnson, D. (1992). *Approaches to Research in Second Language Learning*. New York: Longman.

Johnson, S. y Stannett, K. (2003). *Timesaver Raps! for Learning English*. London: Scholastics.

Johnson-Frey, S.H. (2003). Mirror Neurons, Broca's Area and Language: Reflecting on the Evidence. *Behavioral and Brain Sciences*, 26:226-227.

Joiner, E. (1986). "Listening in the Foreign Language". In B. H. Wing (Ed.). *Listening, Reading, Writing: Analysis and Application* (pp. 43-70). Middlebury, VT: Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages.

Jolly, Y. (1975). The Use of Songs in Teaching Foreign Languages. *Modern Language Journal*, 59 (1): 11-14.

Jones, M. R., y Boltz, M. (1989). Dynamic Attending and Responses to Time. *Psychological Review*, 96: 459-491.

Joyner, D. R. 1969. The Monotone Problem. *Journal of Research in Music Education*, 17: 115-124.

Judd, T. (1992). Neuropsychological Rehabilitation of Musicians and Other Artists. In D.I. Margolin (Ed.). *Cognitive Neuropsychology in Clinical Practice*. New York: Oxford University Press

Judd, T. (1988). "The varieties of Musical Talent". In L.K. Obler y D.A. Fein (Eds.). *The Exceptional Brain: The Neuropsychology of Talent and Special Abilities*. New York: Guilford Press.

Junqué, C. (1994). *Neuropsicología*. Madrid: Síntesis, D.L.

Jusczyk, P. W. (2002). "Language development: from speech perception to first words". In Alan Slater and Michael Lewis (Eds.), *Introduction to Infant Development*, 147-164. Oxford: Oxford University Press.

Juslin, P., y Sloboda, J. A. (2001). *Music and Emotion: Theory and Research*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Jussim, L., Smith, A., Madon, S. y Palumbo, P. (1998). "Teacher expectations". In J. E. Brophy (eds.). *Advances in research on teaching: Expectations in the classroom* (Vol. 7, pp.1- 48). Greenwich, CT: JAI Press.

Kahn-Horwitz, J., Shimron, J., y Sparks, R. (2006). Weak and Strong Novice Readers of English as a Foreign Language: Effects of First Language and Socioeconomic Status. *Annals of Dyslexia*, 56: 161–185.

Karimer, L. (1984). "Can Southeast Asian Students Learn to Discriminate between English Phonemes more quickly with the Aid of Music and Rhythm?" In *Language key to Learning. Selected papers from the Annual State Convention of the Illinois Teachers of English to Speakers of Other Languages/Bilingual Education*. (Vol. V. pp. 41-48). (ERIC accession number: ED 263 783).

Karlin, J.E. (1942). A Factorial Study of Auditory Function. *Psychometrika*, 7, 251-279.

Kaufman, A.S., y Kaufman, N.L. (1993). *K-ABC, Batterie pour l'évaluation psychologique de l'enfant*. Paris: Éditions du Centre de Psychologie Appliquée.

Keefe, J. (1979). "Student Learning Styles: Diagnosing and Prescribing Programs". In R. Dunn, T Debello , P. Brennen and P. Murrain : Learning Style Researchers Define Differences Differently. *Educational Leadership*, 8 (5): 372-375.

Keenan, J. P., Thangaraj, V., Halpern, A. R., y Schlaug, G. (2001). Absolute Pitch and Planum Temporale. *Neuroimage*, 14: 1402-1408.

Kellar, L. y Bever, T. (1980). Hemispheric asymmetries in the perception of musical intervals as a function of musical experience and family handedness background. *Brain and Language*, 10: 24-38.

Keller, J. M. (1983). "Motivational design of instruction". In C. M. Reigeluth (Ed.). *Instructional-design theories and models: An overview of their current status*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Khalifa, S., Guye, M., Peretz, I., et al. (2008). Evidence of Lateralized Anteromedial Temporal Structures Involvement in Musical Emotion Processing. *Neuropsychologia*, 46: 2485-2493.

Kilgour, A. R., Jakobson, L. S., y Cuddy, L. L. (2000). Music Training and Rate of Presentation as Mediators of Text and Song Recall. *Memory & Cognition*, 28 (5):700-10.

Kimura, D. (1993). Sex Differences in Cerebral Organization for Speech and Praxic Functions. *Canadian Journal of Psychology*, 37: 19- 35.

Kimura, D. (1967). Functional Asymmetry of the Brain in Dichotic Listening. *La Corte.U*, 3: 163- 178.

Kimura, D. (1964). Left-right Differences in the Perception of Melodies. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 16: 355-358.

King, F. D., y Kimura, D. (1972). Left-ear Superiority in Dichotic Perception of Vocal Nonverbal Sounds. *Canadian Journal of Psychology*, 26:111- 116.

Kinsella K. (1995). *Understanding and Empowering Diverse Learners in ESL Classrooms in Learning Styles in the ESL/EFL Classroom*. University of Wyoming: Heinle & Heinle Publishers.

Kisilevsky, S., Hains, S.M., Jacquet, A.Y., Granier-Deferre, C., y Lecanuet, J.P. (2004). Maturation of Fetal Responses to Music. *Development of Science*, 7: 550-559.

Kisilevsky, B.S., y Low, J. A. (1998). Human fetal behaviour: 100 years of study. *Developmental Review*, 18, 1-29.

Klatt, D. (1976). Linguistic Uses of Segmental Duration in English: Acoustic and Perceptual Evidence. *Journal of the Acoustical Society of America*, 59: 1208-1221.

Kleist, K. (1962). *Sensory Aphasia and Amusia*. Oxford: Pergamon.

Kline, P. (1988). *The Everyday Genius: Restoring Your Children's Natural Joy of Learning - and Yours too*. Arlington, VA: Great Ocean Publishers.

Koelsch, S., Fritz, T., Cramon, D.Y., Muller, K., y Friederici, A.D. (2006). *Investigating Emotion with Music: An FMRI Study*. *Human Brain Mapping*, 27: 239-50.

Koelsch, S., Gunter, T., Cramon, D., Zysset, S., Lohmann, G., y Friederici, A. (2002). Bach Speaks: a Cortical "Language-network" Serves the Processing of Music. *Neuroimage*, 17: 956-966.

Koelsch, S., Gunter, T., Friederici, A., et al. (2000). Brain Indices of Music Processing: "Nonmusicians" are Musical. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 12: 520-541.

Koelsch, S., Gunter, T., Wittfoth, M., y Sammler, D. (2005). Interaction between Syntax Processing in Language and in Music: An ERP Study. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 17: 1565-1577.

Koelsch, S., Kasper, E., Sammler, D., Schulze, K., Gunter, T.C., y Friederici, A.D. (2004). Music, Language, and Meaning: Brain Signatures of Semantic Processing. *Nature Neuroscience*, 7: 302-307.

Koelsch, S., Maess, B., y Friederici, A. D. (2000). Musical Syntax is Processed in the Area of Broca: An MEG Study. *Neuroimage*, 11(5 Supplement 1): S56.

Koelsch, S., Maess, B., Grossmann, T., y Friederici, A. (2002). Sex Difference in Music-syntactic Processing. *NeuroReport*, 14: 709-712.

Koelsch, S., Schmidt, B., y Kansok, J. (2002). Influences of Musical Expertise on the ERAN: An ERP-study. *Psychophysiology*, 39: 657-663.

Koelsch, S., Schröger, E., y Gunter, T. (2002). Music matters: Preattentive Musicality of the Human Brain. *Psychophysiology*, 39: 1-11.

Koelsch, S., y Siebel, W.A., (2005). Towards a Neural Basis of Music Perception. *Trends in Cognitive Science*, 9: 578-84.

Kolb, D. (1984). *Experiential Learning: Experience as a Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Kolb, D. (1976). *The Learning Style Inventory*. Boston : Mv Ver and Co

Kolinsky, R. Cuvelier, H., Goetry, V., Peretz, I., y Morais, J. (2009). Music training facilitates lexical stress processing. *Music perception*, 26 (3): 235- 247.

Krashen, S. (1989). We Acquire Vocabulary and Spelling by Reading: Additional Evidence for the Input Hypothesis. *Modern Language Journal*, 73(4): 440-464.

Krashen, S. (1982, 1983). *Principle and Practice in Second Language Acquisition*. Oxford: Pergamon.

Krashen, S. (1981). *Second Language Acquisition and Second Language Learning*. New York, New York: Pergamon Press.

Krashen, S. (1977). "The Monitor Model for Adult Second Language Performance". In M. Burt, C. Dulay, & M. Finocchiarini (Eds.). *Viewpoints on English as a Second Language* (pp. 152-161). New York: Regents.

Krashen, S. (1973). Mental Abilities Underlying Linguistic and Non-linguistic Functions. *Linguistics*, 115: 39-55.

Krashen, S. y Terrell, T. D. (1983). *The Natural Approach: Language Acquisition in the Classroom*. San Francisco: Alemany Press.

Krashen, S., Terrell, T.D., Ehrman, M.E., y Herzog, M. (1984). A Theoretical Basis for Teaching the Receptive Skills. *Foreign Language Annals*, 17(4):261-275.

Kraus, N., y Banai, K. (2007). Auditory-processing Malleability. *Current Directions in Psychological Science*, 16: 105-110.

Krumhansl, C. L. (1997). An Exploratory Study of Musical Emotions and Psychophysiology. *Canadian Journal of Experimental Psychology*, 51: 336-353.

Kuhl, P.K., 2004. Early Language Acquisition: Cracking the Speech Code. *Nature Review Neuroscience*, 5: 831-843.

Lamb, S. J., y Gregory, A. H. (1993). The Relationship between Music and Reading in Beginning Readers. *Educational Psychology*, 13 (1): 19-28.

Lametti, D.R., y Mattar A.A.G. (2006). Mirror neurons and the lateralization of human language. *The Journal of Neuroscience*, 26: 6666-7.

Larsen-Freeman, D., y Long, M.H. (1991). *An Introduction to Second Language Acquisition Research*. New York: Longman.

Lechevalier, B., Eustache, F., y Rossa, Y. (1985). *Les troubles de la perception de la musique d'origine neurologique*. Paris: Masson.

Lehiste, I., Olive, J. P., y Streeter, L. (1976). The Role of Duration in Disambiguating Syntactically Ambiguous Sentences. *Journal of the Acoustical Society of America*, 60: 1199-1202.

Leith, W. D. (1979). Advanced French Conversation through Popular Music. *The French Review*, 52: 537-551.

Lems, K. (2005). Music Works: Music for Adult English Language Learners. *New Directions for Adult & Continuing Education*, 107: 13-21.

Lenneberg, E. H. (1967). *Biological Foundations of Language*. New York: Wiley.

Lerdahl, F. (2001). *Tonal Pitch Space*. New York: Oxford University Press.

Levitin, D. y Menon, V. (2005). The Neural Locus of Temporal Structure and Expectancies in Music: Evidence from Functional Neuroimaging at 3 Tesla. *Music Perception*, 22(3): 563- 575.

Levitin, D., y Menon, V. (2003). Musical Structure is Processed in “language” Areas of the Brain: a Possible Role for Brodmann Area 47 in Temporal Coherence. *Neuroimage*, 20: 2142-2152.

Lewkowicz, D. J. (2003). Learning and Discrimination of Audiovisual Events in Human Infants: The Hierarchical Relation between Intersensory Temporal Synchrony and Rhythmic Pattern Cues. *Developmental Psychology*, 39: 795-804.

Lightbown, P.M., y Spada, N. (2006, 1999). *How languages are learned* (3rd edition). Oxford: Oxford University Press.)

Lindsey, K., Manis, F., y Bailey, C. (2003). Prediction of First-grade Reading in Spanish Speaking English-language Learners. *Journal of Educational Psychology*, 95: 482-494.

Littlewood, W. (2001). Student’s Attitudes to Classroom English Learning: a Cross-cultural Study. *Language Teaching Research*, 5 (1): 3-28.

Loewy, J. V. (1995). The Musical Stages of Speech: A Developmental Model of Pre-verbal Sound Making. *Music Therapy*, 13 (1): 47-73.

Long, M. (1990). Maturational Constraints on Language Development . *Studies in Second Language Acquisition*, 12: 251-86.

Long, M. (1985). “Input and Second Language Acquisition Theory”. In S. Gass & C. Madden (Eds.). *Input in Second Language Acquisition* (pp. 377-393). Rowley, MA: Newbury House.

Lonigan, C. J., Burgess, S. R., y Anthony, J. L. (2000). Development of Emergent Literacy and Early Reading Skills in Preschool Children: Evidence from a Latent Variable Longitudinal Study. *Developmental Psychology*, 36: 596-613.

López Pérez, R. (1998). En torno a Inteligencias Múltiples. *Revista Enfoques Educativos*, vol. I nº 2.

Low, E. L., Grabe, E., y Nolan, F. (2000). Quantitative Characterizations of Speech Rhythm: Syllable-timing in Singapore English. *Language and Speech*, 43: 377-401.

Lowe, A. (1998). Integration of music and French: A successful story. *International Journal of Music Education*, 32: 33 - 52.

Lowe, A. (1995). *The Effect of the Incorporation of Music Learning into the Second Language Classroom on the Mutual Reinforcement of Music and Language*. University of Illinois: Urbana-Champaign. (Unpublished doctoral dissertation).

Lozanov, G. (1978, 1979, 1965). *Suggestology and Outlines of Suggestopedy*. New York: Gordon and Breach Publishing Company.

Lund, A. R. (1990). A Taxonomy for Teaching Second Language Listening. *Foreign Language Annals*, 23: 105-115.

Luria, A. R. (1966). *Higher Cortical Functions in Man*. New York: Basic Books.

Luria, A. R., Tsvetkova, L. S., y Futer, D. S. (1965). Aphasia in a Composer. *Journal of the Neurological Sciences*, 2: 288-292.

Lynch, A. (1998). Units, Events and Dynamics in Memetic Evolution. *Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission*, 2.

Lynn, R., y Gault, A. (1986). The Relation of Musical Ability to General Intelligence and the Major Primaries. *Revista Educación*, 36: 59-64.

Lynn, R., Wilson, R.G., y Gault, A. (1989). Simple Musical Tests as Measures of Spearman's ρ . *Personal Individual Differences*, 10: 25-28.

Madden, D.J. y Nebes, R.D. (1980). Hemispheric Differences in Memory Search. *Neuropsychology*, 18 (6): 665-73.

Madsen, C.K. (1997). Focus of Attention and Aesthetic Response. *Journal of Research in Music Education*, 45 (1): 80-89.

Madsen, C. K., Dorow, L. G., Moore, R. S., y Womble, J. U. (1976). The Effect of Music via Television as Reinforcement for Mathematics. *Journal of Research in Music Education*, 24: 51-59.

Maess, B., Koelsch, S., Gunter, T. C., y Friederici, A. D. (2001). Musical Syntax is Processed in Broca's Area: An MEG Study. *Nature Neuroscience*, 4: 540-545.

Magne, C., Schön, D., y Besson, M. (2006). Musician Children Detect Pitch Violations in Both Music and Language Better than Non-musician Children: Behavioral and Electrophysiological Approaches. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 18: 199-211.

Mampe, B., Friederici, A., Christophe, A. y Wermke, K. (2009). Newborns' Cry Melody Is Shaped by Their Native Language. *Current Biology*, 19 (23): 1994-1997.

Marcus, G. F., y Fisher, S. E. (2003). FOXP2 in Focus: What can Genes Tell us About Speech and Language? *Trends in Cognitive Sciences*, 7 (6): 257-262.

Marek-Schroer, M. y Schroer, N. (1993). Identifying and providing for musically gifted young children ". *Roeper Review*, 16 (1):33-36.

Marin, O. (1982). "Neurological Aspects of Music Perception and Performance". In D. Deutsch (Ed.). *The psychology of music*. New York: Academic Press.

Marques, C., Moreno, S., Castro, S. L., et al. (2007). Musicians Detect Pitch Violation in a Foreign Language better than Nonmusicians: Behavioral and Electrophysiological Evidence. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 19: 1453-1463.

Masgoret, A.M., y Gardner, R.C. (2003). Attitudes, Motivation, and Second Language Learning: a Meta-analysis of Studies Conducted by Gardner and associates. *Language Learning*, 53 (1): 167-210.

Maxon, A. y Hochberg, I. (1982). Development of Psychoacoustic Behavior: Sensitivity and Discrimination. *Ear & Hearing*, 3: 301-308.

Maye, J., Werker, J., y Gerken, L. (2002). Infant Sensitivity to Distributional Information can affect Phonetic Discrimination. *Cognition*, 82: B 101-111.

Maze, N. M. (1967). *A Study of the Correlations between Musicality and Reading Achievement at First Grade Level in Athens, Georgia*. Unpublished doctoral dissertation. University of Georgia, Athens.

McCarthy, B. (1982). Improving Staff Development Through CBAM and 4MAT. *Educational Leadership*, 40 (1): 20-25.

McCombs, B., y Pope, J.E. (1994). *Motivating Hard to Reach Students*. Washington: American Psychological Association.

McDermott, J., y Hauser, M. (2005). The Origins of Music: Innateness, Development, and Evolution. *Music Perception*, 23: 29-59.

McDonald, D. (1975). Music and Reading Readiness. *Language Arts*, 52: 872-876.

McElhinney, M., y Annett, J. (1996). Pattern of Efficacy of a Musical Mnemonic on Recall of Familiar Words over Several Presentations. *Perceptual and Motor Skills*, 82: 395-400.

McGivern, R.F., Berka, C., Languis, M.L. y Chapman, S. (1991). Detection of deficits in temporal pattern discrimination using the Seashore Rhythm Test in young children with reading impairments, *Journal of Learning Disabilities*, 24: 58-62.

McGrew, D. (1953). The Case for Background Music. *Bankers Monthly*, 70: 14-16, 18, 35.

McLaughlin, B. (1992). Myths and Misconceptions about Second Language Learning: What every Teacher Needs to Unlearn. *Educational Practice Report*, 5. Santa Cruz, Ca: National Center for Research on Cultural Diversity and Second Language Learning.

McLaughlin, B. (1990). The Relationship between First and Second Languages: Language Proficiency and Language Aptitude. In B. Harley, P. Allen, J. Cummins and M. Swain (Eds.). *The Development of Second Language Proficiency*. Cambridge: Cambridge University Press.

McLaughlin, B. (1987). *Theories of Second-Language Learning*. London: Arnold.

McLaughlin, B., Rossman, T., y McLeod, B. (1983). Second Language Learning: An Information Processing Perspective. *Language Learning*, 33: 135-158.

McLean, P. (1989). *The Triune Brain in Evolution*. New York: Plenum Press.

McMullen, E., y Saffran, J.R. (2004). Music and Language: a Developmental Comparison. *Musical Perception*, 21: 289-311.

Medina, S. L. (1990). The Effects of Music upon Second Language Vocabulary Acquisition. *National Network for Early Language Learning*, 6: 6-8.

Mehler, J., y Christophe, A. (1995). "Maturation and learning of Language in the First Year of Life". In M.S. Gazzaniga, ed. *The Cognitive Neurosciences: A Handbook for the Field* (pp. 943-954). Cambridge, MA.: MIT Press.

Mehler, J., Jusczyk, P., Lambertz, G., Halsted, N., Bertoncini, J., y Amiel-Tison, C. (1988). A Precursor of Language Acquisition in Young Infants. *Cognition*, 29 (2): 143-178.

Menon, V., y Levitin, D. J. (2005). The Rewards of Music Listening: Response and Physiological Connectivity of the Mesolimbic System. *NeuroImage*, 28: 175-184.

Meschyan, G., y Hernandez, A. (2002). Is Native-language Decoding Skill Related to Second- Language Learning? *Journal of Educational Psychology*, 94: 14-22.

Michels, P. (2001). *The Role of Musical Intelligence in Whole Brain Education*. Pretoria: University of Pretoria.

Milner, B.A. (1962). Laterality Effects in Audition. In V. Mountcastle, (Ed.) *Interhemispheric Relations and Cerebral Dominance*, 177-195. Johns Hopkins Press. Baltimore, MD.

Milner, B. (1958). Psychological Defects Produced by Temporal-lobe Excision. *Research Publications of the Association for Research Nervous and Mental Disease*, 36: 244-257.

Milovanov, R., Tervaniemi, M., y Gustafsson, M., (2004). The Impact of Musical Aptitude in Foreign Language Acquisition. In Lipscomb, S.D., Ashley, R., Gjerdingen, R.O., Webster, P. (Eds.). *Proceedings of the 8th International Conference on Music Perception and Cognition* (pp. 717-718). Adelaide, Australia: Causal productions.

Milovanova, R., Huotilain, M., Välimäki, V., *et al.* (2008). Musical Aptitude and Second Language Pronunciation Skills in School-aged Children: Neural and Behavioral Evidence. *Brain Research*, 1194: 81-89.

Millbower, L. (2000). *Training with a Beat: The Teaching Power of Music*. Sterling, VA: Stylus Publishing.

Mithen, S. (2005). *The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind and Body*. Weidenfeld & Necholson: London.

Mogharbel, C., Sommer, G., Deutsch, W., Wenglorz, M., y Laufs, I. (2005-2006). The Vocal Development of a Girl who Sings but Does not Speak. *Musicae Scientiae*, 235-258.

Moog, H. (1976). The Musical Experience of the Pre-school Child. (Trans. C. Clarke). London, Schott.

Moon, C., Cooper, R.P., y Fifer, W.P. (1993). Two-day-olds prefer their native language. *Infant Behavior and Development*, 16 (4): 495-500.

Montilla, P. (1999): *El cerebro y la Música*. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad.

Moreno, S., Marques, C., Santos, A., Santos, M., Castro, s. l., y Besson, M. (2009). Musical Training Influences Linguistic Abilities in 8-year-old Children: More Evidence for Brain Plasticity. *Cerebral Cortex*, 19: 712 - 723.

Moreno, S. y Besson, M. (2006). Musical Training and Language-related Brain Electrical Activity in Children. *Psychophysiology*, 43 (3): 287-291.

Morgan, C. (2003). *Musical Aptitude and Second Language phonetics learning: Implications for teaching Methodology*. Simon Fraser University.
<http://ir.lib.sfu.ca/bitstream/1892/7850/1/b34634757.pdf>

Morgan- Carter, C. (2001). *The Relation between Musical Ear and L2 Acquisition. Proceedings of the 17th Northwest Linguistic Conference*. University of British Columbia: Vancouver.

Morin, M.F., y Montésinos-Gelet, I. (2003). Les commentaires métagraphiques en situation collaborative d'écriture chez des enfants de maternelle. *Archives de Psychologie*, 70(272-273): 41-66.

Morin, M.F., Montésinos-Gelet, I., y Charron, A. (2004). *The Repercussion of Approximate Spelling Practices on Learning the Alphabetical Principle and on Grapho-motor Skills among Kindergarten Children*. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Diego.

Moritz, C. E. (2007). *Relationships between Phonological Awareness and Musical Rhythm Subskills in Kindergarten Children and Comparison of Subskills in two Schools with Different amount of Music Instruction*. Unpublished master's thesis, Tufts University.

Morley, J. (2001), "Aural comprehension instruction: principles and practices", in Marianne Celce-Murcia (ed.), *Teaching English as a Second or Foreign Language*, 3rd Edition, Boston: Heinle & Heinle.

Morley, J. (1991). "Listening comprehension in second/foreign language instruction". In M. Celce-Murcia (Ed.). *Teaching English as a second or foreign language* (pp. 81-106). New York: Newbury House.

Morrin, K., Law, D. y Pellegrino, J. (1994). Structural Modelling of Information Coordination Abilities: an Evaluation and Extension of the Yee, Hunt and Pellegrino model. *Intelligence*, 19: 117-144.

Morrongiello, B. A., y Roes, C. L. (1990). Children's Memory for New Songs: Integration or Independent Storage of Words and Tunes? *Journal of Experimental Psychology*, 50: 25-38.

Morrongiello, B. A., y Trehub, S. E. (1987). Age-related changes in auditory temporal perception. *Journal of Experimental Child Psychology*, 44: 413-426

Mottier, V. (2009). Talking about Music is like Dancing about Architecture": Artspeak and pop music. *Language & Communication*, 29:127-132.

Mueller, G. (1980). Visual Contextual Cues and Listening Comprehension: An Experiment. *Modern Language Journal*, 64: 335-340.

Münste., T. F., Altenmüller, E., y Jäncke, L. (2002). The musician's Brain as a Model of Neuroplasticity. *Nature reviews Neuroscience*, 3(6): 473-8.

Muñoz, C. (2008). Age-related Differences in Foreign Language Learning. Revisiting the Empirical evidence. *International Review of Applied Linguistics (IRAL)*, 46 (3): 197-220.

Muñoz, C. (2006, 2003). *Age and the Rate of Foreign Language Learning*. Second Language Acquisition.

Mur, O. (1998). ¿Cómo introducir el inglés en educación infantil?. *Escuela Española*, 4: 23-30.

Murphey, T. (1987). *English through Singing, TPR, Walking Labs, and Music Matter*. Paper presented at the annual meeting of the International Association of Teachers of English as a Foreign Language. Westende, Belgium (April 12-14). (Eric Document Reproduction No. ED 287 292).

Murphey, T. (1992). *Music and Song*. Oxford: Oxford University Press.

Myers, I. (1962). *The Myers Briggs Type Indicator Manual*. Palo Alto, CA: Consulting Psychological Press.

Myers, S. (1996). Writing in Music. *The Journal of the Imagination in Language Learning and Teaching*, 3: 102-103.

Nagle, S., y Sanders, S. (1986). Comprehension Theory and Second Language Pedagogy. *TESOL Quarterly*, 20(1): 9-26.

Naiman, N., Fröhlich, M., Stern, H. H., y Todesco, A. (1978). *The good language learner*. Research in Education Series, 7. Toronto, Canada: Ontario Institute for Studies in Education.

Naiman, N., Frohlich, M. y Todesco, A. (1975). The Good Second Language Learner. *TESL Talk*, 6: 58-75.

Nakata, H. (2002). Correlations between Musical and Japanese Phonetic Aptitudes by Native Speakers of English. *Reading Working Papers in Linguistics*, 6: 1-23.

Nakata, T., y Trehub, S. (2004). Infants' Responsiveness to Maternal Speech and Singing. *Infant Behavioral Development*, 27: 455-464.

Nambiar, S. A. (1993). "Pop Songs in Language Teaching". In Oller, J. W. Jr. (Ed.). *Methods that work: Ideas for literacy and language teaching*, (pp. 335-338). Boston: Heinle & Heinle Publishers.

Narmour, E. (1990). *The Analysis and Cognition of basic Melodic Structures*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Nazzi, T., Bertoncini, J., y Mehler, J. (1998). Language Discrimination by Newborns: Toward an Understanding of the Role of Rhythm. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 24: 756-766.

Nazzi, T., Floccia, C., y Bertoncini, J. (1998). Discrimination of Pitch Contours by Neonates. *Infant Behavioral Development*, 21: 779-784.

Nebes, R. D. (1978). "Direct Examination of Cognitive Function in the Right and Left Hemisphere." In, M. Kinsbourne (ed.). *Asymmetrical Function of the Brain*. New York: University of Cambridge Press.

Neufeld, G. (1979). Toward a Theory of Language Learning Ability. *Language Learning*, 29: 227-41.

Neufeld, G. (1978). A Theoretical Perspective on the Nature of Linguistic Aptitude. *International Review of Applied Linguistics*, 16:15-26.

Neufeld, G. (1977). Language Learning Ability in Adults: A Study on the Acquisition of Prosodic and Articulatory Features. *Working Papers on Bilingualism*, 12: 45-60.

Newham, P. (1995). Making a Song and Dance: The Musical Voice of Language. *The Journal of the Imagination in Language Learning and Teaching*, 3.

Neysmith-Roy, J.M. (2001). The Tomatis Method with Severely Autistic Boys: Individual Case Studies of Behavioural Changes. *South African Journal of Psychology*, 31 (1): 19-26.

Nicholson, D.L. (1972). *Music as an aid to learning*. Ph.D. dissertation, New York University.

Nielsen, J. M. (1962). *Agnosia, Apraxia, Aphasia. Their value in cerebral Localization*. New York: Hafner.

Nikolov, M. (2009). *The Age Factor and Early Language Learning*. New York: Mouton de Gruyter.

Oberauer, K. (1993). The Coordination of Cognitive Operations. A study on the Relationship of Working Memory and Intelligence. *Zeitschrift für psychologie*, 201.

Oberauer, K., Süb, H., Schulze, R., Wilhelm, O, y Wittmann. W. (2000). Working Memory Capacity Facets of a Cognitive Ability Construct. *Personality and Individual Differences*, 29: 1017-1046.

Ockleford, E.M., Vince, M.A., Layton, C., y Reader, M.R. (1988). Responses of Neonates to parents' and others' Voices. *Early Humanistic Development*, 18: 27-36.

O'Herron, P., y Siebenaler, D. (2007). The Intersection between Vocal Music and Language Arts Instruction: A Review of the Literature. *Applications of Research in Music Education*, 25: 16-26

Ohnishi, T., Matsuda, H., Asada, T., Aruga, M., Hirakata, M., Nishikawa, M., Katoh, A., e Imabayashi, E. (2001). Functional Anatomy of Musical Perception in Musicians. *Cerebral Cortex*, 11: 754 -760.

Olds, C. (1985). Fetal response to music. *Midwives Chronicle*, 98: 202-203.

Oller, J. y Perkins, K. (1978). Intelligence and Language Proficiency as Sources of Variance in Self reported Affective Variables. *Language Learning*, 28, 85-97.

Olsen, J. S., y Neufeld, A. H. (1979). The Rabbit Cornea lacks Cholinergic Receptors. *Investigative Ophthalmology and Visual Science* 18: 1216-1225.

Olsho, L. (1984). Infant Frequency Discrimination. *Infant Behavior and Development*, 7:27-35.

Olshain, E., Shohamy, E., Kemp, J., y Chatow, R. (1990). Factors Predicting Success in EFL among Culturally Different Learners. *Language Learning*, 40: 23-44.

Omaggio, A. (1979). Pictures and Second Language Comprehension: Do they help? *Foreign Language Annals*, 12: 107-116.

O' Malley, J.M., Chamot, A.U., y Küpper, L. (1989). Listening Comprehension Strategies in Second Language Acquisition. *Applied Linguistics*, 10 (4): 418-437.

O' Malley, J. M., Chamot, A. U., Stewner-Manzanares, G., Kupper, L. y Russo, R. P. (1985). 'Learning strategies used by beginning and intermediate ESL students'. *Language Learning*, 35:21-46.

Oney-Kusefoglu, B., y Durgunoglu, A.Y. (1997). Beginning to Read in Turkish: A Phonologically Transparent Orthography. *Applied Psycholinguistics*, 18(1): 1-15.

Onwuegbuzie, A. J., Bailey, P., y Daley, C. E. (1999). Relationships between anxiety and achievement at three stages of learning a foreign language. *Perceptual and Motor skills*, 88 (3 pt. 2):1085-93.

Orsmond, G.I., y Miller, L.K. (1999). Cognitive, Musical and Environmental correlates of Early Music Instruction. *Psychology of Music*, 27, 18-37.

Ostrander, S. y Schroender, L. (1979) *Superlearning*. New York: Dell Publishing Company.

Overy, K. (2003). Dyslexia and Music. From Timing Deficits to Musical Intervention. *Annals of the New York Academy Science*, 999: 497-505

Overy, K. (1998). Discussion Note: Can Music really "Improve" the Mind? *Psychology of Music*, 26: 97 - 99.

Oxford, R. (1990). *Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know*. Rowley, Mass.: Newbury House.

Palmer, C. (1997). Music Performance. *Annual Review of Psychology*, 48: 115-138.

Palmer, C. (1996). On the Assignment of Structure in Music Performance. *Music Perception*, 14: 23-56.

Palmer, C., Jungers, M. K., y Jusczyk, P. W. (2001). Episodic Memory for Musical Prosody. *Journal of Memory and Language*, 45:526-545.

Palmer, C., y Kelly, M. H. (1992). Linguistic Prosody and Musical Meter in Song. *Journal of Memory and Language*, 31: 525-542.

Panksepp, J. (1995). The Emotional Sources of "chills" Induced by Music. *Music Perception*, 13: 171-207.

Pantev, C., Oostenveld, R., Engelien, A., Ross, B., Roberts, L. E., y Hoke, M. (1998). Increased Auditory Cortical Representation in Musicians. *Nature*, 392: 811-814.

Pantev, C., Engelien, A., Candia, V., y Elbert, T. (2001). Representational Cortex in Musicians. Plastic Alterations in Response to Musical Practice. *Annal of New York Academy of Sciences*, 930: 300-14.

Papagno, C., y Vallar, G. (1995). Verbal Short-term Memory and Vocabulary Learning in Polyglots. *The Quarterly journal of experimental psychology. A, Human Experimental Psychology*, 48(1): 98-107.

Parsons, L., Hodges, D., y Fox, P. T. (1998). Neural Basis of the Comprehension of Musical Harmony, Melody and Rhythm. *Cognitive Neuroscience Society Meeting*. San Francisco.

Pascual-leone, A., Nguyen, D., Cohen, I. G., Brasilneto, J. P., Cammarota, A., y Hallett, M. (1995). Modulation of Muscle Responses Evoked by Transcranial Magnetic Stimulation during the Acquisition of New Fine Motor Skills. *Journal of Neurophysiology*, 74: 1037-45.

Patel, A. D. (2008, 2007). *Music, language, and the brain*. Oxford: Oxford University Press.

Patel, A. D. (2003a). Rhythm in Language and Music: Parallels and Differences. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 999: 140-143.

Patel, A. D. (2003b). Language, Music, Syntax and the Brain. *Nature Neuroscience*, 6: 674-681.

Patel, A. D., y Daniele, J. R. (2003a). An Empirical Comparison of Rhythm in Language and Music. *Cognition*, 87: B35-B45.

Patel, A. D., y Daniele, J. R. (2003b). Stress-timed vs. Syllable-timed music? A comment on Huron and Ollen. *Music Perception*, 21: 273-276.

Patel, A. D., Foxton, J. M., y Griffiths, T. D. (2005). Musically Tone-deaf Individuals Have Difficulty Discriminating Intonation Contours Extracted from Speech. *Brain and Cognition*, 59: 310-333.

Patel, A., Gibson, E., Ratner, J., Besson, M., y Holcomb, P. (1998b). Processing Syntactic Relations in Language and Music: an Event-related Potential Study. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 10 (6): 717-733.

Patel, A., Peretz, I., Tramo, M., y Labreque, R. (1998a). Processing Prosodic and Musical Patterns: a Neuropsychological Investigation. *Brain Language*, 61: 123-144.

Patel, A. D., Wong, M., Foxton, J., Lochy, A., y Peretz, I. (2008). Speech Intonation Perception Deficits in Musical Tone Deafness (congenital amusia). *Music Perception*, 25: 357-368.

Patterson, R. D., Uppenkamp, S., Johnsrude, I. S., et al. (2002). The Processing of Temporal Pitch and Melody Information in Auditory Cortex. *Neuron*, 36: 767- 776.

Peal, E., y Lambert, W.E. (1962). The Relation of Bilingualism to Intelligence. *Psychological Monographs*, 76 (27): 1-23.

Pellegrini, A.D., y Blachford, P. (2000). *The Child at School: Interactions with Peers and Teachers*. London: Arnold.

Penfield, W., y Roberts, L. (1959). *Speech and Brain Mechanisms*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Peña, M., Maki, A., Kovacic, D., Koizumi, H., Bouquet, F., Dehaene-Lambertz, G., y Mehler, J. (2003). Sound and Silences: an Optical Topography Study of Speech Perception at Birth. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 100 (20): 11702-11705.

Peretz, J. (2008). Musical Disorders: From Behavior to Genes. *Current Directions in Psychological Science*, 17 (5): 329 - 333.

Peretz, I. (2006). The Nature of Music from a Biological Perspective. *Cognition*, 100 (1): 1-32.

Peretz, I. (2001). "Listen to the Brain : A Biological Perspective on Musical Emotions". In Juslin, P. N. & Sloboda, J. A. (Eds.). *Music and Emotion: Theory and Research* (pp. 105-134). New York: Oxford University Press.

Peretz, I. (1990). Processing of Local and Global Musical Information by Unilateral Brain-damaged Patients. *Brain*, 113: 1185-205.

Peretz, I. (1985) *Asymétrie hémisphérique dans les amusies*. *Revue neurologique*, 141: 169-183

Peretz, I., y Coltheart, M. (2003). Modularity of Music Processing. *Natural Neuroscience*, 6: 688-691.

Peretz, I., Cummings, S., y Dubé, M-P. (2007). The Genetics of Congenital Amusia (or tonedeafness): A Family Aggregation Study. *American Journal of Human Genetics*, 81: 582- 588.

Peretz, I., Gagnon, L., y Bouchard. B. (1998). Music and Emotion: Perceptual Determinants, Immediacy, and Isolation after Brain Damage. *Cognition*, 68: 111-141.

Peretz, I., Gagnon, L., Hébert S., y Macoir, J. (2004). Singing in the Brain: Insights from Cognitive Neuropsychology. *Music Perception*, 21: 373-390.

Peretz, I., D. Gaudreau, D., y Bonnel, A. (1998). Exposure Effects on Music Preference and Recognition. *Memory Cognition*, 26: 884-902.

Peretz, I., Kolinsky, R., Tramo, M., Labrecque, R., Hublet, C., Demeurisse, G., et al. (1994). Functional Dissociations Following Bilateral Lesions of Auditory Cortex. *Brain*, 117: 1283- 1301.

Peretz, I. y Morais, J. (1989). Music and Modularity. *Contemporary Music Review*, 4, 277-291.

Peretz, I., y Zatorre, R. (2005). Brain Organization for Music Processing. *Annual Review of Psychology*, 56: 89-114.

Peretz, I., y Zatorre, R. (2003). *The Cognitive Neuroscience of Music*. Oxford: Oxford University Press

Petersen, E., y Al-Haik, A. (1976). The Development of the Defense Language Battery (DLAB). *Educational and Psychological Measurement*, 36, 369-380

Petsche, H. (1992). *EEG and Musical Thinking*. Paper presented at the 2d International Conference on Music Perception and Cognition, February, University of California at Los Angeles.

Petsche, H., Lindner, K., Rappelsberger, P., y Gruber, G. (1988). The EEG: An Adequate Method to Concretize Brain Processes Elicited by Music. *Music Perception*, 6: 133-159.

Petsche, H., Pochberger, H., y Rappelsberger, P. (1985). Music Perception, EEG, and Musical Training. *EEG-EMG*, 16 (4): 183-90.

Petsche, H., Richter, P., Von Stein, A., Etinger, S. y Filz, O. (1993). EEG Coherence and Musical Thinking. *Music Perception*, 11 (2): 117-51.

Peynircioglu, Z. F., Durgunoglu, A. Y., y Oney-Kusefoglu, B. (2002). Phonological Awareness and Musical Aptitude. *Journal of Research in Reading*, 25(1): 68-80.

Phillips-Silver, J., y Trainor, L.J. (2008). Vestibular influence on auditory metrical interpretation. *Brain and Cognition*, 67: 94-102.

Phillips-Silver, J., y Trainor, L.J. (2007). Hearing What the Body Feels: Auditory encoding of Rhythmic Movement. *Cognition*, 105: 533-546.

Phillips-Silver J., y Trainor L.J. (2005). Feeling the Beat: Movement Influences Infant Rhythm Perception. *Science*, 308: 1430.

Piaget, J. (1969). *The Psychology of the Child*. New York: Basic Books.

Pimsleur, P. (1966a). "Testing foreign language learning". In A. Valdman (Ed.), *Trends in Language Teaching* (pp. 175-214). New York: McGraw-Hill.

Pimsleur, P. (1966b). *Pimsleur Language Aptitude Battery*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Pimsleur, P., Sundland, D. y MacIntyre, R. (1964) Underachievement in foreign language learning. *International Review of Applied Linguistics*, 2, 113-150.

Pimsleur, P. et al. (1962). *Foreign Language Learning Ability*. *Journal of Educational Psychology*, 53: 15-26.

Pinker, S. (1997). *How the mind Works*. New York: Norton

Pinker, S. (1995). *El instinto del lenguaje*. Madrid: Alianza

Pinker, S. (1994). *The Language Instinct: How the Mind Creates Language*. New York: Harper Collins.

Platel, H., Price, C., Baron, J.C., Wise, R., Lambert, J., Frackowiak, R.S., et al. (1997). The Structural Components of Music Perception: a Functional Anatomical Study. *Brain*, 120: 229-43.

Poliquin, G. (1988). *La chanson et la correction phonétique*. International Center for Research on Biligualism. Laval University: Quebec.

Politzer, R.L. (1983). An Exploratory Study of Self Reported Language Learning Behaviors and their Relation to Achievement. *Studies in Second Language Acquisition*, 6:54-68.

Popescu, M., Otsuka, A., y Loannides, A.A. (2004). Dynamics of Brain Activity in Motor and Frontal Cortical Areas during Music Listening: a Magnetoencephalographic Study. *Neuroimage*, 21:1622-38.

Postovsky, V. (1974). Effects of Delay in Oral Practice at the Beginning of Second Language Learning. *Modern Language Journal*, 58: 229-239.

Price, C., Thierry, G., y Griffiths, T. (2005). Speech-specific Auditory Processing: Where Is It? *Trends in Cognitive Science*, 9: 271-6.

Price, G.E. (1980). Which Learning Style Elements are Stable and Which Tend to Change over Time? *Learning Styles Network Newsletter*, 1 (3): 1.

Price, P. J., Ostendorf, M., Shattuck- Hufnagel, S., y Fong, C. (1991). The Use of prosody in syntactic disambiguation. *The Journal of Acoustical Society of America*, 90 (6): 2956-2970.

Prickett, C. A., y Moore, R. S. (1991). The Use of Music to Aid Memory of Alzheimer's Patients. *Journal of Music Therapy*, 28 (2): 101- 110.

Purcell, E., y Suter, R. (1980). Predictors of Pronunciation and Accuracy. A Re-examination. *Language Learning*: 30, 271-287.

Purcell, J. M. (1992). Using Songs to Enrich the Secondary Class. *Hispania*, 75: 192-196.

Querleu, D., Lefebvre, C., Titran, M., Renard, X., Morillion, M., y Crepin, G. (1984). Reaction of the Newborn Infant less than 2 Hours after. Birth to the

maternal voice. *Journal of Gynaecology and Obstetrics and Reproductive Biology* (Paris), 13: 125-134.

Racette, A., Bard, C., y Peretz, I. (2006). Making non-fluent aphasics speak: sing along! *Brain*, 129: 2571-84.

Rammsayer, T., y Altenmüller, E. (2006). Temporal Information Processing in Musicians and Nonmusicians. *Musical Perception*, 24 (1): 37-48.

Ramus, F., Hauser, M. D., Miller, C., Morris, D., y Mehler, J. (2000). Language Discrimination by Human Newborns and by Cotton-top Tamarin Monkeys. *Science*, 288: 349-351.

Ramus, F., Nespore, M., y Mehler, J. (1999). Correlates of Linguistic Rhythm in the Speech Signal. *Cognition*, 73(3): 265-92.

Rauscher, F. H. (2002). "Mozart and the Mind: Factual and Fictional Effects of Musical Enrichment". In J. Aronson (Ed.). *Improving Academic Achievement: Impact of Psychological Factors on Education* (pp. 269 - 278). New York: Academic Press.

Rauscher, F. H., y Shaw, G. L. (1998). Key Components of the Mozart Effect. *Perceptual and Motor Skills*, 86: 835 - 841.

Rauscher, F. H., Shaw, G. L., y Ky, K. N. (1995). Listening to Mozart Enhances Spatial-temporal Reasoning: Towards a Neurophysiological Basis. *Neuroscience Letters*, 185: 44 - 47.

Rauscher, F. H., Shaw, G. L., y Ky, K. N. (1993). Music and Spatial Task Performance. *Nature*, 365: 611.

Rauscher, F. H., Shaw, G. L., Levine, L. J., Wright, E. L., Dennis, W. R., y Newcomb, R. L. (1997). Music Training Causes Long-term Enhancement of

Preschool Children's Spatial-temporal Reasoning. *Neurological Research*, 19: 2 - 8.

Rauscher, F. H., y Zupan, M. A. (2000). Classroom Keyboard Instruction Improves Kindergarten Children's Spatial-temporal Performance: A field Experiment. *Early Childhood Research Quarterly*, 15 (2), 215 - 228.

Real Decreto 1513/2006 para laS enseñanzas mínimas de la educación primaria.

Reasoner, R. (1982). *Building Self-esteem: A Comprehensive Program for Schools*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, Inc.

Reese, H. H. (1948). The relation of music to diseases of the brain. *Occupational Therapy and Rehabilitation*, 21:12- 18.

Register, D. (2001). The Effects of an Early Intervention Music Curriculum on Prereading/ writing. *Journal of Music Therapy*, 38 (3): 239-248.

Reid, J. (1987). The Learning Style Preferences of ESL Students. *TESOL Quartely*, 21 (1), 87-111.

Reimer, B. (1998). *Beyond the Theory of Multiple Intelligences*. Paper presented at Seashore Symposium.

Restrepo, L., y Silverman, I.E. (2001). Osmotherapy in acute Stroke: A Call to Arms. *Stroke*, 32: 811-12.

Reyes Gómez, U., Hernández Rico, M. P., Reyes Hernández, D., Lidia Javier Hernández, L.J., y Ortiz Martínez, M. (2006). Música de Mozart y su Efecto Antiestrés en la Etapa Prenatal. *Boletín Clínico Hospital Infantil del Estado de Sonora*, 23(2): 86- 92

Richards, A. (1998): Different Solutions to the Same Problems. *Children and Families*, 17 (3): 10-16.

Richards, D. K., Noreen, G. K., y Eugene, C. K. (1999). *Secondary School Teaching: a Guide to Methods and Resources: Planning for Competence*. UK: Prentice Hall

Richards, J. C. (2001). *Curriculum Development in Language Education*. Cambridge: Cambridge University Press.

Richards, J. C. (1990). *The Language Teaching Matrix*. New York: Cambridge University Press.

Richards, J. C. (1985). "Listening Comprehension: Approach, Design, and Procedure". In J. C. Richards, *The Context of Language Teaching* (pp.189-207). New York: Cambridge University Press.

Richards, J.C. (1983). Listening Comprehension: Approach, Design, Procedure. *TESOL Quarterly*, 17(2):219-240.

Richards, J. y Rodgers, T. (2001). *Approaches and Methods in Language Teaching*. New York: Cambridge University Press.

Richman, B. (2001). "How Music Fixed "nonsense" into Significant Formulas: on Rhythm, Repetition and Meaning". In Wallin, N.L., Merker, B., Brown, S. (Eds.). *The Origins of Music* (301-314). Cambridge, MA and London: MIT Press.

Rizzolatti, G., Fadiga, L., Gallese, V., y Fogassi, L. (1996). Premotor Cortex and the Recognition of Motor Actions. *Cognitive Brain Research*, 3:131-141.

Robinson, P. (2003a). "Attention and Memory during SLA". In C. Doughty & M. H. Long (Eds.). *Handbook of second language acquisition* (pp. 631-678). Oxford: Blackwell.

Robinson, P. (2003b). The Cognition Hypothesis, Task Design and Adult Task-Based Language Learning. *Second Language Studies*, 21(2): 45-107.

Robinson, P. (2002a). *Individual Differences and Instructed Language Learning*. Amsterdam: Benjamins.

Robinson, P. (2002b). "Learning Conditions, Aptitude Complexes and SLA: A Framework for Research and Pedagogy". In P. Robinson (Ed.). *Individual Differences and Instructed Language Learning* (113-133). Amsterdam: Benjamins.

Robinson, P. (2002c). "Individual Differences in Intelligence, Aptitude and Working Memory During Adult Incidental Second Language Learning: A Replication and Extension of Reber, Walkenfeld, and Hernstadt (1991)". In P. Robinson (Ed.). *Individual differences and instructed language learning* (pp. 211-266). Amsterdam: Benjamins.

Robinson, P. (2001a). Task Complexity, Task Difficulty, and Task Production: Exploring Interactions in a Componential Framework. *Applied Linguistics*, 22: 27-57.

Robinson, P. (2001b). Task Complexity, Cognitive Resources, and Syllabus Design: A Triadic Framework for Investigating Task Influences on SLA. In P. Robinson (Ed.), *Cognition and Second Language Instruction* (287-318). Cambridge: Cambridge University Press.

Robinson, P. (2001c). Individual Differences, Cognitive Abilities, Aptitude Complexes, and Learning Conditions in SLA. *Second Language Research*, 17: 368-392.

Robinson, P. (2001d). (Ed.) *Cognition and Second Language Instruction*. Cambridge: Cambridge University Press.

Robitaille, J. P., y O'Neal, S. (1981). Why Instrumental Music in Elementary Schools? *Phi Delta Kappan*, 63: 21.

Rock, A., Trainor, L. J., y Addison, T.L. (1999). Distinctive Messages in Infant-Directed Lullabies and Play Songs. *Developmental Psychology*, 35 (2): pp. 527-534.

Rodríguez Sánchez, M. T., y MacArthur, F. (2001). *Lenguas extranjeras en la etapa de Educación Infantil*. Mérida: Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros.

Rosenkranz, K., Williamon, A., y Rothwell, J. C. (2007). Motorcortical Excitability and Synaptic Plasticity is Enhanced in Professional Musicians. *Journal of Neuroscience*, 27: 5200- 5206.

Ross-Swain, D. (2007). The Effects of Auditory Stimulation on Auditory Processing Disorder: A Summary of the Findings. *International Journal of Listening*, Vol. 21 (2): 140-155.

Rost, M. (2002). *Teaching and Researching Listening*. London, UK: Longman.

Rost, M. (2001). "Listening". In R. Carter & D. Nunan (Eds.). *The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages* (pp.51-84). Cambridge: Cambridge University Press.

Rost, M. (1994). *Introducing listening*. London: Penguin.

Rost, M. (1990). *Listening in language learning*. London: Longman.

Ruben, J. (1975). What the good language learner can teach us. *TESOL Quarterly* 9:41-51.

Rubie-Davies, C.M. (2006). Teacher expectations and students self-perceptions: exploring relationships. *Psychology in the Schools*, 43 (5): 537-552.

Rubin, J. (1975). What the "good language learner" can teach us. *TESOL Quarterly*, 9: 41-51.

Rubio Alcalá, F. D. (2004). *La Ansiedad en el Aprendizaje de Idiomas*. Huelva: Universidad de Huelva

Rubio Alcalá, F.D. y Ávila López, F. J. (2003). *Using Visualization to Reduce Anxiety in the Foreign Language Classroom*. *ELT 2003: Teachers Do It in the Classroom*. Granada. GRETA: Asociación de Profesores de Inglés de Andalucía.

Rubio Alcalá, F. D. (2000a). "Los mecanismos de defensa en el aula de inglés como lengua extranjera". *Lingüística Aplicada al Aprendizaje del Inglés*. *Monograph 3*. Eds. A. Bruton y B. Ramírez.

Rubio, F.D. (2000B). *La Ansiedad en el Aprendizaje del Inglés como lengua Extranjera. Uso de un Enfoque Integral en un Estudio de Casos Particulares*. Tesis Doctoral no publicada. Universidad de Sevilla.

Ruckmich, C. A. (1913). The Role of Kinaesthesia in the Perception of Rhythm. *American Journal of Psychology*, 24: 305-359.

Ruiz Garrido, M. (2007). Teaching and Learning English for Business Communication: A Case in Spain. *Business Communication Quarterly*, 70 (1): 74-79.

Ryding, E., Bradvik, B. y Ingvar, D.H. (1987). Changes of Regional Cerebral Blood Flow Measured Simultaneously in the Right and Left Hemisphere during Automatic Speech and Humming. *Brain*, 110 (5): 1345-1358.

Sack, O. (2006). The Power of Music. *Brain* 129, 2528-2532

Sadakata, M., Desain, P., Honing, H., Patel, A. D., e Iversen, J. R. (2004). "A Cross-Cultural Study of the Rhythm in English and Japanese Popular Music". In Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics (pp. 41-44). Nara, Japan.

Sakar, A. (2003). Exploring the relationships among learning styles, annotation use and reading comprehension for foreign language reading in a hypermedia environment.

<http://www.sfli.bahcesehir.edu.tr/teacherpages/asim/Thesis/Cchapter%202.thm>

Salame, P. y Baddeley, A. (1989). Effects of Background Music on Phonological Short-term Memory. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 41(1): 107 - 122.

Salcedo, C. S. (1996). Using Multimedia to Simulate the Target Culture: The Closest Thing to Being there. Presented in the 1996 International Conference on Technology in Education, pp. 560-562. New Orleans: LA, March 24.

Salthouse, T. (1990). Working Memory as a Processing Resource in Cognitive Aging. *Developmental Review*, 10: 101-124.

Sansavini, A., Bertoncini, J., y Giovanelli, G. (1997). Newborns Discriminate the Rhythm of Multisyllabic Stressed Words. *Developmental psychology*, 33 (1): 3-11.

Santos, A., Joly-pottuz, B., Moreno, S., Habib, M., y Besson, M. (2007). Behavioural and Event-related Potentials Evidence for Pitch Discrimination Deficits in Dyslexic Children: Improvement after intensive phonic intervention. *Neuropsychologia*, 45: 1080-1090.

- Scott, D. R. (1982). Duration as a Cue to the Perception of a Phrase Boundary. *Journal of the Acoustical Society of America*, 71: 996-1007.
- Scovel, T. (2000). A critical Review of the Critical Period Research. *Annual Review of Applied Linguistics*, 20, 213-223.
- Schellenberg, E.G. (2004). Music Lessons Enhance IQ. *Psychological Science*, 15: 511-514.
- Schellenberg, E.G., Nakata, T., Hunter, P.G., y Tamoto, S. (2007). Exposure to Music and Cognitive Performance: Tests of Children and Adults. *Psychology of Music*, 35: 5-19.
- Schellenberg, E. G., y Trehub, S. E. (1996). Natural Musical Intervals: Evidence from Infant Listeners. *Psychological Science*, 7(5): 272-277.
- Schiffler, L. (1986). Music in teaching French by Suggestopaedia. *Rassegna Italia di Linguistica*, 18: 65-80.
- Schlaug, G. (2003). "The brain of musicians". In I. Peretz, & R. Zatorre (Eds.), *The Cognitive Neuroscience of Music*, (pp. 366-381). USA: Oxford University Press
- Schlaug, G., Jancke, L., Huang, Y., Staiger, J. F., y Steinmetz, H. (1995). Increased Corpus Callosum Size in Musicians. *Neuropsychology*, 33, 1047-1055.
- Schlaug, G., Jancke, L., Huang, Y., y Steinmetz, H. (1995). In vivo evidence of structural brain asymmetry in musicians. *Science*, 267: 699-701.
- Schlaug, G., y Renga, V. (2008) Transcranial direct current stimulation: a noninvasive tool to facilitate stroke recovery. *Expert Review of Medical Devices*, 5 (6), 759-768.

Schlesinger, B. (1962). *Higher cerebral functions: Their clinical disorders*. New York: Grune & Stratton.

Schmitt, N. (2000). *Vocabulary in Language Teaching*. Cambridge: CUP.

Schneider, P., Scherg, M., Dosch, H. G., Specht, H. J., Gutschalk, A., y Rupp, A. (2002). Morphology of Heschl's Gyrus Reflects Enhanced Activation in the Auditory Cortex of Musicians. *Nature Neuroscience*, 5: 688-94.

Schön, D., Boyer, M., Moreno, S., Besson, M., Peretz, I., y Kolinsky, R. (2008). Songs as an aid for language acquisition. *Cognition*, 106 (2): 975-983

Schön, D., Magne, C., y Besson, M. (2004). The Music of Speech: Music Training Facilitates Pitch Processing in Both Music and Language. *Psychophysiology*, 41: 341-349.

Schuster, D.H. (1985) "The Effects of Background Music on Learning Words", *Journal of Accelerative Learning and Teaching*, 10 (1): 21-37.

Schuster, D., y Mouzon, D. (1982). Music and vocabulary learning. *Journal of the Society for Accelerative Learning and Teaching*, 7(1): 82-106.

Seashore, C. E. (1956). *The Seashore Measures of Musical Talents*. New York: Columbia Phonograph.

Seashore, C.E. (1938). *Psychology of Music*. Nueva York: McGraw- Hill.

Seashore, C.E., Lewis, D. y Saetvit, J.G. (1992). Test de Aptitudes Musicales de Seashore. Madrid: TEA Ediciones.

Seashore, C., Lewis, D., y Saetveit, J. (1939). *Manual of Instructions and Interpretations for the Seashore Measures of Musical Talents*. Camden, New Jersey: Radio Corporation of America.

Serafine, M. L., Crowder, R. G., y Repp, B. (1984). Integration of Melody and Text in Memory for Songs. *Cognition*, 16: 285-303.

Serafine, M. L., Davidson, J., Crowder, R. G., y Repp, B. (1986). On the Nature of Melody-text Integration in Memory for Songs. *Journal of Memory and Language*, 25:123-135.

Sergeant, J. (1993). Mapping the Musician Brain. *Human Brain Mapping*, 1: 20-38.

Sergent, J., Zuck, S., Terriah, *et al.* (1992). Distributed Neural Network Undelying Musical Sight-reading and Keyboard Performance. *Science*, 257: 106-109.

Service, E., y Kohonen, V. (1995). Is the Relation Between Phonological Memory and Foreign Language Learning Accounted for by Vocabulary Acquisition? *Applied Psycholinguistics*, 16: 155-172.

Sewell, H.D. (2003). *The Good Language Learner* (tomado de http://www.cels.bham.ac.uk/resources/essays/Sewell_SLA.pdf)

Shaywitz, S.E. (1996). Dyslexia. *Scientific American*, 275 (5): 98-104.

Shepard, W., y Ascher, L. (1973). Effects of Linguistic Rule Conformity on Free Recall in Children and Adults. *Developmental Psychology*, 8(1): 139.

Shepard, R., Fasko Jr, D. y Osborne, F.H. (1999). Intrapersonal intelligence: Affective factors in thinking. *Education*, 119(4), 633-642.

Signoret, J.L., Van Eeckhout, P., Poncet, M., y Castaigne, P. (1987). Aphasie sans amusie chez un organiste aveugle. *Revista Neurología*, 143: 172-81.

- Silver, H. F., y Hanson, J.R. (1995). *Learning Styles and Strategies*. Woodbridge, N.J.: The Thoughtful Education Press.
- Singleton, D. (2001). Age and Second language Acquisition. *Annual Review of Applied Linguistics*, 21: 77-89.
- Singleton, D. y Ryan, L. (2004). *Language Acquisition: The Age Factor*. 2nd edition. Clevedon: Multilingual Matters.
- Sinnott, J.M. y Aslin, R.N. (1985). Frequency and Intensity Discrimination in Human Infants and Adults. *Journal of the Acoustical Society of America*, 78: 1.986-1.992.
- Skehan, P. (2002). "Theorizing and Updating Aptitude". In P. Robinson (Ed.). *Individual Differences and Instructed Language Learning* (pp. 69-93). Amsterdam: John Benjamins.
- Skehan, P. (1999). Task-based Language Instruction. *Annual Review of Applied Linguistics*, 18: 268-286.
- Skehan, P. (1998). *A Cognitive Approach to Language Learning*. Oxford: Oxford University Press.
- Skehan P. (1991). Individual Differences in Second Language Learning, *Studies in Second Language Acquisition*, 13: 275- 298.
- Skehan, P. (1989). *Individual Differences in Second Language Learning*. London: Edward Arnold.
- Skehan, P. (1986a). The role of foreign language aptitude in a model of school learning. *Language Testing*, 3, 188-221.

Skehan, P. (1986b). Where Does Language Aptitude Come From? In P. Meara (Ed.). *Spoken language* (pp. 95–113). London: Center for Information on Language Teaching.

Skehan, P. y Ducroquet, L. (1988). *A comparison of first and Foreign Language Learning Ability*. Working Documents n° 8, ESOL Department, Institute of Education, London University.

Slevc, L.R., y Miyake, A. (2006). Individual Differences in Second Language Proficiency: Does Musical Ability Matter? *Psychological Science*, 17: 675-681.

Sloboda, J. (1989). *The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music*. New York: Oxford University Press.

Sloboda, J. (1985). *L'esprit musicien: La psychologie cognitive de la musique*. Paris: Mardaga.

Smith, A.D. (1996). "Memory". In J.E. Birren & K.W. Schaie (Orgs.), *Handbook of Psychology and Aging*. New York: Academic Press.

Snow, R. E. (1987). "Aptitude Complexes". In R. E. Snow & M. J. Farr (Eds.), *Aptitude, Learning and instruction, Vol. 3: Conative and Affective Process Analysis* (pp. 11-34). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Sophian, C., y Vong, K.I. (1995). The Parts and Wholes of Arithmetic Story Problems: Developing Knowledge in the Preschool Years. *Cognition and Instruction*, 13(3): 469-477.

Sparks, R.L. (1995). Examining the linguistic coding differences hypothesis to explain individual differences in foreign language learning. *Annals of Dyslexia*, 45: 187-214.

Sparks, R.L., y Ganschow, L. (1995). A strong inference approach to causal factors in foreign language learning: a response to MacIntyre. *Modern Language Journal*, 79 (2): 235-244.

Sparks, R.L., y Ganschow, L. (1993a). The Impact of Native Language Learning Problems on Foreign Language Learning: Case Study Illustrations of the Linguistic Coding Deficit Hypothesis. *Modern Language Journal*, 77: 58-74.

Sparks, R.L., y Ganschow, L. (1993b). Searching for the Cognitive Locus of Foreign Language Learning Difficulties: Linking First and Second Language Learning. *Modern Language Journal*, 77: 289-302.

Sparks, R.L., y Ganschow, L. (1991). Foreign language Learning Difficulties: Affective or Native Language Aptitude Differences? *Modern Language Journal*, 75: 3-16.

Sparks, R., Ganschow, L., Artzer, M., Siebenhar, D. Plageman, M. y Patton, J. (1998). Differences in Native Language Skills, Foreign Language Aptitude, and Foreign Language Grades among High, average and Low Proficiency Learners: Two studies. *Language Testing*, 15: 181-216.

Sparks, R., Ganschow, L., Javorsky, J., Pohlman, J., y Patton, J. (1992a). Test comparisons among students identified as high-risk, low-risk, and learning disabled in high school foreign language courses. *Modern Language Journal*, 76:142-159.

Sparks, R., Ganschow, L., Javorsky, J., Pohlman, J., y Patton., J. (1992b). Identifying NL deficits in high- and low-risk foreign language learners in high school. *Foreign Language Annals*, 25: 403-418.

Sparks, R., Ganschow, L., y Pohlman, J. (1989). Linguistic coding deficits in foreign language learners. *Annals of Dyslexia*, 39, 179-195.

Sparks, R., Ganschow, L., Pohlman, J., Artzer, M., y Skinner, S. (1992). The effects of a multisensory, structured language approach on the native and foreign language aptitude skills of high-risk foreign language learners. *Annals of Dyslexia*, 42, 25-53.

Sparks, R., Javorksy, J., Patton, J., y Ganschow, L. (1998). Principal components analysis of a test battery to predict proficiency in a foreign language. *Applied Language Learning*, 9: 71-106.

Sparks, R., Patton, J., Ganschow, L., Humbach, N., y Javorsky, J. (2006). Native Language Predictors of Foreign Language Proficiency and foreign Language Aptitude. *Annals of Dyslexia*, 56: 129-160.

Spearman, C. (1973/1923). *The Nature of "intelligence" and the Principles of Cognition*. New York: Arno Press.

Spearman, C. (1904). General Intelligence, Objectively Determined and Measured. *American Journal of Psychology*, 15: 201-293.

Sperber, D., y Hirschfeld, L. A. (2004). The Cognitive Foundations of Cultural Stability and Diversity. *Trends in Cognitive Sciences*, 8(1): 40-47.

Spiro, J. (2003). Music and the brain. *Nature Neuroscience*, 6(7): 661-670.

Spolsky, B. (1989). *Conditions for Second Language Learning*. Oxford University Press: Oxford.

Spreen, O., Benton, A.L., y Fincham, R.W. (1965). Auditory Agnosia without Aphasia. *Archives of Neurological*, 13: 84-92.

SPSS inc (2006). *SPSS 15.0 para Window*. Scientific Software: Chicago

Standley, J. M., y Hughes, J.E. (1997). Evaluation of an Early Intervention Music Curriculum for Enhancing Prereading/writing Skills. *Music Therapy Perspectives*, 15 (2): 79-85.

Stanovich, K. (1998). Refining the Phonological Core Deficit Model. *Child Psychology and Psychiatry Review*, 3: 17-21.

Stansell, J. (2002). "Volunteerism: Contributions by people with dementia". In P. B. Harris (Ed.), *The person with Alzheimer's disease: Understanding the experience*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Stansell, J. (2001). *The Use of Music in Learning Languages: A Review [online]*. University of Illinois at Urbana-Champaign. retrieved February 24, 2004
<http://www.mste.uiuc.edu/courses/ci407su02/students/stansell/Literature%20Review%201.htm>

Stansfield, C.W. (1989). *Language Aptitude Reconsidered. ERIC Digest*. Washington DC: ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics

Stansfield, C.W. (1989). Review of the Pimsleur language aptitude battery. In D.J. Keyser & R.C. Sweetland (Eds.), "Test critiques", III (pp. 438-445). Kansas City, MO: Test Corporation of America.

Stanton, H. E. (1973). The Effect of Music on Test Anxiety. *Australian Psychologist*, 8: 220-228.

Steele, K. M., Bass, K. E., y Crook, M. D. (1999). The Mystery of the Mozart Effect'. *Psychological Science*, 10 (4): 366 - 368.

Sternberg, R. (1994). Commentary: putting multiple intelligences in context. *Teachers College Record* 95 (4) 561-564.

Sternberg, R. J. (1985a). *Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence*. New York: Cambridge University Press.

Sternberg, R. J. (1985b). Implicit Theories of Intelligence, Creativity, and Wisdom. *Journal of Personality and Social Psychology*, 49: 607.

Sternberg, R. J., y Gardner, M. K. (1982). "A Componential Interpretation of the General Factor in Human Intelligence". In H. J. Eysenck (Ed.). *A model for Intelligence* (pp. 231-254). New York: Springer-Verlag.

Stratton, V. N., y Zalanowski, A. H. (1984). The Relationship between Music, Degree of Liking, and Self-reported Relaxation. *Journal of Music Therapy*, 21: 184-191.

Sussman, H.M., MacNeilage, P.F., y Lumbley, J. (1974). Sensorimotor Dominance and the Right-ear Advantage in Mandibular-auditory Tracking. *Journal of the Acoustical Society of America*, 56 (1): 214-216.

Swan, D., y Goswami, U. (1997). Phonological Awareness Deficits in Developmental Dyslexia and Phonological Representations Hypothesis. *Journal of Experimental Child Psychology*, 66: 18-41.

Talwar, N. Crawford, M.J., Maratos, A., McDermott, O., y Procter, S. (2006). Music Therapy for In-patients with Schizophrenia. *The British Journal of Psychiatry*, 189: 405-409.

Tallal, P., y Gaab, N. (2006). Dynamic Auditory Processing, Musical Experience and Language Development. *Trends in Neurosciences*, 29: 382-390.

Techmeier, M. (1969). Music in the Teaching of French. *Modern Language Journal*, 53: 96.

Teele, S. (2000). *Rainbows of Intelligence: Exploring How Students Learn*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, Inc.,

Terman, L. M. (1921). Intelligence and its Measurement: A Symposium (II). *Journal of Educational Psychology*, 12:127-133.

Terrell, T. (1982). The Natural Approach to Language Teaching: An Update. *The Modern Language Journal*, 66(2):121-132.

Thackray, R. (1972). *Rhythmic Abilities in Children*. London: Novello

Thaut, M.H., Peterson, D.A., y McIntosh, G.C. (2005). Temporal entrainment of cognitive functions: Musical Mnemonics induce Brain Plasticity and Oscillatory Synchrony in Neural Networks Underlying Memory. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1060: 243-54.

Thomas, K. F., Rinehart, S. D., y Wampler, S. K. (1992). Oral Language, Literacy and Schooling: Kindergarten Years. *Reading Horizons*, 33(1): 149-166.

Thompson, R.G., Moulin, C.J., Hayre, S., y Jones, R.W. (2005). Music Enhances Category Fluency in Healthy older Adults and Alzheimer's Disease Patients. *Experimental Aging Research*, 31: 91-9.

Thompson, W. F., Schellenberg, E. G., y Husain, G. (2004). Decoding Speech Prosody: Do Music Lessons Help? *Emotion*, 4: 46-64.

Thompson, W. F., Schellenberg, E. G., y Husain, G. (2003). Perceiving Prosody in Speech: Effects of Music Lessons. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 999: 530-532.

Thompson, W.F., Schellenberg, E.G., y Husain, G. (2001). Arousal, Mood, and the Mozart Effect. *Psychology Science*, 12: 248-51.

Thurstone, L. L. (1938). *Primary Mental Abilities*. Chicago: University of Chicago Press.

Thurstone, L. L. (1924). *The Nature of Intelligence*. New York: Harcourt Brace.

Tierno, B. y Escaja, A. (1998). *Saber educar*. Madrid: Temas de hoy.

Tillmann, B., Janata, P., y Bharucha, J. J. (2003). Activation of the Inferior Frontal Cortex in Musical Priming. *Cognitive Brain Research*, 16: 145-161.

Todd, N. (1985). A Model of Expressive Timing in Tonal Music. *Music Perception*, 3: 33-58.

Tomatis, A. (1991). *The Conscious Ear. My life of Transformation through Listening*. New York: Station Hill Press.

Torrance, E.P. (1969). *Orientación del Talento Educativo*. Buenos Aires: Troquel

Torrance, E.P. y Myers, R.E. (1970). *Creative Learning and Teaching*. New York city: Dodd. Mead

Toscano-Fuentes, C.M. (2007). Inteligencia musical <Mi cantante favorito>. *DidactiRed*, 5 de febrero.

Toscano-Fuentes, C.M. (2007). ¡Qué artista soy! *DidactiRed*, 27 de agosto.

Toscano-Fuentes, C.M. (2007). El teatro loco. *DidactiRed*, 24 de septiembre.

Trainor, L. J., Shahin, A., y Roberts, L. E. (2003). Effects of Musical Training on the Auditory Cortex in Children. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 999: 506-513.

Tramo, M, Shah, G.D., y Braida, L.D. (2002). Functional role of auditory cortex in frequency processing and pitch perception. *Journal of Neurophysiology*, 87: 122-139.

Tramo, M. J. (2001). Biology and Music: Music of the Hemispheres. *Science*, 291 (5501): 54-56.

Trehub, S. E. (2003). The Developmental Origins of Musicality. *Nature Neuroscience*, 6: 669-673.

Trehub, S.E. (2001). Musical Predispositions in Infancy. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 930: 1-16.

Trehub, S. y Hanon, E.E. (2006). Infant Music Perception: Domain - General or Domain - Specific Mechanisms? *Cognition*, 100 (1): 73-99.

Trehub, S. E., Schellenberg, E. G., y Kamenetsky, S.B. (1999). Infants' and Adults' Perception of Scale Structure. *Journal of experimental psychology. Human perception and performance*, 25: 965- 975.

Trehub, S. E., y Thorpe, L. A. (1989). Infants' Perception of Rhythm: Categorization of Auditory Sequences by Temporal Structure. *Canadian Journal of Psychology*, 43: 217-229.

Tucker, A. (1981). Music and the Teaching of Reading: A Review of the Literature. *Reading Improvement*, 18: 14-19.

Tulving, E., y Thomson, D. M. (1973). Encoding Specificity and Retrieval Processes in Episodic Memory. *Psychological Review*, 80: 352-373.

Turnipseed, J. P. (1976). The Effect of Participation in Structured Classical Music Education Program on the Total Development of First Grade Children.

Paper presented at the Mid-South Educational Research Conference, Kansas City.

Underwood, M. (1989). *Teaching Listening*. New York: Longman.

Ur, P. (1984). *Teaching Listening Comprehension*. Cambridge: Cambridge University Press.

Urbanic, A., y Vizmuller, J. (1981). Using popular music in the language classroom. *The Canadian Modern Language Review*, 38, 81-87.

Ustvedt, H.J. (1937). Uber die Untersuchung der musikalischen Functionen bei Patienten mit Aphasie. *Acta Medica Scandanivica*, Suppl. 86.

Van Lier, L. (1988). *The Classroom and the Language Learner. Ethnography and Second-Language Classroom Research*. Harlow: Longman.

Vellutino, F., y Scanlon, D. (1986). "Linguistic Coding and Metalinguistic Awareness: Their Relationship to Verbal and Code Acquisition". In Poor and Normal Readers. *Metalinguistic Awareness and Beginning Literacy* (pp. 115-141). Portsmouth, NH: Heinemann.

Verhoeven, L. (2000). Components in Early Second Language Reading and Spelling. *Scientific Studies of Reading*, 4: 313-330.

Verhoeven, L. (1994). Transfer in Bilingual Development: The Linguistic Interdependence Hypothesis Revisited. *Language Learning*, 44: 381-415.

Viadero, D. (1998). *Music on the mind*. Education Week.

Vouloumanos, A., y Werker, J. F. (2004). Tuned to the signal: The privileged status of speech for young infants. *Developmental Science*, 7: 270-276.

Vouloumanos, A., y Werker, J.F. (2007), Why Voice Melody alone Cannot Explain Neonates' Preference for Speech. *Developmental Science*, 10 (2): 159-171.

Wagner, M.T. y Hannon, P. (1981). Hemispheric asymmetries in faculty and student musicians during melody recognition tasks. *Brain and Language*, 13: 379-388.

Waisburd, G. y Erdmenger, E. (2007). *El Poder de la Música en el Aprendizaje: Cómo Lograr un Aprendizaje Acelerado y Creativo*. Sevilla: Eduforma

Wallace, W. T. (1994). Memory for Music: Effect of Melody on Recall of Text. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 20: 1471-1485.

Warren, J. D., Warren, J. E., Fox, N. C., y Warrington, E. K. (2003). Nothing to Say, Something to Sing: Primary Progressive Dynamic Aphasia. *Neurocase*, 9 (2): 140-155.

Watanabe, D., Savion-lemieux, T., y Penhune, V. B. (2007). The Effect of Early Musical Training on Adult Motor Performance: Evidence for a Sensitive Period in Motor Learning. *Experimental Brain Research*, 176: 332-340.

Weatherford, H. J. (1990). *Techniques for Learning Vocabulary*. Paper presented at the annual meeting of the Foreign Language Association of Georgia, Atlanta. (ERIC Document Reproduction Service No. ED332449).

Weener, P. (1971). Language structure and free recall of verbal messages by children. *Developmental Psychology*, 5: 237-243.

Weinberger, N. M. (1999). Lessons of the Music Womb. *Musica Research Notes*, 6 (1): 1-10. <http://www.musica.uci.edu/mrnV6l1W99.html>

Wells, G. (1985). *Language development in the pre-school years*. London: Cambridge University Press.

Wells, G. (1981a). *Learning through Interaction*. London: Cambridge University Press.

Wells, G. (1981b). Some Antecedents of Early Educational Attainment. *British Journal of Sociology of Education*, 2, 181-200.

Wenk, B. J. (1987). Just in time: On speech rhythms in music. *Linguistics*, 25: 969-981.

Wertheim, N. (1969). "The Amusias". In P.J. Vinken y G.W. Bruyn (Eds.), *Handbook of clinical neurology*, 4. Amsterdam: North Holland.

Wertheim, N., y Botez, M.I. (1961). Receptive amusia: a Clinical Analysis, 84: 19-30.

Wesche, M. B. (1981). "Language Aptitude Measures in Streaming, Matching Students with Methods, and Diagnosis of Learning Problems". In K. C. Diller (Ed.), *Individual differences and universals in language learning aptitude* (pp. 119-154). Rowley, MA: Newbury House.

Wheeler, L. R., y Wheeler, V. D. (1952). The Relationship between Music Reading and Language Reading Abilities. *Journal of Educational Research*, 45: 443 - 446.

Whitaker, F. (1981). *Notes on Grammar: Singing in ESL with Songs for the Grammar Class*. Paper presented at the Hawaii Council of Teachers of English conference. Honolulu, HI, April 11-12. (Eric Document Reproduction No. ED 207 336).

Whitaker, H., Bub, D., y Leventer, S. (1981). Neurolinguistic Aspects of Language Acquisition and Bilingualism. *Annals of the New York Academy of Science*, 379: 59-74.

Wilcox, W. B. (1995). Music Cues from Classroom Singing for Second Language Acquisition: Prosodic Memory for Pronunciation of Target Vocabulary by Adult Non-native English Speakers. (Doctoral dissertation, University of Kansas, 1995). *Dissertation Abstracts International* 45, 332.

Wilson, S. J., y Saling, M. M. (2008). Contributions of the Right and Left Mesial Temporal Lobes to Music Memory: Evidence from Melodic Learning Difficulties. *Music Perception*, 25: 303-314.

Willis, D. (2001) *Second Language Acquisition*. Birmingham: University of Birmingham.

Williams, M., y Burden, R. (1997). *Psychology for Language Teachers*. Cambridge: Cambridge University Press

Williamson, S. y Kaufman, L. (1988). Auditory evoked magnetic fields. In Jahn & J. Santos-Sacchi (eds.), *Physiology of the ear* (497-505). New York: Raven Press.

Wingfield, A., y Byrnes, D.L. (1981). *The Psychology of Human Memory*. New York: Academic Press.

Winitz, H. (1981). "Nonlinear Learning and Language Teaching". In Harris Winitz (Ed.). *The Comprehension Approach to Foreign Language Instruction* (pp. 1-13). Rowley, Massachusetts: Newbury House Publishers, Inc.

Winitz, H. y Reeds (1975). *Comprehension and Problem-solving as Strategies for Learner Training*. The Hague: Mouton.

Wolfe, J.N. (1996). Relations of Cognitive Functions Associated with the Frontal Lobes and Learning Disorders in Children. *Psychology. Rep.* 79 :1, 323-33.

Wolfe, P. y Brandt, R. (1998). What do We Know from Brain Research? *Educational Leadership*, 56(3), 8-13.

<http://writingabstracts.wetpaint.com/page/Finding+the+appropriate+journal>

Wolff, P. (2002). Timing Precision and Rhythm in Developmental Dyslexia. *Reading and Writing*, 15: 179-206.

Wong, P. C. M., Skoe, E., Russo, N. M., Dees, T., y Kraus, N. (2007). Musical Experience Shapes Human Brainstem Encoding of Linguistic Pitch Patterns. *Nature Neuroscience*, 10: 420-422.

Woodward, S. C. (1992). *The Transmission Of Music Into The Human Uterus And The Response To Music Of The Human Fetus And Neonate* (Doctoral Thesis, Dept. of Music Education, University of Cape Town, South Africa.

Zatorre, R.J. (1979) Recognition of dichotic melodies by musicians and nonmusicians. *Neuropsychologia*, 17: 607-617.

Zatorre, R. J., Belin, P., y Penhune, V. B. (2002). Structure and function of auditory cortex: Music and speech. *Trends in Cognitive Sciences*, 6: 37-46.

ANEXOS

ANEXOS

ANEXO 1: CUESTIONARIOS PARA MEDIR EL NIVEL LINGÜÍSTICO

Prueba de nivel gramatical

(http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_beginners.asp)

Number:

Class:

Date:

1. Choose the correct answer

1. **Do you live in Madrid?**
A. Yes, I live
B. Yes, I do
C. Yes, I am
D. Yes, I does
2. **How old are you?**
A. I have 21 years old
B. I am 21 years old
C. No, I'm not
D. I have 21 years
3. **Do you have a sister?**
A. No, I haven't
B. No, I don't
C. No, I doesn't
D. No, I don't have
4. **They are from Brazil**
A. Where are they of?
B. Where is they from?
C. Where are they from?
D. Where are you from?
5. **She's a teacher**
A. What's her job?
B. What's she job?
C. What's his job?
D. What do she job?
6. **In a flat**
A. Do you live in a house or a flat?
B. Does you live in a house or a flat?
C. Are you live in a house or a flat?
D. Live you in a house or a flat?

2. Which word is different from the others?

7. shop assistant bus driver cousin fireman
8. sister mother wife husband
9. live like have those
10. clock station watch time

3. Rewrite these sentences for *he*

Example: I like playing football
He likes playing football

11. I don't like playing squash

12. I often go to the cinema

13. I sometimes go to the theatre

14. I don't go to work on Saturday

4. Change these sentences to negative

Example: We live in Madrid
We don't live in Madrid

15. I like cheese

16. We are married

17. She has an old house

18. I am from France

19. He plays tennis on Saturdays

5. Complete these sentences with the correct preposition in, at, from, to, on

George and Mary are England. They live London,
 an old house. They go work by bus. They work 09.00am.
 02.00pm. They don't work the afternoons and often stay
 home then. Saturdays they often visit friends or play
 tennis the local club.

ANEXO 2: PRUEBA DE INGLÉS DE SEXTO DE PRIMARIA DE LA EDITORIAL OXFORD

1-6 Listening Test 4

Name _____
Class _____

CD2 56 Listen and number.

CD2 57 Listen and choose five pictures.

1-6 Speaking Test 4

Name _____
Class _____

Look and answer.

1-6 Reading Test 4

Name _____

Class _____

🌀 Read and choose.

Jacky lives in London. She's eleven years old. Her house is opposite a park and her school is next to Wembley Stadium. Before, there were gardens opposite her school, but now there's only a car park. After school, she goes swimming with her friend, Carla, and then they play football. Carla is also eleven years old but Carla is taller than Jacky. Carla wants to be a famous footballer. Her grandad was a good footballer when he was young.

Last week, they went shopping in Oxford Street and then they visited The National Gallery. They saw lots of pictures there. They really liked it. Jacky likes painting and she wants to be a famous painter. She's going to study Art and Carla's going to study Sport.

- | | |
|--|--|
| <p>1 Jacky's house is opposite ...
 <input type="checkbox"/> a square <input type="checkbox"/> a park <input type="checkbox"/> a school</p> <p>2 Wembley Stadium is next to Jacky's ...
 <input type="checkbox"/> house <input type="checkbox"/> street <input type="checkbox"/> school</p> <p>3 There's a ... opposite her school.
 <input type="checkbox"/> stadium <input type="checkbox"/> garden <input type="checkbox"/> car park</p> <p>4 After school, Jacky and Carla go ...
 <input type="checkbox"/> kayaking <input type="checkbox"/> cycling
 <input type="checkbox"/> swimming</p> | <p>5 Carla is ... than Jacky.
 <input type="checkbox"/> taller <input type="checkbox"/> shorter <input type="checkbox"/> older</p> <p>6 Carla's grandad was a ...
 <input type="checkbox"/> football <input type="checkbox"/> painter <input type="checkbox"/> footballer</p> <p>7 Last week, Carla and Jacky went ...
 <input type="checkbox"/> shopping <input type="checkbox"/> sailing
 <input type="checkbox"/> to Regent Street</p> <p>8 Jacky wants to be a ...
 <input type="checkbox"/> a footballer <input type="checkbox"/> a painter
 <input type="checkbox"/> a teacher</p> |
|--|--|

🌀 Answer the questions.

- 1** Where does Jacky live? _____
- 2** What's next to her school? _____
- 3** What does she do after she goes swimming? _____
- 4** Does Jacky want to be a footballer? _____
- 5** What does Carla want to be? _____
- 6** What does Jacky like doing? _____
- 7** What is Jacky going to study? _____

1-6 Writing Test 4

Name _____
Class _____

Write.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Complete.

1 She was _____ and _____. She had black, _____ hair.

5 High Street is _____ Bank Street.

2 He _____ the Queen yesterday. He _____ happy.

6 Where are the _____? They're _____ the _____.

3 She _____ to the _____ last summer.

7 What is she _____ to do? She's going to _____.

4 She wants to _____.

8 What _____ they _____ to do? They're going to _____.

ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL AUDITIVO

The Pimsleur Language Aptitude Battery (PLAB)

Number:

Class:

Date:

Part 1: Grade in Major Subjects

<i>English Grade</i>	<i>Science Grade</i>	<i>Math Grade</i>	<i>Spanish Grade</i>
A (sobresaliente)	A (sobresaliente)	A (sobresaliente)	A (sobresaliente)
B (Notable)	B (Notable)	B (Notable)	B (Notable)
C (Bien)	C (Bien)	C (Bien)	C (Bien)
D (suficiente) (suficiente)	D (suficiente)	D (suficiente)	D
E/F (insuficiente)	E/F (insuficiente)	E/F (insuficiente)	E/F (insuficiente)

Part 2: Interest

Da tu opinión sobre el interés que tienes para estudiar idiomas extranjeros, su utilidad...

1. Muy interesado
2. Bastante interesado
3. Regular
4. Mas o menos indiferente
5. Bastante indiferente

Part 3: Vocabulary

<p>SAMPLE S music a) flute b) clarinet c) person d) oboe</p>
--

1. Number

- A) three
- B) thirty
- C) thirteen
- D) tree

2. Parts of the house

- E) bedroom
- F) garden
- G) bathroom
- H) kitchen

9. Parts of the body

- A) Stomach
- B) tents
- C) legs
- D) shoulder

10. Family

- E) cousin
- F) wife
- G) uncle
- H) aunt

17. Ball sports

- A) football
- B) table tennis
- C) baseball
- D) gymnastics

18. Countries

- E) Spain
- F) United Kingdom
- G) Lepe
- H) France

3. Animal

- A) lion
- B) cheetah
- C) pinky
- D) elephant

4. Clothes

- E) sweater
- F) shorts
- G) T-short
- H) t-shirt

5. Colours

- A) wed
- B) violet
- C) purple
- D) black

6. Shops

- E) Newsagent
- F) Post office
- G) Clothes shop
- H) Person shop

7. City

- A) bank
- B) traffic light
- C) computer
- D) street

8. Jobs

- E) Bat
- F) teacher
- G) policeman
- H) architect

11. Feelings

- A) happy
- B) sad
- C) bat
- D) boring

12. Toys

- E) doll
- F) ball
- G) car
- H) book

13. Drinks

- A) salt
- B) lemonade
- C) milk
- D) orange juice

14. Food

- E) meat
- F) tree
- G) fish
- H) vegetable

15. Weather

- A) sunny
- B) stormy
- C) rainy
- D) hat

16. figures

- E) glass
- F) triangle
- G) square
- H) rectangle

19. Classroom objects

- A) Pencil sharpener
- B) carpet
- C) rubber
- D) ruler

20. Means of transports

- E) rollerblading
- F) plane
- G) car
- H) bus

21. Halloween

- A) ghost
- B) husband
- C) skeleton
- D) witch

22. Countryside

- E) river
- F) mountain
- G) lake
- H) table

23. Routines

- A) get up
- B) have a shower
- C) give the time
- D) go to bed

24. Means of communication

- E) printer
- F) television
- G) telephone
- H) post mail

Part 4: Language Analysis

Instrucciones:

La lista que abajo se muestra contiene palabras de una lengua extranjera y su equivalente en inglés.

Gade.....father, a father
 Shi.....horse, a horse
 Gade shir le.....father sees a horse

Mirando la lista superior, intenta adivinar como se expresaría la siguiente frase en este idioma. Hazlo sin escribirlo en un papel.

A horse sees father.

NO leas más hasta que lo hayas pensado la respuesta.

La solución al problema es: **shi gader le**. Date cuenta que la “r” final que se le añade a la palabra “gader” se debe a que la palabra recibe la acción del verbo. Si no tuviste la respuesta correcta, mira al problema otra vez para ver si ahora eres capaz de entenderlo. No puedes hacer preguntas.

Hay 15 problemas similares en la página 4 de este cuadernillo. La maestra te dirá cuando puedes darle la vuelta a la página. Lee el problema cuidadosamente e indica tu respuesta en el folio de las respuestas.

**NO LE DES LA VUELTA A LA PÁGINA
 HASTA QUE NO TE LO INDIQUEN**

Language Analysis , continued

LIST OF WORDS:

gade.....	father, a father
shi.....	horse, a horse
gade shir le.....	father sees a horse
gade shir la.....	father saw a horse
be.....	carries
ba.....	carried
wo.....	you
so.....	I /me

Usando la lista de palabras, intenta adivinar como se dicen las siguientes frases. Tan pronto como lo decidas, mira las cuatro opciones y elige al que creas correcta.

1. Father carries a horse

- a) gade shir be b) gade shir ba
c) shi gader be d) shi gader ba
ba

2. Father carried a horse

- e) gade shir be f) gade shir ba
g) shi gader be h) shi gader ba
ba

5. You carry me

- a) sowle b) sowbe
c) wosle d) wosbe
la

7. I carried you

- a) wosba b) sowbe
be
c) sowba d) sowla

9. You saw me

- a) sowla b) wosba
c) wosla d) wosle

3. A horse carried Father

- a) gade shir be b) gade shir ba
c) shi gader be d) shi gader

4. A horse carries Father

- e) gade shir be f) gade shir ba
g) shi gader be h) shi gader

6. You saw father

- e) wo gader le f) so gader le
g) so gader la h) wo gader

8. You carried father

- e) wo gader ba f) wo gader
g) wo gade ba h) so gade be

10. You saw a horse

- e) wo shir le f) wo shir la
g) wo shir be h) wo shir ba

Usa esta lista e intenta adivinar como se crean los números del 5 al 15.

Ba.....one
Baba..... Two
Dee.....three
Tu..... twenty
Ti.....thirty
Tu-ba..... twenty-one

11. tu-baba

- a) thirty - three b) thirty - one c) twenty- one d) twenty-
two

12. ti-dee

- e) thirty - three f) thirty -one g) twenty - one h) twenty- two

13. ti-ba

- a) thirty - three b) thirty - one c) twenty - one d) twenty-
two

14. tu-dee

- e) thirty - three f) twenty - three g) twenty - one h) twenty - two

15. ti-baba

- a) thirty - two b) thirty - one c) twenty- one d)
twenty- two

Part 5: Sound Discrimination

1	House	Mouse	1	House	Mouse	Cloud
2	House	Mouse	2	House	Mouse	Cloud
3	House	Mouse	3	House	Mouse	Cloud
4	House	Mouse	4	House	Mouse	Cloud
5	House	Mouse	5	House	Mouse	Cloud
6	House	Mouse	6	House	Mouse	Cloud
7	House	Mouse	7	House	Mouse	Cloud
8	House	Mouse	8	House	Mouse	Cloud
9	House	Mouse	9	House	Mouse	Cloud
10	House	Mouse	10	House	Mouse	Cloud
11	House	Mouse	11	House	Mouse	Cloud
12	House	Mouse	12	House	Mouse	Cloud
13	House	Mouse	13	House	Mouse	Cloud
14	House	Mouse	14	House	Mouse	Cloud
15	House	Mouse	15	House	Mouse	Cloud

Part 6: Sound- Symbol Association

1 Snosfen Sonsfen Snosnef Sonsnef	2 Thurksle Thruksle Thruskle Thurskle	3 Tiksgel Tigskel Tiskgel Tigksel	4 Nimbril Minbirl Nimbirl Minbril	5 Thorleg Throggle Thorggle Throleg	6 Rosktrag Rostkrag Roskstrag Rotskrag
7 Afrap Arfap Afpaf Arpaf	8 Culther Cluther Cuthler Cluthler	9 Wotner Wontner Wonter Wentnor	10 Rielig Rigiel Riegiel Rielieg	11 Tronbleg Tornbleg Trolbneg Torlbneg	12 Clasket Calsket Clakset Calkset
13 Widnt Windt Witnd Wintd	14 Nasperdop Napserdop Napseprod Naspeprod	15 Mazordli Marzodli Madorzli Marodzli	16 Cheblogez Cheboglez Chelboge Chelgobez	17 Filsanter Fislanter Fislatner Filslatner	18 Krimsloder Krilsmoder Klimsroder Klidsmoder
19 Nafshosun Nafshosun Nashfosun nafshosun	20 Birilum Bririlum Birilnum bririlnum	21 Kriblultos Krilbultos Kirblultos Kirlbultos	22 Saferkal Sakerfal Safekral sakrefal	23 Trazbimen Trambizen Tranbimez Trazbinem	24 Tolandus Todandlus Toldandus Tolandlus

ANEXO 4: CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL MUSICAL

Test de Seashore

Number:

Class:

Date:

TONO

	1°	2°	3°	4°	5°
1	A B	A B	A B	A B	A B
2	A B	A B	A B	A B	A B
3	A B	A B	A B	A B	A B
4	A B	A B	A B	A B	A B
5	A B	A B	A B	A B	A B
6	A B	A B	A B	A B	A B
7	A B	A B	A B	A B	A B
8	A B	A B	A B	A B	A B
9	A B	A B	A B	A B	A B
10	A B	A B	A B	A B	A B

RITMO

	1°	2°	3°
1	I D	I D	I D
2	I D	I D	I D
3	I D	I D	I D
4	I D	I D	I D
5	I D	I D	I D
6	I D	I D	I D
7	I D	I D	I D
8	I D	I D	I D
9	I D	I D	I D
10	I D	I D	I D

INTENSIDAD

	1°	2°	3°	4°	5°
1	F D	F D	F D	F D	F D
2	F D	F D	F D	F D	F D
3	F D	F D	F D	F D	F D
4	F D	F D	F D	F D	F D
5	F D	F D	F D	F D	F D
6	F D	F D	F D	F D	F D
7	F D	F D	F D	F D	F D
8	F D	F D	F D	F D	F D
9	F D	F D	F D	F D	F D
10	F D	F D	F D	F D	F D

TIEMPO

	1°	2°	3°	4°	5°
1	L C	L C	L C	L C	L C
2	L C	L C	L C	L C	L C
3	L C	L C	L C	L C	L C
4	L C	L C	L C	L C	L C
5	L C	L C	L C	L C	L C
6	L C	L C	L C	L C	L C
7	L C	L C	L C	L C	L C
8	L C	L C	L C	L C	L C
9	L C	L C	L C	L C	L C
10	L C	L C	L C	L C	L C

TIMBRE

	1°	2°	3°	4°	5°
1	I D	I D	I D	I D	I D
2	I D	I D	I D	I D	I D
3	I D	I D	I D	I D	I D
4	I D	I D	I D	I D	I D
5	I D	I D	I D	I D	I D
6	I D	I D	I D	I D	I D
7	I D	I D	I D	I D	I D
8	I D	I D	I D	I D	I D
9	I D	I D	I D	I D	I D
10	I D	I D	I D	I D	I D

MEMORIA TONAL

	A	B	C
1	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5
2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5
3	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5
4	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5
5	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5
6	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5
7	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5
8	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5
9	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5
10	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5

ANEXO 5: CUESTIONARIO PARA MEDIR EL INTERÉS Y MOTIVACIÓN

Cuestionario de Interés por la Lengua Meta. Adaptado y traducido del *Attitude and Motivation Test Battery (AMTB)* (Gardner 1985, tomado de Díaz, 2006)

Número:

Curso:

Fecha:

A. Rodea con un círculo la respuesta seleccionada:

1. Durante la clase de inglés, me gustaría:

1. hablar en inglés y en español.
2. hablar español todo lo posible.
3. hablar sólo en inglés.

2. Si tuviese la oportunidad de hablar inglés fuera del colegio:

1. nunca lo hablaría.
2. hablaría inglés todo el tiempo y usaría el español si sólo fuese realmente necesario.
3. hablaría inglés pocas veces y utilizaría el español cada vez que fuera posible.

3. Comparado con otras clases, me gusta el inglés:

1. más que las demás.
2. lo mismo que las demás.
3. menos que las demás.

4. Si hubiese un club de inglés en el colegio:

1. iría alguna vez.
2. me gustaría apuntarme.
3. definitivamente no me apuntaría.

5. Si el inglés fuera una asignatura optativa:

1. definitivamente no la cogería.
2. la cogería.
3. no sé si la cogería o no.

6. Creo que estudiar inglés:

1. no es interesante en absoluto.
2. es más interesante que otras asignaturas.
3. es muy interesante.

7. Si yo supiese mucho inglés y tuviese la oportunidad de ver programas en inglés:

1. los vería algunas veces.
2. los vería todo lo que pudiera.
3. nunca los vería.

8. Si tuviese la oportunidad de ver una película en inglés:

1. la vería si no tuviese nada más que hacer.
2. la vería
3. no la vería.

9. Si entre mis vecinos hubiesen familias que hablaran inglés:

1. nunca hablaría inglés con ellos.
2. hablaría con ellos inglés algunas veces.
3. hablaría con ellos inglés todo lo que pudiera.

10. Si supiese más inglés y tuviera la oportunidad, leería cuentos en inglés:

1. tanto como pudiera.
2. nunca.
3. rara vez

ANEXO 6: CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LAS CLASES CON ACTIVIDADES MUSICALES

Número:

Curso:

Fecha:

CANTAR CANCIONES	1 Totalmente en desacuerdo	2 Regular	3 Totalmente de acuerdo
1. Me gusta cantar			
2. Me gusta cantar canciones en inglés			
3. Me gusta cantar en las clases de inglés			
4. Cantar canciones en inglés mejoran mi L2			
5. Escucho canciones cantadas en lengua extranjera en casa			
6. Prefiero aprender inglés con música que con el método tradicional			
ACTITUD HACIA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA MÚSICA	1 Totalmente en desacuerdo	2 Regular	3 Totalmente de acuerdo
7. Me gusta escuchar las canciones propuestas por la maestra de inglés			
8. Me divierte aprender inglés con las canciones			
9. El aprendizaje de inglés con las			

canciones es un reto para mi			
10. Me gusta aprender inglés más así, que como lo hacíamos anteriormente ⁴³			
11. Soy más capaz de hablar inglés en las clases ahora que al comienzo del curso			
12. Me gusta que la maestra use música en general en las clases de inglés			
13. Me gusta trabajar con otros estudiantes			
14. Estoy más motivado para aprender inglés después de las actividades con canciones			

⁴³ Esta pregunta es igual que la número seis del bloque anterior. Se puso así porque se quería comprobar que la respuesta a esta afirmación era coherente a la anterior o la habían contestado sin pensarlo.

ANEXO 7: CUESTIONARIO DE VALORACIÓN SOBRE EL TEATRO ESCOLAR

Número:

Curso:

Fecha:

	1 Totalmente en desacuerdo	2 Regular	3 Totalmente de acuerdo
He aprendido inglés a través del teatro			
Me divierte trabajar con mis compañeros, ensayando el guión de la obra			
He mejorado mi pronunciación con esta actividad			
Ha sido mucho esfuerzo el crear el telón, ensayar por las tardes y compaginar los ensayos con las tareas de las otras asignaturas			
Si tuviera la oportunidad volvería a crear y representar una obra teatral bilingüe			

ANEXO 8: TIPOS DE ACTIVIDADES MUSICALES

Selección de algunas de las actividades musicales llevadas a cabo en el aula de idiomas

Actividad 1

(Adaptado de Toscano- Fuentes, 2009 y 2007)

Título: El gran compositor

Nivel: A partir de sexto de primaria.

Tipo de agrupamiento: Trabajo en grupo de tres o cuatro personas.

Tiempo: 5 sesiones de una hora.

Material necesario: bandas sonoras, una cámara de video, Powerpoint.

Objetivos:

Con esta actividad se pretende que los estudiantes sean capaces de:

- Aprender cómo se crea una canción, las partes que la componen...
- Repasar estructuras gramaticales y usar el vocabulario adecuado según el tema elegido.
- Practicar la pronunciación.
- Fomentar el trabajo en grupo y la colaboración entre todos los miembros.
- Usar la música como medio de aprendizaje.

Contenidos:

Los contenidos no están especificados pues se les deja libertad a los discentes acerca de la decisión del tema, el uso de vocabulario y de las estructuras, siempre y cuando sean en inglés.

Puesta en marcha:

- Se organiza la clase en grupos de tres.
- En grupos los estudiantes eligen una de las diferentes bandas sonoras que escuchen o se les da la opción de que ellos traigan a la clase la que ellos quieran.

- Deciden el tema de la canción que van a crear. Le ponen título y buscan vocabulario relacionado con ello.
- Deben poner juntas palabras que rimen entre ellas para que ocupen el final de las canciones.
- Cuando hayan terminado de crear la canción, la profesora se las corrige para que no haya fallo alguno.
- Después, los miembros del grupo leen la canción a la profesora para la corrección de la pronunciación.
- Cada grupo practica la canción hasta la puesta en marcha delante de los compañeros para ser grabados por la profesora.

Evaluación:

La evaluación tendrá presente:

- La relación entre los miembros del grupo, que todos trabajen y se ayuden el uno al otro.
- La creación de la canción, su letra, la rima, el uso del vocabulario y las estructuras gramaticales en inglés.
- El cante delante del resto de compañeros.
- La creación de una presentación de PowerPoint de su canción con la introducción de la letra y música.

Actividad 2

(Adaptado de Toscano- Fuentes, 2009 y 2007)

Título: Actor de vocación.

Nivel: segundo y tercer ciclo de primaria.

Tipo de agrupamiento: Grupo clase.

Tiempo: 2 sesiones de una hora.

Material necesario: Instrumentos musicales (maracas, pandereta...).

Objetivos: Con esta actividad se pretende que los estudiantes sean capaces de:

- Respetar el turno de palabra.
- Trabajar en grupo.
- Aprender vocabulario nuevo y repasar el pasivo que aparezca.
- Repasar las estructuras gramaticales.
- Practicar pronunciación, entonación y cambios de voz con respecto a su personaje.

Contenidos:

El vocabulario y las estructuras serán las específicas del cuento elegido.

Puesta en marcha:

- Se selecciona un cuento, en este caso elegimos The Little red Riding Hood.

- Se estudia el vocabulario necesario para poder comprender la historia al completo.

-Se reparten los personajes del cuento. Cada estudiante o grupo de estudiantes deben tener un personaje asignado.

- Se lee el cuento de manera pausada para que comprendan el contenido.

- Antes de la segunda lectura, se les reparte la fotocopia del cuento, y se les pide que durante la lectura, cada uno vaya subrayando el diálogo cuando su personaje aparezca.

- Seguidamente, se da paso a la lectura colectiva dramatizada. Cada alumno debe leer su guión intentando darle la entonación adecuada. En el

caso de que hubiera problemas de pronunciación se deben corregir en ese momento.

- Los estudiantes además de representar y dramatizar el personaje de su cuento deberán introducir los sonidos extralingüísticos que requiera su papel. A aquellos personajes que lo requieran, se les reparte instrumentos musicales para que puedan interpretar su papel. Por ejemplo, la abuela llamó por teléfono a caperucita entonces el discente que haga de abuela debe imitar el sonido del teléfono “ring, ring, ring”.

- Finalmente, el alumnado debe aprenderse su papel para poder representarlo sin leer y se diviertan en el proceso de la actividad.

Evaluación:

La evaluación tendrá presente:

- La pronunciación del texto de su personaje.
- El trabajo en grupo con el resto de compañeros.
- La dramatización sin ningún soporte visual tal como el papel.
- La actuación final.

Actividad 3

(Tomado de Toscano-Fuentes, 2009,2007).

Título: Mi música favorita.

Nivel: Primaria.

Tipo de agrupamiento: individual, grupo, gran grupo.

Tiempo: 1 sesión de una hora.

Material necesario: Fotos de cantantes, música de los cantantes seleccionados, casete o reproductor de CD, masilla adhesiva y fotocopias de la ficha que se adjunta.

Objetivos:

Con el desarrollo de este ejercicio se pretende:

- Integrarse dentro del grupo- clase.
- Divertirse mientras se aprende.
- Colaborar entre los miembros del grupo.
- Repasar el vocabulario y las estructuras necesarias para las descripciones de personas.
- Perder el miedo a expresarse en grupo.
- Expresarse sin temor al error, ya que éste es parte del aprendizaje.

Contenidos:

Entre los contenidos que se van a utilizar encontramos:

- la ropa.
- las partes del cuerpo.
- los colores.
- La diferenciación entre contable e incontable.

Con respecto a la gramática se estudiarán las estructuras con have got/ verb to be / be wearing to. Asimismo, se enfatizará que los adjetivos van delante de los sustantivos.

Puesta en marcha:

- Se pide a cada estudiante que traiga a clase una fotografía de su cantante favorito y una canción famosa del mismo. Insiste en que lo hagan todos, pues estos elementos son imprescindibles para los pasos siguientes.
- Se organiza a los alumnos en grupos de cinco o seis personas, intentando que los grupos sean lo más heterogéneos posible. Recoge las fotografías de los cantantes que hayan llevado los alumnos al aula y colócalas por las paredes de la clase con la ayuda de cinta adhesiva o masilla.
- Cada grupo elige a un corredor el cual variará en cada canción según las agujas del reloj. Su misión es levantarse y coger la foto del cantante que están escuchando.
- Se les pone los fragmentos de las canciones que ellos han llevado al aula. El objetivo es que identifiquen el cantante antes que lo haga «el corredor» del otro grupo, y puedan levantarse y conseguir esa fotografía.
- Una vez identificado el cantante o grupo, el «corredor» de cada equipo, debe llevar la fotografía hasta el lugar donde están sus compañeros.
- Para ganar la fotografía, cada uno de los alumnos de este grupo deberá aportar, por turnos, una característica que corresponda a la descripción de ese cantante famoso o de ese grupo musical. Insiste en que no importa si comenten errores, que lo importante es que se expresen oralmente.
- Da paso a las siguientes rondas.
- El equipo ganador será el que haya conseguido quedarse con más fotografías.

Evaluación:

- Se evaluará la descripción escrita de una de las fotografías ganadas por el equipo, contestando al siguiente patrón.

What is his /her name? or What is the group name?	
How old is he/ she? Or How old are the members of the group?	
Where is he /she from? Or Where are they from?	
What is he/she like? Or what are they like?	
What is his/her hair? Or What is their hair?	
What is his/her skin? Or What is their skin?	
What colour are his/her eyes? Or What colour are their eyes?	
Tell me names of some of his /her / their songs, albums etc.	

- Las expresiones orales de cada individuo expuestas en el juego.
- La participación dentro de grupo.

Actividad 4

(Adaptado de Fonseca-Mora, 2002: 215)

Título: El libro de letras inventadas de canciones.

Nivel: primaria y secundaria.

Tipo de agrupamiento: Pequeño y gran grupo.

Tiempo: 1 sesión de una hora.

Material necesario: canciones en lengua inglesa, cartulinas, folios de colores, colores.

Objetivos:

- Identificar la pronunciación de palabras inglesas.
- Fomentar la creatividad.
- Trabajar en grupo.

Contenidos:

El vocabulario y la gramática serán los que aparezcan en las canciones elegidas.

Puesta en marcha:

- Se divide a la clase en grupos de cuatro personas.
- Los estudiantes escuchan tres veces una canción y deben anotar en sus cuadernos tantas palabras como identifiquen.
- Cada grupo debe poner en común las palabras que han oído y deben seleccionar diez entre todas las del grupo.
- Seguidamente, la maestra copia en la pizarra las diez palabras de cada grupo.
- Se elige a un grupo y éste debe escribir con las palabras de la pizarra de qué va la historia, mientras el resto de la clase hace otro tipo de actividades propuestas por la maestra con la letra de la canción.
- Se corrige el resumen.
- Finalmente, lo copian en un folio de color, le hacen un dibujo y le pegan la letra de la canción original al lado.

- En otra sesión se selecciona otra canción y se hace lo mismo hasta que todos los grupos hayan hecho el resumen.
- Se crea un libro con todos los resúmenes y las canciones y se deja en la biblioteca del aula.

Evaluación:

- La evaluación será el resumen de la canción que le toque al grupo.

Actividad 5

Título: Nuestra wiki.

Nivel: a partir de 6º de primaria.

Tipo de agrupamiento: Individual, gran grupo.

Tiempo: El que el alumno quiera dedicar.

Material necesario: ordenadores, cuenta de e-mail.

Objetivos:

- Introducir las tecnologías en la enseñanza de idiomas.
- Ser capaces de realizar una página web entre todos los miembros del grupo de manera individual.
- Expresar emociones y sentimientos sobre las actividades musicales llevadas a cabo en el aula.

Contenidos:

Con esta actividad no se pretende enseñar contenidos ni estructuras con música sino que los estudiantes muestren sus opiniones con respecto a la utilización de la música en el aula. Asimismo, deben seguir un orden en la estructura y composición.

Puesta en marcha:

- En una sesión de inglés se crea la wiki entre todos.
- La profesora invita a todos los estudiantes de la clase para que puedan registrarse y participar en la elaboración.
- Cada uno, podrá hacer las aportaciones que estime oportuno, dar sus opiniones etc.

Evaluación:

- Se leerá las participaciones de cada estudiante, y se observará el número de entradas.

Actividad 6

Título: I like this music / I don't like this music.

Nivel: Todos los niveles.

Tipo de agrupamiento: gran grupo.

Tiempo: 10 minutos.

Material necesario: Dos cartulinas

Objetivos:

Se pretende:

- Repasar la estructura de I like / I don't like.
- Usar movimiento para que activen sus cerebros.
- Divertirse estudiando inglés.
- Practicar la pronunciación de las frases.

Contenidos:

Lo único que estudia es la estructura me gusta/ no me gusta

Puesta en marcha:

- Se seleccionan canciones de diferentes estilos musicales: rock, pop, clásica, jazz etc.
- Se coloca a los estudiantes en una fila mirando todos hacia la pizarra.
- Se eligen dos voluntarios: uno tendrá el cartel I like this music y el otro el de I don't like this music.
- Se pone cada melodía durante 5-10 segundos y el objetivo de los estudiantes es ponerse en fila delante del compañero I like this music si le gusta ese tipo de música o delante del otro si no le gusta.
- La maestra puede preguntar a los estudiantes: do you like this music? Para que respondan Yes, I do // No, I don't o simplemente escuchar las canciones.

Evaluación:

Este tipo de actividad sirve para que el profesor conozca un poco más a sus discentes en cuanto al estilo musical que prefieren y así poder usarlas en las clases.

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Las diferencias individuales según Altman, Skehan, y, Larsen- Freeman y Long.....	Pg.111
Tabla 2. Localización de los tres cerebros de acuerdo a McLean (1989).....	Pg.117
Tabla 3. Distinción y ubicación de los diferentes lóbulos del hemisferio.....	Pg.120
Tabla 4. Las potencialidades de cada hemisferio cerebral.....	Pg.122
Tabla 5. Relación de las habilidades de la aptitud propuesta por Carroll y Skehan.....	Pg.141
Tabla 6. Relación de cada inteligencia múltiple con su sección cerebral.....	Pg.162
Tabla 7. Descripción de las partes que componen el PLAB.....	Pg.240
Tabla 8. Descripción del test de tono de Seashore.....	Pg.243
Tabla 9. Descripción del test de intensidad de Seashore.....	Pg.244
Tabla 10. Descripción del test de tiempo de Seashore.....	Pg.245
Tabla 11. Descripción del test de timbre de Seashore.....	Pg.245
Tabla 12. Planificación del tema introductoria.....	Pg.251
Tabla 13. Planificación de la unidad primera.....	Pg.253

Tabla 14. Planificación de la unidad segunda.....	Pg.258
Tabla 15. Música de fondo empleadas en la sesiones de inglés (seleccionada de Merritt, 2000).....	Pg.261
Tabla 16. Planificación de la navidad.....	Pg.267
Tabla 17. Planificación de la unidad cuarta.....	Pg.269
Tabla 18. Planificación de la unidad quinta.....	Pg.275
Tabla 19. Planificación de la unidad sexta.....	Pg.278
Tabla 20. Valoración de la actividad teatral.....	Pg.283
Tabla 21. Planificación de la unidad séptima.....	Pg.284
Tabla 22. Planificación de la unidad octava.....	Pg.287
Tabla 23. Planificación del final de la investigación.....	Pg.290
Tabla 24. Probabilidad de éxito en la consecución de una lengua extranjera.....	Pg.292
Tabla 25. Resultados de la prueba de audición 5 y 6 de Pimsleur y su comparación con las notas finales de inglés.....	Pg.294
Tabla 26. Diagrama de dispersión.....	Pg.296
Tabla 27. Escala de Clasificación Habilidad Auditiva.....	Pg.297
Tabla 28. Informe sobre los promedios y desviaciones típicas por categorías.....	Pg.298

Tabla 29. Evolución de los estudiantes.....	Pg.298
Tabla 30. Resultados de la prueba de audición PLAB, notas iniciales y finales de comprensión auditiva (<i>listening</i>).....	Pg.299
Tabla 31. Relación entre la habilidad auditiva de PLAB y la prueba musical de Seashore.....	Pg.300
Tabla 32. Comparación individual de las notas iniciales y finales.....	Pg.302
Tabla 33. Comparación de la nota inicial y final de curso.....	Pg.303
Tabla 34. Estadísticos descriptivos sobre la prueba inicial de inglés...	Pg.304
Tabla 35. Estadístico descriptivo sobre la prueba final de inglés.....	Pg.305
Tabla 36. Evolución de las capacidades de una lengua.....	Pg.305
Tabla 37. Prueba de muestras relacionadas.....	Pg.306
Tabla 38. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones de “Evolución del aprendizaje”.....	Pg.306
Tabla 39. Parte primera del cuestionario de valoración de las clases con actividades musicales.....	Pg.307
Tabla 40. Parte segunda del cuestionario de valoración de las clases con actividades musicales.....	Pg.308
Tabla 41. Resultados sobre la valoración de la actividad teatral.....	Pg.309
Tabla 42. Comparación de los resultados del test de motivación	

AMTB de la muestra de estudio al comienzo y al final de curso..... Pg.310

Tabla 43. Grado de motivación inicial y final de cada persona de estudio..... Pg.312

Tabla 44. Coeficientes del modelo de regresión lineal múltiple..... Pg.315

